

UNIVERSIDADE DE LISBOA
FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

Petrologia e Geoquímica dos maciços shoshoníticos de Veiros e Vale de Maceira (Zona de Ossa-Morena): implicações geodinâmicas

João Pedro Lains do Amaral

Mestrado em Geologia
Especialização em Petrologia e Geoquímica

Dissertação orientada por:
Professor João Manuel da Silva Mata

2017

Agradecimentos

Gostaria de começar por referir o meu profundo contentamento pela entrega desta dissertação, que ao longo do tempo tomou caminhos que não eram previstos no início dos trabalhos. No decurso deste projecto, encontrei-me e reencontrei-me com várias pessoas que de alguma forma contribuíram para este trabalho e às quais agradeço.

Em primeiro plano, agradeço profundamente ao Professor João Mata pela cuidadosa orientação e atenção dada a este trabalho, em particular pela sua forma de direccionar e questionar o mesmo, que se revelou uma ferramenta fundamental para a sistematização e finalização da presente dissertação. Agradeço a sua amizade e consideração e por fim o ter aceitado orientar uma tese que se encontrava em elaboração.

Da mesma forma, agradeço à Professora Teresa Palácios pela sua dedicação e acompanhamento, bem como a sua amabilidade e companheirismo durante o primeiro período de tese. Não posso deixar de agradecer a cedência da sua cópia da Tese de Doutoramento de José Carrilho Lopes, bem como o acesso a dados analíticos dos maciços anteriores a este trabalho. Ao Professor José Munhá pela sua disponibilidade e clareza na interpretação de alguns resultados e aplicação de métodos, em particular os relativos à oxi-geobarometria. Agradeço também a disponibilidade demonstrada para obtenção de dados isotópicos que na altura recusei por considerar que não reunia as condições para os englobar no trabalho; hoje sinto a obrigação de expressar o meu claro arrependimento. A ambos, agradeço o desafio proposto que permitiu aprofundar o meu gosto pela Petrologia e Geoquímica e em particular pelas rochas magmáticas ricas em potássio.

Ao Sr. Chaveiro pela contínua boa disposição nas tardes e longas horas na sala da Microsonda Electrónica, as quais guardo com saudade. Ao Sr. Alberto por todo o ensinamento no laboratório. Aos meus estimados colegas de sala de pós-graduação Telmo Santos, Cyntia Mourão e Sofia Menezes. À Inês Cruz por ter sido possível fotografar as lâminas delgadas.

Pelas divertidas discussões e esclarecimentos sobre os modelos de evolução da Ossa-Morena queria agradecer ao José Brandão e ao Ícaro Fróis.

Queria expressar o meu agradecimento aos orientadores dos trabalhos do Túnel do Rossio que sem o seu apoio não teria sido possível conciliar as duas tarefas.

Aos meus professores, Nuno Pimentel, Raul Jorge, Ana Azerêdo, Cristina Cabral, Isabel Moitinho, Filipe Rosas e Fernando Monteiro que por razões diversas fizeram parte integrante do meu percurso pessoal.

Aos meus amigos geólogos Luís Almeida e Susana Pinto.

À minha família, Tânia e Raul...

Resumo

Os Maciços de Veiros (MV) e Vale de Maceira (MVM) são dois pequenos corpos intrusivos localizados no NE da Zona de Ossa Morena (ZOM). Ocorrem perto da fronteira entre o Sector Estremoz-Barrancos e o Sector Alter do Chão nos meta-sedimentos câmbricos a silúricos, formando orlas estreitas de metamorfismo de contacto, e são cortados por filões ricos em potássio de direcção NE-SW de provável idade tardi-varisca. Os plutões estudados de composição básica a intermédia são compostos por rochas granulares (MV: geralmente de grão fino, MVM: geralmente de grão médio) com uma relação entre minerais máficos e félsicos (M') variando entre os 30% a 90% e uma relação entre feldspato alcalino e plagioclase variando entre mais de 90% e menos de 10%, produzindo um intervalo de composição entre os gabros a sienitos (predominantemente monzonitos e monzogabros). A composição mineralógica da associação gabro-monzonítica é composta por diferentes proporções de olivina (FO_{56-77}), augite e hiperstena, plagioclase (An_{40-85} , geralmente labradorite), feldspato alcalino (Or_{70-90}), flogopite e em algumas rochas hornblenda castanha (kaersutite e pargasite) ou quartzo. Como minerais acessórios: óxidos de Fe-Ti, apatite, esfena e zircão. MV e MVM são caracterizados por atributos típicos de uma associação shoshonítica e das séries orogénicas: teores elevados ou razões elevadas de K_2O ; $K_2O + Na_2O$; K_2O / Na_2O ; LILE; LREE; LREE / HREE; LILE / HFSE; LILE / LREE; LREE / HFSE; Th e P_2O_5 ; baixos teores de TiO_2 ; teores elevados mas variáveis de Al_2O_3 . Em diagramas multi-elementar normalizados, são caracterizados por anomalias negativas de Nb-Ta; Zr-Hf; Ti; e Th (?); e por anomalias positivas em U (?); Pb e P. Adicionalmente são caracterizados por baixo enriquecimento em ferro (e.g. no diagrama AFM); por olivina e hiperstena normativa e por raro quartzo modal e ausência de minerais feldspatóides (i.e. rochas quase saturadas); conteúdo variável de feldspato alcalino até 30% de moda (inclusive nas rochas com olivina); coexistência de olivina, clinopiroxena e ortopiroxena (incluindo nas rochas intermédias); baixos teores de CaO na olivina; baixos teores de TiO_2 na clinopiroxena; elevados teores de TiO_2 e K_2O nas flogopites e nas hornblendas. A associação temporal e espacial das rochas shoshoníticas de MV e VVM (c. 362 Ma) com o maciço calco-alcalino de Campo Maior (c. 376 Ma) é uma evidência clara da existência de uma placa-subductada sob a parte noroeste da ZOM durante o Devónico superior. Além disso, a presença na parte SW da ZOM de rochas toleíticas e calco-alcalinas relacionadas com a subducção (*subduction related*) sugerem subducção com mergulho para Norte em funcionamento desde o Devónico inferior. Os diagramas discriminantes seleccionados indicam claramente um aumento de certos elementos ou proporções das rochas magmáticas devónicas de acordo com sua idade e afinidade magmática (i.e. M^{te} Covas Ruivas / M^{te} Cortes > Campo Maior > Vale de Maceira \geq Veiros). Considerando que os eclogitos imbricados nas Sequências Ofiolíticas Internas (SOI) aos c. 370 Ma sofreram exumação pouco tempo depois do pico metamórfico e que os dados palinoestratigráficos sugerem que o fecho da bacia Rheic é anterior aos c. 370 Ma; então a idade do maciço de Vale de Maceira (c. 362 Ma) sugere que o magmatismo shoshonítico pode ter ocorrido após a cessação da subducção e após o início da colisão continental. Além disso, estudaram-se, de forma breve, rochas de carácter filoniano como os microdioritos e microtonalitos (“vaugneritos”), lamprófiros (?) e microgranitos. A principal característica distintiva dos “vaugneritos” são os fenocristais de plagioclase e a ausência de minerais máficos anidros. A matriz é muito fina composta por quartzo, plagioclase, feldspato e biotite (s.s.) e minerais hidrotérmicos, como a clorite e actinolite. Estas são rochas são ácidas ($SiO_2 \sim 65\%$) e ricas em K (AKCA). O lamprófiro (?), de composição intermediária ($SiO_2 \sim 54\%$) e shoshonítica, é uma rocha microgranular rica em biotite com uma matriz muito fina de feldspato de quartzo. Os seus padrões normalizados multi-elementares estão em acordo com os mesmos padrões de vaugneritos e de lamprófiros, definidos e resumidos em estudos anteriores para outras zonas do Maciço Ibérico.

Palavras-Chave: shoshonito, magmatismo rico em potássio, plutonismo Devónico superior, Zona de Ossa-Morena, subducção Varisca, associação gabro-monzonítica.

Abstract

The Veiros (MV) and Vale de Maceira (MVM) massifs are two small intrusive bodies located at the NE of the Ossa Morena Zone. They occur close to the contact between the Elvas-Alter do Chão and Estremoz-Barrancos Sectors within the Cambrian to Silurian meta-sediments, producing narrow metamorphic aureoles, and are crossed by K-rich tardi-Variscan (?) NE-SW dykes. The studied plutons of basic to intermediate composition are composed by granular rocks (MV: often fine-grained; MVM: often medium-grained) with a ratio between mafic and felsic minerals (M^*) ranging from 30% to 90%, and a relation between alkali feldspar and plagioclase varying between more than 90% and less than 10%, producing a compositional range from gabbros to syenites (prevalent monzonites and monzogabbros). The mineral assemblage of the gabbro-monzonite association is composed by different proportion of olivine (Fo_{56-77}), augite and hypersthene, plagioclase (An_{40-85} ; commonly labradorite), alkali feldspar (Or_{70-90}), phlogopite, and in some rocks brown hornblende (kaersutite andargasite) or quartz. As accessory minerals: Fe-Ti oxides, apatite, sphene and zircon. Veiros and Vale de Maceira massifs are characterized by typical attributes of a shoshonite association and of a subduction related suite: high K_2O ; K_2O+Na_2O ; K_2O/Na_2O ; LILE; LREE; LREE/HREE; LILE/HFSE; LILE/LREE; LREE/HFSE; Th and P_2O_5 ; low TiO_2 ; high but variable Al_2O_3 . In normalized diagram characterized by negative anomalies of Nb-Ta; Zr-Hf; Ti; and Th (?): and by positive anomalies in U (?); Pb and P. Additionally, they are characterized by low iron enrichment (e.g. AFM diagram); normative olivine and hypersthene and rare modal quartz and absence of foid minerals (i.e. near saturated rocks); variable alkali feldspar content up to 30% modal (inclusive in olivine-bearing rocks); co-existence of olivine, clinopyroxene and orthopyroxene (including intermediated rocks); low CaO in olivine; low TiO_2 in clinopyroxenes; high TiO_2 and K_2O in phlogopite and hornblende. The close age and spatial association of the shoshonitic rocks of MV and VMM (c. 362 Ma) with the calc-alkaline massif of Campo Maior (c. 376 Ma) is a clear evidence for the existence of a subduction slab beneath the north-western part of the OMZ during the Late-Devonian. In addition, the presence at the SW of Ossa-Morena of subduction related tholeiitic and calc-alkaline magmatism suggest a dip northwards subduction since lower Devonian times. Selected discriminant diagrams clearly indicates an increment of certain elements or ratios of the Devonian magmatic rocks according with their age and magmatic affinity (i.e. M^{lc} Covas Ruivas / M^{lc} Cortes > Campo Maior > Vale de Maceira \geq Veiros). Considering that eclogites imbricated into the Internal Ophiolite Sequences (IOMOZOS) at c. 370 and were shortly followed by exhumation and dating by palynostratigraphy assemblages suggest closure of the Rheic basin prior to 370 Ma, the age of Vale de Maceira massif (c. 362 Ma) suggests that the shoshonitic magmatism may have occurred closely after the subduction cessation and beginning of continental collision. Additionally, were also, briefly, studied dyke-like rocks: microdiorites and microtonalite (“vaugneritos”), lamprophyre (?) and microgranite. Main distinguishable feature of “vaugneritos” are the plagioclase phenocrysts and absence of anhydrous mafic minerals. The matrix is very fine composed by quartz, plagioclase, feldspar and biotite (s.s) and hydrothermal minerals such as chlorite and actinolite. These are acid ($SiO_2 \sim 65\%$) and high-K (HKCA) rocks. The lamprophyre (?), intermediate ($SiO_2 \sim 54\%$) and shoshonitic in composition, is a microgranular biotite-rich rock with a quartz-feldspar very fine matrix. Their multi-element normalized patterns are in accordance with the vaugnerite and lamprophyre ones as defined and resumed in previous studies for other zones of the Iberian Massif.

Key words: shoshonite, K-rich magmatism, late Devonian plutonism, Ossa-Morena-Zone, Variscan subduction, gabbro-monzonite association

Índice

Índice

Agradecimentos	III
Resumo.....	IV
Abstract	V
Índice.....	VI
Índice.....	VI
Índice de Figuras	VIII
Índice de Quadros	XIII
Lista de Abreviaturas e Siglas	XIV
1. Introdução	17
1.1 Nota introdutória.....	17
1.2 Objectivo.....	17
1.3 Contexto histórico-geológico do Maciço de Veiros e de Vale de Maceira.....	17
Uma introdução.....	17
Um resumo bibliográfico	18
1.4 Metodologia	18
2. Contexto geológico	20
2.1 A evolução cartográfica da região dos maciços de Veiros e de Vale de Maceira.....	22
2.2 Evolução estratigráfica de SEB-SACE até ao Devónico	23
2.3 Fases de deformação Varisca no SEB-SACE	23
2.4 Registo magmático no contexto da ZOM e em particular no SEB- SACE.....	24
Magmatismo anorogénico desde o Câmbrico inferior ao Devónico inferior (?)......	24
Magmatismo orogénico desde o Devónico inferior ao Carbónico-Pérmico	25
3. Petrografia: classificação e nomenclatura.....	26
3.1 Veiros	27
P1 Monzonitos Augíticos com Olivina e afins.....	27
P2 Quartzo Monzogabrodioritos Hipersténicos	28
3.2 Vale de Maceira	30
P1 Monzonitos a Sieníticos com Olivina	30
P3 Monzonitos a Monzogabrodioritos Piroxeníticos.....	31
P4 Gabros com hornblenda	31
P5 Ultramáficas: Peridotitos e Piroxenitos.....	32
P5 Gabro Olivínico (quasi-ultrabásica).....	32
3.3 Rochas de Carácter Filoniano	32

Microtonalitos e Microdioritos Porfíricos.....	32
Lamprófiro (?).....	33
Microgranito.....	33
3.4 A petrografia como indicador da afinidade geoquímica	34
4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.....	36
4.1 Olivina.....	36
4.2 Piroxenas.....	38
Ortopiroxena	39
Clinopiroxena.....	41
4.3 Anfíbola	45
4.4 Biotite.....	51
4.5 Feldspato	57
4.6 Óxidos Fe-Ti	58
4.7 Química mineral como indicador da afinidade geoquímica.....	60
5. Condições de instalação dos maciços	63
5.1 Geotermobarómetros.....	63
Clinopiroxena.....	63
Clinopiroxena-líquido	64
Clinopiroxena-Ortopiroxena	64
Horneblenda-Plagioclase.....	65
Ti na Horneblenda.....	65
Al ^t na Horneblenda.....	65
5.2 Oxi-termobarómetros	66
Óxidos Fe-Ti inclusos em olivinas e piroxenas	66
Óxidos Fe-Ti inclusos em horneblendas	67
Óxidos Fe-Ti não inclusos	68
5.3 Apreciações Oxi-termobarométricas.....	68
6. Características petrológicas e geoquímicas das rochas ricas em potássio de Veiros e Vale de Maceira.....	70
6.1 Características de uma associação shoshonítica.....	71
Composição perto da saturação da sílica.....	71
Baixo enriquecimento em ferro.....	72
Álcalis totais elevados.....	72
Razões elevadas de K ₂ O/Na ₂ O.....	73
K ₂ O vs. SiO ₂	74

Correlação entre elementos incompatíveis e o K.....	74
TiO ₂ ; Al ₂ O ₃ e Fe ₂ O ₃ /FeO	76
Mineralogia	76
Resumo.....	77
6.2 Características das rochas filonianas do NE alentejano	78
6.3 Consideração sobre a fonte e ambiente tectónico	80
Resumo.....	87
7. Implicações geodinâmicas: discussão e conclusão	88
7.1 Ciclo orogénico: terminologia.....	88
7.2 Enquadramento cronológico: magmatismo, fecho oceânico e exumação.....	90
7.3 Ambiência geodinâmica: diagramas discriminantes	91
7.4 Modelo geodinâmico: uma versão simplista.....	94
7.5 Implicações geodinâmicas: o magmatismo Devónico-tardio de afinidade shoshonítica no NE Alentejano.	95
8. Bibliografia	97
ANEXOS	cix
Anexo A Resultados de Análises de Rocha Total.....	cix
Anexo B Cálculo da Norma CIPW.	cxv
Anexo C Análises Químicas e Fórmulas Estruturais (F.E.)	cxix
ANEXOS DIGITAIS	cxxxix
Anexo AD_A Dados Estatísticos Rocha Total (PDF)	cxxxix
Anexo AD_B Estampas de Lâminas Delgadas (PDF).....	cxxxix

Índice de Figuras

Figura 2.1. a) Divisão do Maciço Ibérico segundo Lotze, (1945 in Ribeiro *et al.*, 1979) e b) divisão do Maciço Ibérico em Terrenos Tectonoestratigráficos segundo Quesada, (1982 in Lopes, 2003). ZC: Zona Cantábrica, ZAU: Zona Oeste-Astúrico-Leonesa, ZMA: Zona da Galiza Média-Trás-os-Montes, ZCI: Zona Centro-Ibérica, ZOM Zona de Ossa Morena, ZSP: Zona Sul Portuguesa. TAI: Terreno Autóctone Ibérico; a: Terreno Proterozóico Ibérico b: Zona de Ossa Morena. TO: Terrenos Ofiolíticos a. NW Península Ibérica; b: Complexo Ofiolítico de Beja Acebuches TP: Terrenos Polimetamórficos do NW. TPL: Terreno do Pulo do Lobo. TSP: Terreno Sul Português..... 20

Figura 2.2. (página seguinte) a) Esquema do mapa geológico com base na cartografia das Formações Sedimentares sintetizadas por Lopes (2003) b) Carta Geológica 1:50 000 folha 32-D, 1975. MF: Fronteira; MMF: Monforte; MVM: Vale de Maceira; MV: Veiros. 2: localização da amostra. Fac: Formações indiferenciadas do SAC; Fa: Formação de Fatuquedo; Ba: Formação de Barrancos; Xnr: Formação de Xistos com Nódulos e Formação de Xistos Raiados; Fae: Formações indiferenciadas do Anticlinal de Estremoz. Estrutura da Juromenha, linha a cheio, segundo a Carta Geológica 1:1 000 000 (Ribeiro, 2010) e, linha a tracejado segundo a Carta geológica 1:50 000 (Gonçalves *et al.*, 1975). O Maciço de Veiros situa-se a norte ou a sul da estrutura da Juromenha dependendo das cartografias publicadas (ver texto). Os maciços localizam-se entre as latitudes 38°97' N e 39°03' N e as longitudes 7°37' W e 7°28' W (vide também Fig. 2.3). 20

Figura 2.3. Localização dos maciços de Veiros e de Vale de Maceira (a negro) sobre o mapa de domínios estruturais elaborado por Lopes (2003). Coluna litoestratigráfica da área de Barrancos segundo Piçarra (2000; em Piçarra 2012) que corresponde à estratigrafia geral do domínio de SEB (Oliveira *et al.*, 1991) 1: Domínio de Elvas-Vila Boim-Terrugem; 2:

Domínio de São Saturnino-Juromenha, 3: Estrutura de Ferrarias-Nave; 4: Anticlinal de Estremoz; 5: Sinclinal de Terena e Terrenos Envolventes. SACE (1), SEB (3,4,5). (MCM: Maciço de Campo Maior)..... 22

Figura 2.4. Síntese da interpretação das fases de deformação observadas no SEB e SACE (D^{SEB}) (adaptado de Rosas, 2003). S clivagem X estiramento. Note-se que $D_1^{SEB} \equiv D_2^{ZOM}$; $D_2^{SEB} \equiv D_3^{ZOM}$; $T_1^{SEB} \equiv T_1^{ZOM} \equiv T_1$; $T_2^{SEB} \equiv T_2^{ZOM} \equiv T_2$ e que D_1^{ZOM} e $D_{2a}^{ZOM} \equiv T_1$ e que $D_3^{ZOM} = T_2$ 23

Figura 3.1. Diagrama triangular classificativo QAP (Le Maitre *et al.*, 2002) Composições modais de Quartzo (Q), Feldspato-K (A), e Plagioclase (P) quantificadas em trabalhos anteriores (ver quadro 1 em Canilho, 1977) para Veiros (círculos) e Vale de Maceira (quadrados), tal que $Q+A+P=100\%$ e minerais máficos $<90\%$ 34

Figura 4.1. Classificação de olivinas dos com base na componente forsterite = $100Mg/(Mg+Fe+Mn)$ e variação de MnO e NiO. Círculo verde e vermelho (P1); Círculo vermelho cheio (olivina inclusa em piroxena). Círculo verde cheio (M8); triângulo verde (P4); losango verde (P5); losango verde vazio (M10); losango verde cheio (M11A). Setas indicam a tendência da diminuição da componente Fo com o decurso da evolução magmática..... 37

Figura 4.2. variações composicionais de Mg, Fe^{2+} , Si e Mn na olivina de acordo com a evolução magmática sob a forma de $Mg+Ni$ e $Mg\# [MgO/(MgO+FeO)]$. Diminuição de SiO_2 e decréscimo da componente $Fe^{2+}+Mn$. Valores médios de cada amostra da componente de Fo e $Mg\#$. Fo: Fosterite, Fa: Faialite TP: Tefroite. P: Tipo de associação mineralógica (Ver Cap. 3). Simbologia na figura 4.1..... 38

Figura 4.3. Classificação de piroxenas com base no diagrama En-Wo-Fs (Morimoto, 1988). Os maciços apresentam uma composição relativamente restrita: augite e hiperstena. Círculo verde e vermelhos (P1); Círculo verde cheio (sienito M8); Triângulo vermelho (P2); Quadrado verde (P3); Quadrado verde cheio (M5); triângulo verde (P4); losango verde (P5); losango verde vazio (M10); losango verde cheio (M11A). 39

Figura 4.4. Variação da componente Wo e En das clinopiroxenas e das ortopiroxenas de acordo com a evolução magmática expressa pela componente Fs. Valores médios de cada amostra da componente Wo (Wollastonite), En (Enstatite), Fs (Ferrosilite), Ac (Acmite) e $Fe\# = Fe^t / (Fe^t + Mg)$. P: Tipo de associação mineralógica (Ver Cap. 2). Simbologia na Fig. 4.3. 40

Figura 4.5. Diagramas discriminantes entre ortopiroxenas de origem metamórfica e de origem ígnea (Bhattacharyya, 1971; Munhá and Canilho, 1977; Rietmeijer, 1983). Simbologia na figura 4.3. 40

Figura 4.6. variação da concentração de Ti, $Al^T (Al^{IV} + Al^{VI})$, Cr e Fe^{3+} na ortopiroxena com a evolução magmática expressa por $Fe\# [Fe^t / (Fe^t + Mg)]$. Note-se a variação da componente $Fe\#$ nas ortopiroxenas em rochas quási-ultramáficas a ultramáficas (símbolos a cheio $Fe\#\sim 0.25$) e a nas rochas com Qz (triângulos vermelhos $Fe\#\sim 0.45$) (ver texto). Simbologia na Fig. 4.3. 41

Figura 4.7. Variação de Cr, TiO_2 e MnO na clinopiroxena com diferenciação magmática sob a forma de $Fe\# = Fe^T/(Fe^T+Mg)$. Simbologia na Fig. 4.3..... 42

Figura 4.8. Relações de Al^t e Ti das piroxenas de Veiros (círculos) e Vale de Maceira (quadrados), tal que $Fet/(Fet+Mg)<0.25$. As clinopiroxenas em estudo apresentam uma gama de variações Al/Ti relativamente elevada, sugerindo uma afinidade calco-alcalina dos maciços e ocupando o campo de pressões, definido por Stewart *et al.* (1996), a 1 atmosfera (tracejado) e inferiores ao campo 10-15Kbar (malha quadrangular). As linhas indicam razões Ti:Al por unidade de fórmula; Área a cinzento e branco, campos calco-alcalino e toleito, respectivamente definidos por Leterrier *et al.* (1982); Diagramas discriminantes segundo (Le Bas, 1962; Leterrier *et al.*, 1982; Molina *et al.*, 2009). Simbologia na Fig. 4.3..... 43

Figura 4.9. Substituições catiónicas nas clinopiroxenas. (ver texto). Simbologia na Fig. 4.3. 44

Figura 4.10. Classificação de anfíbolos (Leake *et al.*, 1997) utilizando a folha Amph-Class (Esawi, 2004). Anfíbolos Cálccicas $(Ca+Na)^B \geq 1.5$ e $Na^B < 0.5$. Kaersutite $Ti > 0.5$; Pargasite $Al^{VI} \geq Fe^{3+}$; Magnesio-hastingsite $Al^{VI} < Fe^{3+}$; Pargasite e (Mg-hast) Magnesio-hastingsite $(Na+K)^A > 0.5$ e $Mg\#>0.5$; (Mg-Hb) Magnesio-horneblenda $Si \geq 6.5$; Tschermaquite $Si < 6.5$. Todas as análises efectuadas contêm teores catiónicos de $Ca^B \geq 1.5$ e $Mg\# [Mg/(Mg+Fe^{2+})] \geq 0.5$. Triângulo azul (MCM); Triângulo azul cheio ($Na^A+K^A < 0.5$); Triângulo azul vazio ($Na^A+K^A \geq 0.5$); Quadrado Verde (P4); Quadrado verde vazio ($Ti^C \geq 0.5$); Quadrado verde cheio ($Ti^C < 0.5$). P: Tipo de associação mineralógica (Ver Cap. 3). 45

Figura 4.11. Campos composicionais elaborados por Molina *et al.* (2009) e relação do TiO_2 e temperatura com a alcalinidade do magma (adaptado de Molina *et al.*, 2009). Note-se que as horneblendas do MCM e do MVM ocupam o campo alcalino devido a quantidades elevadas de TiO_2 geralmente atribuídas a magmas alcalinos (Molina *et al.*, 2009 e referencias incluídas). É também clara a discrepância nos teores de K_2O entre os dois maciços, sendo essa relação menos evidente na razão Na_2O/K_2O . Cálculo da temperatura com base no par anfíbola-plagioclase (Holland and Blundy, 1994) (vide Quad. 5.2 e Tab. IV.13 de Carrilho (2004)). Simbologia na Fig. 4.10. 46

Figura 4.12. Substituições catiónicas nas horneblendas. Simbologia na Fig. 4.10. Linha Schmidt (1992) valores de pressão aproximados segundo geobarómetro de Schmidt (1992) (ver texto e Quad. 5.2) 48

- Figura 4.13.* Relação de Fe^{3+}/Fe^T com $Fe^T/(Fe^T+Mg)$ e com Ti para as hornblendas do MVM e MCM. As linhas que simbolizam limites de fugacidade de oxigénio provêm da interpretação da Fig. 7 e da Fig. 9 de Anderson e Smith (1995). (ver texto). Simbologia Fig. 4.10. 49
- Figura 4.14* Variabilidade composicional Al^{IV} ; Fe^{3+} ; Al^{VI} e Mg com o Ti. Ver texto. Simbologia Fig. 4.10. 50
- Figura 4.15.* Diagrama classificativo das micas tri-octaédricas (Deer *et al.*, 1992). C=14 (Total Catiões – (K+Na+Ca) = 14). Círculo verde e vermelhos (P1); Círculo verde cheio (sienito M8); Triângulo vermelho (P2); triângulo vermelho cheio (V6); Quadrado verde (P3); Quadrado verde cheio (M5); triângulo verde (P4); losango verde (P5); losango verde vazio (M10); losango verde cheio (M11A). Círculo cinzento meio cheio (“vaugneritos”)..... 51
- Figura 4.16.* Diagramas ternários elaborados para granitóides (Al_2O_3 -FeO-MgO; FeO+MnO-10TiO₂-MgO) aplicados às biotites em estudo (Nachit, 1986; Nachit *et al.*, 2005; Nockolds, 1947) . Diagrama binário Al^{VI} vs. Ti; C=14 (total catiões=14). Os valores de Al, Ti e $Fe^{2+}Mn$ das biotites dos “vaugneritos” de Veiros podem resultar do efeito de recristalização de biotites primárias. Simbologia na Fig.4.15. 52
- Figura 4.17.* Mecanismos de substituição na biotite, C=7 (Total catiões -(K+Na+Ca)=7). As biotites analisadas apresentam correlação entre o Ti e a carga Total positiva segundo a linha 2Ti, sugerindo que as substituições $2R^{2+} = Ti + []^{VI}$ predomina relativamente às substituições Ti-tschermaquíticas (Dymek, 1983). O excesso de Al^{IV} em relação a Al^{VI} , sugere que a substituição Ferri-tschermaquítica poderá desempenhar um papel importante nas variações observadas, embora, as substituições Al- tschermaquítica não sejam importantes nas biotites dos maciços. Substituições a, b e c. Simbologia na Fig.4.15. 52
- Figura 4.18.* Mecanismos de substituição na biotite que envolvem Ti, fórmula de cálculo Total catiões - (K+Na+Ca)=7. Substituições d, e, f e i. Simbologia na Fig. 4.15..... 53
- Figura 4.19.* Estimativa de Fe^{3+} , tal que $Fe^{3+} = 22 - \text{Carga Total}$; fórmula de cálculo Total catiões+Ti-(K+na+Ca)=7 (Dymek, 1983). 54
- Figura 4.20.* Cálculo de Fórmula com base em 22 oxigénios. Evidencia-se novamente que a substituição f é predominante nas biotites analisadas. $Fe^{2+} = Fe^{3+} + Fe^T$; $Fe^{3+} = 8 - Si + Al^{IV}$; $O = Mg + Fe^{2+} + Mn + Cr + Ti + Al^{VI}$. A estimativa de Fe^{3+} , segundo, Shaw e Penczak (1996) origina excesso de carga nas biotites (não mostrado). Denote-se para o mesmo método de estimativa de Fe^{3+} as biotites de MCM não apresentam quaisquer valores de Fe^{3+} dado que $Si + Al^{IV} = 8$ (Carrilho Lopes, 2004). Simbologia na Fig.4.15 54
- Figura 4.21.* Relações de potassidade com o Mg e Ti. A razão $K/(K+Na)$ decresce com a razão $Mg/(Mg+Fe^T)$ e tende a incrementar com o Ti, sugerindo que o incremento da razão $K/(K+Na)$ pode dever-se à distorção da camada octaédrica devido à substituição de Fe por Mg, permitindo a entrada de Ti e K. Triângulos azuis: MCM. Simbologia na Fig.4.15. 55
- Figura 4.22.* Diagramas classificativos da flogopites desenvolvidos para rochas granitóides (Abdel-rahman, 1994; Nachit *et al.*, 1985). As flogopites em estudo sugerem uma afinidade calco-alcalina para os maciços, ainda que as flogopites das rochas do MV com quartzo (P2) tendem a ocupar o campo sub-alcalino. Simbologia na Fig.4.15 e 4.21..... 56
- Figura 4.23.* Diagrama triangular classificativo de feldspatos. Valores médios de cada amostra da componente An, Ab e Or..... 57
- Figura 4.24.* soma de percentagens modais de feldspato alcalino, biotite e hornblenda vs. K_2O Rocha Total e vs. K_2O/Na_2O (dados de Canilho, 1977). Números: percentagem modal do feldspato alcalino (note-se que as rochas com maiores concentrações de K_2O , apresentam percentagens modais deste silicato superiores). Simbologia na Fig. 3.1. 58
- Figura 4.25.(página anterior)* Variação das espinelas nos diagramas $Fe^{2+} - Ti - Fe^{3+}$ e Ti vs. $Fe^{3+} / (Fe^{3+} + Fe^{2+})$: As linhas a cheio representam soluções sólidas ideais entre a ulvoespinela e a magnetite (Usp-Mgt) e ilmenite-hematite (Ilm-Hem). Simbologia de acordo com a petrografia. Cheio a vermelho: espinelas ricas em titânio; cheio a azul: espinelas ricas em crómio. 59
- Figura 4.27.* Variação composicional das espinelas. As espinelas mais primárias apontam para maiores concentrações de outros elementos, tal como o Al, V e Mn e razões menores de Fe^{3+}/Fe^{2+} . Fórmula de cálculo de Charnichael (1967) utilizando o programa ILMAT (Lepage, 2003). Destaca-se a amostra M12 (vide Cap. 6). Simbologia Fig. 4.25. 59
- Figura 4.26.* Variação das ilmenites no diagrama $Fe^{2+} - Ti - Fe^{3+}$ e no diagrama Ti vs. $Fe^{3+} / (Fe^{3+} + Fe^{2+})$: As linhas a cheio representam soluções sólidas ideais entre a ulvoespinela e a magnetite (Usp-Mgt) e ilmenite-hematite (Ilm-Hem). Simbologia de acordo com a petrografia. 60
- Figura 5.1.* Projecção da pressão obtida pelo geobarómetro MA (Nimis, 1995) através das análises de clinopiroxena validadas pela folha de Excel ClinopxBAR considerando uma gama de valores entre os 900° e os 1300°. A área a cinzento exclui valores anómalos. Considerando a temperatura obtidas pelos vários geotermómetros de Putirka (1219 °C-1118°C) e os valores médios dos núcleos da clinopiroxena obtém-se valores de pressão inferiores a 5 Kbar. Constringindo às rochas finas

de Veiros com texturas ligeiramente porfiróides (V2 e V5) e à gama de temperatura calculada em Putirka, modelo 2003 ($T=1130 \pm 33^\circ$) obtêm-se pressões aproximadas para os núcleos das piroxenas até aos 4.3 Kbar (T_{\max}) e de 2.3 a 3.2 Kbar para $T=1130$. Média dos núcleos das clinopiroxenas do MVM (Losangos cheio). Média dos núcleos das clinopiroxenas do MV. Média dos bordos das piroxenas (círculos abertos) e análises individuais dos Núcleos das piroxenas (círculos abertos).

..... 63

Figura 5.2. Validação das análises efectuadas através do modelo de saturação da Sílica. As barras indicam 2*desvio padrão (SEE) determinado experimentalmente para cada equação (Putirka, 1999). Linha valores ideais de 1 para 1. Núcleos das Piroxenas (símbolos a cheio). Resultados geotermobarométricos (Neave e Putirka, 2017; Putirka *et al.*, 1996, 2003) considerando a média dos núcleos da clinopiroxenas da amostra V3 e V6A. 64

Figura 5.3. Evolução das condições de fugacidade de oxigénio com a temperatura no decurso da evolução magmática e pós-magmática para a amostra M12. Círculos vermelhos ($T > 900^\circ\text{C}$ Tab. 6.3); círculos laranjas ($T=850^\circ$ Tab. 6.4) e círculos amarelos ($T < 600^\circ$) (ver texto). 68

Figura 6.1. Projecção das normas CIPW no diagrama Ne-Ol-Di-Hy-Qz dos maciços de Veiros e de Vale de Maceira (ver Anexo B). P (associações mineralógicas; vide Cap. 3) Círculos vermelhos e verdes (P1); Triângulos Vermelhos (P2); Quadrados verdes (P3); Triângulos verdes (P4); losangos (P5); Círculo vermelho cheio (V11); Losango verde cheio (M11A); Quadrado Verde Cheio (M5). Vermelho (Maciço de Veiros); Verde (Maciço de Vale de Maceira). Triângulos azuis cheios (Monzonitos e afins; MCM SE); Triângulos azuis abertos (rochas gabróicas; MCM NW) 72

Figura 6.2. Diagrama AFM. Linha segundo (Irvine and Baragar, 1971). Simbologia Fig. 6.1. 72

Figura 6.3. FeO^T/MgO vs. SiO_2 . Campos Alto-Fe; Médio-Fe e Baixo-Fe (Arculus, 2003); linha TH/CA (Myashiro, 1974; adaptado de Arculus, 2003). Simbologia Fig. 6.1. 73

Figura 6.4. álcalis Total vs. SiO_2 . Campos segundo Irvine e Baragar (1971). $\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}=5$ (Morrison, 1980). Simbologia Fig. 6.1. 73

Figura 6.5. K_2O vs. SiO_2 . Campos $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}=2$ (Foley *et al.*, 1987). $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}=0.6$ para $\text{SiO}_2=50\%$ (Morrison, 1980); $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}=1$ para $\text{SiO}_2=55\%$ (Morrison, 1980; este trabalho). Simbologia Fig. 6.1. 73

Figura 6.6. K_2O vs. SiO_2 . Campos segundo Rickwood (1989; limites superiores). “Campo ultrapotássico” definido pela projecção do conjunto de rochas deste trabalho de afinidade ultrapotássica segundo os parâmetros de Foley (1987). Círculos: MV; Quadrados: MVM; Triângulos MCM. UK: ultrapotássico; SH: shoshonito; AKCA: alto potássio calco-alcalino; MKCA: médio potássio calco-alcalino; BKCA: baixo potássio calco-alcalino. Simbologia Fig. 6.1. 74

Figura 6.7. Th/Yb vs. Ta/Yb. Campos segundo (Pearce, 1983). Ce/Yb vs. Ta/Yb. Campos segundo (Pearce, 1982). Th vs. Co. Campos segundo (Hastie *et al.*, 2007). Círculos negros assinala as rochas ultrapotássicas dos maciços. Simbologia Fig. 6.1. 75

Figura 6.8. Variação de Ba; Rb; Sr com $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$. Campos (este trabalho) com base nas figuras 6.5 e 6.6. CA-calco-alcalino (s.l.), SH – shoshonito; UK: ultrapotássico. Simbologia Fig. 6.1. 75

Figura 6.9. Variação de Pb; P; LREE com $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$. Campos (este trabalho) com base nas figuras 6.5 e 6.6. CA-calco-alcalino (s.l.), SH – shoshonito; UK: ultrapotássico. Simbologia Fig. 6.1. 76

Figura 6.10. Projecção das clinopiroxenas e ortopiroxenas no diagrama classificativo Fs-Wo-En das amostras dos maciços de Veiros; Vale de Maceira e Campo Maior. Campos cheios cinzentos; adaptado da Fig. 3 de Morrison(1980). 77

Figura 6.11. K_2O vs. SiO_2 ; K_2O vs. Na_2O (vide Fig. 6.1). Th/Yb vs. Ta/Yb (adaptado de Pearce, 1982). Cinzento: rochas de carácter filoniano colhidas na zona do Maciço de Veiros e Vale de Maceira. Cruz cinzenta (microgranito;M14); Círculo cinzento cheio (“Lamprófiro”; V4); Círculos meio cheios (“Vaugneritos”; V7A; v13; V14). Losangos negros: rochas de carácter filonianos (lamprófiros) zona de Elvas (Mata, 1986). Círculo Negro (SH médio; Scarrow *et al.*, 2009); Cruz Negra (Vg médio; Scarrow *et al.*, 2009); triângulo Negro (K-La médio; Scarrow *et al.*, 2009) 78

Figura 6.12. La/Yb vs. Th/U; La vs. Th; La/V vs. Th/V. Simbologia Fig. 6.1 e 6.11. (ver texto)..... 79

Figura 6.13. Função discriminante 1 (F1) vs. Função discriminantes 2 (F2). Discrimina as rochas ricas em potássio que ocupam o campo AKCA e SH no diagrama $\text{K}_2\text{O}-\text{SiO}_2$ (Scarrow *et al.*, 2009) (Esquerda: Elementos Maiores, *datasets* pequenos; Direita: Elementos Maiores e Elementos Menores; vide tabela 3 in Scarrow *et al.*, 2009). Círculos negros e triângulos abertos negros (Fig. 8 e *dataset* de Op. Cit.); área cinzenta zona ocupada maioritariamente por Vaugnerito (Fig. 8 Op. Cit.). Círculo negro maior, triângulo negro maior e cruz negra maior média de shoshonito (Sh), Vaugnerito (Vg) e Lamprófiros-K (La-K) da tabela 1 de Scarrow et al. (2009), respectivamente. Simbologia Fig. 6.11 e 6.1 79

Figura 6.14. Padrão de Elementos de Terras Raras (REE) normalizado a condrito C1 (Sun and McDonough, 1989). As rochas em estudo apontam para uma fraccionação acentuada de LREE relativamente a HREE, semelhante aos Basaltos Oceânicos Intraplaca (OIB; Sun e McDonough, 1989) e aos shoshonitos (SH, Scarrow *et al.*, 2009). Anomalia negativa em

Eu, sugere cristalização da plagioclase (e feldspato-K?) que retira Eu ao líquido. Em veiros, o $\sum\text{REE}$ incrementa com o decurso da evolução magmática (V11 -> P1->P2). Em Vale de Maceira, os gabros calco-alcalino (P4), apresentam os valores de REE mais baixos, em particular de HREE (com valores normalizados inferiores a 10. Paragéneses P1, P2, P3, P4 e P5 (ver Cap. 3)..... 80

Figura 6.15. Diagramas binários com razões de elementos de terras raras. $(\text{Tb}/\text{Yb})_{\text{CN}}$ vs. $(\text{La}/\text{Sm})_{\text{CN}}$ diagrama normalizado a condrito (Sun and McDonough, 1989) com campos para magma gerados a partir de fontes compostas por lherzolito com granada e lherzolito com espinela (Wang *et al.*, 2002); Sm/Yb vs. La/Sm curvas de fusão a partir de fontes lherzolíticas com Granada; com Granada-Anfíbola-Flogopite e com Espinela. Gd/Yb vs. La/Yb campos para magmas gerados a partir de fontes compostas por lherzolito com granada e lherzolito com espinela (Sobolev *et al.*, 2011). Curvas de fusão a partir de fontes lherzolíticas com Granada e com Granada-Anfíbola-Flogopite (Zhang *et al.*, 2008). Setas MgO indicam incremento de MgO segundo o eixo. Pentágono negro OIB (Sun and McDonough, 1989); Círculo negro SH (Scarrow *et al.*, 2009). Setas *baixo F* indica diminuição das taxas de fusão modeladas. Setas cinzentas indica a projecção das rochas microgranulares fora do campo (i.e. $\text{La}/\text{Yb}>25$). Simbologia Fig. 6.11 e 6.1. 81

Figura 6.16. Dy/Dy^* vs. Dy/Yb (adaptado da Fig. 5 e 7 de Davidson *et al.*, 2013). Note-se o padrão rectilíneo, sub-paralelo e semi-coincidente dos maciços de Veiros e Vale de Maceira que poderá sugerir uma genética comum (complexo ígneo?). Linhas a tracejado: alinhamentos formados pela projecção de rochas de vulcões individualizados (e.g. St Kitts; Nuia; Akutan; Okmok; Aniakchak; Ijen; Cotopaxi) revelando processos de diferenciação magmática; a deslocação destas linhas para baixo e para a direita sugere incremento da componente pelágica (A). Vectores modelados: 1 Empobrecimento LREE; 2 Enriquecimento de LREE; 3 Efeito da Anfíbola e Piroxena; 4 Fusão de sedimentos?; 5 Efeito de granada. DM – manto empobrecido; PM – Manto primitivo; GLOSS – média global de sedimentos pelágicos; Estrelas – crosta continental. Simbologia Fig. 6.11 e 6.1. 82

Figura 6.17. Diagramas multi-elementares de Veiros, normalizados a Manto primitivo (PM) de Sun (1980), conforme as associações mineralógicas identificadas (ver Cap. 3) e destacando a amostra V11. Linha a preto: valor médio de um shoshonito (Scarrow *et al.*, 2009). Ver texto. 82

Figura 6.18. Diagramas multi-elementares de Vale de Maceira, normalizados a Manto primitivo (PM) de Sun, (1980) conforme as paragéneses (ver Cap. 3). Linha a preto, valor médio de um Shoshonito (Scarrow *et al.*, 2009). Ver texto. 83

Figura 6.19. Diagramas de variação composicional relativo a um diferenciador magmático (SiO_2 e MgO) sugerindo que os processos de cristalização fraccionada de certas fases desempenham um papel importante na variabilidade química das rochas em estudo. Note-se o comportamento distinto dos gabros com Horneblenda (triângulos invertidos; seta CA). Refere-se a fraca variabilidade de TiO_2 e Ba geralmente associados à cristalização de óxidos de Fe-Ti e de feldspato-K, respectivamente. Setas indicam o comportamento do elemento ao longo da evolução magmática. Simbologia Fig. 6.1. 84

Figura 6.20. $\text{Ce}/\text{Yb}-\text{Ce}$ e $\text{La}/\text{Yb}-\text{Eu}/\text{Yb}$. A fraca variabilidade das razões do eixo vertical sugerem que a cristalização fraccionada domina relativamente à assimilação crustal os processos de evolução magmática. Note-se o comportamento anómalo dos gabros com Horneblenda de afinidade calco-alcalina. Simbologia Fig. 6.1. 85

Fig. 6.21. Projecção de diversos *proxies* que atestam a componente subductiva total (componente sedimentar e componente oceânica), nomeadamente $\text{La}/\text{Ba}-\text{La}/\text{Nb}$; $\text{Ba}/\text{Nb}-\text{Th}/\text{Nb}$; $\text{Sr}/\text{Nd}-\text{Ba}/\text{La}$; $\text{Sr}/\text{Nd}-\text{Th}/\text{Yb}$. Ver Texto. Simbologia Fig. 6.1. 85

Figura 6.22. Diagramas discriminantes desenvolvidos para as rochas ultrapotássicas ($\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3$; $\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3$; Foley, 1986) e para as rochas ricas em potássio ($\text{TiO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3$; Y-Zr; Müller *et al.*, 1992). Simbologia Fig. 6.1. 86

Figura 6.23. Diagramas multi-elementares das rochas de carácter filoniano, normalizados a Manto primitivo (PM) de Sun, (1980) conforme definido no cap. 3). Linha a preto, Vg - valor médio de um vaugnerito e K-La - valor médio de um lamprófiro (Scarrow *et al.*, 2009). Ver texto. 87

Figura 7.1. Diagramas discriminantes triangulares. $\text{La}/10-\text{Y}/15-\text{Nb}/8$ desenvolvido para lavas vulcânicas básicas (Cabanis and Lecolle, 1989) e $\text{Th}-\text{Hf}/3-\text{N}/16$ desenvolvido para lavas básicas a ácidas (Wood, 1980). Losangos abertos: M^{te} Covas Ruiva, excepto os termos ácidos (Silva, 2011). Triângulos: MCM (Carrilho Lopes, 2004); Quadrados Verdes: MVM; círculos vermelhos: MV; círculo cinzento: lamprófiro (V4). Setas cinzentas ver Fig. 7.2. 91

Figura 7.2. Diagramas discriminantes binários. $\text{Nb}/\text{La}-\text{La}/\text{Yb}$ desenvolvido para lavas básicas e intermédias até 55% de SiO_2 (Hollocher *et al.*, 2012) e $\text{Th}-\text{Nb}$ (normalizado a N-MORB) desenvolvido para lavas básicas (Saccani, 2015) Losangos abertos: M^{te} Covas Ruiva, excepto os termos ácidos (Silva, 2011). Triângulos: Maciço de Campo Maior (Carrilho Lopes, 2004); Quadrados Verdes: MVM; círculos vermelhos: MV; círculo cinzento: lamprófiro (V4). 91

Figura 7.3. Diagramas discriminantes triangulares desenvolvidos para lavas básicas ricas em potássio. $50\text{Nb}-3\text{Zr}-\text{Ce}/\text{P}_2\text{O}_5$ e $\text{La}-\text{TiO}_2/100$ (ppm)- 10Hf (Müller *et al.*, 1992). 92

Figura 7.4 secções esquemática dos eventos magmáticos representando uma subducção com vergência para NW desde o Devónico Inferior até à subida da astenosfera no Carbónico inferior (ver texto). (imagem de base retirada de Ribeiro *et al.*, 2007) 94

Estampas AD_B.1. MV_P1 Monzonitos Augíticos com Olivina e afinscxxxix

Estampas AD_B.2. MV_P2 Quartzo monzogabrodioritos Hipersténicoscxxxix

Estampas AD_B.3. MVM_P1 Monzonitos a Sienítos com Olivinacxxxix

Estampas AD_B.4. MVM_P3 Monzonitos a Monzogabrodioritos Piroxeníticoscxxxix

Estampas AD_B.5. MVM_P4 Gabros com Horneblenda.....cxxxix

Estampas AD_B.6. MVM_P5 Gabro Olivínico (quasi-ultrabásica).....cxxxix

Estampas AD_B.7. MVM_P5 Ultramáficas: Peridotitos e Piroxenitos.....cxxxix

Estampas AD_B.8. Filões Microtonalitos e Microdioritos Porfíricos; Lamprófiro (?); Microgranitocxxxix

Índice de Quadros

Quadro 3.1. Resumo petrográfico das amostras do maciço de Veiros. Análise modal por estimativa visual. Ol – olivina; Opx - ortopiroxena, Cpx – clinopiroxena, Plag – plagioclase, Feld-K – feldspato-K, Qz – quartzo, Bt- biotite, Hb- horneblenda SK- sienito de feldspato-K, S- sienito, Mz - monzonito, MzG- monzogabro, MzD - Monzodiorito G- Gabro... 27

Quadro 3.2. Resumo petrográfico das amostras do Maciço de Vale de Maceira. Análise Modal por estimativa visual. 29

Quadro 4.1. Valores mínimos e máximos (afu) para cada posição estrutural com base na fórmula geral $(M1,M2)_2(T)O_4$ 36

Quadro 4.2. Valores mínimos e máximos (afu) para cada posição estrutural com base na fórmula geral $(M1,M2)_2(T)_2O_6$ 39

Quadro 4.3. Valores mínimos e máximos (afu) para cada posição estrutural com base na fórmula geral $(M1,M2)_2(T)_2O_6$ 41

Quadro 4.4. Valores mínimos e máximos (afu) para cada posição estrutural com base na fórmula geral $(A)_0$, $_1(B)_2(C)_5(T)_8O_{22}(OH,F,Cl)_2$ 45

Quadro 4.5. Valores mínimos e máximos (afu) para cada posição estrutural com base na fórmula geral $(A)_2(C)_6(T)_8O_{20}(OH,F,Cl)_4$ (fórmula de cálculo: total catiões = 14-K-Ca-Na). 51

Quadro 4.4. Comparação entre os valores médios de $Mg/(Mg+Fe^T)$ e de Ti na biotite e na horneblenda. 56

Quadro 5.1. Resumo estatístico das temperaturas obtidas pelos geotermómetros de Brey e Kohler(1990) e Wells (1977). 64

Quadro 5.2. Resumo das temperaturas e pressões obtidas pelos geobarómetros e geotermómetros de Anderson e Smith (1995); Féménias *et al.* (2006); Holland e Blundy (1994) e Schmidt (1992). 66

Quadro 5.3. Condições de fugacidade de oxigénio e de temperatura para a amostra M12 (ver texto) recorrendo ao programa ILMAT (Lepage, 2003); Geothermometer_pc (Ghiorso and Sack, 1991) e QUILF95 (Andersen *et al.*, 1993). S and L (Spencer & Lindsley, 1981); A and L (Andersen & Lindsley, 1985); Stormer (Stormer, 1983). Ghiorso (Ghiorso and Sack, 1991). 67

Quadro 5.4. Cálculos médio de Log fO2 com base nas espinelas titaníferas calculada em equilíbrio com horneblendas a 850° e a 4.5Kbar, recorrendo ao programa Quilf95 (Andersen *et al.*, 1993). 67

Quadro 6.1. Resumo das características shoshoníticas de MV e MVM e comparação com os resumos estatísticos das rochas shoshoníticas (Morrison, 1980; Scarrow *et al.*, 2009). 77

Quadro 7.1. Fases do ciclo orogénico e tipo de magmatismo adaptado de Song *et al.*, (2015) (*bold* este trabalho).... 88

Quadro 7.2. (páginas seguintes) Resumos de datações na ZOM de interesse para o presente trabalho (adaptado; Jesus, 2011). 88

Quadro A.1 Análises litogeoquímicas do Maciço de Veiros..... cix

Quadro A.2. Análises litogeoquímicas do Maciço de Vale de Maceira cxi

Quadro A.3. Análises litogeoquímicas das rochas de carácter filoniano.....cxiv

<i>Quadro B.1.</i>	Cálculo de Normas do Maciço de Veiros	cxv
<i>Quadro B.2.</i>	Cálculo de Normas do Maciço de Vale de Maceira	cxvii
<i>Quadro B.3.</i>	Cálculo de Normas das rochas de carácter filoniano	cxviii
Quadro C.1.	Análise de microsonda electrónica a Olivina e respectiva fórmula estrutural na base de 4 oxigénios.	cxix
<i>Quadro C.2.</i>	Análise de microsonda electrónica a Piroxena e respectiva fórmula estrutural na base de 6 oxigénios.	cxxii
<i>Quadro C.3.</i>	Análise de microsonda electrónica a hornblenda e respectiva fórmula estrutural na base de 22 oxigénios.	cxxix
<i>Quadro C.4.</i>	Análise de microsonda electrónica a Biotite e respectiva fórmula estrutural na base de total catiões-AKC = 14.	cxxx
Quadro C.5.	Análise de microsonda electrónica a Feldspato e respectiva fórmula estrutural na base de 32 oxigénios (páginas seguintes).	cxxxii
<i>Quadro C.6.</i>	Análise de microsonda electrónica a Espinela e respectiva fórmula estrutural na base de 32 oxigénios.	cxxxvii
<i>Quadro C.7.</i>	Análise de microsonda electrónica a Ilmenite e respectiva fórmula estrutural na base de 6 oxigénios.	cxxxviii
<i>Quadro AD_A.1.</i>	Valores estatísticos de rochas shoshoníticas a partir de base de dados <i>online</i> GeoRoc referenciados como margem continentais ou intraplaca (após fecho oceânico), para efeitos comparativos até 57% de SiO ₂ . Estatística para rochas shoshoníticas em Scarrow et al. (2009) para as rochas até 63% de SiO ₂	cxxxix
<i>Quadro AD_A.2.</i>	Valores estatísticos para rochas classificadas como vaugneritos e lamprófiros potássicos em Scarrow et al. (2009).	cxxxix
<i>Quadro AD_A.3.</i>	Valores estatísticos para rochas do Maciço de Veiros tendo em conta os dados apresentados neste trabalho e anteriores.	cxxxix
<i>Quadro AD_A.4.</i>	Valores estatísticos para rochas do Maciço de Vale de Maceira tendo em conta os dados apresentados neste trabalho e anteriores.	cxxxix
<i>Quadro AD_A.5.</i>	Valores estatísticos para rochas do Maciço de Campo Maior (Carrilho, 2004).	cxxxix
<i>Quadro AD_A.6.</i>	Valores estatísticos para rochas filonianas do Ne Alentejo (Veiros e Elvas).	cxxxix

Lista de Abreviaturas e Siglas

a	Actividade de um certo elemento	MORB-E	Basaltos Cristas Médias Oceânicas (Enriquecidos)
Ab	Albite	MORB-N	Basaltos Cristas Médias Oceânicas (Normais)
Ac	Acmite	MORB-T	Basaltos Cristas Médias Oceânicas (Transicionais)
ActLabs	Activation Laboratories Ltd.	MREE	Elementos de Terras Raras Médias
AE	Formações indiferenciadas do Anticlinal de Estremoz	M^{te}	Monte
AFM	diagrama triangular Alcalis - Ferro - Magnésio	MV	Maciço de Veiros
AKCA	Calco-Alcalino de Potássio Alto	Mz	Monzonito
An	Anortite	Ne	Nefelina
Anf	Anfíbola	OIB	Basalto de Ilha Oceânica
Aug	Augite	OI	Olivina
Ba	Formação de Barrancos	Opx	Ortopiroxena
BKCA	Calco-Alcalino de Potássio Baixo	Or	Ortoclase
Bt / Bio	Biotite	Os	Formação de Ossa

CA	Calco-Alcalino	Ox	Óxidos de Fe-Ti
Cap.	Capítulo	P	Pressão
CIB	Complexo ígneo de Beja	Plag	Plagioclase
CN	Normalizado a Condrito	PM	Manto Primitivo
Co	Formação da Colorada	PMN	Normalizado a Manto Primitivo
COBA	Complexo Ofiolítico de Beja-Acebuches	Px	Piroxena
Cpx	Clinopiroxena	QAP	Diagrama classificativo de rochas plutónicas com Qz - Feld-K- Plag
D1	fase de deformação	Quad.	Quadro
Di	Diópsio	QFM	quartzo-faiialite-magnetite
DP	Desvio Padrão	Qz	Quartzo
En	Enstatite	Ra	Formação de Xistos Raiados
Esp	Espinela	REE	Elementos de Terras Raras
F	fugacidade de um certo elemento	RT	Rocha Total
Fa	Formação de Fatuquedo	S	Sienito
Fa	Faiialite	SACE	Sector Alter do Chão-Elvas
FAC	Formações do SAC indiferenciadas	SEB	Sector Estremoz Barrancos
Feld-K	Feldspato Alcalino	Sh	Shoshonito
Fig.	Figura	SK	sienito de feldspato alcalino
Flg	Flogopite	SMF	Sector Montemor-Ficalho
Fm	Formação	T	Temperatura
Fo	Fosterite	TAI	Terreno Autóctone Ibérico
Fs	Ferrosilite	TAS	diagrama Álcalis Total vs. Sílica
F.E.	Fórmula Estrutural	TD1	Evento Tectonometamórfico
Gb	Gabro	Te	Formação de Terena
Gr	Granada	Th	Toleito
Hb	Hornblenda	TO	Terrenos Ofiolíticos
Hem	Hematite	Tp	Tefroite
HFSE	Elementos de alto potencial iónico	TP	Terrenos Polimetamórficos
HP	Alta Pressão	TPL	Terreno do Pulo do Lobo
HREE	Elementos de Terras Raras Pesadas	TSP	Terreno Sul Português
Hy	Hiperstena ou Hipersténico	UHP	Ultra Alta Pressão
Il	Ilmenite	UK	Ultrapotássico
IUSG	União Internacional das Ciências Geológicas	Usp	Ulvoespinela
Lerz	Lherzolito	Wo	Wollastonite
LGS	Sequência Gabróica de Beja	Xn	Formação de Xistos com Nódulos
LILE	Elementos de alto raio iónico	Xnr	Formações indiferenciadas de Xn e Ra
LREE	Elementos de Terras Raras Leves	ZAU	Zona Oeste-Astúrico-Leonesa
MAC	Maciço de Alter do Chão	ZC	Zona Cantábrica
MCM	Maciço de Campo Maior	ZCI	Zona Centro-Ibérica.
MF	Maciço de Fronteira	ZMA	Zona da Galiza Média-Trás-os-Montes
MKCA	Calco-Alcalino de Potássio Médio	ZOM	Zona de Ossa Morena
MMF	Maciço de Monforte	ZSP	Zona Sul-Portuguesa

1. Introdução

1.1 Nota introdutória

O presente trabalho foi inicialmente desenvolvido entre o período de 2005 a 2007, sob a orientação do Professor Doutor José Munhá e da Professora Doutora Teresa Palácios, durante o qual se procedeu à recolha de todos os dados analíticos. Após longa suspensão dos trabalhos por razões profissionais, a tese foi retrabalhada e finalizada no ano lectivo 2016-17 sob a orientação do Professor Doutor João Mata.

1.2 Objectivo

O presente trabalho tem como objectivo a caracterização petrológica e geoquímica dos maciços de Veiros (MV) e de Vale de Maceira (MVM) no contexto orogénico Varisco da Zona de Ossa-Morena (ZOM). Tem como mote principal confirmar ou infirmar inequivocamente o carácter shoshonítico dos maciços em estudo e a discutir as implicações nos modelos de evolução do sector ibérico Varisco. Nesta perspectiva será também feita a comparação, quer em geoquímica de rocha total, quer em geoquímica mineral, das rochas gabro-monzoníticas de Veiros e Vale de Maceira com o maciço contemporâneo (s.l.) (Carrilho Lopes, 2004; Carrilho Lopes *et al.*, 2005; Moita *et al.*, 2005b) e petrograficamente semelhante (Pinto Coelho *et al.*, 1974) de Campo Maior, ao qual tem sido atribuída afinidade calco-alcalina (Carrilho Lopes *et al.*, 2005).

1.3 Contexto histórico-geológico do Maciço de Veiros e de Vale de Maceira

Uma introdução

A complexidade tectónica, magmática, sedimentar, estratigráfica e metamórfica dos terrenos Paleozóicos Ibéricos resultou na elaboração de uma grande variedade de modelos geodinâmicos que pretendem interpretar os acontecimentos geológicos desde o Neoproterozóico até ao início da separação da Pangeia. (e.g. relativa ao período Varisco: Pérez-Cáceres *et al.*, 2016; Ribeiro *et al.*, 2010; Azor *et al.*, 2008; Pin *et al.*, 2008; Rosas *et al.*, 2008; Silva e Pereira, 2004).

De facto, desde os anos 70, com o advento da Teoria da Tectónica de Placas e formulação da hipótese dos Ciclos de Wilson, que se procura uma teoria consistente para a evolução geodinâmica do paleozóico português tendo como base o conceito “Ciclo de Wilson” (Pedro *et al.*, 2006; Ribeiro, 1979), reforçada com a descoberta de ofiolitos em 1986 e de eclogitos em 1993 (Leal *et al.*, 1997 e referências incluídas). Em contraste, Badham (1982) propôs um ambiente geodinâmico de transcorrência contínuo durante o Paleozóico (ou desde Neoproterozoico até ao fim do Paleozóico; Silva e Pereira, 2004).

Na década de 70, começa a ser estabelecida a relação entre as características geoquímicas das rochas magmáticas, em particular as razões de elementos traço, e os ambientes tectónicos onde se geraram e se instalaram os magmas parentais. Desta forma, desde o trabalho pioneiro de Pearce e Cann (1971,1973) inúmeros diagramas discriminantes têm sido elaborados, inicialmente para as rochas vulcânicas e posteriormente para as rochas plutónicas, nomeadamente granitóides (Pearce *et al.*, 1984).

Neste contexto, têm vindo a ser identificadas e caracterizadas, desde a década de 80, as afinidades geoquímicas e respectivas ambiências geodinâmicas das rochas magmáticas que afloram na parte portuguesa da ZOM (Jesus, 2011; Moita, 2008; Carrilho, 2004; Mata e Munhá, 1990; Santos *et al.*, 1990; Munhá *et al.*, 1986; Mata e Munhá, 1985). Se com estes trabalhos ficou subjacente a existência de um ambiente de subducção (e arco continental) durante a orogenia Varisca – após a fase de *rifting* e *drifting* câmbrico-silúrica; é sem dúvida com a presença de rochas no nordeste Alentejano com carac-

ter shoshonítico – tal como sugerido por Costa *et al.*, (1990); que a polaridade dessa subducção se deve materializar para norte, tendo em conta a forte relação deste tipo de rochas com a subducção (Morrison, 1980) e a comparação do seu posicionamento espacial com as rochas de afinidade calco-alcalina e toleítica orogénica estudadas por Santos *et al.* (1990) e Silva *et al.* (2011).

Por último, refere-se que a mencionada afinidade geoquímica dos maciços potássicos alentejanos no contexto Varisco é apenas suportada por um resumo apresentado em Lisboa na VII Semana Geoquímica por Costa *et al.* (1990), não tendo sido até a data publicados quaisquer dados de rocha total (nomeadamente elementos menores) e de química mineral dos maciços de Veiros e Vale de Maceira que possam ser averiguados ou mesmo contestados pela comunidade científica. A título de exemplo cita-se a afirmação proferida por Pérez-Cáceres *et al.* (2015), sobre a relação entre o magmatismo da ZOM e a subducção (pág. 2432).

“Finally, the awkward issue of the missing subduction-related magmatism has been slightly alleviated by the finding of detrital zircons of Devonian age, witnesses of unexposed (may be subducted) arc magmatism”

Um resumo bibliográfico

Na década de 70, Gonçalves *et al.* (1975) e Pinto Coelho *et al.* (1974) sugerem, com base em critérios petrográficos, que os maciços em estudo são semelhantes à “série charnoquítica de Campo Maior” (Pinto Coelho and Gonçalves, 1972). Nomeadamente comparam as rochas do MV com os monzonitos do Maciço de Campo Maior (MCM) e os gabros hipersténicos do MVM com gabros homólogos do MCM. Em 1977, Canilho corrobora, com base em elementos maiores de rocha total, a semelhança entre os Maciço de Veiros e de Vale de Maceira e aponta através da interpretação do diagrama $\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$ vs. SiO_2 , a afinidade alcalina para estes maciços.

Em 1990, Costa *et al.* constata que os maciços de Veiros e de Vale de Maceira apresentam uma geoquímica com característica calco-alcalina rica em potássio a shoshonítica, informação que viria a ser utilizada em vários modelos de evolução da ZOM (e.g. Ribeiro *et al.*, 1997, Fonseca, 1995; Quesada *et al.*, 1994; Costa *et al.*, 1990). Em 1974, Pinto Coelho *et al.* determina a idade da última recristalização da biotite no maciço de Campo Maior pelo método K-Ar (342 ± 7 Ma) e por considerar a provável contemporaneidade entre os maciços de Veiros e de Vale de Maceira e o Maciço de Campo Maior, atribui a idade mínima de silúrico inferior ao MCM (actualmente a idade calculada é de 376 ± 26 pelo método Sm-Nd - Rocha Total; Carrilho Lopes *et al.*, 2005). Na década de 90, os maciços shoshoníticos são considerados de idade pérmico-carbónica (Ribeiro *et al.*, 1997). Em 2005, MVM foi datado por Moita *et al.* (2005) recorrendo aos métodos Feldspato-K - Rocha Total (368 ± 23 Ma) e K-Ar na Anfíbola (358 ± 17 Ma). A idade considerada e calculada de 362 ± 13 Ma corresponde à idade média, a temperaturas de arrefecimento abaixo dos 500°C ; i.e. abaixo das temperaturas de fecho do feldspato e anfíbola nos sistemas acima mencionados. Foi também calculada a isócrona interna (Rocha Total – Biotite) obtendo a idade de 315 ± 3 Ma, que foi interpretada com uma reabertura do sistema Rb-Sr (superior a 300°C e inferior a 500°C) associado a um evento metamórfico regional correspondendo à transição da fácies dos xistos verdes para a fácies anfibolítica (Moita *et al.*, 2005b). Segundo Jesus (2011) a idade devónica constrange¹ temporalmente a fase D_{2a}^{ZOM} enquanto a idade carbónica estará associada à fase D_{2b}^{ZOM} .

1.4 Metodologia

No âmbito do presente estudo, procedeu-se à recolha de 38 amostras representativas dos maciço de Veiros e de Vale de Maceira, tendo em conta a sua diversidade litológica e as restrições impostas pelas condições de afloramento e de alteração das rochas. Realizaram-se as respectivas lâminas

¹ A foliação regional da segunda fase Varisca contorna MV e MVM (Jesus *et al.*, 2007)

1. Introdução

delgadas-polidas nos laboratórios do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 22 no caso do maciço de Vale de Maceira (incluindo 1 pórfiro) e 15 no caso de Veiros (incluindo 7 pórfiros), nas quais se procedeu às análises pontuais de Química Mineral no Laboratório de Microsonda Electrónica do Centro de Geologia da Universidade de Lisboa (ver Anexo C). A preparação das amostras para análise química de rocha total foi feita nos laboratórios do Departamento de Geologia da FCUL, tendo sido posteriormente analisados no *Activation Laboratories, LTD* (Ontário, Canada).

Foram utilizados três métodos de análise laboratorial para obtenção dos dados de rocha total deste trabalho: FUS-ICP (e.g. Elementos Maiores); FUS-MS (e.g. REE); TD-ICP (e.g. Pb, Ni e S). Para os elementos analisados pelo método TD-ICP e FUS-MS (Cu, Ni; Zn; Ag e Pb) optou-se pelo método de maior qualidade analítica e com limites inferiores mais baixos (i.e. TD-ICP). Para valores inferiores ao limite de detecção utilizou-se nas projecções e de forma arbitrária metade desse valor. Todas as análises realizadas estão no anexo A.

2. Contexto geológico

A subdivisão do Maciço Ibérico (Fig. 2.1) em terrenos tectonoestratigráficos tem subjacente uma interpretação geodinâmica dos terrenos ante-mesozóicos ibéricos, em oposição, ao modelo descritivo, anterior à Teoria de Tectónica de Placas, proposto por Lotze (1945) e modificado por Julivert *et al.* (1974) (*in* Silva e Pereira, 2004). Ambas as visões sugerem limites semelhantes para a Zona de Ossa Morena (Fig. 2.1), que a norte é delimitada pelas falhas de Porto-Tomar e Portalegre-Badajoz-Córdoba e a sul, pela estreita faixa de rochas básicas (Complexo Ofiolítico de Beja-Acebuches; Munhá *et al.*, 1986) que sublinha o cavalcamento de Ferreira-Ficalho.

Figura 2.1. a) Divisão do Maciço Ibérico segundo Lotze, (1945 *in* Ribeiro *et al.*, 1979) e b) divisão do Maciço Ibérico em Terrenos Tectonoestratigráficos segundo Quesada, (1982 *in* Lopes, 2003). ZC: Zona Cantábrica, ZAU: Zona Oeste-Astúrico-Leonesa, ZMA: Zona da Galiza Média-Trás-os-Montes, ZCI: Zona Centro-Ibérica, ZOM Zona de Ossa Morena, ZSP: Zona Sul Portuguesa. TAI: Terreno Autóctone Ibérico; a: Terreno Proterozóico Ibérico b: Zona de Ossa Morena. TO: Terrenos Ofiolíticos a. NW Península Ibérica; b: Complexo Ofiolítico de Beja Acebuches TP: Terrenos Polimetamórficos do NW. TPL: Terreno do Pulo do Lobo. TSP: Terreno Sul Português.

A Zona de Ossa Morena (ZOM) apresenta características metamórficas, estruturais e ígneas variáveis, o que a permitiu dividir em distintos domínios e sectores (*cf.* Apalategui *et al.*, 1990; Oliveira *et al.*, 1991). Oliveira *et al.* (1991) sugere a subdivisão da ZOM em sectores, dado que em Portugal, nem todas as regiões com características geológicas distintas são delimitadas por acidentes tectónicos. Na parte portuguesa da ZOM, Oliveira *et al.* (1991) identifica de norte para sul os seguintes sectores: Faixa Blastomilonítica, Alter do Chão-Elvas (SACE), Estremoz-Barrancos (SEB), Montemor-Ficalho (SMF), e Maciço de Beja.

Os maciços de Veiros (MV) e Vale de Maceira (MVM) situam-se no Sector Estremoz Barrancos (SEB) correspondente ao Domínio de Barrancos-Hinojoles ou Domínio Central-Sul da ZOM (Apalategui *et al.*, 1990), próximo do limite norte do referido sector, materializado pela estrutura da Juromenha. A sul, o SEB é delimitado pela estrutura de Santo-Aleixo da Restauração. No entanto, como adiante se verá, a inclusão do MV no SEB é passível de alguma discussão.

Figura 2.2. (página seguinte) a) Esquema do mapa geológico com base na cartografia das Formações Sedimentares sintetizadas por Lopes (2003) b) Carta Geológica 1:50 000 folha 32-D, 1975. MF: Fronteira; MMF: Monforte; MVM: Vale de Maceira; MV: Veiros. 2: localização da amostra. Fac: Formações indiferenciadas do SAC; Fa: Formação de Fatuquedo; Ba: Formação de Barrancos; Xnr: Formação de Xistos com Nódulos e Formação de Xistos Raiados; Fae: Formações indiferenciadas do Anticlinal de Estremoz. Estrutura da Juromenha, linha a cheio, segundo a Carta Geológica 1:1 000 000 (Ribeiro, 2010) e, linha a tracejado segundo a Carta geológica 1:50 000 (Gonçalves *et al.*, 1975). O Maciço de Veiros situa-se a norte ou a sul da estrutura da Juromenha dependendo das cartografias publicadas (ver texto). Os maciços localizam-se entre as latitudes 38°97' N e 39°03' N e as longitudes 7°37' W e 7°28' W (vide também Fig. 2.3).

2. Contexto geológico

2.1 A evolução cartográfica da região dos maciços de Veiros e de Vale de Maceira

A cartografia geológica da área em estudo tem sofrido diversas modificações, com implicações na localização geológica dos maciços em estudo:

- Na folha 32-D (Sousel) da carta geológica de Portugal à escala 1/50 000 (Gonçalves *et al.*, 1975) ambos os maciços são considerados intrusivos em meta-sedimentos silúricos, que são delimitados a nordeste pela estrutura da Juromenha que os separa de meta-sedimentos câmbricos do Sector Alter do Chão-Elvas (Fig. 2.2b)
- No mapa geológico sintetizado por Lopes (2003) os meta-sedimentos câmbrico-ordovícicos envolvem o MV, e a estrutura da Juromenha é também representada pelo mesmo autor, a norte do maciço de Veiros (Fig. 2.2a; linha tracejada)
- Na última edição da carta geológica à escala de 1: 1 000 000 (Ribeiro *et al.*, 2010), o MV está envolvido por meta-sedimentos câmbricos e a estrutura da Juromenha é ilustrada a sudeste do MV e a nordeste do MVM (Fig. 2.2a; linha cheia), entre a Formação Fatuquedo e a Formação indiferenciada do Silúrico, estando ausente a Formação de Barrancos (não mostrado).

Figura 2.3. Localização dos maciços de Veiros e de Vale de Maceira (a negro) sobre o mapa de domínios estruturais elaborado por Lopes (2003). Coluna litoestratigráfica da área de Barrancos segundo Piçarra (2000; em Piçarra 2012) que corresponde à estratigrafia geral do domínio de SEB (Oliveira *et al.*, 1991) 1: Domínio de Elvas-Vila Boim-Terrugem; 2: Domínio de São Saturnino-Juromenha, 3: Estrutura de Ferrarias-Nave; 4: Anticlinal de Estremoz; 5: Sinclinal de Terena e Terrenos Envolventes. SACE (1), SEB (3,4,5). (MCM: Maciço de Campo Maior)

Tendo em conta que a estrutura da Juromenha define o limite norte entre o Sector Estremoz-Barrancos e o Sector Alter do Chão-Elvas, o maciço de Veiros localiza-se no SEB ou no SACE, dependendo das considerações geológicas acima mencionadas. Esta questão não se afigura de importância primordial para o presente trabalho dado o carácter intrusivo dos maciços e o significado ambivalente do alinhamento da Juromenha (Oliveira *et al.*, 1991; Ribeiro, 1979; Silva, 1997). Para o efeito, considera-se que o MV localiza-se na zona de transição estrutural entre os dois sectores (Fig. 2.3).

2.2 Evolução estratigráfica de SEB-SACE até ao Devónico

Na Zona de Ossa-Morena a sequência sedimentar relacionada com o Ciclo Varisco (s.l.) assenta discordantemente sobre terrenos pré-câmbrios afectados pela orogenia Cadomiana. A sequência sedimentar câmbrico-ordovícica reflecte diversos ciclos transgressivos-regressivos marinhos (Oliveira *et al.*, 1991), com uma importante discordância a topo do Câmbrico que marca a transição dos estádios finais da abertura oceânica (*rift-drift*) para um ambiente de margem passiva (Nance *et al.*, 2012). Durante o Silúrico, a sedimentação terá ocorrido em ambientes mais anóxicos e redutores sugerindo a presença de uma maior coluna de água; período correspondente à maturação de um oceano mais profundo a sul. Por sua vez, os meta-sedimentos devónicos sugerem ambientes mais oxigenados e superficiais podendo, também, sugerir o início do episódio compressivo (Borrego *et al.*, 2006). A supressão de registo sedimentar durante o Devónico médio sugere o levantamento tectónico da ZOM; seguidamente desenvolvem-se bacias sucessivamente mais recentes para norte entre o Devónico médio e o Carbónico inferior (Oliveira *et al.*, 1991); período no qual ocorre o fecho pleno do oceano (pré-Devónico superior *in* Pereira *et al.*, 2006) e colisão continental (Fameniano tardio *in* Jesus, 2011 e referências incluídas).

		D_{1a}^{SEB}	impulso precoce componente cisalhante com transporte para NNW	D_{1b}^{SEB}	impulso tardio componente tangencial cavalgante para SW
Araújo (1989)	D_1^{SEB}				
2 episódios de deformação Varisca				dobramento de D_{1b} afectando o fabric plano-linear anterior	
<u>Transpressão</u> <u>Tangencial</u>	D_2^{SEB}				S_2 - clivagem de crenulação pós metamórfica pouco penetrativa
Silva (1997)	T_1^{SEB}				
2 episódios de deformação Varisca		cinemática de transporte para N-NNW		transensão esquerda e desnudamento crustal	
<u>Transcorrência</u> <u>Esquerda</u>	T_2^{SEB}				T_2 sobrepõe-se em continuidade a T_1 dobras em bainha com flancos SW mais desenvolvidos
					S_1 dobrado por T_2

Figura 2.4. Síntese da interpretação das fases de deformação observadas no SEB e SACE (D^{SEB}) (adaptado de Rosas, 2003). S clivagem X estiramento. Note-se que $D_1^{SEB} \equiv D_2^{ZOM}$; $D_2^{SEB} \equiv D_3^{ZOM}$; $T_1^{SEB} \equiv T_1^{ZOM} \equiv T_1$; $T_2^{SEB} \equiv T_2^{ZOM} \equiv T_2$ e que $D_1^{ZOM} \equiv D_{2a}^{ZOM} \equiv T_1$ e que $D_3^{ZOM} = T_2$

2.3 Fases de deformação Varisca no SEB-SACE

No SEB e SACE as estruturas tectónicas correspondem a um andar estrutural médio a superior (Lopes, 2003), em contraste com a deformação no Sector Évora-Beja correspondente a um andar estrutural mais profundo (Araújo and Ribeiro, 1997). Deste modo, a primeira fase de deformação Varisca D_1^{ZOM} é ausente no sector a norte da estrutura de Santo Aleixo da Restauração (*op. cit.*) e apenas iden-

tificada no COBA (Rosas, 2003). No SEB e SACE estão representadas a segunda (D_1^{SEB}) e terceira fase (D_2^{SEB}) da deformação Varisca (Araújo and Ribeiro, 1997)².

A fase D_1^{SEB} é caracterizada por uma clivagem xistenta sub-horizontal e penetrativa associada a dobramentos, com lineações de estiramento sub-paralelas aos eixos de direcção N-S (D_{1a}^{SEB}) a NW-SE (D_{1b}^{SEB}), e raramente NNE-SSW (Lopes, 2003). Os comprimentos de onda das dobras variam da microescala á macroescala (e.g. Antiforma Moura-Ficalho; Araújo e Ribeiro, 1997). A fase D_2^{SEB} afecta a clivagem anterior por uma clivagem de crenulação, e apresenta dobras com direcções NW-SE e plano axial sub-vertical observáveis a todas as escalas, sendo esta fase responsável pelas macroestruras, no caso do Estremoz-Barrancos: Anticlinal de Estremoz e Sinclinal de Terena (Araújo & Ribeiro, 1997).

As características da deformação nestes sectores tal como consideradas por Araújo (1989) e Silva (1997) estão sintetizadas na Fig. 2.4.

2.4 Registo magmático no contexto da ZOM e em particular no SEB- SACE

Magmatismo anorogénico desde o Câmbrio inferior ao Devónico inferior (?)³

O período desde o Câmbrio inferior ao Devónico inferior (?) é caracterizado por um ambiente distensivo generalizado de *rifting* intracontinental exemplificado a norte, no SACE, pelo vulcanismo toleítico básico (Mata, 1986; Mata e Munhá, 1990; Ribeiro *et al.*, 1997) associado a riólitos anatócticos intercalados nos sedimentos da Formação de Vila Boim (Câmbrio inferior) – que são anteriores ao vulcanismo básico de carácter alcalino a transicional (Mata and Munhá, 1990) associado ao complexo Vulcano Sedimentar de Terrugem de idade de Câmbrio médio (Oliveira *et al.*, 1991). A sul, no SEB, o vulcanismo de Santo Aleixo e de Amareleja de carácter alcalino-transicional (Mata and Munhá, 1990) é registado na base da Formação de Ossa (Câmbrio médio-superior; vide Fig. 2.3). Posteriormente, durante o Ordovício, ocorre um plutonismo alcalino bimodal em ambiente de *rifting* intracontinental constituído, entre outras, pelas rochas félsicas peralcalinas de Alter Pedroso (c. 480 Ma) e Falcato e os termos básicos-ultrabásicos de Alter do Chão e Elvas (Carrilho Lopes *et al.*, 2008).

Refira-se também o Complexo Vulcano-Sedimentar de Estremoz onde ocorrem basaltos alcalinos a traquiandesitos e riólitos/dacitos usualmente sub-alcalinos mas também peralcalinos (Mata and Munhá, 1985). Em 2000, foram identificados a topo deste complexo conodontes que indicam a idade Silúrico Superior (?) - Devónico (Piçarra, 2000 *in* Pedro, 2004) tendo implicações para a idade de outros complexos vulcânicos (Piçarra and Sarmiento, 2006), nomeadamente o Complexo Vulcano-Sedimentar de Ficalho-Moura, onde ocorre vulcanismo básico com características toleíticas continentais (Ribeiro *et al.*, 1997). Desta forma fica em aberto uma evolução semelhante ao SACE para esta região (i.e. incremento de alcalinidade; Ribeiro *et al.*, 1992) tendo também em conta a incerteza relativamente à idade dos Xistos de Moura onde ocorrem rochas básicas alcalinas tipo intraplaca (Araújo *et al.*, 2006; Ribeiro *et al.*, 1997).

Esta série de eventos magmáticos sugere que após a primeira tentativa de ruptura continental no SACE, marcado pelo vulcanismo toleítico do Câmbrio inferior, as taxas de fusão crustal diminuem, como parecem sugerir as rochas lávicas e plutónicas de carácter alcalino-transicional presentes nesse mesmo sector, provavelmente geradas em ambiente *off-axis*. A migração para sudoeste do magmatismo toleítico no Ordovício (no SEB) e alcalino com sinais de contaminação crustal até ao Devónico

² Veja-se a legenda da Fig. 2.4 para a correspondência entre as diferentes designações propostas para as fases de deformação.

³ Intercalado na Formação de Barrancos, ocorre um vulcanismo básico (Complexo Vulcânico de S. Marcos do Campo), possivelmente orogénico (toleítico continental a calco-alcalino), cujo significado não é bem compreendido mas que pode ser interpretado como uma manifestação local compressiva (arco vulcânico? / “fase sarda”) (Mata *et al.*, 1999).

Inferior (no Sector Montemor Ficalho), sugere a migração de ambientes de *rifting* continental nesse mesmo sentido (Mata and Munhá, 1990).

Magmatismo orogénico desde o Devónico inferior ao Carbónico-Pérmico⁴

O período desde o Devónico inferior ao Carbónico-Pérmico é caracterizado por um ambiente compressivo generalizado representado primariamente pelos meta-vulcanitos máficos (toleíticos orogénicos) de M^{te} Covas Ruivas (Complexo de Peroguarda, pertencente ao CIB) que se encontram subjacentes aos Calcários de Odivelas (vide discussão em Moreira *et al.*, 2010 e em Silva, 2011) onde foram encontrados conodontes de idade correspondente ao período de transição entre o Devónico inferior e o Devónico médio (Machado *et al.*, 2010). Ainda na região do CIB, durante o Devónico médio, ocorrem os meta-vulcanitos básicos de M^{te} Cortes de afinidade toleítica e calco-alcalina intercalado nos calcários de Odivelas situados na zona norte do CIB (Machado *et al.*, 2009; Santos *et al.*, 1990). Já no Devónico superior formam-se as primeiras rochas plutónicas orogénicas (Fig. 2.3) de afinidade calco-alcalina a shoshonítica: os maciços de Campo Maior (BKCA), Vale de Maceira (AKCA-SH) e Veiros (SH-UK). O Carbónico inferior é marcado pela instalação de uma série de intrusões, com vasta representação cartográfica (Pereira *et al.*, 2015), entre as quais o CIB (essencialmente gabróico) com características transicionais entre a série calco-alcalina (BKCA) e toleítica (vide Cap. III.3.1.2. e III.3.2.1. *in* Jesus, 2011) e o Maciço de Évora composto maioritariamente por intrusões félsicas calco-alcalinas, sin-tectónicas, como por exemplo o Maciço dos Hospitais (c. 337 Ma; Moita *et al.*, 2015) e o Maciço de Reguengo de Monsaraz (c. 337 Ma; Antunes *et al.*, 2011). No Pérmico inferior instalam-se uma série de corpos ígneos félsicos de afinidade calco-alcalina, pós-tectónicos/pós-orogénicos, como os granitos de Sesmarias/Pias Pedrogão (c. 300 Ma; Moita *et al.*, 2005), de Nisa-Santa Eulália (c. 285 Ma; Antunes, 2006) e de Fronteira.

⁴ Presença de ofiolitos, COBA, com assinatura MORB-E (Ribeiro *et al.*, 1997) possivelmente materializa uma bacia de *Back-arc* desde o Devónico inferior até ao Devónico médio (Ribeiro *et al.*, 2007) ou superior (Ribeiro *et al.*, 2010); caso contrário vide Azor *et al.* (2008) e discussão em Jesus (2011).

3. Petrografia: classificação e nomenclatura

A paragénese típica das rochas do Maciço de Veiros e Vale de Maceira é composta, em diferentes proporções modais, de olivina (usualmente hialossiderite, por vezes, crisólito), enstatite e/ou augite (por vezes, diópsido), flogopite, feldspato potássico e plagioclase (em particular a labradorite), e por vezes horneblenda castanha (em particular kaersutite e pargasite). Como minerais acessórios, e em particular no MVM, ocorre a apatite e óxidos de ferro e titânio (magnetite e ilmenite) (ver também Cap. 4). Refere-se ainda a presença de quartzo em algumas rochas de Veiros que, segundo Canilho (1977) também está presente em Vale de Maceira. Para a classificação das rochas em estudo, seguiu-se a recomendação de IUGS (Le Bas and Streckeisen, 1991; Le Maitre *et al.*, 2002), nomeadamente o diagrama QAP. Acrescenta-se a utilização de qualificadores específicos (op. cit.) de forma a englobar e representar todo o espectro litológico observável nos maciços. Desta forma, com a excepção das rochas ultramáficas, considera-se: 1) sienito com feldspato essencialmente potássico, sienito, monzonito, monzogabro, gabro, e as suas variantes quartzosas, tendo em conta percentagem modal relativa entre o feldspato-K, plagioclase e quartzo; 2) hipersténico, augítico (ou se $Opx=Cpx$, então piroxenítico), olivínico, hornebléndico, biotítico; se o respectivo mineral apresenta uma concentração modal superior a 20%; 3) com olivina, com piroxena, com biotite, com horneblenda; se a percentagem modal estiver compreendida entre os 15% e os 5%. (Quad. 3.1 e 3.2).

O principal critério para agrupar as amostras dos maciços em estudo foi a sua associação mineralógica, tendo sido criados os seguintes tipos: MV_P1 [Ol + Cpx + Opx + Plag + Bt + Feld-K; Monzonitos Augíticos com Olivina e afins]; MV_P2 [Qz + Opx + Cpx + Plag + Bt + Feld-K ± Hb; Quartzo Monzogabrodioritos Hipersténicos]. MVM_P1 [Ol + Cpx + Opx + Plag + Bt + Feld-K (+Hb); Monzonitos a Sienitios com Olivina]; MVM_P3 [Cpx + Opx + Plag + Bt + Feld-K (+Hb); Monzonitos a Monzogabrodioritos Piroxeníticos]; MVM_P4 [Ol + Cpx + Opx + Plag + Bt + Hb (+Feld-K); Gabros com horneblenda]; MVM_P5 [Ol + Cpx + Opx + Plag + Bt + Hb (+Feld-K)]; Ultramáficas: Peridotitos e Piroxenitos Gabro / Olivínico (quasi-ultrabásica)].

Falta ainda referir a presença neste estudo de rochas microgranulares e microporfíricas, prováveis manifestações tardi-hercínicas (e.g. Mata, 1986; Mata and Munhá, 1986; Scarrow *et al.*, 2009), com uma clara e distinta paragénese e de granularidade muito fina. De acordo com a notícia explicativa da carta geológica de Sousel foram cartografados filões microdioríticos e microtonalíticos, entre Santo Amaro e Veiros e no maciço de Vale de Maceira, contendo horneblenda, clorite, sericite, calcite, biotite e quartzo intersticial; e filões micrograníticos no maciço de Vale de Maceira com direcção NW-SE contendo sericite, clorite e calcite (Gonçalves *et al.*, 1975). Mata e Munhá (1986) referem a presença de filões lamprofíricos calco-alcalinicos na zona de Elvas (ver Cap. 6.2).

Antes de prosseguir para a descrição petrográfica, faz-se uma breve nota relativamente às texturas ígneas observadas. O autor teve por diversas vezes dificuldade em nomear uma textura dominante em cada amostra devido à ocorrência de diversas zonas texturais. Nas lâminas delgadas foram observadas texturas poiquilíticas, intergranulares, sub-ofíticas/ofíticas, doleríticas, inequigranulares, equigranulares, seriadas e porfíricas. Acrescenta-se que é recorrente as plagioclases sub-euédricas formarem frequentemente uma malha contendo minerais máficos (textura intergranular), embora estes possam ser euédricos e/ou de maiores dimensões (com ou sem textura ofítica ou sub-ofítica) ou em aglomerados.

Para uma melhor compreensão das diferenças mineralógicas entre os diferentes grupos de rochas é também referido a afinidade geoquímica recorrendo à posição de cada rocha na Fig. 6.6 e na Fig. 6.5. (Vide Lains, 2015).

As estampas das lâminas delgadas encontram-se no Anexo AD_B.

3.1 Veiros

O Maciço de Veiros é constituído por rochas holocristalinas de granularidade média a fina, por vezes com texturas porfiróides. Distinguem-se duas associações mineralógicas com relações evidentes com as suas texturas petrográficas.

- P1 Ol + Cpx + Opx + Plag + Bt + Feld-K.
- P2 Qz + Opx + Cpx + Plag + Bt + Feld-K (+Hb)

P1 Monzonitos Augíticos com Olivina e afins

V11, V12, V15, V2, V5

Estampas AD_B.1

Grupo de rochas shoshoníticas a ultrapotássicas, intermédias ($\text{SiO}_2 \sim 53-55\%$; V11-49%), holocristalinas, faneríticas, de granularidade fina a média, hipidiomórficas, com piroxenas euédricas a sub-euédricas (associadas a texturas porfiróides) e com piroxenas anédricas a sub-euédricas de grão fino a médio (associada a texturas intergranulares), que no seu conjunto apresenta uma distribuição granulométrica seriada desta fase mineralógica (0.05-3.5mm). Os minerais félsicos ocorrem sob a forma de uma massa feldspática equigranular de grão fino (ou médio, no caso da amostra V12) com cristais euédricos de plagioclase com maclas polissintéticas e feldspatos alcalinos anédricos podendo estes apresentarem texturas poiquilíticas (na amostra, V12 observam-se maclas de *carlsbad*). As biotites apresentam uma textura esquelética. As olivinas ocorrem inclusas nas piroxenas ou sob a forma de megacristais nas amostras porfiróides de grão fino V2 e V15, enquanto na amostra V11 apresentam uma textura seriada.

Quadro 3.1. Resumo petrográfico das amostras do maciço de Veiros. Análise modal por estimativa visual. Ol – olivina; Opx – ortopiroxena, Cpx – clinopiroxena, Plag – plagioclase, Feld-K – feldspato-K, Qz – quartzo, Bt- biotite, Hb- hornblenda SK- sienito de feldspato-K, S- sienito, Mz - monzonito, MzG- monzogabro, MzD - Monzodiorito G- Gabro.

Amostra	V11	V12	V15	V2	V5	V3	V6*	V6A
Tipo	MV_P1	MV_P1	MV_P1	MV_P1	MV_P1	MV_P2	MV_P2	MV_P2
Classificação*	Mz Ol-Aug (Bt)	Mz Aug (Ol, Hy, Bt)	Mz Aug (Bt)	Mz Aug (Ol, Bt)	S Ol-Aug (Bt)	QzMzGb Hy (Bt)	QzMzGb Hy (Bt, Hb)	QzMzGb Hy (Bt)
Ol	15-20%	5-10%	0-5%	5-10%	15-20%	-	-	-
Opx	5-10%	5-10%	1-5%	1-5%	1-5%	15-20%	15-20%	15-20%
Cpx	25-30%	25-30%	30-35%	25-30%	30-35%	1-5%	1-5%	1-5%
Plag	20-25%	15-20%	15-20%	15-20%	1-5%	25-30%	10-15%	30-35%
Feld-K	25-30%	25-30%	15-20%	20-25%	20-25%	5-10%	15-20%	10-15%
Qz	-	-	-	-	-	10-15%	10-15%	5-10%
Bt	5-10%	5-10%	10-15%	10-15%	10-15%	10-15%	5-10%	10-15%
Hb	-	-	-	-	-	-	5-10%	-
Índice de Cor	75-85%	50-60%	60-70%	60-70%	60-70%	30-40%	45-55%	25-35%
Granularidade	média	média	fina	fina/média	fina	fina	fina/média	fina
Textura	intergranular	intergranular	porfiróide	porfiróide	porfiróide	intergranular	intergranular	dolerítica
*	Monzonito olivino-augítico com biotite	Monzonito augítico com olivina, ortopiroxena e biotite	Monzonito augítico com biotite	Monzonito augítico com olivina e biotite	sienito olivino-augítico com biotite	Qz Monzogabro hipersténico com biotite	Qz Monzogabro hipersténico com biotite e hornblenda	Qz Monzogabro hipersténico com biotite

A amostra básica V11 contém uma percentagem de minerais máficos muito elevada, quasi-ultramáfica, apresenta texturas porfiróides em zonas ricas em plagioclase (cristais de grão fino) e texturas poiquilíticas (feldspato-K de granularidade média, raramente grosseira). Apenas a amostra V12 de grão médio, relativamente mais equigranular, não apresenta megacristais.

Os megacristais, geralmente augíticos, podem estar zonados opticamente ou com maclas complexas (simples, lamelares e complexas), por vezes observa-se exsoluções de ortopiroxena. Por vezes, apresentam também inclusões de feldspatos de grão fino (textura ofítica).

Este grupo subdivide-se:

1) V11: rocha de grão médio quasi-ultramáfica de composição básica (SiO_2 -49%) de carácter shoshonítica, olivínica (Fo_{66-67}) e augítica ($\text{Wo}_{41-42}\text{En}_{41-45}\text{Fs}_{11-16}$) com ortopiroxena ($\text{Wo}_2\text{En}_{67}\text{Fs}_{30}$). Presença de plagioclases de grão fino ($\text{An}_{49-60}\text{Ab}_{36-48}\text{Or}_{1-6}$) e cristais poiquilíticos de ortoclase ($\text{An}_3\text{Ab}_{17}\text{Or}_{79}$).

2) V12: rocha de grão médio de composição intermédia de composição ultrapotássica, augítica ($\text{Wo}_{4-43}\text{En}_{42-46}\text{Fs}_{0-2}$) com olivina (Fo_{60-61}) e com enstatite ($\text{Wo}_{3-4}\text{En}_{66}\text{Fs}_{30-31}$). Presença de plagioclases ($\text{An}_{45-57}\text{Ab}_{40-53}\text{Or}_{2-6}$) e cristais poiquilíticos de ortoclase ($\text{An}_{4-5}\text{Ab}_{20-24}\text{Or}_{71-76}$).

3) V5, V15, V2: rochas de grão fino com megacristais de composição intermédia de composição ultrapotássica, augíticas ($\text{Wo}_{38-45}\text{En}_{41-51}\text{Fs}_{7-17}$), com olivinas (Fo_{59-65}) e com hiperstenas ($\text{Wo}_{1-3}\text{En}_{62}\text{Fs}_{34-37}$). Presença de labradorites e andesinas de grão fino ($\text{An}_{45-60}\text{Ab}_{39-53}\text{Or}_{1-6}$) e de ortoclase ($\text{An}_{2-5}\text{Ab}_{16-22}\text{Or}_{73-81}$). A amostra V5 é a mais básica (SiO_2 ~52.5%) com bastante olivina e a matriz é composta essencialmente por feldspatos alcalinos.

P2 Quartzo Monzogabrodioritos Hipersténicos

V3, V6, V6A

Estampas AD_B.2

Grupo de rochas shoshoníticas, intermédias (SiO_2 ~56-57%), holocristalinas, faneríticas, de granularidade fina a média, hipidiomórficas, com cristais anédricos a sub-euédricos de piroxenas formando frequentemente texturas seriadas (0.05-3mm), associados a uma massa feldspática equigranular de grão fino (~0.5mm) composta por cristais euédricos de plagioclase com maclas polissintéticas, feldspatos anédricos e algum quartzo visível. As biotites (1-3mm) apresentam uma textura esquelética formando cristais aparentemente distintos mas com a mesma orientação óptica. As amostras V3 e V6 apresentam textura intergranular e a amostra V6A apresenta uma textura dolerítica.

A principal característica deste grupo de rochas é conterem quartzo, bem como a presença de uma maior quantidade modal de enstatite relativamente à augite.

As piroxenas ocorrem individualizadas em grão ou em aglomerados (xenomórficas a sub-euédricas). Neste grupo de rochas, as piroxenas contêm os valores mais elevados da componente de ferrossilite nas rochas analisadas quer nas ortopiroxenas (Fs_{41-46}) quer nas augites (Fs_{12-21}).

As plagioclases compreendem valores de anortite (An_{44-64}) entre a andesina e labradorite. Nas plagioclases com zonamento óptico das amostras V3 e V6, o bordo mostrou-se andesínico e o núcleo labradorítico.

Na amostra V6A observam-se zonas com orientações preferenciais das plagioclases formando uma textura dolerítica. Na amostra V6 observam-se cristais fortemente alterados, por vezes alongados, provavelmente em resultado da substituição completa da piroxena por outros minerais como a actinolite e a mica branca. Nesta amostra destaca-se a presença de dois grãos finos de turmalina azul e refere-se a presença de horneblenda castanha.

3. Petrografia: classificação e nomenclatura

Quadro 3.2. Resumo petrográfico das amostras do Maciço de Vale de Maceira. Análise Modal por estimativa visual.

Amostra	M4	M4A	M7	M8	M9A		
Tipo	MVM_P1	MVM_P1	MVM_P1	MVM_P1	MVM_P1		
Classificação*	S Aug (Ol)	MzD Hy-Ol (Aug, Bt)	Mz Px (Ol, Bt, Hb)	SK Ol-Hy (Bt)	MzGb Aug (Hy, Ol, Bt)		
Ol	5-10%	10-15%	5-10%	25-30%	5-10%		
Opx	0-5%	15-20%	1-5%	-	10-15%		
Cpx	35-40%	5-10%	25-30%	15-20%	25-30%		
Plag	5-10%	25-30%	20-25%	0-5%	25-30%		
Feld-K	25-30%	10-15%	15-20%	25-30%	10-15%		
Qz	-	-	-	-	-		
Bt	0-5%	5-10%	5-10%	10-15%	5-10%		
Hb	-	-	5-10%	0-5%	?		
Índice de Cor	60-70%	50-60%	50-60%	65-75%	50-60%		
Granularidade	fina/ média	média	média/ grosseira	média	média		
Textura	equigranular/seriada	dolerítica	intergranular	poiquilítica	dolerítica		
*	Sienito augítico com olivina	Monzodiorito hipersteno-olivínico com augite e biotite	Monzonito piroxenítico com olivina, biotite e hornblenda	Sienito olivino-augítico com biotite	Monzogabro augítico com hipersitena, olivina e biotite		
Amostra	M1	M10A	M11	M5	M6	M9	M9B
Tipo	MVM_P3	MVM_P3	MVM_P3	MVM_P3	MVM_P3	MVM_P3	MVM_P3
Classificação*	MzG Px	MzGb Px	Mz Hy (Aug, Bt, Hb)	Mz Px (Bt)	Mz Px (Bt)	Mz Aug (Bt)	Mz Px
Ol	-	-	-	-	-	-	?
Opx	10-15%	30-40%	15-20%	35-40%	15-20%	1-5%	15-20%
Cpx	10-15%	30-40%	5-10%	35-40%	15-20%	15-20%	20-25%
Plag	35-40%	10-15%	15-20%	10-15%	20-25%	20-25%	25-30%
Feld-K	10-15%	0-5%	30-35%	10-15%	20-25%	20-25%	15-20%
Qz	-	-	-	-	-	-	-
Bt	0-5%	0-5%	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%	1-5%
Hb	-	-	5-10%	-	1-5%	-	-
Índice de Cor	30-40%	70-80%	40-50%	75-85%	50-60%	50-60%	50-60%
Granularidade	Média	fina/média	média	fina/média	média	média	média
Textura	intergranular	equigranular	intergranular/ poiquilítica	equigranular/ seriada	intergranular	intergranular	inequigranular/ intergranular
*	Monzogabro piroxenítico	Monzogabro piroxenítico	Monzonito hipersténico com augite, biotite e hornblenda	Monzonito piroxenítico com biotite	Monzonito piroxenítico com biotite	Monzonito augítico com biotite	Monzonito piroxenítico

Quadro 3.2. (continuação)

Amostra	M12	M13	M3	M2	M10	M11A	M10B
Tipo	MVM_P4	MVM_P4	MVM_P4	MVM_P4	MVM_P5	MVM_P5	MVM_P5
Classificação*	G Px (Ol, Hb)	G Px (Bt)	G Hy (Bt, Ol, Aug)	G Hb Px (Ol, Bt)	G Aug Ol Bt	Aug-Ol-Bt	Aug (Ol, Bt)
Ol	10-15%	0-5%	5-10%	5-10%	15-20%	30-35%	10-15%
Opx	10-15%	10-15%	15-20%	10-15%	0-5%	-	0-5%
Cpx	5-10%	5-10%	5-10%	5-10%	30-35	30-35%	60-70%
Plag	45-50%	60-70%	30-35%	25-30%	15-20%	5-10%	0-5%
Feld-K	-	-	0-5%	0-5%	0-5%	0-5%?	0-5%?
Qz	-	-	-	-	-	-	-
Bt	5-10%	10-15%	10-15%	5-10%	20-25%	15-20%	10-15%
Hb	10-15%	0-5%	0-5%	15-20%	-	-	-
Índice de Cor	30-40%	25-35%	60-70%	50-60%	65-75%	85-95%	85-95%
Granularidade	média/grosseira	média/grosseira	média/grosseira	média/grosseira	fina/média	fina/média	fina/média
Textura	intergranular	intergranular	intergranular	intergranular	seriada/granular	equigranular	equigranular
*	Gabro piroxenítico com olivina e hornblenda	Gabro piroxenítico com biotite	Gabro hipersténico com biotite, olivina e augite	Gabro hornbléndico-piroxenítico com olivina e biotite	Gabro augíto-olivíno-biotítico	Wehrlito	Websterite olivínico

3.2 Vale de Maceira

O Maciço de Vale de Maceira é constituído por rochas holocristalinas de granularidade fina a grosseira, com a presença de rochas ultramáficas. Distinguem-se quatro associações mineralógicas:

- P1 Ol + Cpx + Opx + Plag + Bt + Feld-K (+Hb)
- P3 Cpx + Opx + Plag + Bt + Feld-K (+Hb)
- P4 Ol + Cpx + Opx + Plag + Bt + Hb (+Feld-K).
- P5 Ol + Cpx + Opx + Plag + Bt (+Feld-K).

P1 Monzonitos a Sieníticos com Olivina

M4, M4A, M7, M8, M9A

Estampas AD_B.3

Grupo de rochas shoshoníticas a ultrapotássicas, básicas e intermédias, holocristalinas, faneríticas, de granularidade fina a média/grosseira, hipidiomórficas com uma malha de plagioclases euédricas a sub-euédricas (M4 com textura equigranular) de grão fino a médio de composição química entre a andesina e a labradorite ($An_{43-67}Ab_{30-59}Or_{1-3}$) associada a feldspatos-K anédricos (M4A sub-euédricos com maclas simples) de grão fino e médio com texturas poiquilíticas. Na amostra M9A os cristais de plagioclase formam uma malha sub-paralela e na amostra M4A a mesma textura dolerítica é observada mas neste caso formada por cristais alongados de feldspato-K com maclas de *carlsbad*. Neste grupo, com a excepção da amostra M4A, as rochas contêm baixas percentagens modais de enstatite ($Wo_{1-4}En_{63-66}Fs_{30-34}$). A piroxena ortorrômbica ocorre em cristais anédricos a sub-euédricos. As piroxenas

cálcicas ($Wo_{35-44}En_{42-48}Fs_{7-20}$), anédricas e sub-euédricas a euédricas, apresentam frequentemente texturas ofíticas e sub-ofíticas. Na amostra M4, a presença de augites de maiores dimensões numa massa equigranular feldspática geralmente de grão fino atribui localmente um aspecto porfiróide à rocha, ainda que aquele mineral ocorra de forma seriada. As hialossiderites (Fo_{58-62}) são geralmente anédricas e envolvidas (ou mesmo inclusas) por clinopiroxenas. Os crisólitos (Fo_{76-78}) da amostra básica M8 (sienito olivínico) apresentam-se sub-euédricos a euédricos sendo possível observar frequentemente secções hexagonais. Os minerais hidratados castanhos ocorrem de forma esquelética e de tamanho médio.

P3 Monzonitos a Monzogabrodiroritos Piroxeníticos

M1, M5, M6, M9, M9B, M10A, M11

Estampas AD_B.4

Grupo de rochas ricas em K (AKCA-SH; M10A~BKCA), intermédias ($SiO_2 \sim 53-56\%$; M10A~50%), holocristalinas, faneríticas, de granularidade fina a média, hipidiomórficas com uma malha de plagioclases euédricas a sub-euédricas de grão médio de composição química entre a andesina e a labradorite ($An_{43-65}Ab_{33-55}Or_{0-4}$; M10A $An_{83}Ab_{16}Or_0$), associada a feldspatos-K anédricos de grão médio com texturas poiquilíticas. As ortopiroxenas ($Wo_{1-3}En_{58-73}Fs_{25-40}$) anédricas e sub-euédricas de grão fino a médio, com pleocroísmo fraco a forte, e as clinopiroxenas ($Wo_{37-45}En_{39-47}Fs_{9-19}$) geralmente sub-euédricas a euédricas de grão médio, com maclas e/ou poiquilíticas ocorrem essencialmente entre os cristais da malha feldspática (texturas intergranular a inequigranular). As biotites, de grão médio, apresentam texturas esqueléticas e intergranulares. Os óxidos anédricos e de granularidade fina a média estão por vezes associados à biotite.

As amostras M5 e M10A contêm uma quantidade significativa de minerais máficos (quasi-ultramáficas), nomeadamente de piroxena, que apresenta uma textura equigranular juntamente com feldspatos. Todavia é com alguma frequência que se observam augites sub-euédricas de grão médio que raramente se assemelham a megacristais.

P4 Gabros com horneblenda

M2, M3, M12, M13

Estampas AD_B.5

Grupo de rochas calco-alcálicas (MKCA), básicas ($SiO_2 \sim 46-49\%$), holocristalinas, faneríticas, de granularidade média a grosseira, hipidiomórficas com uma malha de plagioclases euédricas a sub-euédricas de grão médio a grosseiro, com uma composição química entre a labradorite e a bitownite ($An_{55-85}Ab_{15-44}Or_{0-3}$). As ortopiroxenas ($Wo_{1-3}En_{65-67}Fs_{33-40}$) anédricas e sub-euédricas, com pleocroísmo médio a forte, e as clinopiroxenas ($Wo_{41-44}En_{39-43}Fs_{13-16}$) anédricas e sub-euédricas, frequentemente com maclas; ambas estas fases de grão médio ocorrem essencialmente entre os cristais da malha feldspática (textura intergranular), embora seja frequente a presença de texturas ofíticas (inclusões de plagioclases de grão fino) e sub-ofíticas (irregularidades das piroxenas). As hialossiderites (Fo_{59-65}) de grão médio, anédricas a sub-euédricas apresentam-se de forma semelhante às piroxenas. As biotites, mais uma vez, ocorrem entre os cristais félsicos de forma anédrica e sub-euédrica com textura esquelética. As horneblendas castanhas apresentam uma textura semelhante às biotites, contudo desenvolvem-se frequentemente de forma contínua formando texturas poiquilíticas. Destaca-se ainda a presença de orlas finas horneblêndicas entre a flogopite e os minerais máficos, particularmente evidente na amostra M3.

P5 Ultramáficas: Peridotitos e Piroxenitos

M11A, M10B

Estampas AD_B.6

Grupo⁵ de rochas shoshoníticas, ultrabásicas/básicas ($\text{SiO}_2 \sim 45\%$), holocristalinas, faneríticas, de granularidade fina a média, alotriomórficas com piroxenas anédricas de grão fino formando texturas granulares, nomeadamente pontos triplos com os cristais anédricos félsicos e em parte com a biotite anédrica. As hialossiderites (Fo_{68-69}), anédricas a sub-euédricas, de grão médio, contêm frequentemente plagioclases apresentando texturas sub-ofíticas a ofíticas. A variação química da bitownites ($\text{An}_{73-80}\text{Ab}_{26-19}\text{Or}_{0-1}$) inclusa em minerais máficos ou não inclusa nos mesmos não revela diferenças composicionais. A biotite ocorre de forma anédrica confinada aos restantes minerais ou ligeiramente sub-euédrica, ou seja, com bordos rectos segundo a clivagem. Na amostra M11A, a biotite é francamente de grão médio, enquanto na amostra M10B é geralmente de grão fino e aparenta desenvolver-se de forma sub-paralela. Nestas amostras torna-se difícil distinguir as clinopiroxenas ($\text{Wo}_{42-44}\text{En}_{45-46}\text{Fs}_{10-12}$) das ortopiroxenas ($\text{Wo}_{2-3}\text{En}_{72-73}\text{Fs}_{25}$) que para, além da textura granular anédrica, a ultima não apresenta pleocroísmo evidente e conseqüentemente a sua relação modal poderá estar subavaliada.

A principal característica deste grupo de rochas é conterem mais de 90% de minerais máficos.

P5 Gabro Olivínico (quasi-ultrabásica)

M10

Estampas AD_B.7

Rocha em algo semelhante ao grupo anterior (quasi-ultrabásica; $\text{SiO}_2 \sim 45\%$), holocristalina, fanerítica, de granularidade fina a média, hipidiomórfica com piroxenas ($\text{Wo}_{42-44}\text{En}_{43-44}\text{Fs}_{13-14}$) e olivinas (Fo_{62}) anédricas a sub-euédricas de grão médio contendo frequentemente inclusões de plagioclase. Por sua vez, a massa feldspática de grão fino, essencialmente plagioclásica ($\text{An}_{63-71}\text{Ab}_{29-35}\text{Or}_1$), apresenta texturas granulares entre si bem como com os minerais máficos de granularidade mais grosseira (isolados ou em aglomerados). A ocorrência da biotite é em tudo semelhante à aquela que ocorre na amostra M11A. No âmbito geral a amostra apresenta uma textura equigranular a ligeiramente seriada.

3.3 Rochas de Carácter Filoniano

Este grupo de rochas é constituído pelas amostras microgranulares V4 e M14 e pelas amostras microporfíricas V7A, V9, V10, V13 e V14; rochas de difícil classificação, devido à grande quantidade modal de biotite, clorite e por vezes hornblenda castanha e actinolite verde, com grãos de tamanho na ordem dos 0.1 a 0.3mm.

Microtonalitos e Microdioritos Porfíricos

V7A, V9, V10, V13, V14

Estampas AD_B.8

Conjunto de rochas mesocratas, ácidas ($\text{SiO}_2 \sim 65\%$), calco-alcálicas ricas em K (AKCA) e porfíricas com fenocristais de plagioclases (sem maclas polissintéticas, zonadas em V14) bem visíveis a olho nu, dando um aspecto globular em amostra de mão. Estas rochas microporfíricas poderiam ser genericamente classificadas como vaugneritos (i.e. um filão constituído maioritariamente por biotite, hornblenda e plagioclase; ver glossário de Le Maitre *et al.*, 2002), embora essa nomenclatura não seja recomendada pela comissão para a sistematização das rochas ígneas da IUGS (Le Maitre *et al.*, 2002).

⁵ Note-se que não foi feita qualquer análise na amostra M10B

Ainda assim, vaugnerito é um termo que tem vindo a ser frequentemente usado na literatura (Raumer *et al.*, 2014; Scarrow *et al.*, 2009) para encraves microgranulares em granitos ricos em K (s.l.). Em Portugal, nomeia-se uma das raras referências a vaugneritos em Andrade e Noronha (1981). Desta feita, não se pode deixar ainda de referenciar os encraves intermédios ricos em K (AKCA; $1.51 > K_2O < 3.49$ %) nos granitos hornblêndicos e biotito-cloríticos (alteração?) do maciço calco-alcalino rico em K de Benavila (Canilho, 1992), bem como os encraves máficos migrogranulares do maciço dos Hospitais (L-MKCA; Moita, 2008). Na ZOM, são raras as referências às rochas de carácter filoniano com a excepção dos filões lamprófiros na zona de Elvas (Mata, 1986; Mata and Munhá, 1986) e filões toleíticos a calco-alcalinos pobres em K ($K_2O < 1.66$ %) na zona de Odivelas (Santos *et al.*, 1990).

O ênfase temporal (pós-colisional) e genético (i.e. associação com granitos, nomeadamente em encraves) atribuído aos vaugneritos (Couzinié *et al.*, 2014) e o facto de frequentemente constituírem rochas máficas a intermédias e raramente intermédio-ácidas como as colhidas ($SiO_2 \sim 64-65\%$), remete-nos para a classificação apontada na carta geológica (microtonalitos e microdioritos porfiríticos). Acrescenta-se a dificuldade em identificar a ocorrência de feldspato alcalino e a sua proporção relativa. Desta forma, as rochas V7A, V9, V10, V13 e V14 são classificadas como microtonalitos e microdioritos porfiríticos ricos em K.⁶

Este grupo é constituído por rochas porfiríticas, com alteração hidrotermal evidente e perdas ao rubo na ordem dos 1 e 2%, de granularidade muito fina na matriz com cristais de quartzo, plagioclase de composição oligoclásica a albítica e biotite (s.s.) (ou derivados da alteração hidrotermal destes, tal como a clorite e actinolite), rara calcite e zeólitos. Os fenocristais são constituídos por cristais sub-euédricos bem individualizados de maiores dimensões (até 2 mm) de plagioclase (núcleos andesina e bordos oligoclase) e raramente cristais de maiores dimensões de quartzo e/ou feldspato alcalino.

Lamprófiro (?)

V4

Estampas AD_B.8

A amostra V4 é melanocrata, fina e homogénea (em amostra de mão), de composição intermédia ($SiO_2 \sim 56\%$) e shoshonítica, e em lâmina delgada equigranular. Esta amostra é claramente distinta das restantes amostras de carácter filoniano.

A amostra V4 é uma rocha microgranular com grande quantidade de biotite numa matriz quartzo-feldspática de difícil distinção. Esta amostra poderia ser descrita como lamprófiro na medida que contém muita biotite e não apresenta fenocristais de feldspato. Todavia não apresenta qualquer outro mineral como fenocristal, sendo microgranular. Não foram obtidas análises pontuais.

Microgranito

M14

Estampas AD_B.8

A rocha M14 é constituída por grãos finos (~ 0.1 mm) de quartzo (30-40%) e feldspato (sem maclas), com textura equigranular, de composição ácida ($SiO_2 \sim 75\%$), com microfracturas preenchidas com clorite de cor verde clara. Como não foi possível determinar a proporção relativa de feldspato-K e plagioclase atribui-se a classificação de riólito peraluminoso ($A/CNK^7 > 1$), ou seja provavelmente

⁶ Por simplificação, ao longo deste trabalho recorreu-se ao termo “vaugnerito” como sinónimo deste grupo de rochas.

⁷ $Al_2O_3 / (CaO + Na_2O + K_2O)$

corresponde aos microgranitos que cortam o MVM (Gonçalves *et al.*, 1975). Não foram obtidas análises pontuais.

3.4 A petrografia como indicador da afinidade geoquímica

A afinidade geoquímica das rochas em estudo será cabalmente demonstrada no Cap. 6. Nas linhas que se seguem discutem-se as indicações que as características petrográficas fornecem no que à afinidade geoquímica das rochas estudadas diz respeito.

Na década de 70, foi atribuída a afinidade charnoquítica aos maciços de Veiros e Vale de Maceira, resultado da presença generalizada de ortopiroxenas (Gonçalves *et al.*, 1975). Ademais, com base nas semelhanças petrográficas entre as rochas em estudo e as rochas do maciço Campo Maior (MCM) considerou-se a provável contemporaneidade entre os maciços. As rochas hipersténicas do MCM assemelham-se às rochas hipersténicas do MVM, sendo o quartzo uma fase mineralógica comum no maciço situado mais a NE e raro no segundo (Canilho, 1977). Por sua vez, as rochas do maciço de Veiros assemelham-se às rochas monzoníticas e afins do maciço de Campo Maior (i.e. Sector SE, Carrilho, 2004), com a excepção da presença de olivina no maciço de Veiros (Gonçalves *et al.*, 1975; Pinto Coelho *et al.*, 1974).

Os dados de química mineral, obtidos no presente trabalho (ver Cap. 4), das fases anidras apontam, novamente, para uma semelhança entre os maciços, enquanto os mesmos dados relativos à hornblenda e à biotite sugerem algumas diferenças assinaláveis que podem estar relacionadas com os teores mais elevados em potássio dos magmas parentais do MV e do MVM.

É de realçar novamente que não foi identificado o mineral olivina no MCM (Carrilho Lopes, 2004; Pinto Coelho *et al.*, 1974), enquanto nos maciços em estudo foi identificada e analisada a olivina, inclusivé em rochas com composições intermédia (e.g. V15) e em rochas com quartzo normativo (e.g. V15). Segundo os trabalhos experimentais realizados por Meen (1990), o teor de K_2O no líquido influencia a estabilidade de alguns minerais. Nomeadamente, se o teor for elevado, incrementa a estabilidade da olivina bem como fomenta a substituição da pigeonite por hiperstena e augite, em líquidos mais silicatados. Desta forma, considera-se que a presença de piroxena ortorrômbica e monoclinica associada à presença de olivina em rochas intermédias sugere a cristalização a partir de um líquido rico em potássio, que de alguma forma manifesta-se com a presença em grande quantidade modal de feldspato-K nas rochas, nomeadamente naquelas com olivina (e.g. Sienito Olivínico M8).

Figura 3.1. Diagrama triangular classificativo QAP (Le Maitre *et al.*, 2002) Composições modais de Quartzo (Q), Feldspato-K (A), e Plagioclase (P) quantificadas em trabalhos anteriores (ver quadro 1 em Canilho, 1977) para Veiros (círculos) e Vale de Maceira (quadrados), tal que $Q+A+P=100\%$ e minerais máficos $<90\%$.

Do ponto de vista textural as rochas em estudo são relativamente homogêneas entre si, ainda que as rochas de Veiros sejam claramente mais finas do que as de Vale de Maceira. A sua variação textural é, em grande parte, dependente da concentração modal de cada fase mineralógica, nomeadamente da proporção modal entre o feldspato alcalino e a plagioclase (e.g. MacKenzie *et al.*, 1982). Esta é uma característica que talvez possa ser relevante em complexos plutónicos shoshoníticos, i.e. nos maciços em estudo a cristalização tardia do feldspato-K parece condicionar fortemente a relação textural entre os minerais mais precoces (olivina, piroxenas e plagioclase). Por outro lado, a textura depende também da concentração de minerais máficos, em particular da piroxena, onde nas rochas ultramáficas ou quasi-ultramáficas predomina as texturas equigranulares.

As rochas em estudo têm sido genericamente caracterizadas como gabrodioríticas quer pelos autores que as estudaram, quer por aqueles a que estes maciços se têm referido (Araújo *et al.*, 2006; Canilho, 1977; Jesus *et al.*, 2007; Lains, 2015). Contudo, MV e MVM apresentam uma grande variedade na proporção relativa entre feldspato-K e plagioclase (sienitos de feldspato-K a gabros/dioritos); sendo rara a presença de quartzo (Qz monzonitos a Qz gabrodioritos). Podemos mesmo afirmar que os maciços incluem maioritariamente rochas intermédias, (monzonitos-monzogabrodioritos, por vezes sienitos), sendo também frequente litótipos básicos (mozogabros a gabros), e por vezes fácies ultrabásicas (gabros e ultramáficas) (vide também Costa *et al.*, 1990). Ademais, as análises modais realizadas em 1977 por Canilho apontam claramente para uma predominância de rochas com percentagem modais absolutas elevadas (até 36.2%) e percentagem relativas também elevadas (i.e. QAP) de feldspatos alcalinos, ou seja, monzonitos e afins (Fig. 3.1). O vasto espectro composicional e litológico é, de alguma forma, comparável a outros complexos plutónicos shoshoníticos que compreendem associações gabro/diorítico-graníticas, com predominância de rochas monzoníticas, (Duchesne *et al.*, 1998; Pagel and Leterrier, 1980; Wenzel *et al.*, 1997), por vezes denominados como série monzonítica (Eklund *et al.*, 1998; López-Moro and López-Plaza, 2004), no qual os maciços em estudo parecem-se enquadrar, ou, pelo menos, uma versão tendencialmente menos saturada dessa série (i.e. perto da saturação da sílica). É neste seguimento que se sugere o termo **gabro-monzonito** para descrever sinteticamente as rochas em estudo, porque além de indicar as variedades litológicas predominantes dos maciços, reforça a presença comum de olivina e de feldspato-K nas paragénese dos maciços de Veiros e de Vale de Maceira. Não é também de excluir o termo hipersténico quer do ponto de vista histórico (i.e. Pinto Coelho *et al.*, 1974) quer do ponto de vista modal.

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

A composição química dos minerais reflecte uma determinada fase do processo magmático para uma determinada composição do líquido e para determinadas condições de temperatura, pressão e de fugacidades. Da mesma forma, as variações composicionais mineralógicas reflectem as variações composicionais do líquido e de condições de instalação ao longo da evolução magmática.

A química mineral tem vindo a ser um dos pilares para aferir a afinidade de rochas magmáticas (e.g. Abdel-rahman, 1994; Leterrier *et al.*, 1982; Molina *et al.*, 2009; Munhá, 1985). Morrison (1980) identifica características mineralógicas comuns e identificadoras para as rochas shoshoníticas (ver também *mineralogia* no Cap. 6.1) que devem reflectir os altos teores de potássio. Nas páginas que se seguem ir-se-á averiguar tal relação; ademais, recorreu-se aos dados de química mineral do MCM, quando relevante, para atestar, em maciços plutónicos, se a composição mineralógica das fases silicatadas dos maciços em estudo estarão relacionadas, e de que forma, com a afinidade magmática rica em potássio, como será demonstrado na Cap. 6.

Os dados analíticos obtidos para a olivina, piroxena, anfíbola, biotite, feldspato e óxidos de Fe-Ti e respectivas fórmulas estruturais encontram-se no Anexo C.

4.1 Olivina

De acordo com os dados texturais a fase olivínica foi o primeiro silicato máfico a cristalizar nas paragénese identificadas (Cap. 3). Os valores contínuos do parâmetro Mg# [$MgO/(MgO+FeO)$] são geralmente inferiores a 60%, com a excepção da amostra sienítica M8 ($70\% > Mg\# > 60\%$). Todavia, as olivinas das rochas mais básicas (V11, M11A, M10B) ou inclusas em piroxenas (V15, V11 e V2) apresentam valores de Mg# superiores a 53% (Fig. 4.2; ou $Fo > 68$ na Fig. 4.1). Assim, a gama de variação da componente forsterite [$Fo=100Mg/(Mg+Fe^{2+}+Mn)$] corresponde, na sua maioria, à hialosiderite com a excepção das olivinas da amostra M8 (Fo_{77}) e das olivinas inclusas em piroxenas das amostras V2 e V11 ($Fo_{70.5}$) que apresentam valores correspondentes ao crisólito (Fig. 4.1). As hialosiderites com os maiores valores da componente Forsterite (Fo_{67}) ocorrem nas amostras M11A e V11 e nas inclusas em piroxenas na amostra V15 (Fig. 4.2).

Com o descurso da evolução magmática, os teores de Si e Mg na olivina tendem a diminuir com o respectivo aumento de Fe e Mn nas posições octaédricas, diminuindo, desta forma, a componente Fo. A continuidade da substituição catiónica dos dois maciços de Mg por Fe+Mn sugere que as olivinas dos dois maciços poderão ter cristalizado de magmas cogenéticos (Fig. 4.2).

Quadro 4.1. Valores mínimos e máximos (afu) para cada posição estrutural com base na fórmula geral $(M1,M2)_2(T)O_4$

Maciço	Si	Ti	Al	Cr	Fe ²⁺	Mn	Mg	Ni	Ca	O
Veiros	1.026	0.003	0.002	0.001	0.842	0.013	1.408	0.004	0.002	4.000
	0.987	0.000	0.000	0.000	0.564	0.006	1.157	0.000	0.000	4.000
Vale de Maceira	1.024	0.001	0.001	0.001	0.850	0.013	1.544	0.005	0.003	4.000
	0.983	0.000	0.000	0.000	0.435	0.000	1.111	0.000	0.000	4.000

Considerando a diferença do raio iónico entre Mg e Fe; a incorporação de Fe na olivina provoca a distorção do espaço M2, o que pode permitir a incorporação de um catião de maiores dimensões

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

como o Ca (Libourel, 1999). Tal relação não foi possível discernir, em boa parte devido ao baixo teor de Ca na olivina (< 0.05%)⁸; valores comuns em rochas shoshoníticas (Morrison, 1980).

Figura 4.1. Classificação de olivinas dos com base na componente forsterite = $100\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Fe}+\text{Mn})$ e variação de MnO e NiO. Círculo verde e vermelho (P1); Círculo vermelho cheio (olivina incluída em piroxena). Círculo verde cheio (M8); triângulo verde (P4); losango verde (P5); losango verde vazio (M10); losango verde cheio (M11A). Setas indicam a tendência da diminuição da componente Fo com o decurso da evolução magmática.

A variação do Ni com a componente Fo é distinta nos dois maciços (Fig. 4.1). No caso do MVM observa-se uma tendência positiva entre o teor em Ni e a componente Fo, como seria expectável dado que a solubilidade de Ni na olivina é essencialmente dependente da relação Mg/Fe. Destaca-se por exemplo, que as olivinas incluídas em piroxenas na amostra M7, apresentam maiores teores de NiO e da componente Fo, do que a piroxena não-incluída da mesma amostra. Contudo, a dispersão observada nas hialossiderites do MVM e no caso do MV, a ligeira tendência negativa (?) observada no gráfico NiO-Fo, que é sintomática para as análises das olivinas incluídas em piroxenas e as não incluídas

⁸ Note-se que a temperatura, a pressão e fugacidade de oxigénio não afectam directamente a incorporação de Ca na olivina, sendo esta essencialmente dependente do teor da componente forsterite, da cristalização da clinopiroxena e plagioclase, bem como do quimismo do líquido - concentrações de Ca, Na, Si e Mg# no líquido (Libourel, 1999 e referências incluídas). Segundo o mesmo autor, os teores de Na no líquido tendem a incrementar o teor em Ca na olivina, relativamente ao expectável para uma determinada concentração de Ca no líquido. Embora algumas rochas apresentem elevados teores de Na₂O com olivinas relativamente evoluídas, os baixos teores de Ca na olivina da série shoshonítica em estudo reflectem essencialmente a cristalização da plagioclase e da clinopiroxena, que retiram progressivamente Ca ao líquido. Acrescenta-se que os altos teores de K₂O no líquido favorecem a coexistência em equilíbrio entre a olivina, clinopiroxena, ortopiroxenas com líquidos mais evoluídos a uma determinada pressão (Meen, 1990).

para a mesma rocha (V2, V12)⁹ podem encontrar explicação com o aumento da solubilidade do Ni na olivina em consequência do decréscimo abrupto de Mg no líquido devido à precipitação da piroxena (Jesus, 2011), considerando que os valores calculados de $K_d(\text{Fe-Mg})^{\text{Cpx-Liq}}$ (cerca de 0.5)¹⁰ indicam uma solubilidade alta de Mg na clinopiroxena.

As olivinas contêm concentrações dos restantes elementos inferiores a 0.05%.

	P	Amostra	Fo	Fa	Tp	Mg#	Classificação	Amostra	Fo	Fa	Tp	Mg#	Classificação	P
	○	P1 V2	58.4	41.2	0.5	44.3	Mz Aug (Ol, Bt)	M7 na Px	60.0	39.4	0.6	46.0	Mz Px (Ol, Bt, Hb)	P1 ○
	○	P1 V12	60.5	39.0	0.4	46.5	Mz Aug (Ol, Hy, Bt)	M9A (32)	60.3	39.1	0.5	46.4	MzGb Aug (Hy, Ol, Bt)	P1 ○
	○	P1 V5	63.9	35.5	0.6	50.2	S Ol-Aug (Bt)	M4A	61.1	38.4	0.5	47.1	MzD Hy-Ol (Aug, Bt)	P1 ○
	○	P1 V11	66.4	33.2	0.4	52.9	Mz Ol-Aug (Bt)	M10	62.2	37.3	0.5	48.4	G Aug Ol Bio	P5 ◇
	●	P1 V15 na Px	67.1	32.5	0.4	53.6	Mz Aug (Bt)	M12	63.0	36.6	0.4	49.1	G Px (Ol, Hb)	P4 ▽
	●	P1 V2 na Px	70.2	29.5	0.3	57.1	Mz Aug (Ol, Bt)	M2	63.4	36.1	0.5	49.6	G Hb-Px (Ol, Bt)	P4 ▽
	●	P1 V11 na Px	71.1	28.5	0.3	58.3	Mz Ol-Aug (Bt)	M4	63.6	35.9	0.5	49.8	S Aug (Ol)	P1 ○
	○	P1 M7	56.4	43.1	0.5	42.3	Mz Px (Ol, Bt, Hb)	M13	64.7	34.8	0.5	51.0	G Px (Bt)	P4 ▽
	○	P1 M9A (31)	57.8	41.7	0.5	43.8	MzGb Aug (Hy, Ol, Bt)	M11A	68.4	31.1	0.5	55.2	Aug-Ol-Bt	P5 ◆
	▽	P4 M3	59.7	39.9	0.5	45.6	G Hy (Bt, Ol, Aug)	M8	77.2	22.5	0.3	65.8	SK Ol-Hy (Bt)	P1 ●

Figura 4.2. variações composicionais de Mg, Fe^{2+} , Si e Mn na olivina de acordo com a evolução magmática sob a forma de Mg+Ni e Mg# [$\text{MgO}/(\text{MgO}+\text{FeO})$]. Diminuição de SiO_2 e decréscimo da componente $\text{Fe}^{2+}+\text{Mn}$. Valores médios de cada amostra da componente de Fo e Mg#. Fo: Fosterite, Fa: Faialite TP: Tefroite. P: Tipo de associação mineralógica (Ver Cap. 3). Simbologia na figura 4.1.

4.2 Piroxenas

No diagrama Q-J (não mostrado), as piroxenas ocupam o campo quadrilateral, sem grandes variações na componente J e Q, que remete para o diagrama diópsido-hedenberguite-enstatite-ferrosilite (Morimoto, 1988). Nas figuras 4.3 e 4.4, reconfirma-se a presença da ortopiroxena (enstatite) e da clinopiroxena (augite). A presença da ortopiroxena é comum nos dois maciços, embora a razão modal Opx/Cpx seja variável e geralmente menor que 1 (Cap. 3).

⁹ A relação Fo-Ni negativa poderia encontrar explicação na presença de líquidos sulfurosos intersticiais em estado subsolidus que induz numa relação Fo-Ni inversa na olivina segundo a reacção $\text{NiO}^{\text{olivina}} + \text{FeS}^{\text{sulfido}} = \text{NiS}^{\text{sulfido}} + \text{FeO}^{\text{olivina}}$ (Li *et al.*, 2007). Contudo, a ausência de minerais sulfurosos que pode ser em parte expressa pelos baixos teores de S (5-1250 ppm Rocha Total), sugere outro mecanismo envolvido. Ainda assim a participação do Ni na olivina na presença de líquido sulfurosos, é dependente de factores como a temperatura, fugacidade de oxigénio, e fugacidade de H, bem como a concertação de Ni no líquido, que são difíceis de quantificar.

¹⁰ Por outro lado pode indicar razões $\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Fe})^{\text{liquido}}$ elevadas (Bédard, 2010).

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

Figura 4.3. Classificação de piroxenas com base no diagrama En-Wo-Fs (Morimoto, 1988). Os maciços apresentam uma composição relativamente restrita: augite e hiperstena. Círculo verde e vermelhos (P1); Círculo verde cheio (sienito M8); Triângulo vermelho (P2); Quadrado verde (P3); Quadrado verde cheio (M5); triângulo verde (P4); losango verde (P5); losango verde vazio (M10); losango verde cheio (M11A).

Ortopiroxena

Importa aqui realçar que Pinto Coelho *et al.* (1974) sugere a semelhança genética entre os maciços de Veiros e Vale de Maceira e “a série de afinidade charnoquítica de Campo Maior”, e considera incerta a origem metamórfica ou ígnea¹¹ dos maciços. As ortopiroxenas dos maciços de Veiros e Vale de Maceira ocupam a zona de transição no diagrama $(\text{MgO}+\text{FeO}^{\text{T}})-\text{Al}_2\text{O}_3$ (Rietmeijer, 1983), contrariamente aos diagramas A-FM-C e $\text{Wo}-\text{Fe}^{2+}/(\text{Fe}^{2+}+\text{Mg})$, nos quais se observa que a maioria das análises apontam para afinidades genéticas de origem ígnea (Fig. 4.5).

É também importante referir que a composição das ortopiroxenas analisadas, materializada pela componente Fe#, parece estar claramente relacionada com os processos de evolução magmática; i.e. decréscimo daquela componente no MV das rochas com olivina para as rochas com quartzo e no MVM das rochas ultramáficas para as rochas com olivina e subsequentemente e tendencialmente para as rochas sem olivina. Contudo, esta relação não é perceptível noutros elementos analisados (Fig. 4.6).

Quadro 4.2. Valores mínimos e máximos (afu) para cada posição estrutural com base na fórmula geral $(\text{M1},\text{M2})_2(\text{T})_2\text{O}_6$

Maciço	Si	Al ^{IV}	Al ^{VI}	Fe ³⁺	Cr	Ti	Fe ²⁺	Mn	Mg	Ca	Na	K	O
Veiros	1.999	0.052	0.055	0.047	0.005	0.014	0.868	0.022	1.276	0.095	0.006	0.001	6.000
	1.948	0.001	0.000	0.000	0.000	0.003	0.567	0.010	1.022	0.026	0.000	0.000	6.000
Vale de Maceira	1.998	0.073	0.079	0.066	0.006	0.014	0.659	0.015	1.424	0.067	0.005	0.001	6.000
	1.927	0.002	0.007	0.000	0.000	0.003	0.473	0.008	1.180	0.029	0.000	0.000	6.000

¹¹ A origem metamórfica ou ígnea da fase ortorômbica foi abordada por Munhá e Canilho (1977) relativamente às texturas granulares do MCM, não tendo sido possível aferir a sua origem com base nos diagramas de discriminação genética realizados por Bhattacharyya (1971) e pelos autores $(\text{Al}_2\text{O}_3-\text{MgO}+\text{Fe}_2\text{O}_3+\text{FeO}-\text{CaO})$.

P	Amostra	Wo	En	Fs	Ac	Fe#	Classificação		Wo	En	Fs	Ac	Fe#	Classificação	P	
○	P1	V15	42	46	11	1	19	Mz Aug (Bt)	M10A	43	42	14	1	24	MzGb Px	P3
○	P1	V5	43	45	11	1	19	S Ol-Aug (Bt)	M4A	41	43	14	2	25	MzD Hy-Ol (Aug, Bt)	P1
○	P1	V11	42	44	12	1	22	Mz Ol-Aug (Bt)	M2	43	41	14	1	25	G Hb-Px (Ol, Bt)	P4
○	P1	V12	42	44	13	1	22	Mz Aug (Ol, Hy, Bt)	M9	42	42	15	2	26	Mz Aug (Bt)	P3
○	P1	V2	41	44	13	1	23	Mz Aug (Ol, Bt)	M3	42	41	15	1	27	G Hy (Bt, Ol, Aug)	P4
△	P2	V6A	42	41	17	1	28	QzMzGb Hy (Bt)	M12	42	41	16	1	27	G Hb-Px (Ol, Bt)	P4
△	P2	V3	41	41	18	1	30	QzMzGb Hy (Bt)	M9B	40	42	16	2	28	Mz Px	P3
	P	Amostra	Wo	Fa	Fs	Ac	Fe#	Classificação	M1	41	41	16	1	28	MzG Px	P3
○	P1	V11	2	67	30	0	31	Mz Ol-Aug (Bt)	M9A	40	42	17	1	28	MzGb Aug (Hy, Ol, Bt)	P3
○	P1	V12	3	66	31	0	31	Mz Aug (Ol, Hy, Bt)	M13	43	39	16	2	29	G Px (Bt)	P4
○	P1	V2	3	63	34	0	34	Mz Aug (Ol, Bt)		Fo	Fa	Fs	Ac	Fe#	Classificação	P
○	P1	V15	1	61	37	0	37	Mz Aug (Bt)	M11A	2	72	25	0	25	Aug-Ol-Bt	P5
△	P2	V6A	3	54	42	0	43	QzMzGb Hy (Bt)	M5	3	72	25	0	25	Mz Px (Bt)	P3
△	P2	V3	3	53	43	0	44	QzMzGb Hy (Bt)	M12	2	68	29	0	30	G Hb-Px (Ol, Bt)	P4
	P	Amostra	Fo	Fa	Fs	Ac	Fe#	Classificação	M2	2	68	30	0	30	G Hb-Px (Ol, Bt)	P4
●	P1	M8	44	45	10	2	17	SK Ol-Hy (Bt)	M4A	3	66	31	0	31	MzD Hy-Ol (Aug, Bt)	P1
◆	P5	M11A	43	45	11	1	19	Aug-Ol-Bt	M13	2	66	32	0	32	G Px (Bt)	P4
■	P3	M5	42	44	12	2	21	Mz Px (Bt)	M9B	2	66	32	0	33	Mz Px	P3
○	P1	M7	43	44	12	1	21	Mz Px (Ol, Bt, Hb)	M10A	2	65	33	0	33	MzGbPx	P3
○	P1	M4	41	44	13	2	23	S Aug (Ol)	M9A	3	64	33	0	33	MzGb Aug (Hy, Ol, Bt)	P3
◇	P5	M10	42	43	13	1	23	G Aug Ol Bt	M3	2	65	33	0	33	G Hy (Bt, Ol, Aug)	P4
□	P3	M6	43	42	13	2	24	Mz Px (Bt)	M9	3	61	35	0	36	Mz Aug (Bt)	P3

Figura 4.4. Variação da componente Wo e En das clinopiroxenas e das ortopiroxenas de acordo com a evolução magmática expressa pela componente Fs. Valores médios de cada amostra da componente Wo (Wollastonite), En (Enstatite), Fs (Ferrosilite), Ac (Acmite) e $Fe\# = Fe^t / (Fe^t + Mg)$. P: Tipo de associação mineralógica (Ver Cap. 2). Simbologia na Fig. 4.3.

Figura 4.5. Diagramas discriminantes entre ortopiroxenas de origem metamórfica e de origem ígnea (Bhattacharyya, 1971; Munhá and Canilho, 1977; Rietmeijer, 1983). Simbologia na figura 4.3.

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

Figura 4.6. variação da concentração de Ti, Al^T ($Al^{IV} + Al^{VI}$), Cr e Fe^{3+} na ortopiroxena com a evolução magmática expressa por Fe# [$Fe^I / (Fe^I + Mg)$]. Note-se a variação da componente Fe# nas ortopiroxenas em rochas quási-ultramáficas a ultramáficas (símbolos a cheio Fe#~0.25) e a nas rochas com Qz (triângulos vermelhos Fe#~0.45) (ver texto). Simbologia na Fig. 4.3.

Clinopiroxena

Os teores de Si, Al^T , Na e Ti na clinopiroxena reflectem o grau de alcalinidade do magma, bem como as condições a que os magmas cristalizaram (pressão, temperatura e grau de cristalização). Os valores de Al e Ti estão dependentes da actividade da sílica, e diminuem com o decurso da evolução magmática. Tal relação, pode ser observada na Fig. 4.7, na qual as piroxenas das rochas com quartzo do MV apresentam menores valores de Ti, atendendo a correlação observada para as rochas máficas/intermédias. Ademais, estas piroxenas apresentam menores teores em Cr, Al^T e teores mais elevados de Mn.

Quadro 4.3. Valores mínimos e máximos (afu) para cada posição estrutural com base na fórmula geral $(M1,M2)_2(T)O_6$

Maciço	Si	Al^{IV}	Al^{VI}	Fe^{3+}	Cr	Ti	Fe^{2+}	Mn	Mg	Ca	Na	K	O
Veiros	1.987	0.126	0.096	0.040	0.030	0.033	0.404	0.010	0.963	0.852	0.035	0.002	6.000
	1.874	0.013	0.023	0.000	0.000	0.005	0.139	0.003	0.736	0.728	0.012	0.000	6.000
Vale de Maceira	1.998	0.103	0.084	0.037	0.027	0.033	0.622	0.010	0.910	0.887	0.041	0.014	6.000
	1.897	0.002	0.019	0.000	0.000	0.005	0.134	0.003	0.737	0.397	0.010	0.000	6.000

Figura 4.7. Variação de Cr, TiO_2 e MnO na clinopiroxena com diferenciação magmática sob a forma de $\text{Fe}\# = \text{Fe}^{\text{T}}/(\text{Fe}^{\text{T}}+\text{Mg})$. Simbologia na Fig. 4.3.

A razão Al/Ti pode fornecer indicações sobre a alcalinidade do magma ainda que outros factores possam influenciar essa relação (Leterrier *et al.*, 1982). De facto a incorporação de um determinado elemento é proporcional à actividade desse mesmo elemento no líquido tendo em conta o coeficiente de partição. De modo a minimizar os efeitos de mecanismos de substituição decorrentes dos processos magmáticos, apenas se considerou as clinopiroxenas mais primitivas, tal que $\text{Fe}\# < 0.25$. Os maciços em estudo apresentam uma variabilidade elevada do parâmetro Al/Ti (16.25-3.68, média 7.22; Fig. 4.8), em concordância com o maciço calco-alcalino de Campo Maior (15.4-5; média 8.4).

As augites das amostras finas com quartzo estão em equilíbrio com um magma que corresponde aproximadamente à composição de rocha total (vide Cap. 5.1). Para estas rochas, obtemos valores de rocha total elevados de $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2 = 57$, (valores próximos para as rochas finas de Veiros com olivina, intermédias ou máficas), o que de alguma forma sugere que os valores relativamente elevados de

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

Al^I/Ti na piroxena possam resultar das elevadas razões SiO_2/TiO_2 do magma parental que caracterizam os magmas orogénicos. Esta relação pode ser expressa pela equação: $(Al/Ti)_{px} = f (aSiO_2 / aTiO_2)_{Liq}$, sendo f incerto (Munhá, 1985).

Figura 4.8. Relações de Al^I e Ti das piroxenas de Veiros (círculos) e Vale de Maceira (quadrados), tal que $Fet/(Fet+Mg) < 0.25$. As clinopiroxenas em estudo apresentam uma gama de variações Al^I/Ti relativamente elevada, sugerindo uma afinidade calco-alcálica dos maciços e ocupando o campo de pressões, definido por Stewart *et al.* (1996), a 1 atmosfera (tracejado) e inferiores ao campo 10-15Kbar (malha quadrangular). As linhas indicam razões Ti:Al por unidade de fórmula; Área a cinzento e branco, campos calco-alcálico e toleítico, respectivamente definidos por Leterrier *et al.* (1982); Diagramas discriminantes segundo (Le Bas, 1962; Leterrier *et al.*, 1982; Molina *et al.*, 2009). Simbologia na Fig. 4.3.

Os diagramas discriminantes desenvolvidos para as piroxenas cálcicas (Leterrier *et al.*, 1982; Molina *et al.*, 2009) apontam para a não-alcálicidade dos maciços (e.g. SiO_2 vs. Al_2O_3 ; Fig. 4.8), sugerindo uma afinidade calco-alcálica (Ti vs. Al^I ; Fig. 4.8), em concordância os diagrama discriminantes aplicados à flogopite (Fig. 4.22). A maioria das análises apresenta teores de TiO_2 inferiores a 1%, o que sugere uma afinidade orogénica para os maciços em estudo (Nisbet and Pearce, 1977). Contudo, o diagrama $Cr+Ti$ vs. Ca indica uma ambiguidade genética para os maciços: a maioria das análises das piroxenas do MV, incluindo a amostra básica V11, sugere o carácter não-orogénico dos maciços; por sua vez as clinopiroxenas das rochas ultrabásicas (P5) de Vale de Maceira projectam-se no campo orogénico. Tal podia encontrar explicação nos valores anómalos de Cr_2O_3 (até 1%)¹² nas clinopiroxenas do MV (Fig. 4.7). No entanto excluindo o Cr ou normaliza-lo (Chalot-Prat, 1991) não altera a ambiguidade acima mencionada (vide Ti na Fig. 4.7).

¹² Os altos teores de Cr podem sugerir a cristalização a partir de um magma primitivo; refere-se ainda os valores semelhantes de Ti e Cr com as analisadas na série mais primitiva do CIB, SB I (Jesus, 2011).

Os diagramas propostos para determinação qualitativa das condições geobarométricas têm como base dados obtidos experimentalmente em rochas alcalinas. Embora se questione a aplicabilidade destes diagramas em rochas orogénicas (s.l.), Stewart *et al.* (1996) definiu campos barométricos num diagrama Al^I -Ti com base em dados experimentais de rochas alcalinas aplicando-o a rochas calc-alcalinas (AKCA). A leitura do referido gráfico sugere que os teores de Al e Ti na clinopiroxena tendem a incrementar com pressão. Como reporta a Fig. 4.8, as clinopiroxenas cristalizaram a pressões inferiores a 10-15 Kbar (de facto, obtiveram-se pressões inferiores 10 Kbar no Cap. 5.1).

Figura 4.9. Substituições catiónicas nas clinopiroxenas. (ver texto). Simbologia na Fig. 4.3.

A figura 4.9 sugere que a substituição $R^{2+}+2Si=Ti+2Al^{IV}$, desempenha um papel relevante nos mecanismos de substituição catiónicas das clinopiroxenas em estudo, considerando que a deficiência em Si na piroxena (i.e. < 2) é compensada pela incorporação de Al (Fig. 4.9; Si- Al^I), e que a posição tetraédrica é ocupada somente por Al^{IV} dado que $Al^{IV}+Si=2$. De forma a balançar a carga do mineral, o Fe^{3+} e o Ti (e o Cr?) ocupam a posição octaédrica por substituição do tipo tschermakite, expressa pela equação $R^{2+}+Si=R^{3+}+Al^{IV}$, como atestam as correlações positivas na Fig. 4.9; Al^{IV} -Ti, Al^{IV} - Fe^3 . As clinopiroxenas de Veiros apresentam geralmente menores razões de Na/Si (Fig. 4.9) do que as clinopiroxenas do MVM, independentemente do teor em Fe^{3+} . No diagrama Na-Fe# (Fig. 4.7), observa-se que as rochas finas do MV não apresentam qualquer tendência, resultado da composição primária das clinopiroxenas ($Fe\#<0.25$), enquanto as clinopiroxenas do MVM tendem a incrementar a compo-

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

nente Na, com o decurso da evolução magmática. O incremento de Na no MVM está associado à incorporação de Fe^t, Ti, Mn e ao decréscimo de Cr e Ca. Tal relação é compensada pela maior incorporação de Si e pode ser expressa pela equação $Na + Ti + Al^{IV} = Ca + R^{2+} + Si$. Por sua vez, as razões de Al^t/Ti (Fig. 4.8) superiores no MV sugerem que a incorporação de Al^t na piroxena desempenha um papel mais predominante, associado a uma deficiência da Si, evidenciando deste modo o carácter mais primário das clinopiroxenas do MV (nas rochas com olivina).

4.3 Anfíbola

Apenas foram analisadas hornblendas castanhas nas amostras da paragéneses P4, que são característica das rochas básicas que ocupam o campo calco-alcalino no diagrama de Rickwood (1989) (Fig. 6.6). Nas rochas mais diferenciadas, a anfíbola tende a ser substituída pela biotite, através da seguinte reacção: $Hb + Liq \leftrightarrow Feld + Bio$.

Quadro 4.4. Valores mínimos e máximos (afu) para cada posição estrutural com base na fórmula geral $(A)_0$ ₁(B)₂(C)₅(T)₈O₂₂(OH,F,Cl)₂.

Maciço	Si	Al ^{IV}	Al ^{VI}	Fe ³⁺	Cr	Ti	Fe ²⁺	Mn	Mg	Ca	Na	Na	K	O
Vale de Maceira	6.248	2.016	0.497	0.535	0.026	0.559	1.532	0.020	2.727	1.823	0.277	0.431	0.341	23.000
	5.984	1.752	0.210	0.016	0.000	0.354	1.151	0.006	2.533	1.723	0.177	0.272	0.241	23.000

P	Análise	Mineral	Modificador	(K+Na) ^A	Ti ^C	Al ^{IV}	Fe ³⁺	Mg#	Na ^A	Si	K	Classificação
□	P4	M12-N-4	Kaersutite	K	0.76	0.56	1.97	0.02	0.63	6.03	0.34	G Hb-Px (Ol, Bt)
■	P4	M12-B-4	Pargasite	Ti	0.73	0.50	1.94	0.12	0.66	6.06	0.30	G Hb-Px (Ol, Bt)
■	P4	M12-1	Pargasite	K-Ti	0.58	0.35	1.76	0.16	0.69	6.24	0.27	G Hb-Px (Ol, Bt)
■	P4	M13-3	Pargasite	K-Ti	0.61	0.48	1.82	0.19	0.64	6.18	0.29	G Px (Bt)
■	P4	M13-4	Pargasite	K-Ti	0.53	0.40	1.76	0.31	0.66	6.24	0.25	G Px (Bt)
■	P4	M13-5	Pargasite	K-Ti	0.53	0.36	1.75	0.33	0.65	6.25	0.26	G Px (Bt)
□	P4	M2-6	Kaersutite	K	0.69	0.51	1.91	0.07	0.62	6.09	0.31	G Hb-Px (Ol, Bt)
■	P4	M3-7	Mg-Hast	Ti	0.62	0.38	1.97	0.53	0.70	6.03	0.24	G Hy (Bt, Ol, Aug)
□	P4	M3-8	Kaersutite	K	0.60	0.53	2.02	0.41	0.68	5.98	0.29	G Hy (Bt, Ol, Aug)

Figura 4.10. Classificação de anfíbolos (Leake *et al.*, 1997) utilizando a folha Amph-Class (Esawi, 2004). Anfíbolos Cálcicos $(Ca+Na)^B \geq 1.5$ e $Na^B < 0.5$. Kaersutite $Ti^C > 0.5$; Pargasite $Al^{VI} \geq Fe^{3+}$; Magnésio-hastingsite $Al^{VI} < Fe^{3+}$; Pargasite e (Mg-hast) Magnésio-hastingsite $(Na+K)^A > 0.5$ e $Mg\# > 0.5$; (Mg-Hb) Magnésio-hornblenda $Si \geq 6.5$; Tschermakite $Si < 6.5$. Todas as análises efectuadas contêm teores catiónicos de $Ca^B \geq 1.5$ e $Mg\# [Mg/(Mg+Fe^{2+})] \geq 0.5$. Triângulo azul cheio ($Na^A+K^A < 0.5$); Triângulo azul vazio ($Na^A+K^A \geq 0.5$); Quadrado Verde cheio ($Ti^C < 0.5$); Quadrado verde vazio ($Ti^C \geq 0.5$). P: Tipo de associação mineralógica (Ver Cap. 3).

A estabilidade da hornblenda, em rochas saturadas e em condições de subsólidos, coexistente com o feldspato alcalino, depende dos teores relativamente elevados de CaO e Na₂O no líquido (Helz, 1982). Cathorn, 1976 (*in* Helz, 1982) acrescenta que a hornblenda apenas está em equilíbrio com líquidos que contêm mais de 3% de Na e Helz (1982) sugere que a anfíbola é estável para valores superiores a 3% de álcalis total, referenciando o papel do K₂O na estabilidade da hornblenda. Em geral, as rochas shoshoníticas obedecem a estes parâmetros, e conseqüentemente propiciam a estabilidade da hornblenda na fase de subsolidus, mesmo em rochas mais diferenciadas (e.g. Qz-monzonitos Jiang *et al.*, 2002, ou monzonitos e.g. López-Moro e López-Plaza, 2004). As rochas em estudo, embora com valores de álcalis total superiores a 3%, apresentam valores de Na₂O frequentemente inferiores a 3%.

Nas rochas subsaturadas os efeitos das condições de subsolidus reflectem-se essencialmente na quantidade modal de hornblenda e em pequenas alterações da composição química (Helz, 1982).

Embora não se pretenda aqui definir parâmetros de estabilidade das hornblendas em estudo, as rochas básicas com anfíbola-cálcica apresentam características texturais e químicas específicas, das quais se destacam as granularidades grosseiras, a ausência de feldspato-K e quartzo, valores elevados de Al₂O₃ (15 a 25%), valores de SiO₂ compreendidos entre os 44 e 49%, CaO>9%; K₂O+Na₂O>2.83; Na₂O>1.83 e Na₂O/K₂O geralmente superior a 1. Esta última relação reflecte a elevada concentração da razão de Na/K no líquido (>2.5) calculada, através dos coeficientes de distribuição obtidos na base de dados *online* GERM (Na: Higuchi e Nagasawa, 1969; e K: Dalpe & Baker 1994). A razão inversa dos mesmos elementos (K/Na)_{liq} é igual à razão K/(K+Na)_{Hb}, o que sugere a utilização deste último parâmetro como quantificador da concentração de K/Na no líquido. Embora não seja apurado o efeito da temperatura, da fH₂O e da fO₂, estes são fundamentais na estabilidade da hornblenda.

As anfíbolos do MVM, segundo a classificação da *International Mineralogical Association*, proposta por Leake *et al* (1997) correspondem a pargasite, kaersutite e rara magnésio-hastingsite (Fig. 4.10).

Figura 4.11. Campos composicionais elaborados por Molina *et al.* (2009) e relação do TiO₂ e temperatura com a alcalinidade do magma (adaptado de Molina *et al.*, 2009). Note-se que as hornblendas do MCM e do MVM ocupam o campo alcalino devido a quantidades elevadas de TiO₂ geralmente atribuídas a magmas alcalinos (Molina *et al.*, 2009 e referencias incluídas). É também clara a discrepância nos teores de K₂O entre os dois maciços, sendo essa relação menos evidente na razão Na₂O/K₂O. Cálculo da temperatura com base no par anfíbola-plagioclase (Holland and Blundy, 1994) (vide Quad. 5.2 e Tab. IV.13 de Carrilho (2004)). Simbologia na Fig. 4.10.

A reduzida quantidade de análises de anfíbolos efectuadas no MVM, da qual se questiona a sua representatividade, comparativamente às efectuadas no MCM (Carrilho, 2004) permite, ainda assim, evidenciar diferenças composicionais das hornblendas entre os dois maciços, nomeadamente no que diz respeito à classificação das hornblendas. No maciço calco-alcalino de Campo Maior predomina a magnésio-hastingsite e a tschermaquite, enquanto nos maciços em estudo predomina a pargasite e kaersutite.

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

A presença paradigmática da fase mineralógica kaersutite é geralmente associada a magmas alcalinos. Por exemplo, Carrilho (2004) assinala a presença de kaersutite como característica distintiva do maciço alcalino de Alter do Chão (MAC) em relação ao maciço calco-alcalino de Campo Maior. Contudo, Féménias *et al* (2006) relaciona as composições das anfíbolas cálcicas com processos de diferenciação magmática (e também metassomáticos) em rochas calco-alcalinas, sugerindo a seguinte evolução composicional: kaersutite → Ti-pargasite → pargasite e Ti- magnesio-hastingsite, [...], magnésio-horneblenda. A presença da fase mineralógica kaersutite no MVM, ou sugere o carácter ambíguo dos maciços (e.g. Fig. 4.11) ou então o carácter pouco diferenciado das rochas em que as horneblendas cristalizaram, possivelmente a temperaturas relativamente elevadas. O decréscimo de Ti pode ser interpretado como resultante de processos evolutivos do magma relacionados com a temperatura (e.g. M12-Núcleo/Kaersutite → M12-Bordo/Ti -pargasite)¹³.

Tendo em conta as temperaturas obtidas por Carrilho (2004) para o par horneblenda-plagioclase relativamente aos gabros de MCM, entre os 874°C e 932°C, em média próximas dos 890°C, considera-se que as temperaturas de cristalização superiores em MVM contribuiriam para o incremento de Ti¹⁴ e de K+Na na horneblenda e respectiva formação de kaersutite ($T_{med}= 937^{\circ}C$) e Ti-pargasite ($Ti>0.48$; $T=923^{\circ}C$) (Fig. 4.11). Contudo, as pargasites de M13 relativamente menos ricas em Ti (0.35-0.4) apontam para temperaturas menores (870°C) do que as determinadas para as magnesio-hastingsite e tschermaquites de MCM (915°C) com teores semelhantes de Ti (0.41-0.43)¹⁵. Considera-se que os elevados teores em álcalis total no líquido, associado a temperaturas elevadas nas rochas básicas do MVM, favorece a cristalização de pargasites $(Na+K)^A > 0.5$, onde esta fase é estável.

O carácter primário das horneblendas em estudo é evidenciado através da comparação da sua composição com a das piroxenas, tal como proposto por Helz (1982). De facto, as razões Anf/Px calculadas para SiO₂; CaO e Mg/(Mg+Fe^l) são superiores a um, sendo inferiores à unidade para os elementos Na₂O; TiO₂ e Al₂O₃. Deste modo e considerando que as anfíbolas se caracterizam por valores de TiO₂ (1.3-8.6%) e Na₂O (1.4-8.2%)¹⁶ se contrasta a afirmação que as horneblendas do MVM constituem “minerais secundários” resultantes das piroxenas (Canilho, 1977). Embora, petrograficamente seja observável tal substituição parcial que pode ser caracterizada pela reacção: Pa ↔ Di + Fo + Sp + Liq + Vap (vide Anexo AD_B.5).

Tal como Mg#, os elementos alcalinos também estão relacionados com os respectivos teores de rocha total, em particular em rochas básicas (Helz, 1982). As horneblendas do maciço de Vale de Maçeira compreendem valores relativamente altos de $0.24 > K > 0.34$ e consequente elevada razão $K/(K+Na)$ (K#), que reflecte também o quimismo do líquido (ver acima) e da rocha total tal que $K\#_{rocha} = K\#_{Hb}$ (M2, M12; excepto M13 da qual $K\#_{rocha} = 0.25$). As kaersutites de MVM apresentam uma média significativamente superior ($K\# = 0.34$) às kaersutites do maciço anorogénico de Alter do Chão ($K\# = 0.23$). As mesmas razões também revelam maiores teores para as pargasites ($K\#$ média=0.34) do que as horneblendas de MCM ($K\#$ média=0.25). Para efeitos comparativos, a magnesio-hastingsite (M3) analisada, reflecte a consideração acima mencionada (MVM=0.35 e MCM-NW=0.19-0.25). Estes factores, que em última análise justificam as diferenças acima indicadas, resultam do

¹³ Contudo, há que ter em conta o Ti disponível no líquido decorrente de processos magmáticos. i.e. kaersutite e Ti-pargasite nas rochas com MgO~10%; TiO₂~1.5% (M2 e M12) e pargasite menos ricas em Ti na rocha M13 (MgO~4%; TiO₂~1%). Ver comportamento distinto da amostra M13 na Fig. 6.19. (ver nota seguinte).

¹⁴ Assumindo que o Ti disponível no líquido no MCM e MVM é da mesma ordem, considerando os valores de TiO₂ <1.5% (Rocha Total) em ambos os maciços. Contudo, as rochas que contêm pargasites são francamente básicas (SiO₂~45%) comparativamente às rochas mais básicas com horneblenda do MCM (SiO₂~50%).

¹⁵ Se se recorrer a um geotermómetro baseado apenas nos teores de Ti, como sugerido por Féménias *et al.*, (2006) obtêm-se valores de temperaturas semelhantes entre as amostras de MCM e MVM. Por exemplo, para valores de Ti > 0.35 obtêm-se temperaturas entre os 1000°C e os 900°C (superiores às obtidas pelo par Hb-Plag; cf. Quad. 5.2).

¹⁶ Acrescenta-se que as horneblendas em estudo situam-se na zona ocupada por anfíbolas de rochas ígneas básicas no diagrama SiO₂ – (FeO₂+Fe₂O₃)^T - Na₂O+K₂O (Gilbert, 1982; não mostrado).

diferente quimismo das rochas em estudo. As hornblendas de MVM reflectem o enriquecimento de K_2O relativamente ao MCM e MAC.

O facto de apenas ter sido analisada a fase hornblenda em gabros básicos, não impede a referência às substituições catiónicas na hornblenda que traduzem processos de evolutivos do magma e têm efeitos particulares na obtenção da temperatura e pressão através de geotermobarómetros próprios para o efeito (ver Cap. 5).

Figura 4.12. Substituições catiónicas nas hornblendas. Simbologia na Fig. 4.10. Linha Schmidt (1992) valores de pressão aproximados segundo geobarómetro de Schmidt (1992) (ver texto e Quad. 5.2)

Em primeiro lugar, Schmidt (1993) relaciona o aumento de Al^I com a pressão e conseqüente a preferência da substituição de Mg em relação a Fe^{2+} . Tais considerações não são relacionáveis como se pode observar na figura ilustrativa da substituição tschermaquítica (que favorece o incremento de Al^I ; Fig. 4.12) e na baixa correlação entre a Si e Mg (Fig. 4.12), que seria de esperar para ambientes geoquímicos calco-alcalinos. As considerações anteriormente mencionadas devem-se em boa parte ao facto de as rochas serem pouco diferenciadas e restringidas a uma determinada gama de SiO_2 , e também devido às condições geobáricas relativamente constantes. Estes factores inibem variações composicionais do tipo tschermaquite. Sugere-se, então, que outros processos estiveram envolvidos nas variações composicionais, nomeadamente em relação aos teores de Al^I , dos quais se destaca as substituições termo-dependentes ou variações de fugacidade de oxigénio.

A substituição edenítica [$Si + ()^A = Al^{IV} + (K + Na)^A$] e a substituição Ti-tschermaquítica [$Ti + Al^{IV} = Al^{VI} + Si$] (Fig. 4.12), representam as principais substituições que promovem variações de Al^I (Helz, 1982). A conjugação destes factores, da qual resulta um maior acréscimo de Al na posição te-

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

traédrica (substituição edenítica) em relação ao decréscimo da posição octaédrica (substituição Tschermakítica) com o incremento da temperatura (i.e. Ti) não altera significativamente os altos valores de Al^I (2.11-2.26) das anfíbulas em estudo (i.e. a correspondente variação de pressão calculada a partir de Al^I é próxima ou mesmo menor que o erro intrínseco dos diversos geobarómetros Al na Hornblenda). Estas considerações são corroboradas pelo trabalho de Ernst e Liu (1998) que sugere que o teor em Al_2O_3 não é relacionável com a temperatura para $T > 800^\circ C$, em condições de pressão próximas dos 5 Kbar, com base nos trabalhos experimentais efectuados por Helz (1973). Destaca-se que no trabalho de *Op. cit.*, as hornblendas experimentais obtidas a 5 Kbar a partir de um líquido de composição MORB, apresentam variações de Al_2O_3 menores que 0.6%, entre 11.9 e 12.5%, para temperaturas superiores a $800^\circ C$. Da mesma forma, Féménias *et al.* (2006) questiona a utilização do geobarómetro de Anderson e Smith (1995) em hornblendas que cristalizaram a temperaturas elevadas, superiores a $800^\circ C$ (vide também Putirka, 2016), propondo para estes casos a utilização do geobarómetro de Schmidt (1992). No caso das rochas em estudo, a presença de pargasites com relativos baixos teores de Ti (<4%) a que correspondem temperaturas relativamente mais baixas ($T < 900^\circ C$) determinadas pelo par Hb-Plag (M13; vide Quad. 5.2), poderia sugerir aplicar a correcção, com base na substituição edenítica, efectuada por (Anderson and Smith, 1995) ao geobarómetro de Schmidt (1992). Contudo, considera-se que os valores de Al^I reflectem essencialmente a ausência de sobre-saturação em sílica nas rochas (Johnson e Rutherford, 1989) a determinadas condições de pressão e que o efeito da substituição edenítica nos teores de Al^T a temperaturas elevadas é diminuta, permitindo assim justificar a homogeneidade das pressões obtidas no capítulo seguinte.

Figura 4.13. Relação de Fe^{3+}/Fe^T com $Fe^T/(Fe^T+Mg)$ e com Ti para as hornblendas do MVM e MCM. As linhas que simbolizam limites de fugacidade de oxigénio provêm da interpretação da Fig. 7 e da Fig. 9 de Anderson e Smith (1995). (ver texto). Simbologia Fig. 4.10.

Os dados geo-oximétricos (Cap. 5.2) sugerem condições abaixo do QFM-buffer a temperaturas próximas dos $850^\circ C$ (Quad. 5.4; excepção M12), estas condições são, em parte, corroboradas pela razão Fe^{3+}/Fe^I hornblenda relativamente ao qual Anderson e Smith (1995) sugerem que valores inferiores a 0.2 indicam condições de fugacidade baixa. No entanto, a razão $Fe^I/(Fe^I+Mg)$ geralmente inferior a 0.5 é característica segundo o mesmo autor de condições de alta fugacidade¹⁷. Os baixos teores de Fe^{3+} (calculados) podem estar relacionados com o excesso de Ti na posição octaédrica e deste modo

¹⁷ Note-se que a razão $Fe^I/(Fe^I+Mg)$ mais baixas nas hornblendas dos granitos tipo-SH (i.e. shoshonítico) discrimina as dos granitos tipo-A e tipo-I, podendo reflectir maiores fugacidades dos primeiros (ver Jiang *et al.*, 2002).

permite questionar se a razão Fe^{3+}/Fe^T reflecte as exactas condições de fugacidade de oxigénio¹⁸, podendo reflectir fugacidade de H_2 (Popp *et al.*, 1995).

As hornblendas com maior teor em Ti apresentam razões menores de Fe^{3+}/Fe^T (Fig. 4.12). O incremento de Fe^{3+} também está relacionado positivamente e negativamente com as variações de Al na posição octaédrica e tetraédrica, respectivamente¹⁹. A excepção da linearidade das trocas catiónicas acima mencionada ocorre nas hornblendas da amostra M3 que provavelmente reflectem condições de fugacidade (H_2 ou O_2) distintas ($Fe^{3+}/Fe^T > 0.2$).

Figura 4.14 Variabilidade composicional Al^{IV} ; Fe^{3+} ; Al^{VI} e Mg com o Ti. Ver texto. Simbologia Fig. 4.10.

De forma sintética, e enquadrado no número reduzido de análises, considera-se que as relações de substituição complexas que envolvem o Ti, Al^{VI} , Fe^{3+} e o Mg, nomeadamente a relação acréscimo Ti \leftrightarrow decréscimo de Al^{VI} \leftrightarrow acréscimo de Al^{IV} \leftrightarrow decréscimo de Fe^{3+} \leftrightarrow constância de Mg (Fig. 4.14), parecem ter influenciado as variações composicionais das hornblendas em estudo; provavelmente a

¹⁸ Assume-se que os magmas ricos em potássio tendem a ser mais oxidantes do que os magmas calco-alcalinos, podendo representar zonas mais afectadas por fluidos hidrotermais (Rowe *et al.*, 2009). Contudo, as razões superiores de Fe^{3+}/Fe^T do MCM parecem indicar maior fO_2 do que no MVM, embora neste último ocorram condições de fugacidade perto do Ni-NiO *buffer* nos estádios anteriores à cristalização da hornblenda (Quad. 5.3), que de alguma forma se enquadram nos valores obtidos por Rowe *et al.*, (2009) para inclusões de líquido em rochas shoshoníticas. Todavia, o incremento da fugacidade do Hidrogénio / actividade de água pode influenciar negativamente a razão Fe^{3+}/Fe^T , ou seja os valores menores de Fe^{3+}/Fe^T podem reflectir maior actividade da água dos magmas shoshoníticos e não a sua fO_2 .

¹⁹ Considera-se que as oxi-substituições poderão ter um papel fundamental na incorporação de Fe^{3+} através da equação $Fe^{2+} + OH = Fe^{3+} + O_2 + 1/2H_2$. Por sua vez será interdependente da equação $Al^{VI} + OH = Ti + O_2 + 1/2H_2$ do qual resulta a correlação negativa entre o Ti e Al na posição octaédrica (Popp and Taras Bryndzia, 1992; Satoh *et al.*, 2004). Ademais considera-se fundamental a equação $(Fe, Mg)^{2+} + 2(OH)^- = Ti + 2O_2 + H_2$, ou seja “a oxi-componente produzida pelo Ti nesta equação é duas vezes mais do que na equação anterior, baixando a razão Fe^{3+}/Fe^T ” e deste modo os possíveis teores baixos de H (não analisado) nas oxi-anfíbolas resultam das concentrações de Ti no líquido e não de processos de desidrogenação ou de oxidação de Fe^{3+} (Monkawa *et al.*, 2006; Satoh *et al.*, 2004).

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

temperatura é o principal factor que condiciona as referidas variações, em condições oxi-barométricas relativamente constantes, e actividade da SiO₂ constante.

4.4 Biotite

Os maciços de Veiros e Vale de Maceira são caracterizados pela presença sistemática da biotite nas paragénese identificadas, incluindo as rochas de carácter filoniano. A biotite é a ultimo silicato máfico a cristalizar, e pode, em alguns casos, substituir parcialmente a piroxena e a hornblenda.

Quadro 4.5. Valores mínimos e máximos (afu) para cada posição estrutural com base na fórmula geral (A)₂(C)₆(T)₈O₂₀ (OH,F,Cl)₄ (fórmula de cálculo: total catiões = 14-K-Ca-Na).

Maciço	Si	Al ^{IV}	Al ^{VI}	Ti	Fe ³⁺	Fe ²⁺	Cr	Mn	Mg	Ca	Na	K	O
Veiros	5.865	2.537	0.869	0.943	0.000	2.526	0.024	0.029	3.843	0.010	0.147	2.134	22.000
	5.463	2.135	0.117	0.146	0.000	1.354	0.000	0.000	2.467	0.000	0.005	1.777	22.000
Vale de Maceira	6.020	2.537	0.469	0.943	0.000	2.009	0.072	0.010	4.388	0.056	0.147	2.205	22.000
	5.463	1.980	0.095	0.422	0.000	1.001	0.000	0.000	2.899	0.000	0.005	1.802	22.000
“Vaugneritos”	5.973	2.240	0.968	0.397	0.000	2.414	0.008	0.030	2.805	0.143	0.037	2.103	22.000
	5.760	2.027	0.701	0.134	0.000	2.127	0.000	0.017	2.461	0.000	0.001	2.007	22.000

O diagrama classificativo, com base na razão Fe^T / (Mg + Fe^T), projecta a maioria das biotites (s.l.) analisadas no campo da flogopite (s.s), com a excepção das paragénese deficientes em olivinas do maciço de Veiros (V3, V6A e V6; e “vaugneritos”), que ocupam o campo da biotite (s.s). Destas, as biotites (s.s) dos filonetes de Veiros distinguem-se pelos valores de Al^{VI} >0.6; Ti <0.4 Mn+Fe^T >2, que reflectem recristalização, segundo o diagrama TiO₂-FeO+MnO-MgO (Fig. 4.16).

Figura 4.15. Diagrama classificativo das micas tri-octaédricas (Deer *et al.*, 1992). C=14 (Total Catiões – (K+Na+Ca) = 14). Círculo verde e vermelhos (P1); Círculo verde cheio (sienito M8); Triângulo vermelho (P2); triângulo vermelho cheio (V6); Quadrado verde (P3); Quadrado verde cheio (M5); triângulo verde (P4); losango verde (P5); losango verde vazio (M10); losango verde cheio (M11A). Círculo cinzento meio cheio (“vaugneritos”)

As flogopites dos maciços de Vale de Maceira e de Veiros apresentam teores anómalos de TiO₂ (4% <TiO₂< 9%), excedendo claramente os teores de TiO₂ das biotites do MCM. A forma de incorporação do Ti na biotite não é consensual na literatura, ademais a ausência de análises relativamente ao Fe³⁺, Li, Cl, OH dificulta a percepção de quais os mecanismos de substituição responsável pelos altos teores de TiO₂ observados. A complexidade da solução sólida das biotites requer que estejam envolvidas pelo menos 5 mecanismos de substituição (Patino Douce *et al.*, 1993) que envolvem trocas catiónicas entre Ti, Al, Mg, Fe²⁺, Fe³⁺ e [] na posição octaédrica, Si, Al, Fe³⁺ e (talvez) Ti na posição tetraédrica, K, Na, Ca e [], OH, O, F e Cl.

As diferentes substituições nas biotites serão referenciadas no texto com as seguintes letras:

- a) $[R^{2+}]^{VI} + Si = Al^{VI} + Al^{IV}$; b) $3R^{2+} = 2Al^{VI} + []^{VI}$; c) $K + Al^{IV} = []^A + Si$;
 d) $Al^{VI} + Si = Ti + Al^{IV}$; e) $2Al^{VI} = Ti + R^{2+}$ f) $2R^{2+} = Ti + []^{VI}$; g) $R^{2+} + (OH) = Ti + 2O + H_2$;
 h) $R^{2+} + Si = Fe_3^{VI} + Al^{VI}$; i) $R^{2+} + 2Si = Ti + 2Al^{IV}$; j) $3R^{2+} + OH = 2Ti + [] + 2O + H_2$

Figura 4.16. Diagramas ternários elaborados para granitóides (Al_2O_3 -FeO-MgO; FeO+MnO-10TiO₂-MgO) aplicados às biotites em estudo (Nachit, 1986; Nachit *et al.*, 2005; Nockolds, 1947). Diagrama binário Al^{VI} vs. Ti; C=14 (total cátions=14). Os valores de Al, Ti e Fe²⁺Mn das biotites dos “vaugneritos” de Veiros podem resultar do efeito de recristalização de biotites primárias. Simbologia na Fig.4.15.

Figura 4.17. Mecanismos de substituição na biotite, C=7 (Total cátions -(K+Na+Ca)=7). As biotites analisadas apresentam correlação entre o Ti e a carga Total positiva segundo a linha 2Ti, sugerindo que a substituição $2R^{2+} = Ti + []^{VI}$ predomina relativamente às substituições Ti-tschermaquíticas (Dymek, 1983). O excesso de Al^{IV} em relação a Al^{VI}, sugere que a substituição Ferri-tschermaquítica poderá desempenhar um papel importante nas variações observadas, embora, as substituições Al-tschermaquítica não sejam importantes nas biotites dos maciços. Substituições a, b e c. Simbologia na Fig.4.15.

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

Numa primeira análise, a substituições tschermaquíticas (sub. *a*) revelam-se fundamentais para as variações composicionais observadas nas biotites, contudo o excesso de carga da biotite é proporcional ao Ti, sugerindo que outras substituições poderão ser fundamentais na incorporação de Ti (Fig. 4.18), nomeadamente a substituição *f* e *g*; o que implica a produção de espaços vazios na posição octaédrica ou a redução da componente OH de modo a compensar o excesso de cargas (Dymek, 1983). Acrescenta-se que a ausência de correlação de Al^{VI} com a carga total (não mostrado) reforça que os mecanismos Al-substituições não desempenham um papel predominante na variação composicional das biotites.

Figura 4.18. Mecanismos de substituição na biotite que envolvem Ti, fórmula de cálculo Total catiões - (K+Na+Ca)=7. Substituições *d*, *e*, *f* e *i*. Simbologia na Fig. 4.15.

Dymek (1983) sugere um cálculo de estimativa do Fe^{3+} (=22-soma da carga total de catiões), através de uma normalização do cálculo da fórmula estrutural da biotite tendo como base o excesso de carga relativamente a Al e Ti. O mesmo autor propõe dois métodos de normalização, dos quais apenas se utilizou a normalização [Total catões + Ti - (K+Na+Ba+Ca) = 7], que permite balançar o excesso de carga nas biotites analisadas assumindo a formação de um espaço vazio por cada Ti incorporado (sub. *f* e Fig. 4.17). Contudo, resulta que o catião Fe^{3+} ocupe também a posição tetraédrica devido à deficiência de Al ($Si+Al < 4$), reflexo dos teores baixos de Al_2O_3 nas biotite analisadas, e não permite a incorporação de Al na posição octaédrica. Os cálculos efectuados resultam em razões de Fe^{3+}/Fe^{2+} extraordinariamente elevadas e devem ser lidos com cuidado (Fig. 4.19).

No caso do cálculo da fórmula estrutural com base em 22 oxigénios, observa-se uma deficiência no espaço tetraédrico ($Si+Al < 8$) e no espaço octaédrico (soma dos catiões < 6). Segundo Shaw e

Penczak (1996), esta fórmula de cálculo permite perceber os mecanismos de substituição Ti-Tschermakite versus Ti-vacancies. As biotites ocupam uma zona intermédia entre estas duas substituições (Fig. 4.20).

Figura 4.19. Estimativa de Fe^{3+} , tal que $\text{Fe}^{3+} = 22 - \text{Carga Total}$; fórmula de cálculo $\text{Total catiões} + \text{Ti} - (\text{K} + \text{Na} + \text{Ca}) = 7$ (Dymek, 1983).

Figura 4.20. Cálculo de Fórmula com base em 22 oxigénios. Evidencia-se novamente que a substituição f é predominante nas biotites analisadas. $\text{Fe}^{2+} = \text{Fe}^{3+} + \text{Fe}^{\text{T}}$; $\text{Fe}^{3+} = 8 - \text{Si} + \text{Al}^{\text{V}}$; $\text{O} = \text{Mg} + \text{Fe}^{2+} + \text{Mn} + \text{Cr} + \text{Ti} + \text{Al}^{\text{VI}}$. A estimativa de Fe^{3+} , segundo, Shaw e Penczak (1996) origina excesso de carga nas biotites (não mostrado). Denote-se para o mesmo método de estimativa de Fe^{3+} as biotites de MCM não apresentam quaisquer valores de Fe^{3+} dado que $\text{Si} + \text{Al}^{\text{V}} = 8$ (Carrilho Lopes, 2004). Simbologia na Fig.4.15

As complexas substituições que envolvem a biotite e respectivos métodos de cálculo induzem em artifícios difíceis de verificar, nomeadamente o real teor de Fe^{3+} [a estimativa da razão $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ incrementa com o teor em Ti (e.g. Fig. 4.19)]

A presença de flogopites ricas em TiO_2 tem sido geralmente associados a rochas ricas em potássio, ainda que ocorra uma grande variabilidade daquele elemento nas biotites nessas associações (Bachinski and Simpson, 1984; Déruelle, 1991; Edgar and Arima, 1983; Foley, 1986). Edgar e Arima (1983) sugere que a incorporação do Ti na biotite é favorecida pela ausência de fases oxi-titaníferas e que depende essencialmente da concentração de Ti no líquido; contudo a solubilidade de Ti na flogopite aumenta com a fugacidade de oxigénio e CO_2 no fluido, podendo os altos teores de TiO_2 sugerir

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

a presença de fluidos ricos em CO_2 (Brigatti *et al.*, 1996). Ademais, a substituição de Mg por Ti (e.g. Fig. 4.20) é um mecanismo importante na presença de tais fluidos. O Ti na biotite pode também estar directamente relacionado com a cristalização desta fase silicatada em condições de moderada a alta temperatura. Segundo, Robert (1976, in Henry *et al.*, 2005) a solubilidade do Ti na biotite aumenta substancialmente a temperaturas superiores a 800°C e que a pressão influencia negativamente a mesma solubilidade. Deste modo, sugere-se que os teores de Ti na biotite podem reflectir condições de fugacidade de oxigénio altas e temperaturas moderadamente elevadas, com fluidos com CO_2 , características típicas de magmas gerados em ambientes metassomáticos.

Figura 4.21. Relações de potassidade com o Mg e Ti. A razão $\text{K}/(\text{K}+\text{Na})$ decresce com a razão $\text{Mg}/(\text{Mg}+\text{Fe}^{\text{T}})$ e tende a incrementar com o Ti, sugerindo que o incremento da razão $\text{K}/(\text{K}+\text{Na})$ pode dever-se à distorção da camada octaédrica devido à substituição de Fe por Mg, permitindo a entrada de Ti e K. Triângulos azuis: MCM. Simbologia na Fig.4.15.

Em relação à razão $K/(K+Na)$, esta pode ser primeiramente controlada pela razão $Mg/(Mg+Fe^{2+})$, e pelo teor em Ti, considerando que a distorção da camada octaédrica, devido à substituição de Fe por Mg, é compensada pela incorporação de K e decréscimo de Na (e Ti) (Dymek, 1983). De facto, as biotites mais magnesianas apresentam maiores teores de Na. Contudo, as relações complexas que envolvem o teor de Ti, Fe^{3+} , Al, Na e a razão $Mg/(Mg+Fe^T)$, não permite estabelecer uma relação directa entre $K/(K+Na)$ e o Ti nas flogopites (Fig. 4.21), que podem ser expressas pelas equações $K + R^{2+} = [] + R^{3+}$; $K + R^{3+} = []$ e $K + Al^{IV} = []A + Si$. Ainda assim, os altos teores de K_2O (>10%) nas flogopites analisadas, em comparação as do MCM ($K_2O < 9\%$), parecem estar relacionados com teores mais elevados de Ti nos maciços shoshoníticos. Por sua vez., os valores elevados de K_2O nas biotites (s.s.) dos “vaugneritos” parecem estar relacionados com a razões $Mg/(Mg+Fe^{2+})$.

Quadro 4.4. Comparação entre os valores médios de $Mg/(Mg+Fe^T)$ e de Ti na biotite e na hornblenda.

	M12	M13	M2	
Mg#	0.66	0.66	0.67	Bio C=14
Ti	0.59	0.52	0.61	
Mg#	0.66	0.62	0.63	Hb
Ti	0.47	0.41	0.52	

Figura 4.22. Diagramas classificativos da flogopites desenvolvidos para rochas granitóides (Abdel-rahman, 1994; Nachit *et al.*, 1985). As flogopites em estudo sugerem uma afinidade calco-alcalina para os maciços, ainda que as flogopites das rochas do MV com quartzo (P2) tendem a ocupar o campo sub-alcalino. Simbologia na Fig.4.15 e 4.21.

O equilíbrio entre as fases hidratadas nas rochas em estudo pode ser avaliado pela correlação entre a razão $Mg/(Mg+Fe^T)$ (cf. Quad. 4.4). A semelhança daquele parâmetro entre a biotite e a hornblenda sugere relações de equilíbrio entre ambas as fases, embora seja observável a substituição da hornblenda pela biotite em lâmina delgada (i.e. as orlas estreitas de hornblenda entre a olivina e a biotite; ver Anexo AD_B.5). Destaca-se também a semelhança, quer em afu quer em termos percentuais, dos teores em Ti das duas fases silicatadas, embora a hornblenda apresente valores ligeiramente menores de Ti

As biotites (s.l.) constituem uma fase mineralógica que reflecte o tipo de magmatismo envolvido (Nachit *et al.*, 1985). Os diagramas da Fig. 4.22 sustentam o carácter orogénico dos maciços.

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

4.5 Feldspato

P	Amostra	Gama Mineral	An	Ab	Or	Classificação	P	Amostra	Gama Mineral	An	Ab	Or	Tipo	
□	P3	M10A	Bitownite	83.13	16.44	0.43	MzGbPx	P3	M9B	Andesina-Labradorite	49.68	48.11	2.21	Mz Px
◆	P5	M11A	Bitownite	76.89	22.45	0.66	Aug-Ol-Bt	P3	M5	Andesina	46.93	49.44	3.63	Mz Px (Bt)
▽	P4	M13	Labradorite-Bitownite	73.26	26.03	0.72	G Px (Bt)	P1	M4A	Andesina	45.60	52.70	1.69	MzD Hy-Ol (Aug, Bt)
▽	P4	M3	Labradorite-Bitownite	70.78	28.13	1.09	G Hy (Bt, Ol, Aug)	P1	V15	Andesina-Labradorite	60.15	39.06	0.79	MzD Hy-Ol (Aug, Bt)
▽	P1	M4	Andesina	70.78	28.13	1.09	S Aug (Ol)	P2	V6A	Andesina-Labradorite	54.64	44.32	1.04	QzMzGb Hy (Bt)
▽	P4	M12	Labradorite-Bitownite	69.61	28.84	1.55	G Hb-Px (Ol, Bt)	P2	V6	Andesina-Labradorite	53.62	45.87	0.50	
◇	P5	M10	Labradorite-Bitownite	66.51	32.54	0.95	G Aug Ol Bio	P1	V11	Andesina-Labradorite	53.34	43.13	3.54	Mz Ol-Aug (bt)
▽	P4	M2	Labradorite-Bitownite	64.58	34.49	0.92	G Hb-Px (Ol, Bt)	P2	V3	Andesina-Labradorite	52.11	46.56	1.33	QzMzGb Hy (Bt)
□	P3	M9A	Labradorite	62.14	36.12	1.74	MzGb Aug (ortpx, Ol, Bt)	P1	V12	Andesina-Labradorite	51.10	46.72	2.18	Mz Aug (ol, Hy, Bt)
□	P3	M1	Labradorite	57.00	41.99	1.01	MzG Px	P1	V2	Andesina	45.67	53.38	0.95	Mz Aug (Ol, Bt)
●	P1	M8	Labradorite	53.52	44.68	1.80	SK Ol-Hy (bt)	.	V14	Oligoclase-Andesina	27.29	69.91	2.80	Vg
○	P1	M7	Labradorite	53.33	45.30	1.37	Mz Px (Ol, Bt, Hb)	.	V13	Albite-Andesina	26.82	70.53	2.65	Vg
□	P3	M6	Andesina	53.04	45.86	1.09	Mz Px (Bt)	.	V7	Albite-Andesina	16.56	82.19	1.25	Vg
□	P3	M9	Andesina-Labradorite	51.50	46.92	1.58	Mz Aug (Bt)							
●	P1	M8	Feldspato Alcalino	5.18	24.59	70.23	SK Ol-Hy (bt)	P3	M9B	Feldspato Alcalino	2.88	8.69	88.43	Mz Px
■	P3	M5	Feldspato Alcalino	4.75	20.89	74.36	Mz Px (Bt)	P1	V12	Feldspato Alcalino	4.51	24.37	71.12	Mz Aug (ol, Hy, Bt)
○	P1	M4	Feldspato Alcalino	3.49	22.02	74.48	G Hb-Px (Ol, Bt)	P1	V2	Feldspato Alcalino	4.51	21.23	74.26	Mz Aug (Ol, Bt)
○	P1	M4A	Feldspato Alcalino	3.63	20.33	76.03	MzD Hy-Ol (Aug, Bt)	P1	V5	Feldspato Alcalino	4.35	18.68	76.97	S Ol-Aug (bt)
○	P1	M7	Feldspato Alcalino	3.62	19.20	77.18	Mz Px (Ol, Bt, Hb)	P1	V11	Feldspato Alcalino	3.22	17.23	79.55	Mz Ol-Aug (bt)
□	P3	M6	Feldspato Alcalino	3.18	17.13	79.69	Mz Px (Bt)	P1	V15	Feldspato Alcalino	2.31	16.23	81.46	MzD Hy-Ol (Aug, Bt)
□	P3	M9A	Feldspato Alcalino	3.42	16.11	80.47	MzGb Aug (ortpx, Ol, Bt)	P2	V3	Feldspato Alcalino	0.77	13.79	85.44	QzMzGb Hy (Bt)
□	P3	M1	Feldspato Alcalino	0.70	17.43	81.88	MzG Px	P2	V6A	Feldspato Alcalino	0.34	9.36	90.29	QzMzGb Hy (Bt)
□	P3	M9	Feldspato Alcalino	2.30	15.67	82.03	Mz Aug (Bt)	-	V14	Feldspato Alcalino	0.01	3.15	96.84	Vg

Figura 4.23. Diagrama triangular classificativo de feldspatos. Valores médios de cada amostra da componente An, Ab e Or.

Os feldspatos representam a fase silicatada félsica com maior representatividade modal. As percentagens modais dos feldspatos ricos na componente ortoclásica, juntamente com a biotite (e hornblenda), estão aproximadamente correlacionados com o teor de K_2O rocha total (Fig. 4.24; Canilho, 1977). No que diz respeito às amostras colhidas para esta dissertação, destaca-se que as rochas básicas sem feldspato alcalino, com elevadas percentagens modais de plagioclase, apresentam baixos teores de K_2O , ocupando o campo calco-alcalino (P4; Fig. 6.6). Por sua vez, as rochas ricas em potássio do MVM, e as rochas shoshoníticas a ultrapotássicas com olivina do MV apresentam percentagens modais significativas de feldspato alcalino, ou biotite. Note-se a presença abundante de feldspato potássico na rocha básica M8.

As plagioclases ilustram a evolução magmática dos maciços em estudo. As rochas mais básicas (e.g. M11A), apresentam feldspatos do tipo bitownite (a labradorite), enquanto as rochas mais evoluídas (monzonitos, e.g. M4A, a monzogabros, e.g. M9) apresentam feldspatos do tipo andesínico (a labradorite). Em Veiros, a ausência de bitownites, incluindo a amostra máfica V11, parece sugerir um maior grau de evolução magmática deste maciço. A generalidade das amostras de Veiros apresenta labradorites, incluindo as rochas com quartzo (V3 e V6A). Note-se que as plagioclases dos “vaugneri-

tos” (V13, V14 e V7A) têm composições ricas na componente Ab, correspondentes à andesina, oligoclase e albite.

Figura 4.24. soma de percentagens modais de feldspato alcalino, biotite e hornblenda vs. K₂O Rocha Total e vs. K₂O/Na₂O (dados de Canilho, 1977). Números: percentagem modal do feldspato alcalino (note-se que as rochas com maiores concentrações de K₂O, apresentam percentagens modais deste silicato superiores). Simbologia na Fig. 3.1.

No que diz respeito ao feldspato potássico, as amostras finas com quartzo apresentam as maiores componentes de ortoclase (>80), evidenciando claramente os processos evolutivos do magma. A generalidade dos feldspatos alcalinos dos maciços apresentam valores compreendidos entre o Or₈₀ e o Or₇₀.

4.6 Óxidos Fe-Ti

P	Análise	TiO ₂	Cr ₂ O ₃	V ₂ O ₃	Usp %	Fe# %	Classificação	P	Análise	TiO ₂	Cr ₂ O ₃	V ₂ O ₃	Usp %	Fe# %	Classificação
●	P1 M4-3-inol	3.70	16.40	1.40	11.75	49.18	S Aug (Ol)	P4	M12-2-inhb	1.25	0.07	0.06	5.42	63.68	GHb-Px (Ol, Bt) ▽
■	P3 M9b-4-inpx	1.08	11.38	1.40	5.94	57.45	Mz Px	P4	M2-5	1.08	2.50	0.95	5.06	62.90	GHb-Px (Ol, Bt) ▽
●	P1 M4-4-inolB	3.57	10.59	1.87	11.55	53.87	S Aug (Ol)	P4	M2-2	0.62	2.08	0.56	4.11	63.86	GHb-Px (Ol, Bt) ▽
■	P3 M1-4-inol	2.36	9.38	1.61	8.09	56.92	MzG Px	P4	M13-6-inbioHb	0.50	0.00	0.01	3.29	65.08	GPx (Bt) ▽
■	P3 M1-4	1.44	9.29	2.21	6.06	58.33	MzG Px	P4	M12-11-inpx	0.46	3.56	0.44	3.49	63.70	GHb-Px (Ol, Bt) ▽
▽	P4 M12-8-inol	16.12	3.06	1.05	47.37	35.65	GHb-Px (Ol, Bt)	P3	M9-2	0.37	3.03	0.34	2.60	61.52	Mz Aug (Bt) □
▽	P4 M12-9-inpx	12.99	3.19	0.76	37.82	43.30	GHb-Px (Ol, Bt)	P3	M9-3	0.23	1.83	0.44	2.48	64.86	Mz Aug (Bt) □
■	P3 M9b-5-inpx	9.75	5.64	0.90	29.36	46.87	Mz Px	P4	M13-3-inbioHb	0.22	2.35	0.68	2.68	64.33	GPx (Bt) ▽
▽	P4 M2-6	7.30	0.63	0.53	22.36	55.28	GHb-Px (Ol, Bt)	P3	M9b-7-inpx	0.18	0.30	0.08	5.66	65.02	Mz Px □
□	P3 M9b-6-inpx	3.61	4.06	1.06	12.62	58.00	Mz Px	P4	M13-1	0.16	2.62	0.62	2.77	64.16	GPx (Bt) ▽
								P3	M9b-8-inpx	0.09	0.21	0.09	2.14	65.69	Mz Px □

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

Figura 4.25.(página anterior) Variação das espinelas nos diagramas $Fe^{2+} - Ti - Fe^{3+}$ e Ti vs. $Fe^{3+} / (Fe^{3+} + Fe^{2+})$: As linhas a cheio representam soluções sólidas ideais entre a ulvoespinela e a magnetite (Usp-Mgt) e ilmenite-hematite (Ilm-Hem). Simbologia de acordo com a petrografia. Cheio a vermelho: espinelas ricas em titânio; cheio a azul: espinelas ricas em cromo.

Figura 4.27. Variação composicional das espinelas. As espinelas mais primárias apontam para maiores concentrações de outros elementos, tal como o Al, V e Mn e razões menores de Fe^{3+}/Fe^{2+} . Fórmula de cálculo de Charmichael (1967) utilizando o programa ILMAT (Lepage, 2003). Destaca-se a amostra M12 (vide Cap. 6). Simbologia Fig. 4.25.

Os óxidos Fe-Ti ocorrem na generalidade das rochas máficas em estudo, nomeadamente a ilmenite, em resultado dos processos de oxi-exsolução, que consiste na oxidação da componente Fe_2TiO_4 da titanomagnetite e respectiva formação de grãos de ilmenite, e de outros processos magmáticos tardios que retiram o titânio da magnetite. As magnetites inclusas em feldspatos ou em minerais hidratados apresentam $aFe_2O_3 > 0.9$. Estas são também caracterizadas por valores elevados de Fe^{3+}/Fe^{2+} e tores

baixos de Cr, Ti, Al, V. (Fig. 4.27). As titanomagnetites mais primárias apresentam-se, geralmente inclusas em olivinas ou piroxenas. Denota-se ainda a presença de magnetites com relativos teores elevados de óxido de crómio ($16\% > Cr_2O_3 > 9\%$), que constituem as espinelas mais primárias observadas (Fig. 4.25; 4.27).

Em relação às ilmenites estas geralmente encontram-se dispersas pela massa feldspática ou inclusas nas hornblendas ou biotites com valores de $X_{usp} < 0.01$ (Fig. 4.26).

É de referir que para efeitos oxi-geotermométricos, em resultado dos processos acima mencionados nem sempre foi possível conjugar ilmenites e magnetites em equilíbrio representantes dos processos de cristalização primários. Por exemplo as rochas com magnetites mais cromíferas inclusas em piroxenas e olivinas apenas continham ilmenites tardias ($X_{hm} < 0.1$) na massa feldspática. Ainda assim, foi possível na amostra M12, obter resultados satisfatórios com as titanomagnetites ligeiramente crómíferas e ilmenites mais primárias inclusas na hornblenda ($X_{hm} > 0.1$).

P	Amostra	TiO2	Cr2O3	V2O3	Usp %	Mg#	Litótipo	P	Amostra	TiO2	Cr2O3	V2O3	Usp %	Mg#	Litótipo
▽	P4 M13	48.88	0.10	1.82	7.50	1.55	G Px (Bt)	○	P1 M4	50.47	0.16	2.99	4.69	5.61	S Aug (Ol)
□	P3 M1	48.47	0.37	2.43	9.08	2.75	Mz GPx	▽	P4 M12	47.21	0.26	2.79	12.32	11.18	G Hb-Px (Ol, Bt)
□	P3 M9	48.83	0.24	2.89	9.04	4.24	Mz Aug (Bt)	▽	P4 M2	49.32	0.09	1.81	7.25	11.94	G Hb-Px (Ol, Bt)
□	P3 M9b	48.41	0.24	1.56	7.81	5.01	Mz Px								

Figura 4.26. Variação das ilmenites no diagrama Fe^{2+} - Ti - Fe^{3+} e no diagrama Ti vs. $Fe^{3+} / (Fe^{3+} + Fe^{2+})$. As linhas a cheio representam soluções sólidas ideais entre a ulvoespinela e a magnetite (Usp-Mgt) e ilmenite-hematite (Ilm-Hem). Simbologia de acordo com a petrografia.

4.7 Química mineral como indicador da afinidade geoquímica

A química mineral é uma ferramenta importante na discussão das afinidades geoquímicas das rochas. Nas linhas que se seguem discute-se a relação entre os dados químico-mineralógicos e a afinidade geoquímica das rochas em estudo.

As olivinas dos maciços de Veiros e Vale de Maceira contêm valores fosteríticos entre FO_{55} e FO_{70} ²⁰, sendo o termos mais magnesianos correspondentes às amostras mais básicas ou a olivinas inclusas noutros minerais máficos. Os seus teores em CaO são relativamente baixos, característica atribuída às rochas shoshoníticas (Morrison, 1980), que podem dever-se à co-cristalização de clinopiroxena e plagioclase e/ou à origem subductiva destas rochas (e.g. resultado de elevada quantidade de H_2O ;

²⁰ Morrison (1980) refere que a componente forsterite varia entre os FO_{65} e FO_{85} nos fenocristais de olivinas para as lavas máficas e intermédias estudadas pelo autor. Ainda que as hialossiderites em estudo compreendam valores mais baixos (até FO_{55}) as olivinas mais primárias e inclusas em piroxenas das rochas finas do MV contêm valores naquela ordem de grandeza (FO_{70}).

4. Química mineral: variações composicionais das fases mineralógicas principais dos maciços shoshoníticos e dos “vaugneritos”.

Gavrilenko *et al.*, 2016). Em consequência da provável elevada concentração de K_2O no magma ocorre o equilíbrio entre o líquido e as fases máficas anídricas como a olivina, a hiperstena e a clinopiroxena cálcica em líquidos mais silicatados (Meen, 1990); de facto, os maciços em estudo apresentam como uma das suas características principais a presença de piroxena ortorômbica e monoclinica nas várias paragêneses identificadas, incluindo as intermédias (Cap. 3). Ademais, a sua fraca variação em Mg/Fe com o decurso da evolução magmática, é concordante com as conclusões obtidas por Morrison (1980) quando comparada a variação de Fe na piroxena de outras séries (e.g. toleítica e alcalina). Esta fraca variação de Fe é um dos traços característicos das rochas shoshoníticas, que no caso dos maciços em estudo manifestam-se quer nos dados de rocha total, quer nos dados de química mineral (incluindo as fases hidratadas), sem prejuízo de se poder retirar considerações sobre o decurso da evolução magmática com base na relação Mg/Fe ²¹. Importa aqui referir a presença de clinopiroxenas ricas em Cr (até 0.9%), em particular no MV ($Cr > 0.1$ afu) que sugere uma possível cristalização a partir de um magma primário²², de certa forma corroborada pelas razões inferiores de $Fe_{\#}^{clinopiroxena}$ no MV, quando comparadas com as mesmas razões no MVM. Os valores relativamente baixos em TiO_2 (0.18-1.24%) nas clinopiroxenas são aparentemente semelhantes ao expectável em rochas de ambientes orogénicos²³. Os diagramas discriminantes desenvolvidos para as clinopiroxenas tendem a indicar que as rochas provêm de magmas não alcalinos.

No que diz respeito às plagioclases analisadas, a componente An compreende valores semelhantes às enunciadas para as rochas shoshoníticas (An_{50-85} ; geralmente labradorite; Morrison, 1980). De facto, a labradorite é o tipo de plagioclase mais comum nas rochas dos maciços de Vale de Maceira e de Veiros, contendo, no caso do MVM, também bitownite nas rochas mais básicas e também andesina nas rochas intermédias potássicas. Por sua vez, as rochas de Veiros contêm valores mais restritos da componente An (An_{60-45}).

As fases máficas hidratadas também podem ocorrer como fenocristais em andesitos e dacitos de carácter shoshonítico (Morrison, 1980), nomeadamente a hornblenda e a flogopite. Os maciços de Veiros e Vale de Maceira têm como uma das suas características distintivas a presença generalizada de biotite (até 20-30% modal) e, em algumas rochas, ocorre a hornblenda castanha (até 20-30% modal), ambas com teores elevados de Ti e K , especialmente quando comparadas com as mesmas fases mineralógicas do maciço calco-alcalino de Campo Maior. A presença de kaersutite e de Ti-pargasite com modificador K (Leake *et al.*, 1997), fases geralmente associadas a magmas alcalinos, parecem no caso de MV e MVM reflectir os teores elevados de K no líquido (dado que $K_{\#}^{Hb} = K_{\#}^{Rocha}$) e/ou temperatura e cristalização elevadas²⁴. Da mesma forma, as flogopites apresentam valores particularmente anómalos de TiO_2 (até 8%) e de K_2O (9-11%), podendo os teores elevados de TiO_2 reflectir as elevadas condições de fugacidade de oxigénio²⁵ e de CO_2 comuns em magmas gerados a partir de zonas metassomatizadas (Brigatti *et al.*, 1996). É ainda de referir as condições de fO_2 relativamente elevadas obtidas nos pares ilmenite-magnetite que correspondem sensivelmente a condições acima do $NiO-Ni$ buffer (a

²¹ É o caso das rochas máficas e das rochas com quartzo do MV que assinalam um claro decréscimo de Mg/Fe nas augites e nas enstatites com o decurso da evolução magmática, todavia constringida quando comparada com a mesma variação das piroxenas na série toleítica.

²² Refere-se a presença de margens corrosivas nos “pseudo-fenocristais” das rochas com olivina do MV e destaca-se o possível desequilíbrio entre a piroxena e o líquido (i.e. análise de rocha total) (Cap. 6; Putirka *et al.*, 2003).

²³ Note-se que o diagrama $Cr+Ti$ vs. Ca (Fig. 4.8) não discrimina as rochas em estudo e tende a sugerir um carácter não orogénico, particularmente nas rochas do MV.

²⁴ Note-se que é difícil discernir se os teores elevados de TiO_2 (~3-5%) e razões elevadas de $K_{\#}$ (0.29-0.37) nas hornblendas que se potencializam provêm dos altos teores de K no líquido ou de temperatura mais elevadas ou de ambos. Por exemplo na Fig. 4.11, as hornblendas ocupam o campo alcalino com base nos teores em Ti contudo quando se relaciona o Ti com a temperatura as hornblendas tendem a ocupar o campo sub-alcalino.

²⁵ A solubilidade do Ti aumenta com a fO_2 (Edgar e Arima, 1983). A elevada fO_2 das rochas shoshoníticas pode materializar-se com razões elevadas de Fe^{3+}/Fe^{2+} na biotite (Jiang *et al.*, 2002). De facto obtiveram-se razões elevadas de Fe^{3+} (Fig. 4.19).

1000-1080°C), de alguma forma concordantes com as elevadas condições de fO_2 das rochas shoshoníticas (Rowe *et al.*, 2009). Refere-se ainda que os diagramas triangulares sugerem uma afinidade orogénica para as flogopites do MV e do MVM (Fig. 4.22). Por último, refere-se a presença de feldspato alcalino na generalidade das rochas, mesmo nas paragénese com olivina com percentagem modal elevada de feldspato, como por exemplo na rocha intermédia M4A e na rocha básica V11, como indicador dos altos teores de K no magma (ver Cap.3).

5. Condições de instalação dos maciços

Os diversos geotermobarómetros elaborados para minerais silicatados em rochas magmáticas têm como base a relação entre certos componentes de um (e.g. Anderson e Smith, 1995) ou mais minerais (e.g. Wells, 1977); deste(s) com o líquido (Putirka *et al.*, 2003), ou ainda, com base nas porções volumétricas de certos componentes em certos espaços catiónicos (e.g. Nimis, 1995). Os constrangimentos químico-minerais e geoquímicos, determinados experimentalmente ou empiricamente, restringem a aplicação de forma generalizada dos modelos geotermobarómetros às rochas. Deste modo, a análise prévia da petrografia e da química-mineral das rochas em estudo torna-se essencial para compreensão e validação dos diversos modelos geotermobarométricos.

5.1 Geotermobarómetros

Clinopiroxena

Em resumo, o geobarómetro de Nimis (1995) baseia-se na relação entre o volume unitário da célula e o volume do espaço M1, do qual o autor estabelece uma função linear, obtida experimentalmente e utilizando a modelação matemática, entre a pressão e os volumes molares, assumindo que: 1) a clinopiroxena retém a relação do volume molar durante a cristalização, em equilíbrio com o líquido 2) o volume molar da clinopiroxena não é significativamente afectado por processos de reequilíbrio químico com outros minerais. Devido a constrangimentos termodinâmicos, o geobarómetro MA (aplicado a rochas shoshoníticas; Nimis, 1995) é sensível à temperatura, o que implica um incremento de 1Kbar para cada aumento de 20°C. Tendo em conta a dificuldade em determinar a temperatura com um erro inferior a 20°C (ver secção seguinte), projectaram-se os cálculos sob a forma de gráfico, presente na Fig. 5.1. Para a generalidade da clinopiroxenas obtiveram-se pressões inferiores a 5 Kbar, das quais se destacam os valores de pressão obtidos nos núcleos das piroxenas (“pseudo-fenocristais”) das amostras finas ligeiramente porfiróides V2 e V5 com valores entre os **2.3 ±2 e os 3.2±2 Kbar**, para valores de $T=1130\pm 33^\circ\text{C}$. Refere-se que o novo geobarómetro de Neave e Putirka (2017), aplicado também a rochas intermédias, calcula pressões na ordem do 3 ± 1.4 Kbar e que o geotermómetro para ortopiroxena (eq. 28; Putirka, 2009) devolve temperaturas na mesma ordem de grandeza (não mostrado).

Figura 5.1. Projecção da pressão obtida pelo geobarómetro MA (Nimis, 1995) através das análises de clinopiroxena validadas pela folha de Excel ClinopxBar considerando uma gama de valores entre os 900° e os 1300°. A área a cinzento exclui valores anómalos. Considerando a temperatura obtidas pelos vários geotermómetros de Putirka (1219 °C-1118°C) e os valores médios dos núcleos da clinopiroxena obtêm-se valores de pressão inferiores a 5 Kbar. Constringindo às rochas finas de Veiros com texturas ligeiramente porfiróides (V2 e V5) e à gama de temperatura calculada em Putirka, modelo 2003 ($T=1130 \pm 33^\circ$) obtêm-se pressões aproximadas para os núcleos das piroxenas até aos 4.3 Kbar (T_{\max}) e de 2.3 a 3.2 Kbar para $T=1130$. Média dos núcleos das clinopiroxenas do MVM (Losangos cheio). Média dos núcleos das clinopiroxenas do MV. Média dos bordos das piroxenas (círculos abertos) e análises individuais dos Núcleos das piroxenas (círculos abertos).

Clinopiroxena-líquido

Os geotermobarómetros de Putirka *et al.* (1996) (A e B) e Putirka *et al.* (2003) (A e B), o primeiro calibrado para rochas máficas e o segundo calibrado para uma maior gama de SiO₂ (máficas a ácidas), têm como base relações termodinâmicas entre o líquido e a composição das piroxenas, calibradas experimentalmente.

Apenas as amostras com quartzo V3 e V6A²⁶ apresentam os parâmetros necessários para a aplicação do geotermobarómetro (Putirka *et al.*, 2003): validação pelo método de saturação da sílica; ausência da fase olivínica e presença de texturas finas todavia granulares.

As condições geotermobarométricas obtidas para as rochas V3 e V6A, pelo método de Putirka (2003 e 1996) através da folha de cálculo facultada pelo autor, correspondem a uma temperatura compreendida entre 1219 °C e os 1100°C e a uma pressão entre os 7.5 Kbar e os 0.56 Kbar.

A preferência de Putirka *et al.* (2003) pelo modelo A 2003 com aplicação para um largo espectro SiO₂ incluindo rochas intermédias, resulta para as rochas em estudo condições de instalação a uma temperatura de $\sim 1130 \pm 33^\circ\text{C}$ e a uma pressão de $\sim 6 \pm 1.7$ Kbar. No entanto, as condições de P determinadas poderão estar sobreavaliadas, devido às características texturais das rochas e também ao carácter rico em potássio dos maciços em estudo, embora note-se que o autor teste o modelo geotermobarométrico em basaltos shoshoníticos do *Tibetan Plateau*.

Figura 5.2. Validação das análises efectuadas através do modelo de saturação da Sílica. As barras indicam 2*desvio padrão (SEE) determinado experimentalmente para cada equação (Putirka, 1999). Linha valores ideais de 1 para 1. Núcleos das Piroxenas (símbolos a cheio). Resultados geotermobarométricos (Neave e Putirka, 2017; Putirka *et al.*, 1996, 2003) considerando a média dos núcleos da clinopiroxenas da amostra V3 e V6A.

Clinopiroxena-Ortopiroxena

Quadro 5.1. Resumo estatístico das temperaturas obtidas pelos geotermómetros de Brey e Kohler(1990) e Wells (1977).

	P Kbar	Maciço					Maciço				
		Média	DP	Max	Min	Média	DP	Max	Min		
Wells	-	981	61	1095	894	987	16	1015	974		
Brey and Koller	0	MVM	925	47	964	827	MV	892	54	945	803
Brey and Koller	3		933	47	972	834		900	55	955	810
Brey and Koller	5		939	47	978	839		905	55	961	815

²⁶ No caso das rochas naturais, e na ausência de vidro vulcânico, os autores sugerem o Modelo de Saturação da Sílica para testar se os valores percentuais da rocha total correspondem ao líquido magmático no qual as clinopiroxenas poderão ter cristalizado em equilíbrio. Para tal assunção, a componente medida DiHd e a componente medida EnFs das clinopiroxenas têm de ser menores do que os respectivos componentes estimados (Putirka, 1999) mais duas vezes o erro padrão estimado ("SEE"). (Fig. 5.2) O "SEE" foi obtido nas equações 3.1 e 3.6 de Putirka (1999).

A associação mineralógica de hiperstena e augite é característica dos maciços em estudo. Para o efeito, utilizou-se o geotermómetro de Wells (1977), que assenta na troca catiónica entre o Mg da ortopiroxena e da clinopiroxena e o geotermómetro Brey e Kohler (1990), que baseia-se na partição do Ca; considerando que o Ca nas ortopiroxenas aumenta com a temperatura e que o Ca nas clinopiroxenas diminui com o mesmo factor. Dos cálculos efectuados, observou-se que, em cada amostra, as ortopiroxenas apresentam valores composicionais, relativamente aos parâmetros apresentados nas equações, mais homogéneos do que nas clinopiroxenas. As variações da actividade do magnésio da clinopiroxena, e do Ca na clinopiroxena provocam variações significativas nas temperaturas estimadas (considerando a mesma análise de ortopiroxena), por vezes superiores aos erros intrínsecos dos geotermómetros (no caso Wells, 1977 é de $\pm 70^{\circ}\text{C}$ e no caso de Brey e Kohler, 1990 é de $\pm 15^{\circ}\text{C}$). Novamente optou-se por considerar apenas os valores de temperatura relativos à média das análises efectuadas no núcleo das clinopiroxenas. Os valores de temperatura obtidos pelo par ortopiroxena – clinopiroxena ($900\text{-}950^{\circ}\text{C}$; Tab. 6.1) são compatíveis com processos de reequilíbrio térmico que advêm de processos em subsolidos, com diferentes taxas de arrefecimento, consequentes de um arrefecimento de longa duração.

Horneblenda-Plagioclase

O geotermómetro de Holland e Blundy (1994) baseia-se em duas reacções, uma das quais aplicadas às rochas em estudo (i.e. sem quartzo). De forma a calcular a fórmula estrutural da horneblenda através do método proposto pelo autor e simultaneamente averiguar se os parâmetros composicionais das horneblendas analisadas correspondem aos definidos pelo geotermómetros, utilizou-se o programa Hbpl 1.2, facultado pelo autor.

Os valores máximos de temperatura obtidos são superiores ao limite máximo de calibração (900°). Ainda assim, alguns pares horneblenda-plagioclase apontam para temperaturas compreendidas entre os 850° e os 880 ($\pm 40^{\circ}\text{C}$), relativamente próximas do limite máximo do geotermobarómetro proposto por Anderson e Smith (1995). Contudo, a presença de horneblendas ricas em Ti sugerem condições de temperatura relativamente elevadas (ver *Ti na Horneblenda*).

Ti na Horneblenda

Féménias *et al.* (2006) estabelece uma relação entre Ti e a temperatura O geobarómetro é calibrado para $1000^{\circ}\text{C} < T < 700^{\circ}\text{C}$. Obtiveram-se temperaturas superiores a 950°C para as rochas em estudo. Refere-se as excessivas temperaturas obtidas para as kaersutites e Ti-pargasites, bem acima do limite de calibração (até 1140°C), são apenas indicadoras de cristalização superiores destas tipologias em relação às pargasites.

Al^I na Horneblenda

Diversos autores (Anderson e Smith, 1995 e referências incluídas) relacionaram a variação do teor de Al^I na horneblenda com a pressão, considerando que o mesmo teor se deve exclusivamente à substituição tschermakite (sensível á pressão), para valores de $P > 2\text{Kbar}$, assumindo que as horneblendas cristalizam a temperaturas perto da saturação da sílica. Anderson e Smith (1995) verificaram que o Al^T na horneblenda é inversamente proporcional à substituição edenite (sensível à temperatura). Deste modo, os autores corrigem a fórmula de Schmidt (1992), introduzindo a temperatura como factor de correção. Os constrangimentos intrínsecos ao geobarómetro de Anderson e Smith (1995) não são, na sua maioria, concordantes com as horneblendas em estudo, dos quais se destaca: valores excessivos de Ti na horneblenda, ausência de ortoclase, valores de plagioclases (An₆₀₋₇₀) significativamente superiores à gama definida (An₂₅₋₃₅), ausência de quartzo. Estes últimos, favorecem o incremento de Al^I na Horneblenda e consequentemente a estimativas elevadas de pressão. Tendo em conta que alguns dos valores de temperatura, se aproximam dos 800°C (considerando o erro intrínseco do geobarómetro

Holland e Blundy, 1994), utilizou-se o limite máximo da temperatura de calibração do geobarómetro Al^I na hornoblenda ($T= 800^\circ C$) para determinar os valores de pressão de instalação dos maciços.

Quadro 5.2. Resumo das temperaturas e pressões obtidas pelos geobarómetros e geotermómetros de Anderson e Smith (1995); Féménias *et al.* (2006); Holland e Blundy (1994) e Schmidt (1992).

		M2	M3	M3	M12	M12	M12	M13	M13	M13
		Kae	MH	Kae	Kae	Par	Par	Par	Par	Par
Holland and Blundy	T°C	920	925	Si<6	955	923	855	924	885	873
Féménias	T°C	1099	972	1112	1141	1083	951	1068	991	955
Anderson and Smith	P Kbar	4.9	4.9	4.9	4.7	4.6	5.0	4.7	4.7	4.7
Schmidt	P Kbar	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	8.0	7.2	7.2	7.2

Contudo, a relação entre Al^I e a temperatura (Anderson and Smith, 1995; Ernst and Liu, 1998b; Helz, 1973) permite questionar a aplicabilidade deste geobarómetro, já que o modelo não prevê a variabilidade de Al^I a temperaturas superiores $800^\circ C$. O trabalho experimental de Helz (1973) relaciona a temperatura (até $1000^\circ C$) com os teores de Al_2O_3 e TiO_2 , a condições de pressão constante (5 Kbar), semelhantes às aqui determinadas pelo geobarómetro de Anderson e Smith (1995) (Quad. 5.2). As composições de 3.1% TiO_2 e 12.5% de Al_2O_3 na hornoblenda obtidas por Helz (1973) a temperaturas de $968^\circ C$ são relativamente semelhantes às obtidas para a média de algumas Ti-pargasites (3.31% de TiO_2 e 12.37% de Al_2O_3) para a temperatura de $965^\circ C$ obtida pelo geobarómetro Ti na hornoblenda.

5.2 Oxi-termobarómetros

Os modelos termodinâmicos que determinam simultaneamente a fugacidade do oxigénio e temperatura têm como base a relação de certos componentes do minerais opacos, nomeadamente entre a ilmenite-magnetite (Andersen and Lindsley, 1988), e/ou entre estes e as fases silicatadas como a olivina, clinopiroxena e ortopiroxena (QUILF95; Andersen *et al.*, 1993). Em relação ao pares ilmenite-magnetite, os geotermobarómetros baseiam-se essencialmente na componente X_{usp} e X_{il} . As equações elaboradas para estes componentes, que em última análise dependem de diferentes relações das concentrações de certos elementos químicos, nomeadamente X_{Ti} , X_{Mg} , X_{Mn} , X_{Ti} , X_v , X_{Cr} , X_{Al} , X_{Fe}^{3+} , X_{Fe}^{2+} , podem influenciar significativamente os valores de fO_2 e T determinados, que podem atingir variações até $150^\circ C$ e 4 unidades de $\log fO_2$ (Stormer, 1983). A título de exemplo, refere-se que o programa Quilf95 (modelo de Andersen e Lindsley, 1988), apenas utiliza os teores de X_{Fe}^{3+} , X_{Fe}^{2+} , X_{Mg} , X_{Mn} , X_{Ti} e o programa geothermometer_pc, (Modelo de Ghiorso e Sack, 1991), contabiliza, além de outros, o Cr. No programa ILMAT pode-se calcular as condições de fO_2 e temperatura utilizando diferentes cálculos das componentes X_{usp} e X_{il} , que contabilizam o Cr (Stormer, 1983) ou não (Anderson, 1968). Não se pretende aqui descrever as diferentes formulações termodinâmicas, no entanto, a utilização de diferentes modelos oxi-geotermómetros permite avaliar o estado de equilíbrio das análises efectuadas.

Óxidos Fe-Ti inclusos em olivinas e piroxenas

A presença de magnetites ricas em TiO_2 e Cr_2O_3 , no interior de olivinas e de piroxenas, permite estimar as condições de fugacidade de oxigénio e de temperatura aquando da cristalização desta fase opaca com os respectivos minerais silicatados. Infelizmente, as amostras que contêm magnetites mais cromíferas ($Cr_2O_3 > 9\%$), não apresentam ilmenites primárias ($X_{hem} < 0.1$), resultando, deste modo, em valores que apontam para o não-equilíbrio entre as fase opacas, obtendo-se geralmente temperaturas inferiores a $800^\circ C$ e extrema baixa fugacidade. Apenas a amostra M12, apresenta ilmenites mais primitivas $X_{hm} (> 0.1)$ presentes no interior das hornoblendas. As titanomagnetites analisadas nestas amostras apresentam teores de TiO_2 de 12.99% e 16.12 % e Cr_2O_3 de 3.19% e 3.06%, respectivamente. Os relativos baixos teores de Cr_2O_3 em relação ao TiO_2 sugerem que as condições oxi-

termométricas determinadas com estes pares de opacos nesta amostra, podem reflectir os últimos estados de cristalização de magnetites com quantidade significativa de crómio, ou seja correspondem às condições de fO_2 e T mínimas de formação das espinelas com Cr. A evidência de espinelas mais cromíferas ($10\% < Cr_2O_3 < 16\%$) inclusas em olivinas permite especular que esta fase cristalizou a temperaturas mais elevadas do que as aqui determinada. Para o devido efeito, apenas se considerou os programas que incluem o Cr no cálculo termodinâmico (Ghiorso e Sack, 1991; Lepage, 2003 formulação de Stomer, 1983). Ainda assim, destaca-se a relativa consistência de valores determinados pelos diversos modelos termodinâmicos (Quad. 5.3). Nesta fase de cristalização, obtém-se condições de fugacidade de -8.31 e $-9.8 \log fO_2$ e temperaturas compreendidas entre o 1000 e 1080°C o que corresponde a condições ligeiramente acima do NiO-Ni *buffer* (Quad. 5.3; Ghiorso e Sack, 1991).

Quadro 5.3. Condições de fugacidade de oxigénio e de temperatura para a amostra M12 (ver texto) recorrendo ao programa ILMAT (Lepage, 2003); Geothermometer_pc (Ghiorso and Sack, 1991) e QUILF95 (Andersen *et al.*, 1993). S and L (Spencer & Lindsley, 1981); A and L (Andersen & Lindsley, 1985); Stomer (Stomer, 1983). Ghiorso (Ghiorso and Sack, 1991).

	M12 Mg-II Par 1		M12 Mg-II Par 2	
	T°C	Log fO_2	T°C	Log fO_2
(Stomer) (S and L)	997	-9.97	1106	-8.04
(Stomer) (A and L)	934	-11.25	986	-10.15
Ghiorso	1003	-9.80	1081	-8.31
Quilf (Fe-Ti)	833	-11.89	609	-15.14

Óxidos Fe-Ti inclusos em horneblendas

Quadro 5.4. Cálculos médio de Log fO_2 com base nas espinelas titaníferas calculada em equilíbrio com horneblendas a 850° e a 4.5Kbar, recorrendo ao programa Quilf95 (Andersen *et al.*, 1993).

	T°C	P Kbar	Log fO_2	ΔQMF
M9	850	4.5	-13.59	-0.46
M1	850	4.5	-13.58	-0.46
M2	850	4.5	-13.22	-0.10
M13	850	4.5	-14.31	-1.18
M12	850	4.5	-12.29	0.84

A presença de ilmenites e magnetites no interior de horneblendas permite estimar as referidas condições magmáticas aquando da cristalização desta fase silicatada. No entanto os efeitos do processo de óxi-exsolução são evidentes na composição química destas magnetites ($\alpha Fe_3O_4 > 0.9$). Deste modo, através programa Quilf95 e considerando as reacções que envolvem o FeTi, FeMn e FeMg na ilmenite e espinela, calcularam-se titanomagnetites supostamente em equilíbrio com as ilmenites a temperaturas e pressões determinadas pelos geobarómetros aplicados à referida fase silicatada. Contudo, esta aproximação geralmente resulta em condições oxi-termométricas menores do que as determinadas com outros modelos termodinâmicos. Na amostra M12, o modelo de Holland e Blundy (1994) sugere temperaturas de cristalização das horneblendas entre os 850°C e 950°C. Assumindo que a composição das ilmenites acima referidas não foram afectadas pelos processos em subsolidus e tardi-magmáticos, calculou-se numa primeira fase a fugacidade do oxigénio nesta gama de temperaturas a 4.5 Kbar, do qual se obteve entre $-12.29 < \log fO_2 > -10.45$ (M12), o que corresponde a condições de fugacidade até $\Delta QMF + 1.36$. Nas restantes amostras, para T=850°C e P=4.5 Kbar, obtiveram-se condições de fugacidade até $-1.18 \Delta QMF$.

Óxidos Fe-Ti não incluídos

As ilmenites e magnetites presentes na “matriz”, com composições químicas claramente afectadas por processos tardios sugerem temperaturas inferiores a 600°C e fugacidade de -20 a -30 log fO₂.

Figura 5.3. Evolução das condições de fugacidade de oxigénio com a temperatura no decurso da evolução magmática e pós-magmática para a amostra M12. Círculos vermelhos ($T > 900^{\circ}\text{C}$ Tab. 6.3); círculos laranjas ($T = 850^{\circ}$ Tab. 6.4) e círculos amarelos ($T < 600^{\circ}$) (ver texto).

5.3 Apreciações Oxi-termobarométricas

Dos cálculos acima efectuados, a primeira ressalva a notar é que não foi possível determinar para ambos os maciços as condições de instalação através dos mesmos métodos oxi-termobarométricos. Por exemplo, os cálculos obtidos para as temperaturas e pressões através das clinopiroxenas apenas foram determinados no MV, por sua vez, só foram calculados as condições de fugacidade no maciço de Vale de Maceira.

Assumindo condições de instalação próximas entre os dois maciços²⁷: **1)** a clinopiroxena fraccionou em equilíbrio (?) com um magma a temperaturas próximas dos $1130^{\circ} \pm 33^{\circ}\text{C}$ (MV; V3 e V6A) (Putirka *et al.*, 2003). **2)** O par piroxena ortorômbica e monoclinica indica temperaturas de equilíbrio químico na fase de subsolidus na ordem dos $950^{\circ} \pm 70^{\circ}\text{C}$ (MV e MVM, todas as amostras) (Brey and Kohler, 1990; Wells, 1977) **3)** As hornblendas cristalizaram a temperaturas relativamente elevadas, entre os 850°C e os 1000°C (MVM; amostras M2, M3, M12 e M13), podendo as temperaturas mais baixas representar equilíbrio químico com a plagioclase (Féménias *et al.*, 2006; Holland and Blundy, 1994). **4)** Os dados do geobarómetro de Al^I na hornblenda indicam um valor máximo de pressão de instalação de ~5Kbar (MVM; amostras M2, M3, M12 e M13) e a relação clinopiroxena-líquido indica pressões máximas de 7 Kbar (MV e MVM) (Anderson and Smith, 1995; Putirka *et al.*, 2003). **5)** As clinopiroxenas de Veiros indicam cristalização a pressões na ordem do 3 Kbar (MV; amostras V2; V5; V3 e V6A) (Neave e Putirka, 2017; Nimis, 1995). **6)** As condições de fugacidade decrescem ao longo da evolução magmática (MVM; amostra M12). Considerando as espinelas cromíferas, obtêm-se valores mínimos de Log fO₂ entre os -8.31 e os -9.8 e temperaturas compreendidas entre os 1000°C e os 1080°C (Ghiorso e Sack, 1991). Considerando condições de equilíbrio entre os óxidos de Ti-Fe e a hornblenda obtiveram-se valores de Log fO₂ entre os -12 e os -14 (MVM; M1; M9; M2; M12; M13)

²⁷ Note-se que a granularidade das rochas de Veiros é geralmente fina enquanto as rochas de Vale de Maceira é geralmente média que à partida pode indicar profundidades distintas de instalação.

5. Condições de instalação dos maciços

para uma temperatura de 850°C. Por fim, determinaram-se valores de $\text{Log } f\text{O}_2$ de -20 a -30 a temperaturas inferiores a 600°C.

6. Características petrológicas e geoquímicas das rochas ricas em potássio de Veiros e Vale de Maceira

A presença de feldspato alcalino como mineral característico e fundamental dos maciços básico-intermédios de Veiros e Vale de Maceira sugere, numa primeira análise²⁸, teores ricos em potássio do magma. Esta característica singular foi primeiramente assinalada no trabalho efectuado por Iddings (1895) na região de Wyoming (EUA), na qual foi identificada a presença de rochas básicas com feldspato alcalino. Estas rochas, pelas suas características geoquímicas, distinguíam-se dos andesitos e dos basaltos “normais” ocorrentes na mesma região, o que levou a Joseph Iddings a sugerir a existência de uma nova sequência composicional: a série absorkito-shoshonito-bakanito. Esta série apresenta uma variação mineralógica e geoquímica contínua entre os seus extremos. É, de certa forma, com base nesta ocorrência que o termo shoshonítico é utilizado na classificação proposta pela subcomissão da IUGS; i.e. uma rocha vulcânica restringida a uma certa gama de álcalis total (5-9.3%) e de SiO₂ (49.5-57%) que, neste caso específico, corresponde ao campo do traquiandesito basáltico, sendo o termo shoshonítico variante “potássica” desse campo (aspas de Le Maitre *et al.*, 2002). Assim, o absorkito e o bakanito tornaram-se termos obsoletos (op. cit.). Todavia, no presente e como se verá adiante, importa retomar o conceito de série ou associação (Jakes and Gill, 1970) para descrever as rochas em estudo. Desta forma, o termo shoshonito utilizado no presente trabalho segue o conceito desenvolvido por Morrison (1980): associação shoshonítica.

Ainda assim é importante relembrar a complexa classificação e respectivo significado geodinâmico das rochas ricas em potássio existente na literatura (Müller e Groves, 2016 e referências incluídas; vide Cap. 6.2). Para o caso específico das rochas shoshoníticas, refere-se o trabalho desenvolvido por Germaine Joplin que se dedicou a esta problemática tendo identificado um conjunto de rochas que apresentavam características químicas e mineralógicas distintas das outras séries, denominada pela a autora, por “associação shoshonítica” (Joplin, 1968), que inclui as rochas subsaturadas (excluídas mais tarde por Morrison, 1980) e rochas intrusivas (e.g. monzonitos). Se para a autora era evidente o ambiente tectónico onde se geravam as rochas da associação calco-alcalina, não o era no caso das rochas shoshoníticas. Na mesma altura, foi identificada uma variação geoquímica contínua em ambientes convergentes das associações/séries toleítica, calco-alcalina e shoshonítica, e reforçou-se a diferença entre as rochas calco-alcalinas ricas em potássio (AKCA) e as shoshoníticas (Jakeš and White, 1972). Ademais, constatou-se que as rochas toleíticas representavam as primeiras manifestações magmáticas dos arcos insulares, seguidas de rochas calco-alcalinas e por último shoshoníticas (op. cit. e referências incluídas) e que estas últimas ocorriam em zonas mais distais relativamente à fossa oceânica (Morrison, 1980). A descoberta de rochas shoshoníticas em arcos insulares recentes e margens continentais activas conferia-lhes um significado petrogenético relevante (Morrison, 1980).

Embora Gregg Morrison tenha definido os parâmetros das rochas shoshoníticas em rochas extrusivas, desde cedo foram reconhecidos em rochas plutónicas (Aghazadeh *et al.*, 2010; Castro *et al.*, 2003; Costa *et al.*, 1990; Pagel and Leterrier, 1980; Thompson and Fowler, 1986). Em 2002, Jiang *et al.*, sugere a um novo tipo de granitóides – SH, que apresentam características geoquímicas (e em parte mineralógicas) comparáveis aos basaltos shoshoníticos (Campbell *et al.*, 2014; López-Moro and López-Plaza, 2004). Por outro lado, têm vindo a ser identificados sienitos e granitóides com enclaves microgranulares máficos, com características semelhantes às rochas shoshoníticas na cadeia Varisca europeia (em particular os granitóides pós-colisionais do Maciço Central Francês e do Maciço Boémio), tendo sido denominados por granitos magnésio-potássicos (*Mg-K granites* ou série durbachito-

²⁸ De uma forma muito simplista, considerando que o feldspato alcalino contém 10% de K₂O, calcula-se com base nos valores modais estimados que as rochas terão valores até pelo menos 3% de K₂O (Tabela 3.1 e 3.2), tal como se pode confirmar na Fig. 6.6 (ver também Fig. 4.23).

vaugneritos; Couzinié *et al.*, 2014; Raumer *et al.*, 2014). Estes poderão resultar da mistura de magmas gerados em zonas mantélicas metassomatizadas e magmas gerados por anatexia crustal devido à ascensão dos primeiros (Bonin, 2004) ou poderão resultar de zonas metassomatizadas pela desidratação da crosta continental subductada (Janoušek and Holub, 2007; Tabaud, 2012).

Por último, refere-se as rochas muito ricas em potássio (i.e. ultrapotássicas) que são identificadas somente com base em critérios geoquímicos (Foley *et al.*, 1987). Em contrapartida, as rochas shoshoníticas podem ser definidas com base em critérios geoquímicos de rocha total, mineralógicos e química mineral (Morrison, 1980). Alguns autores consideram que as rochas ultrapotássicas orogénicas (e.g. tipo III de Foley *et al.*, 1980) constituem parte integrante da série shoshonítica (Wenzel *et al.*, 1997; este trabalho).

6.1 Características de uma associação shoshonítica

Segundo Morrison (1980), e em comparação com outras associações de rochas, os shoshonitos são caracterizados por 1) basaltos perto da saturação da sílica²⁹ i.e. raramente têm quartzo ou nefelina normativa; 2) baixo enriquecimento em ferro (padrão raso no diagrama AFM); 3) álcalis totais elevados, i.e. >5%; 4) razões elevadas de K_2O/Na_2O , i.e. >0.6 a $SiO_2=50\%$ e >1 a $SiO_2=55\%$; 5) incremento positivo e acentuado de K_2O no diagrama K_2O vs. SiO_2 entre os 45% e os 57% de SiO_2 , mas constância ou mesmo decréscimo para valores superiores de SiO_2 ; 6) Enriquecimento em LILE, nomeadamente P, Rb, Sr, Ba, Pb, LREE e em função do enriquecimento em K; 7) baixos valores de TiO_2 i.e. <1.3%; 8) valores elevados mas variáveis de Al_2O_3 i.e. 14-19% 9) razões elevadas de Fe_2O_3/FeO i.e. >0.5.

Adicionalmente, Morrison (1980) indica como características mineralógicas dos basaltos shoshoníticos a presença de fenocristais de olivina, clinopiroxena rica em Ca e plagioclase (geralmente labradorite com halos de sanidina) numa matriz composta por sanidina, plagioclase e clinopiroxena e vidro com mais de 60% de sílica. Em andesitos e dacitos, são observados fenocristais de flogopite, hiperstena, hornblenda e cristobalite. Gregg Morrison realça também um fraco enriquecimento em ferro nas clinopiroxenas e nas ortopiroxenas quando comparadas com outras séries (cf. Fig. 3 de Morrison, 1980), e baixas concentrações de Ti nas clinopiroxenas; bem como olivinas com valores baixos de Ca e valores de Fo compreendidos entre os Fo_{85} e os Fo_{65} .

Seguidamente os maciços em estudo³⁰ serão abordados à luz cada característica assinalada por Morrison (1980) para as rochas shoshoníticas.

Composição perto da saturação da sílica

As normas calculadas para os maciços em estudo correspondem maioritariamente a composições saturadas podendo conter baixas percentagens (i.e. <2%) de nefelina ou quartzo normativo, com a clara exceção das rochas com quartzo modal (Fig. 6.1; Anexo B e Quadro 2 e 3 de Canilho, 1977). Em trabalhos anteriores foram também reportados a presença de leucite normativa (Canilho, 1977; Costa *et al.*, 1990). O grau de saturação da sílica no MV e no MVM manifesta-se nas associações mineralógicas sendo rara a presença de quartzo modal e ausência modal de feldspatóides com rochas a variarem entre os sienitos e os gabros/dioritos e com teores de SiO_2 rocha total até 57%. Acrescenta-se como característica particular das rochas em estudo, a presença de olivina normativa em rochas até 55% de SiO_2 (e.g. V2) e a presença de quartzo normativo em rochas com olivina modal (e.g. V15). Em

²⁹ Os shoshonitos são caracterizados pela presença de olivina e hiperstena normativas e rara nefelina ou quartzo normativa.

³⁰ A comparação geoquímica das associações shoshoníticas (s.l.) de Veiros e Vale de Maceira com a associação calco-alcalina do MCM, ambas geradas no mesmo contexto geodinâmico (i.e. idade de instalação semelhante e zona distal relativamente à sutura), fornece indicações relevantes à própria definição das mesmas associações. Não sendo este o foco do presente trabalho, optou-se apenas pela projecção dos dados do MCM com muito poucas referências no texto deixando para o leitor esse exercício (vide também Lains, 2015)

contraste, o MCM não apresenta olivina normativa (excepto C39B) nem modal para rochas com variação de SiO₂ entre 50-53% (Carrilho Lopes, 2004).

Figura 6.1. Projecção das normas CIPW no diagrama Ne-Ol-Di-Hy-Qz dos maciços de Veiros e de Vale de Maceira (ver Anexo B). P (associações mineralógicas; vide Cap. 3) Círculos vermelhos e verdes (P1); Triângulos Vermelhos (P2); Quadrados verdes (P3); Triângulos verdes (P4); losangos (P5); Círculo vermelho cheio (V11); Losango verde cheio (M11A); Quadrado Verde Cheio (M5). Vermelho (Maciço de Veiros); Verde (Maciço de Vale de Maceira). Triângulos azuis cheios (Monzonitos e afins; MCM SE) ; Triângulos azuis abertos (rochas gabróicas; MCM NW)

Baixo enriquecimento em ferro

Os maciços em estudo não apresentam um enriquecimento em ferro acentuado com a evolução magmática (Fig. 6.2) e contêm uma gama de valores FeO_T/MgO relativamente baixas e, de uma maneira geral, compatíveis com as séries calco-alcalinhas³¹ (Fig. 6.3).

Figura 6.2. Diagrama AFM. Linha segundo (Irvine and Baragar, 1971). Simbologia Fig. 6.1.

Álcalis totais elevados

Ambos os maciços apresentam valores elevados de K₂O+Na₂O, nomeadamente para as rochas intermédias (K₂O+Na₂O = 3.90-7.09% para SiO₂>52%), projectando-se ao longo da linha divisória entre o campo alcalino e subalcalino no diagrama TAS³²(Fig. 6.4). Contudo, dados de trabalhos ante-

³¹ As rochas calco-alcalinhas geralmente apresentam um fraco enriquecimento em ferro ilustrando um padrão *flat* no diagrama AFM, enquanto as rochas alcalinas e toleíticas apresentam um enriquecimento acentuado (Irvine and Baragar, 1971; Sheth *et al.*, 2002). Este é um dado relevante na definição de shoshonito dada por Morrison (1980): rochas que ocupam simultaneamente o campo alcalino (ou transicional) no diagrama TAS, o campo shoshonítico no diagrama K₂O vs. SiO₂ e um padrão “calco-alcálico” do diagrama AFM.

³² Morrison (1980) refere que algumas rochas shoshoníticas ocupam o “campo” transicional. Tal pode ser reconfirmado através de dados compilados na tabela 1E por Scarrow *et al.* (2009). De qualquer forma, os maciços em estudo apresentam valores de álcalis totais superiores aos registados para as séries calco-alcalinhas (e.g. MCM).

riores relativo ao MV (Canilho, 1977; Costa *et al.*, 1990) projectam-se maioritariamente no campo alcalino.

Figura 6.3. FeO^T/MgO vs. SiO_2 . Campos Alto-Fe; Médio-Fe e Baixo-Fe (Arculus, 2003); linha TH/CA (Myashiro, 1974; adaptado de Arculus, 2003). Simbologia Fig. 6.1.

Figura 6.4. álcalis Total vs. SiO_2 . Campos segundo Irvine e Baragar (1971). $K_2O+Na_2O=5$ (Morrison, 1980). Simbologia Fig. 6.1.

Figura 6.5. K_2O vs. Na_2O . Campos $K_2O/Na_2O=2$ (Foley *et al.*, 1987). $K_2O/Na_2O=0.6$ para $SiO_2=50\%$ (Morrison, 1980); $K_2O/Na_2O=1$ para $SiO_2=55\%$ (Morrison, 1980; este trabalho). Simbologia Fig. 6.1.

Razões elevadas de K_2O/Na_2O

A grande maioria das rochas em estudo apresentam razões de $K_2O/Na_2O > 0.6$, incluindo rochas ultramáficas e básicas (Fig. 6.5). As rochas que ocupam o campo shoshonítico (Fig. 6.6) contêm ra-

zões de $K_2O/Na_2O > 1$ e por vezes, e em particular em Veiros, atingem valores superiores a 2, que segundo Foley *et al.*, (1987)³³, são classificadas como rochas ultrapotássicas.

K_2O vs. SiO_2

A leitura da Fig. 6.6 sugere que, para cada maciço, o K_2O incrementa fortemente relativamente à variação observada para a SiO_2 . De facto as rochas com SiO_2 menores que ~50% contêm valores inferiores a ~2% de K_2O , enquanto as rochas mais evoluídas (até 57%) apresentam frequentemente valores superiores a ~3% de K_2O . Esta relação é clarividente nas rochas de Vale de Maceira.

Correlação entre elementos incompatíveis e o K.

Os maciços de Veiros e Vale de Maceira são caracterizados pelos valores elevados de elementos incompatíveis (Vide Cap. 6.3); todavia interessa aqui averiguar se o incremento de certos elementos incompatíveis estará relacionado com o incremento em K. No MVM, com a excepção do Sr, os elementos incompatíveis identificados por Morrison (1980) correlacionam-se positivamente com o K. Em Veiros, observa-se um padrão tendencialmente raso. Em ambos os maciços destaca-se claramente a relação entre K e o Rb ($R^2 \sim 0.99$).

Figura 6.6. K_2O vs. SiO_2 . Campos segundo Rickwood (1989; limites superiores). “Campo ultrapotássico” definido pela projecção do conjunto de rochas deste trabalho de afinidade ultrapotássica segundo os parâmetros de Foley (1987). Círculos: MV; Quadrados: MVM; Triângulos MCM. UK: ultrapotássico; SH: shoshonito; AKCA: alto potássio calco-alcalino; MKCA: médio potássio calco-alcalino; BKCA: baixo potássio calco-alcalino. Simbologia Fig. 6.1.

³³ Foley (1986) estabelece três parâmetros, exclusivamente geoquímicos, para a definição de rochas ultrapotássicas: $K_2O/Na_2O > 2$; $K_2O > 3\%$; $MgO > 3\%$. De uma maneira geral as rochas de MV e MVM com elevadas razões de K_2O/Na_2O apresentam características típicas das rochas ultrapotássicas orogénicas (grupo III e IV) (e.g. $K_2O/Al_2O_3 < 0.5$; $Mg\# < 0.7$; $TiO_2 < 2$; $Al_2O_3 > 13$ se $Na_2O < 2\%$; enriquecimento em elementos incompatíveis e anomalias negativas em Ti, Nb e Ba, este último quando comparado com Rb).

Figura 6.7. Th/Yb vs. Ta/Yb. Campos segundo (Pearce, 1983). Ce/Yb vs. Ta/Yb. Campos segundo (Pearce, 1982). Th vs. Co. Campos segundo (Hastie *et al.*, 2007). Círculos negros assinala as rochas ultrapotássicas dos maciços. Simbologia Fig. 6.1.

Pearce (1982, 1983) identifica também um enriquecimento progressivo dos elementos LILE e LREE com a *potassidade*³⁴ das rochas (ou seja, série toleítica<calco-alcalina<shoshonítica), nomeadamente K, Rb, Sr, Ba, Th, Ce, P e Sm e elaboram vários diagramas discriminantes³⁵ entre as séries (Fig. 6.7). A leitura dos diagramas das figuras 6.6 e 6.7 permite caracterizar o Maciço de Veiros como essencialmente shoshonítico³⁶ e o de Vale de Maceira como calco-alcalino a shoshonítico.

Na Fig. 6.8 e 6.9 pretende-se ilustrar a relação mencionada por Morrison (1980) e Pearce (1982, 1983) através da *potassidade* das rochas. Desta forma, ilustra-se o incremento dos elementos incompatíveis das rochas calco-alcalinas para as rochas ultrapotássicas, mas também entre a associação calco-alcalina de Campo Maior e a associação shoshonítica em estudo (vide Lains, 2015).

Figura 6.8. Variação de Ba; Rb; Sr com K_2O/Na_2O . Campos (este trabalho) com base nas figuras 6.5 e 6.6. CA- calco-alcalino (s.l.), SH – shoshonito; UK: ultrapotássico. Simbologia Fig. 6.1.

³⁴ Considera-se a *potassidade* a relação entre a razão K_2O/Na_2O e os campos das series do diagrama K_2O vs. SiO_2 . De uma forma simplista, para os maciços em estudo, as rochas calco-alcalinas contêm razões $K_2O/Na_2O < 1$; as shoshoníticas $1 < K_2O/Na_2O < 2$ e as ultrapotássicas $K_2O/Na_2O > 2$.

³⁵ Os HREE como o Yb não apresentam variações significativas entre as séries (i.e. o manto não é enriquecido por este elemento devido à sua forte imobilidade) e desta forma Pearce (1982, 1983) utiliza o Yb com factor de normalização e elabora os diagramas discriminantes da figura 6.7. Em 2007, Hastie *et al.*, sugere um diagrama discriminativo somente com a relação entre a quantidade de Th e Co (proxis para o K_2O e a SiO_2 , respectivamente; cf. Fig. 6.6 e Fig. 6.7), que se comportam de forma imóvel aos efeitos da alteração meteórica e hidrotermal.

³⁶ Se consideramos Foley *et al.* (1987) então o MV será shoshonítico a ultrapotássico.

Figura 6.9. Variação de Pb; P; LREE com K_2O/Na_2O . Campos (este trabalho) com base nas figuras 6.5 e 6.6. CA- calco-alcalino (s.l), SH – shoshonito; UK: ultrapotássico. Simbologia Fig. 6.1.

TiO_2 ; Al_2O_3 e Fe_2O_3/FeO

De facto, os maciços em estudo contêm valores baixos de TiO_2 (0.70-1.56%) e altos teores de Al_2O_3 (10.06-24.46%). Recorrendo as análises realizadas em trabalhos anteriores, as razões de Fe_2O_3/FeO , nos maciços em estudo, serão mais baixas que as expectáveis para uma associação shoshonítica.

Mineralogia

Seguidamente enunciam-se algumas características mineralógicas relacionadas com a quantidade de K_2O que foram aprofundadas nos Cap. 3 e 4: 1) quantidades modais de feldspato alcalino variáveis (até 30%) incluindo em rochas com olivina; 2) clinopiroxenas ricas em Ca (augites na sua maioria) constrangidas a uma gama relativamente restrita de ferro, projectando-se na mesma zona que aquelas observadas por Morrison (1980) (em parte, a mesma relação é observada nas ortopiroxenas; Fig. 6.10); 3) clinopiroxenas com baixos teores em TiO_2 (<1.3%); 4) olivinas pobres em Ca (<0.05%) com valores da componente Fo ligeiramente inferiores aos definidos para as rochas shoshoníticas (FO_{56-77}); 5) plagioclase com valores anortíticos semelhantes às rochas shoshoníticas (An_{40-85}); 6) flogopites com valores elevados de TiO_2 (3.7-8.0%) (característica comum em rochas com $K > Na$; Edgar e Arima, 1983); 7) hornblendas castanhas com valores elevados de TiO_2 (3.2-4.9%). Os teores de titânio nas fases hidratadas dos maciços shoshoníticos poderão estar relacionados com o teor de potássio. i.e. quer as flogopites do MV e MVM quer as kaersutites e pargasites do MVM apresentam valores de K_2O superiores às flogopites e magnésio-hornblenda do MCM.

6. Características petrológicas e geoquímicas das rochas ricas em potássio de Veiros e Vale de Maceira

Figura 6.10. Projecção das clinopiroxenas e ortopiroxenas no diagrama classificativo Fs-Wo-En das amostras dos maciços de Veiros; Vale de Maceira e Campo Maior. Campos cheios cinzentos; adaptado da Fig. 3 de Morrison(1980).

Resumo

Quadro 6.1. Resumo das características shoshoníticas de MV e MVM e comparação com os resumos estatísticos das rochas shoshoníticas (Morrison, 1980; Scarrow *et al.*, 2009)

	MV		MVM		shoshonite ¹		shoshonite ²	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
SiO ₂	49.35	57.46	44.77	55.53	47.83	56.50	47.20	62.94
TiO ₂	0.83	1.02	0.70	1.56	0.18	1.34	0.26	1.93
Al ₂ O ₃	10.53	16.15	10.06	24.46	11.94	20.05	10.78	20.63
MgO	5.00	14.34	4.20	17.72	2.05	12.40	0.72	16.44
P ₂ O ₅	0.41	0.67	0.23	0.78	0.01	1.44	0.15	1.09
K ₂ O+Na ₂ O	3.63	7.09	0.87	6.49	5.67 ou 6.6 ^a		3.60	11.54
K ₂ O/Na ₂ O	1.71	3.28	0.33	2.58	0.94 ou 1.24 ^a		0.53	2.70
Fe ^T /MgO	0.68	1.33	0.59	1.08	-	-	-	-
Ba	818.00	1180.00	127.00	1705.00	370.00	1011.00	405.00	3030.00
Rb	142.00	423.00	11.00	303.00	24.00	109.00	24.00	313.00
Sr	276.00	400.00	212.00	645.00	485.00	2010.00	210.00	3060.00
Cs	4.60	18.80	0.80	12.50	0.79	0.90	0.24	9.43
Pb	13.00	19.00	2.50	32.00	-	-	2.00	44.00
Th	4.72	20.30	0.40	11.40	0.79	4.86	0.80	19.00
Ce	43.70	76.80	32.20	63.10	-	-	11.40	322.00
Sm	6.18	7.46	3.21	8.02	-	-	2.40	13.00
LREE	94.78	158.91	68.66	134.39	-	-	-	-
LREE/HREE	6.59	8.28	4.63	9.86	-	-	-	-

¹ Morrison (1980) basaltos e basaltos andesíticos

^a valores médios para basaltos e basaltos andesíticos , respectivamente

² Scarrow (2009) basaltos a andesitos

Os maciços de Veiros e Vale de Maceira apresentam características geoquímicas, mineralógicas e químico-mineralógicas coincidentes com as rochas ricas em potássio (AKCA a UK) e em particular com a associação shoshonítica segundo a definição dada por Morrison (1980) (cf. Qua. 6.1), nomeadamente teores elevados de K₂O, de K₂O+Na₂O, de LILE, de LREE, de Th e de P₂O₅; teores baixos de TiO₂; valores elevados mas variáveis de Al₂O₃; razões elevadas de K₂O/Na₂O e de LREE/HREE (Jiang *et al.*, 2002); fraco enriquecimento em ferro; rochas com hiperstena e olivina normativa e raro quartzo modal e sem feldspatóides (perto da saturação da sílica); feldspato alcalino modal variável

(sienito a gabro/diorito); cristalização de olivina, augite e hiperstena, incluindo rochas sieníticas e monzoníticas (Meen, 1990); teores baixo de CaO nas olivinas (<0.05%); teores baixo de TiO₂ nas clinopiroxenas (<1.3%); teores elevados de TiO₂ e K₂O nas hornblendas e nas flogopites.

6.2 Características das rochas filonianas do NE alentejano

As rochas ricas em K (s.l) têm gerado controvérsias sobre a sua classificação e significado petrogenético. Se numa primeira fase, foi gerada uma exaustiva nomenclatura de carácter regional, muitas vezes resultado de uma grande variedade de associações mineralógicas de difícil sistematização (e.g. lamprófiros), mais recentemente, a estandardização do significado genético destas rochas trouxe algum debate sobre a utilização de certos termos, como o shoshonítico³⁷ (Bea *et al.*, 2005), retomando termos não recomendados pela comissão de classificação das rochas ígneas (Le Maitre *et al.*, 2002) como o durbachito, appinito e vaugnerito. Todavia, a problemática referente às associações bimodais ricas em K (Bonin, 2004), e, em particular, aos granitóides com enclaves máficos ricos em K torna como característica fundamental destas associações a “presença” de uma componente crustal continental (Bonin, 2004; Couzinié *et al.*, 2014; Janoušek and Holub, 2007; Scarrow *et al.*, 2009; Tabaud *et al.*, 2014), que, e sem considerar o suporte das relações isotópicas, pode ser materializada pelos valores elevados de Th, Th/U, Li e Cs, e em parte Nb/Ta (Scarrow *et al.*, 2009).

Figura 6.11. K₂O vs. SiO₂; K₂O vs. Na₂O (vide Fig. 6.1). Th/Yb vs. Ta/Yb (adaptado de Pearce, 1982). Cinzento: rochas de carácter filoniano colhidas na zona do Maciço de Veiros e Vale de Maceira. Cruz cinzenta (microgranito;M14); Círculo cinzento cheio (“Lamprófiro”; V4); Círculos meio cheios (“Vaugneritos”; V7A; v13; V14). Losangos negros: rochas de carácter filonianas (lamprófiros) zona de Elvas (Mata, 1986). Círculo Negro (SH médio; Scarrow *et al.*, 2009); Cruz Negra (Vg médio; Scarrow *et al.*, 2009); triângulo Negro (K-La médio; Scarrow *et al.*, 2009)

No âmbito deste trabalho, foi colhida no interior do MV uma série de amostras microporfíricas ricas em biotite, que não foram denominadas por lamprófiros (apenas) por conterem fenocristais de plagioclase (Le Maitre *et al.*, 2002), e foi colhida uma amostra microgranular (V4); conjunto de provável idade tardi-hercínica (i.e. pós-colisional). Segundo o glossário de Le Maitre *et al.* (2002) um vaugnerito é um filão constituído por biotite, hornblenda e plagioclase com ortoclase vestigial, em algo semelhante às rochas microporfíricas de Veiros. Como suporte comparativo, iremos incluir os lamprófiros (Le Maitre *et al.*, 2002) de Elvas, classificados como calco-alcalinos ou shoshoníticos

³⁷ Importa realçar novamente que o autor desta dissertação prefere um entendimento alargado sobre o termo shoshonítico (Campbell *et al.*, 2014; Jiang *et al.*, 2002; Morrison, 1980; Müller and Groves, 2016), no sentido que engloba as associações monzoníticas (e.g. López-Moro e López-Plaza, 2004) e sieníticas (Thompson and Fowler, 1986) bem como as associações bimodais referidas (Tabaud *et al.*, 2014), tendo como característica de base a (possível) contaminação do manto por fluidos provenientes da placa subductada (oceânica + sedimento ou mesmo continental) e que o magma dessa zona modificada pode ser gerada numa fase subsequentemente ao processo de subducção (Turner *et al.*, 1996). Trabalhos recentes com isótopos halogénicos na Islândia têm vindo a sugerir heterogeneidades do manto com zonas enriquecidas que poderão ter resultado de processos paleo-suductivos (Halldórsson *et al.*, 2016). Estas heterogeneidades de longa duração poderão justificar presença de rochas shoshoníticas em ambientes intracontinentais (Müller *et al.*, 1992).

(Rock, 1977; Streckeisen, 1976; respectivamente *in* Mata, 1986), enriquecidos com K, Rb, Ba, LREE, Zr (Mata, 1986; Mata and Munhá, 1986) e Th. É de referir que os cálculos efectuados por *op. cit.* sugerem dois episódios metassomáticos; um resultado da subducção e outro do tipo intraplaca concordante com a “componente crustal” acima referida para as rochas potássicas pós-colisionais.

Os “vaugneritos” recolhidos, mais evoluídos do que os lamprófiros de Elvas e a amostra V4, apresentam características gerais de rochas ricas em K, ocupando o campo AKCA no diagrama K_2O-SiO_2 e shoshonítico no diagrama Th/Yb-Ta-Yb (Fig. 6.11). Por sua vez, a amostra V4 ocupa o campos shoshonito em ambos os diagramas (Fig. 6.11). Esta amostra é aparentemente mais similar com os lamprófiros de Elvas nos diagramas K_2O-SiO_2 ; F2-F1 e La/V-Th/V (Fig. 6.11-6.13), bem como nos valores de Th (Anexo AD_A; Fig. 6.12).

Figura 6.12. La/Yb vs. Th/U; La vs. Th; La/V vs. Th/V. Simbologia Fig. 6.1 e 6.11. (ver texto).

Das funções discriminantes elaboradas por Scarrow *et al.* (2009) para discriminar as rochas ricas em K (Fig. 6.13), as rochas microgranulares em estudo e as rochas de Elvas são classificadas como vaugneritos, que podem ser reinterpretadas como um conjunto de rochas filonianas ricas em potássio (i.e. componente “oceânica-subductiva”), com razões relativamente baixas de K_2O/Na_2O (≤ 1 ; i.e. não ultrapotássicas), com uma provável “componente crustal” (ou “componente intraplaca”). Quando comparadas com os maciços shoshoníticos, as rochas filonianas contêm razões mais elevadas de Th/U e La/Yb e valores mais baixos de Nb/Ta (Anexo AD_A e Fig. 6.12), em concordância com os valores típicos de um vaugnerito (Th/U~3-13; La/Yb~38; Nb/Ta~12; Scarrow *et al.*, 2009). De forma a incluir os lamprófiros de Elvas e por falta de alguns elementos menores nas análises efectuadas por Mata, 1986), normalizou-se o La e Th relativamente ao V, elemento compatível e que pode reflectir o grau de evolução da rocha, como *proxy* da sílica (Fig. 6.12).

Figura 6.13. Função discriminante 1 (F1) vs. Função discriminantes 2 (F2). Discrimina as rochas ricas em potássio que ocupam o campo AKCA e SH no diagrama K_2O-SiO_2 (Scarrow *et al.*, 2009) (Esquerda: Elementos Maiores, *datasets* pequenos; Direita: Elementos Maiores e Elementos Menores; vide tabela 3 in Scarrow *et al.*, 2009). Círculos negros e triângulos abertos negros (Fig. 8 e *dataset* de Op. Cit.); área cinzenta zona ocupada maioritariamente por Vaugnerito (Fig. 8 Op. Cit.). Círculo negro maior, triângulo negro maior e cruz negra maior média de shoshonito (Sh), Vaugnerito (Vg) e Lamprófiros-K (La-K) da tabela 1 de Scarrow *et al.* (2009), respectivamente. Simbologia Fig. 6.11 e 6.1

O MV e MVM contêm razões de Th/U inferiores a 3, valores mais próximos das rochas shoshoníticas e do manto, e contêm razões mais baixas de Nb/Ta (14-15) do que as razões expectáveis para os shoshonitos e mais próximas das razões expectáveis para os vaugneritos (Scarrow *et al.*, 2009), ou seja razões mais próximas da crosta continental (10-12; Campbell *et al.*, 2014 e referências incluídas). Na Fig. 6.13 os maciços em estudo ocupam uma zona mais próxima dos vaugneritos, em particular, entre o valor médio dos shoshonitos e o valor médio dos vaugneritos (tabela 1, Scarrow *et al.*, 2009). Ao utilizar as funções que incluem Th, Cs e Rb, os maciços e as rochas filonianas não apresentam diferenças significativas. A Fig. 6.13 parece indicar uma variação contínua entre os maciços em estudo, os “vaugneritos” e os lamprófiros de Elvas, que poderá estar relacionada com o incremento da “componente intraplaca”.

6.3 Consideração sobre a fonte e ambiente tectónico

Do trabalho fundamental efectuado por Morrison (1980) para a compreensão e definição da associação shoshonítica fica a forte relação entre as rochas shoshoníticas e os ambientes orogénicos destrutivos – característica que a até à data não tem sido, na generalidade, posta em causa, ainda que estas rochas possam ocorrer em ambientes intercontinentais suprajacentes a porções mantélicas anteriormente afectadas por processos associados ao funcionamento de zonas de subducção (Müller *et al.*, 1992). Da mesma forma, tem vindo a ser apontada uma clara distinção entre os vários ambientes tectónicos dentro das rochas ultrapotássicas (Foley *et al.*, 1987). Mais adiante, evidenciam-se as características orogénicas dos maciços e das rochas microgranulares em estudo.

Figura 6.14. Padrão de Elementos de Terras Raras (REE) normalizado a condrito C1 (Sun and McDonough, 1989). As rochas em estudo apontam para uma fraccionação acentuada de LREE relativamente a HREE, semelhante aos Basaltos Oceânicos Intraplaca (OIB; Sun e McDonough, 1989) e aos shoshonitos (SH, Scarrow *et al.*, 2009). Anomalia negativa em Eu, sugere cristalização da plagioclase (e feldspato-K?) que retira Eu ao líquido. Em veiros, o Σ REE incrementa com o decurso da evolução magmática (V11 -> P1->P2). Em Vale de Maceira, os gabros calco-alcalino (P4), apresentam os valores de REE mais baixos, em particular de HREE (com valores normalizados inferiores a 10. Paragéneses P1, P2, P3, P4 e P5 (ver Cap. 3).

Os magmas gerados a maiores profundidades tendem a ter razões positivas de LREE/HREE e de MREE/HREE em consequência da compatibilidade dos HREE em periodotitos com granada ou com espinela existente na fonte mantélica (Rollinson, 1993). Ademais, o enriquecimento em MREE relativamente aos HREE depende, quase exclusivamente, da presença de granada na fonte (Zhang *et al.*, 2008). O padrão de REE observado na Fig. 6.14 é em grande parte semelhante ao padrão de OIB. Contudo, no caso do padrão de MREE observa-se um comportamento distinto entre o padrão OIB e as rochas em estudo, podendo sugerir que os magmas shoshoníticos provêm de zonas menos profundas. Por outro lado, as rochas em estudo apresentam um comportamento muito semelhante a um shoshoni-

to típico (com a excepção da ligeira anomalia em Yb), nomeadamente a anomalia negativa em Eu, que deve resultar em grande parte da cristalização precoce da plagioclase e do feldspato potássico (?). As razões MREE/HREE e LREE/MREE dos maciços (e.g. razões Sm/Yb e La/Sm; Fig. 6.15), que não deverão ser afectadas por processos magmáticos, são relativamente constantes e constrangidas, sugerindo taxas de fusão relativamente homogéneas de uma zona lherzolítica com granada + anfíbola + flogopite³⁸. Ainda assim, considerando a razão Tb/Yb, e de acordo com os trabalhos de Wang *et al.* (2002), é possível constranger a fonte mantélica à parte superior da zona da granada (veja-se Mata *et al.*, 2015). Por sua vez as razões moderadamente elevadas de La/Yb (6.6-21.2) poderão indicar um enriquecimento metassomático da fonte tendo em conta que razões elevadas de La/Yb não podem ser geradas mesmo em condições de baixa fusão parcial de um lherzolito (Fig. 6.15; Zhang *et al.*, 2008). Estas considerações relativamente à fonte poderão estar em acordo com trabalho experimental efectuado por Conceição e Green (2004), no qual o autor expressa que o processo de geração de magma por decompressão de um lherzolito metassomatizado com alguma flogopite e pargasite pode produzir magmas primários com assinaturas geoquímicas de afinidade shoshonítica.

Figura 6.15. Diagramas binários com razões de elementos de terras raras. $(Tb/Yb)_{CN}$ vs. $(La/Sm)_{CN}$ diagrama normalizado a condrito (Sun and McDonough, 1989) com campos para magma gerados a partir de fontes compostas por lherzolito com granada e lherzolito com espinela (Wang *et al.*, 2002); Sm/Yb vs. La/Sm curvas de fusão a partir de fontes lherzolíticas com Granada; com Granada-Anfíbola-Flogopite e com Espinela. Gd/Yb vs. La/Yb campos para magmas gerados a partir de fontes compostas por lherzolito com granada e lherzolito com espinela (Sobolev *et al.*, 2011). Curvas de fusão a partir de fontes lherzolíticas com Granada e com Granada-Anfíbola-Flogopite (Zhang *et al.*, 2008). Setas MgO indicam incremento de MgO segundo o eixo. Pentágono negro OIB (Sun and McDonough, 1989); Círculo negro SH (Scarrov *et al.*, 2009). Seta baixo F indica diminuição das taxas de fusão modeladas. Seta cinzenta indica a projecção das rochas microgranulares fora do campo (i.e. $La/Yb > 25$). Simbologia Fig. 6.11 e 6.1.

Através da análise dos REE é possível também averiguar a proveniência comum relativamente à fonte dos maciços de Veiros³⁹ e Vale de Maceira. O parâmetro Dy/Dy^* ⁴⁰ pode ser utilizado como indicador da curvatura de um diagrama de REE normalizado. Como se pode observar na Fig. 6.14 e atendendo aos valores de Dy/Dy^* bem como de La_{CN}/Yb_{CN} (4.40-9.8) (cf. Fig. 3 de Davidson *et al.*, 2013); as rochas, excluindo a amostra M13, apresentam um padrão rectilíneo (i.e. sem curvatura acentuada⁴¹) sugerido mais uma vez a presença de granada na fonte.

³⁸ Zona corroborada, em parte, pelas baixas razões de Gd/Yb (3.6-2.0) quando comparadas com as razões mais elevadas expectáveis para um magma em equilíbrio com um lherzolito com granada (vide Fig. 9 de Chai *et al.*, 2006) e superiores a 1.8 valor que corresponde ao limite inferior em termos de Pressão para a zona da granada (vide Fig. 1 de Sobolev *et al.*, 2011).

³⁹ O maciço de Veiros não foi ainda datado por métodos absolutos, sendo a sua forma alongada e paralela à estrutura da Juromenha o seu único constrangimento cronológico. Desta forma, pode ser questionável a relação cogenética dos maciços; embora ao longo deste trabalho sustenta-se a sua forte relação, com as devidas ressalvas.

⁴⁰ $\frac{Dy}{Dy^*} = \left[\frac{Dy}{Yb_{CN}^{9/13} La_{CN}^{2/13}} \right]$

⁴¹ Os processos dominados pela piroxena e anfíbola originariam um padrão com concavidade para cima (Davidson *et al.*, 2013).

Acresce que o referido parâmetro sobre Dy/Yb (Fig. 6.16) poderá ajudar a constrenger fontes e processos magmáticos em basaltos anorogénicos. No caso de rochas geradas em ambiente de arco vulcânico, a posição relativa das rochas no diagrama Dy/Dy*-Dy/Yb poderá indicar a envolvimento de sedimentos na fonte. Para os maciços em questão, a Fig. 6.16 indica uma possível “componente sedimentar” (Davidson *et al.*, 2013), embora não se deva excluir a possibilidade de uma influência crustal dado que a crosta continental contém valores de Dy/Dy* semelhantes aos sedimentos pelágicos (Davidson *et al.*, 2013 e referência incluídas). Contudo, deste gráfico, a característica mais relevante para o presente trabalho será a forte correlação positiva entre Dy/Dy*- Dy/Yb (e negativa com SiO₂) observada em vulcões individualizados (Davidson *et al.*, 2013 e referência incluídas). Os maciços em estudo, apresentam uma correlação linear muito aproximada, sub-paralela, sugerindo uma forte correlação genética entre eles.

Figura 6.16. Dy/Dy* vs. Dy/Yb (adaptado da Fig. 5 e 7 de Davidson *et al.*, 2013). Note-se o padrão rectilíneo, sub-paralelo e semi-coincidente dos maciços de Veiros e Vale de Maceira que poderá sugerir uma genética comum (complexo ígneo?). Linhas a tracejado: alinhamentos formados pela projecção de rochas de vulcões individualizados (e.g. St Kitts; Nuia; Akutan; Okmok; Aniakchak; Ijen; Cotopaxi) revelando processos de diferenciação magmática; a deslocação destas linhas para baixo e para a direita sugere incremento da componente pelágica (A). Vectors modelados: 1 Empobrecimento LREE; 2 Enriquecimento de LREE; 3 Efeito da Anfíbola e Piroxena; 4 Fusão de sedimentos?; 5 Efeito de granada. DM – manto empobrecido; PM – Manto primitivo; GLOSS – média global de sedimentos pelágicos; Estrelas – crosta continental. Simbologia Fig. 6.11 e 6.1.

Figura 6.17. Diagramas multi-elementares de Veiros, normalizados a Manto primitivo (PM) de Sun (1980), conforme as associações mineralógicas identificadas (ver Cap. 3) e destacando a amostra V11. Linha a preto: valor médio de um shoshonito (Scarow *et al.*, 2009). Ver texto.

A anomalia Nb-Ta, relativamente a outros elementos incompatíveis, é uma das características geoquímicas mais significativas dos magmas gerados em ambiente de subducção, ainda que não seja consensual a sua causa (Baier *et al.*, 2008). De uma forma geral os magmas gerados em ambiente de

subducção revelam um empobrecimento de elementos HFSE relativamente aos elementos LILE e LREE (Kalfoun *et al.*, 2002), e por sua vez, os magmas orogénicos mais ricos em K incorporam maiores concentrações de elementos de grande raio iónico que são preferencialmente mobilizáveis por fluidos hidrotermais.

Figura 6.18. Diagramas multi-elementares de Vale de Maceira, normalizados a Manto primitivo (PM) de Sun, (1980) conforme as paragénese (ver Cap. 3). Linha a preto, valor médio de um Shoshonito (Scarrows *et al.*, 2009). Ver texto.

Os padrões multi-elementares normalizados (Fig. 6.17 e Fig. 6.18) demonstram características típicas de subducção, em particular as anomalias negativas em Nb-Ta, Hf-Zr e Ti em todas as rochas analisadas. Por outro lado, é possível notar uma elevada concentração de elementos LILE como o Ba, o Th⁴², o K, o Rb; e o Cs. Atendendo à relação geoquímica entre os elementos LILE e a *potassidade* da amostra (Fig. 6.9), bem como o trabalho apresentado anteriormente (Lains, 2015), é possível associar a concentração absoluta (e.g. as rochas ultrapotássicas apresentam valores de Cs_N a Manto Primitivo entre os 1189 e os 2379) e relativa (e.g. P1 no MVM da Fig. 6.18) de certos elementos com o grau de *potassidade*, embora como seria de esperar o grau de evolução de rocha desempenha um papel relevante nessa concentração (e.g. rochas básicas V11, M10A, M5, M10 e M11A com valores mais baixos de LILE), ainda que as rochas mais evoluídas de Veiros (shoshoníticas) apresentem valores tendencialmente menores de LILE do que as rochas intermédias com olivina de Veiros (ultrapotássicas). É também claro nas figuras 6.17 e 6.18, um incremento tendencial destes elementos, dos termos calc-alcalinos ($K_2O/Na_2O < 1$) para o termos shoshonitos ($K_2O/Na_2O > 1$) e por sua vez para os termos ultrapotássicos ($K_2O/Na_2O > 2$) (veja-se Lains, 2015).

Importa aqui realçar que a variação composicional dos maciços parece ser fortemente condicionada pela cristalização precoce da plagioclase, olivina e clinopiroxena (veja-se Al_2O_3 ; MgO; Cr e Ni na Fig. 6.19) e a um dado momento (MgO~10%) pela cristalização do feldspato alcalino e apatite (veja-se Sr e P_2O_5 na Fig. 6.19), sendo particularmente evidente nas rochas de carácter shoshonítico (s.l.). Na Fig. 6.19 fica evidente a tendência distinta dos Gabros com Hornblenda (P4) sugerindo que a concentração relativamente pobre em potássio destas rochas poderá ser resultado de um processo

⁴² Note-se uma anomalia em Th (relativamente ao U-K e ao Cs-Rb) sendo a sua origem incerta, todavia foi já mencionada em rochas orogénicas (Elliott, 2004), incluindo shoshoníticas (Leslie *et al.*, 2009).

magmático distinto⁴³. Nas restantes amostras, a baixa variabilidade de Ce/Yb e de La/Yb sugere que a cristalização fracionada será o processo dominante em cada maciço (Fig. 6.20).

Figura 6.19. Diagramas de variação composicional relativo a um diferenciador magmático (SiO_2 e MgO) sugerindo que os processos de cristalização fracionada de certas fases desempenham um papel importante na variabilidade química das rochas em estudo. Note-se o comportamento distinto dos gabros com Hornblenda (triângulos invertidos; seta CA). Refere-se a fraca variabilidade de TiO_2 e Ba geralmente associados à cristalização de óxidos de Fe-Ti e de feldspato-K, respectivamente. Setas indicam o comportamento do elemento ao longo da evolução magmática. Simbologia Fig. 6.1.

Os padrões composicionais observáveis em diagramas multi-elementares reflectem, no seu conjunto, distintos processos petrogenéticos que podem ser descritos como a “componente subductiva total” (oceânica e sedimentos) e a “componente mantélica” (Elliott *et al.*, 1997; Pearce *et al.*, 2005), e atendendo ao contexto geológico é de mencionar uma possível “componente crustal” (Campbell *et al.*, 2014). São diversos os trabalhos que têm atribuído aos processos metassomáticos certas razões entre elementos móveis e os elementos imóveis como indicadores da “componente subductiva” (e.g. Pearce, 1983). De uma maneira geral o Ba pode ser considerado um dos elementos mais característicos da “componente subductiva”, podendo esta ser materializada pela razão Ba/Nb (Fig. 6.21; Pearce *et al.*,

⁴³ A coexistência de rochas calco-alcálicas e shoshoníticas (s.l) é particularmente importante em alguns ambientes orogénicos como o Arco Eoliano onde ambas ocorrem no mesmo complexo vulcânico e, por vezes, numa sequência temporal em contraste com a esperada (i.e. diminuição da *potassidade* ao longo do tempo; Calanchi *et al.*, 2002). Estas diferenças geoquímicas têm vindo a ser atribuídas a possíveis heterogeneidades mineralógicas e geoquímicas da fonte mantélica, bem como a diferentes tipos de metassomatismo dessas mesmas fontes. (Peccerillo e Frezzotti, 2015; De Astis *et al.*, 2000). Ainda que seja improvável tal suposição para explicar os termos calco-alcálicos do MVM, tais diferenças na fonte poderão ser responsáveis pela presença de maciços contemporâneos (?) com distintas afinidades geoquímicas na ZOM numa zona distal à sutura (vide Cap. 7).

2005). Da mesma forma é possível atestar a influência da “componente sedimentar” versus a “componente oceânica”. A variação composicional das amostras ocupam os alinhamentos definidos para a “componente sedimentar” (Fig. 6.21). As razões Th/Nb e Th/Yb, pouco correlacionáveis com o MgO, parecem discriminar os maciços de Vale de Maceira e Veiros, sugerindo que o maciço mais potássico apresenta uma maior influência da “componente sedimentar” (Fig. 6.21; De Astis *et al.*, 2000; Pearce *et al.*, 2005; Peccerillo *et al.*, 2013; Ribeiro *et al.*, 2013).

Figura 6.20. Ce/Yb-Ce e La/Yb-Eu/Yb. A fraca variabilidade das razões do eixo vertical sugerem que a cristalização fraccionada domina relativamente à assimilação crustal os processos de evolução magmática. Note-se o comportamento anómalo dos gabros com Hornblenda de afinidade calco-alcalina. Simbologia Fig. 6.1.

Fig. 6.21. Projecção de diversos *proxies* que atestam a componente subductiva total (componente sedimentar e componente oceânica), nomeadamente La/Ba-La/Nb; Ba/Nb-Th/Nb; Sr/Nd-Ba/La; Sr/Nd-Th/Yb. Ver Texto. Simbologia Fig. 6.1.

Figura 6.22. Digramas discriminantes desenvolvidos para as rochas ultrapotássicas (CaO-Al₂O₃; CaO-Al₂O₃; Foley, 1986) e para as rochas ricas em potássio (TiO₂-Al₂O₃; Y-Zr; Müller *et al.*, 1992). Simbologia Fig. 6.1.

Ainda que as rochas shoshoníticas encontrem explicação nos processos metassomáticos relacionados com a subducção, a presença de rochas ricas em potássio e com características shoshoníticas em ambientes pós-orogénicos e intraplaca (Feldstein and Lange, 1999; Féménias *et al.*, 2008; Hari *et al.*, 2014; Müller *et al.*, 1992; Sloman, 1989) aconselha a utilização de diagramas discriminante desenvolvidos especificamente para as rochas ricas em potássio (Foley *et al.*, 1987; Müller *et al.*, 1992). As implicações geodinâmicas dos maciços shoshoníticos (s.l.) no contexto da ZOM serão desenvolvidas mais adiante. Seguidamente enuncia-se as características geoquímicas que fazem a distinção entre as rochas potássicas geradas em ambientes intraplaca e as geradas em ambiente de arco.

Müller *et al.* (1992) sugere que os parâmetros TiO₂>1.5%; Zr>350 ppm e Hf>10 ppm definem certamente o carácter anorogénico das rochas de séries shoshoníticas. As rochas em estudo apresentam características opostas às rochas anorogénicas como se pode observar nos diagramas discriminantes elaborados para as rochas ricas em potássio. (Fig. 6.22) e pelos valores mais baixos de Hf inferiores a 5.2 ppm. No caso das rochas ultrapotássicas, segundo (Foley *et al.*, 1987), as rochas orogénicas do grupo III são caracterizadas por teores elevados de Al₂O₃, por razões de K₂O/Al₂O₃ inferiores a 0.5; baixo teor em TiO₂, valores de CaO intermédios entre o grupo I e o II, Mg# frequentemente abaixo de 0.7 e SiO₂>42% (Fig. 6.22).

Relativamente às rochas de carácter filoniano e de forma muito sintética, evidencia-se os padrões de REE semelhantes ao MV podendo indicar a presença de granada na fonte (Fig. 6.15) ainda que os “vaugneritos” e lamprófiros tenham uma fracção mais acentuada de LREE derivada dos baixos valores normalizados dos elementos HREE inferiores, particularmente os “vaugneritos” (e.g. La/Yb Fig. 6.12; Fig. 6.16). Tal como nos maciços plutónicos, as rochas microgranulares ricas em K apresentam anomalias negativas em Nb-Ta e um enriquecimento em LILE que sugere uma componente metassomática da fonte. As razões superiores de Dy/Dy* nas rochas microgranulares relativamente às rochas plutónicas em estudo poderão indicar uma maior componente crustal tal como já sugerido no subcapítulo 6.2, de certa forma corroborada com uma ligeira anomalia positiva em Th.

Figura 6.23. Diagramas multi-elementares das rochas de carácter filoniano, normalizados a Manto primitivo (PM) de Sun, (1980) conforme definido no cap. 3). Linha a preto, Vg - valor médio de um vaugnerito e K-La - valor médio de um lamprófiro (Scarrow et al., 2009). Ver texto.

Resumo

Os maciços em estudo apresentam características geoquímicas tipicamente orogénicas em resultado de processos metassomáticos derivados de subducção, tais como razões elevadas de LREE/HREE; MREE/HREE; LILE/HFSE; LILE/LREE; anomalias negativas em Nb-Ta, Zr-Hf, Ti e Th(?) e anomalias positivas em U (?), Pb e P⁴⁴.

⁴⁴ Note-se as anomalias negativas de Sr e Eu.

7. Implicações geodinâmicas: discussão e conclusão

Atendendo ao contexto geológico dos maciços em estudo desenvolvido no Capítulo 2 e às evidências mineralógicas e geoquímicas enunciadas nos Capítulos 3, 4 e 6 para atribuir, no seu sentido mais lato, a afinidade shoshonítica aos maciços em estudo, que por si só acarreta um forte envolvimento de processos relacionados com a subducção, ir-se-á nesta fase final da dissertação discutir as suas implicações geodinâmicas, recorrendo também a diagramas discriminantes, atendendo ao magmatismo sin-orogénico anterior à instalação do Complexo Ígneo de Beja, nomeadamente os meta-vulcanitos do Monte de Covas Ruiva e do Monte das Cortes e ao complexo plutónico de Campo Maior.

Assim, este capítulo pretende enquadrar os maciços de Veiros e Vale de Maceira no contexto geodinâmico da ZOM durante o Ciclo Varisco, atendendo a dados geoquímicos, petrológicos, cronológicos e tectono-estratigráficos, sob modelos geodinâmicos previamente apresentados por outros autores que vão ao encontro da presença de um placa oceânica por baixo do limite entre os sectores Estremoz Barrancos e Alter do Chão (ver Cap. 2.1).

7.1 Ciclo orogénico: terminologia

A nomenclatura usada para referir as diferentes etapas de um processo convergente não é de todo uniforme (e.g. Liégeois, 1998). A identificação e respectiva definição das três principais fases orogénicas (pré-colisão continental i.e. arco vulcânico ou margem continental activa, sin-colisional e pós-colisional) não é clara e consensual na literatura, sendo particularmente evidente nos diagramas discriminantes desenvolvidos para as rochas magmáticas. Assim, ter-se-á como base o trabalho desenvolvido por Song *et al.* (2015) para as zonas de colisão continental, embora se aponte a falta de referência ao magmatismo shoshonítico no estágio pré-colisional que pode ser observado na cordilheira dos Andes (e.g. *Fuegian Potassic Magmatism*; Guillot, 2016)

Quadro 7.1. Fases do ciclo orogénico e tipo de magmatismo adaptado de Song *et al.*, (2015) (*bold* este trabalho)

Fase	Tipo	Fonte	Magmatismo
pré-colisional	subducção oceânica	<i>Mantle wedge</i> Subducção de Crosta Oceânica Crosta de Arco Crosta de Margem Continental	magmatismo arco vulcânico: toleítico a calco-alcálico Adakitos Intrusões Intermédias a félsicas
Sin colisional	Colisão Continental e Subducção	Crosta Oceânica previamente subduc-tada	Adakitos
	UHP metamorfismo	Subducção de crosta continental	Baixo Sr/Y Vulcanismo Sódico Tonalitos
	Exumação (pode incluir <i>slab breakoff</i>)	Interação entre a <i>slab</i> e o manto através da zona de subducção (<i>subduction channel</i>)	granitos tipo S magmatismo máfico alcalino (i.e. shoshonítico e ultrapotássico)
Pós-colisional	Colapso orogénico e <i>unroot</i>	Crosta Continental Astenosfera (interação crosta manto)	Granitos tipo I, S, A Rochas ricas em K (i.e. incl. Shoshoníticas)
Pós-orogénico			

Quadro 7.2. (páginas seguintes) Resumos de datações na ZOM de interesse para o presente trabalho (adaptado; Jesus, 2011).

7. Implicações geodinâmicas: discussão e conclusão

Zona	Objecto	Afinidade	Idade (Ma)	Interpretação	Tipo	Idade	Método	Material	Referência
SW ZOM	Sequências Ofiolíticas Internas	T-MORB	480	cristalização	meta-gabro	477±8 Ma (Antas) 378±7 Ma (Oriola) 495±9 Ma (S. Lourenço)	U-Pb	Zircão	(Pedro <i>et al.</i> , 2010)
Terrenos Exóticos (ZSP)	Pulo do Lobo Fm (basaltos+ sedimentos)	N-MORB	> 372	Fecho do Rheic	sedimento	<i>pre-Lower Frasnian</i>	sedimentos de Ribeira Limas e Gafo Fm sobrejacentes ao Pulo do Lobo Fm.	Palinoestratigrafia	(Pereira <i>et al.</i> , 2006a; Quesada <i>et al.</i> , 1994)
Terrenos Exóticos (ZSP)	Pulo do Lobo Fm (basaltos)	N-MORB		cristalização? Pb loss?	meta-máfico	333 ± 3 Ma 341 ± 3 Ma	U-Pb SHRIMP	Zircão	(Pérez-Cáceres <i>et al.</i> , 2015)
SW ZOM	Eclogitos	-	371	pico/ exumação	eclogito	371 ± 17 Ma (Safira)	Sm/Nd	Granada-RT	(Moita <i>et al.</i> , 2005a)
SW ZOM	Eclogitos	-	371	pico/ exumação	eclogito	371 ± 11 Ma (Alvito)	⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar	Amfibola	(Moita <i>et al.</i> , 2005a)
SW ZOM	Eclogitos	-	360	reseting?	eclogito	360 ± 4 Ma (Alvito)	⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar	Anfibola	(Moita <i>et al.</i> , 2005a)
Terrenos Exóticos	COBA	E-MORB com anomalia negativa Nb-Ta	> 358	fecho do COBA	sedimento	<i>pre-Late Devonian</i>	sedimentos dos Complexos Toca da Moura e Cabrela e da ZSP	Palinoestratigrafia	(Munhá <i>et al.</i> , 1986; Pereira <i>et al.</i> , 2006b)
Terrenos Exóticos	COBA	-		cristalização COBA	amfibólitos	440-380 Ma	Sm-Nd	RT	(Mullane, 1998)
Terrenos Exóticos	COBA / LGS?	-	-	cristalização COBA? CIB/LGS?	granodiorito /diorito	350±2 Ma (Serpa), 352±2Ma (Torrão) 353±4 Ma (São Pedro),	U-Pb SHRIMP	Zircão	(Pin <i>et al.</i> , 2008)
Terrenos Exóticos	COBA	-	> 345	cristalização	filões félsicos	345 ± 2.1 Ma	U-Pb	Zircão	(Pin <i>et al.</i> , 2008)
Terrenos Exóticos	COBA	-	-	arrefecimento	meta-gabro facies granulítica	342±0.8 Ma a 342±1.4Ma	⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar	Amfiola	Dallmeyer <i>et al.</i> , 1993;
Terrenos Exóticos	COBA	-	-	arrefecimento	anfíbolo	342.6 ± 0.6 Ma	⁴⁰ Ar/ ³⁹ Ar	Amfiola	Castro <i>et al.</i> 1999
Terrenos Exóticos	COBA	Morb-Like	-	cristalização? Pb loss?	anfíbolo / meta-gabro	337 ± 4 Ma a 337 ± 5 Ma	U-Pb SHRIMP	Zircão	(Azor <i>et al.</i> , 2008)
NE ZOM	sedimentação sin orogénica (Dev Infer), Terena fm	Proveniência de rochas intermédias	419-393	sedimentos derivados de um arco vulcânico (activo?)	sedimento	Lochkoviano-Emsiano (Terena Fm)	?	419.2-393.3	(Borrego <i>et al.</i> , 2006; Piçarra, 2000);
SW ZOM	Odivelas (Mt Covas ruiva)	Toleítica	> 393	escoada / deposição vulcanoclastica	sedimento	transição Emsiano / Eifeliano	calcários sobrejacentes aos metabasaltos	reef fauna; conodontes	(Machado <i>et al.</i> , 2010; Moreira <i>et al.</i> , 2010; Silva <i>et al.</i> , 2011)
SW ZOM	Odivelas (Monte das cortes) (Al-fundão-Peroguarda)	Toleítica	387	escoada / deposição vulcanoclastica	sedimento	Eifeliano superior/Givetiano inferior (i.e. transição)	calcários intercalados nos metabasaltos	reef fauna	(Machado <i>et al.</i> , 2009; Santos <i>et al.</i> , 1990)

SW ZOM	Odivelas (Mt das cortes) (Odivelas-Penique)	Calco-alcalina	387	escoada / deposição vulcanoclástica	sedimento	Eifeliano superior/Givetian inferior (i.e. transição)	calcários intercalados nos metabasaltos	reef fauna	Machado et al, 2009; Santos et al, 1990
NE ZOM	Campo Maior	Calco-alcalina	376	cristalização	gabro	376 ± 22 Ma	Sr-Nd	RT	(Carrilho Lopes et al., 2005)
NE ZOM	Vale De Maceira	Shoshonítica		cristalização/arrefecimento	gabro	369 ± 17 Ma	Rb-Sr	Feldspato-RT	(Moita et al., 2005b)
NE ZOM	Campo Maior	Calco-alcalina		cristalização	gabro	369 ± 26 Ma	Sr-Nd	RT	(Carrilho Lopes, 2004)
NE ZOM	Vale De Maceira	Shoshonítica	362	cristalização/arrefecimento	gabro	362 ± 13	média ponderada (K-Ar / Rb-Sr)	-	(Moita et al., 2005b)
SW ZOM	sedimentos Sin-Orogênicos (Carb. Inf.) Cabrela Fm	-	385-359	sedimentos derivados de um arco oceânico	sedimentos	385–359 Ma (60%) 387Ma (20.5%)	U-Pb	Zircão	(Pereira et al., 2012)
NE ZOM	Vale De Maceira	Shoshonítica		cristalização/arrefecimento	gabro	358 ± 18 Ma	K-Ar	Amfiola	(Moita et al., 2005b)
Terrenos Exóticos (ZSP)	Gil Márquez Plutão	anomalia Nb-Ta; Enriquecimento LILE	350	cristalização (intrusão ao longo da Sutura)	gabro	345.6 ± 2.5 Ma a 354.4 ± 7.6 Ma	U-PB (LAM-ICP-MS)	Zircão	(Gladney, 2012; Gladney et al., 2014)
SW ZOM	CIB (LGS)	anomalia NB-Ta; Toleíticas a calco-alcalina	350	cristalização	gabro	350 ± 4Ma (Serpa) 352 ± 4 Ma (Torão)	U-Pb	Zircão	(Pin et al., 1999)
NE ZOM	Campo Maior	Calco-alcalina		reseting? / arrefecimento?	gabro	342 ± 7 Ma	K-Ar	Biotite	(Pinto Coelho et al., 1974)
SW ZOM	Complexo Toca da Moura	Calco-alcalina	350-335	escoada / deposição vulcanoclástica	meta-basalto	Tournasiano tardio- Viseano tardio	sedimentos intercalados com os metabasaltos	Palinoestratigrafia	(Pereira et al., 2006b; Santos et al., 1987)
NE ZOM	Vale De Maceira	Shoshonítica		reseting	gabro	315 ± 3 Ma	Rb-Sr	Biotite-RT	(Moita et al., 2005b)

7.2 Enquadramento cronológico: magmatismo, fecho oceânico e exumação

Como anteriormente referido, o carácter shoshonítico (s.l.) dos maciços estudados permite a sua associação com a ocorrência de processos de subducção. Por outro lado a sua idade (362 ± 13 Ma) convida ao estabelecimento da sua relação com o fecho do oceano Rheic que no Paleozóico terá existido entre a Zona Sul-Portuguesa e a Zona de Ossa –Morena (Nance *et al.*, 2010; Ribeiro *et al.*, 2010).

Um dos factores essenciais para a enquadramento geodinâmico dos maciços é a sua relação temporal com a placa oceânica subductada e respectivo fecho oceânico. Segundo Song *et al.*, (2015), o fecho do oceano pode ser também determinado pela relação entre as idades dos ofiolitos, das rochas de arco vulcânico e das rochas de alta-pressão mais recentes.

Considera-se que (ver quadro 7.2): 1) os protólitos ígneos das Sequências Ofiolíticas Internas (SOI), considerados fragmentos da crosta do Oceano Rheic, ter-se-ão formado há cerca de 480 Ma (Pedro *et al.*, 2010); 2) a Formação do Pulo do Lobo, onde ocorrem os basaltos com assinaturas N-MORB (Quesada *et al.*, 1994), terá uma idade pelo menos mais antiga que o Fransiano Inferior⁴⁵ (i.e.

⁴⁵As idades carboníferas obtidas por U-Pb nos MORB podem sugerir que os meta-basaltos se encontram imbricados nas rochas devónicas da Formação do Pulo do Lobo (Pérez-Cáceres *et al.*, 2015) (vide discussão em Pereira *et al.*, 2017)

>370 Ma); 3) a ZSP e a ZOM ter-se-ão unido em tempos anteriores ao Carbónico tendo em conta as semelhanças das associações palinológicas de idade devónica nos sedimentos das bacias carbónicas da ZSP e ZOM (i.e. >358 Ma; Pereira *et al.*, 2006). 4) O metamorfismo de alta-pressão terá atingido o pico metamórfico eclogítico há cerca de 371 Ma e de seguida ocorre uma exumação rápida para a superfície (Moita *et al.*, 2005a). 5) As rochas orogénicas com características toleíticas e calco-alcalinas ter-se-ão gerado há mais de 393 Ma (i.e. pré- Eifeliano; Machado *et al.*, 2010; Silva *et al.*, 2011) e há cerca de 387 Ma (i.e. transição Eifeliano/Givetiano; Machado *et al.*, 2009; Santos *et al.*, 1990). Desta forma, dada a relação mais antiga do vulcanismo tipo de “arco vulcânico” (estádio pré-colisional) com a idade de formação/exumação dos eclogitos e respectivo fecho do da bacia oceânica (Rheic) ocorrido há pelo menos 370 Ma, pode-se inferir que o magmatismo aqui estudado, gerado há cerca de 360 Ma, ocorre imediatamente após o fecho do Rheic e possivelmente aquando da junção da Zona Sul Portuguesa com a Zona de Ossa Morena (Vide Quad. 7.2).

7.3 Ambiência geodinâmica: diagramas discriminantes

Figura 7.1. Diagramas discriminantes triangulares. La/10-Y/15-Nb/8 desenvolvido para lavas vulcânicas básicas (Cabanis and Lecolle, 1989) e Th-Hf/3-N/16 desenvolvido para lavas básicas a ácidas (Wood, 1980). Losangos abertos: M^{te} Covas Ruiva, excepto os termos ácidos (Silva, 2011). Triângulos: MCM (Carrilho Lopes, 2004); Quadrados Verdes: MVM; círculos vermelhos: MV; círculo cinzento: lamprófiro (V4). Seta cinzenta ver Fig. 7.2.

Figura 7.2. Diagramas discriminantes binários. Nb/La-La/Yb desenvolvido para lavas básicas e intermédias até 55% de SiO₂ (Hollocher *et al.*, 2012) e Th-Nb (normalizado a N-MORB) desenvolvido para lavas básicas (Saccani, 2015). Losangos abertos: M^{te} Covas Ruiva, excepto os termos ácidos (Silva, 2011). Triângulos: Maciço de Campo Maior (Carrilho Lopes, 2004); Quadrados Verdes: MVM; círculos vermelhos: MV; círculo cinzento: lamprófiro (V4).

Como foi referido no ponto introdutório (1.3.1), é prática corrente, na área da Petrologia e Geoquímica aferir a forte relação entre a ambiência geodinâmica e as características geoquímicas das rochas magmáticas através de trabalhos estatísticos e teóricos desenvolvidos em diversos ambientes geodinâmicos. Na realidade, todo o trabalho apresentado nesta dissertação vai nesse sentido, dado que as características das rochas shoshoníticas, e em particular das máficas e intermédias desta série, encontram apenas explicação através da geração de magmas em zonas mantélicas afectadas por processos de subducção (e.g. Leslie *et al.*, 2009; ver Cap. 6). Todavia, a relação temporal entre a instalação do magma shoshonítico e o processo orogénico é diversa podendo a génese do magma ser posterior à génese da anomalia mantélica na fonte. Antes de prosseguir com a utilização de diagramas discriminantes, salienta-se a necessidade de uma leitura atenta destes diagramas, que deve ser suportada e ou enquadrada com outros dados geológicos (Li *et al.*, 2015). A título de exemplo: 1) os metabasaltos de Covas ruiva, ocupa(m) o(s) campo(s) de Arco Oceânico (Fig. 7.1 e 7.2; Silva, 2011) embora seja evidente a ambiência continental onde estas rochas se enquadram (Silva, 2011)⁴⁶; 2) a generalidade dos granitóides carbónicos e pérmico da ZOM ocupam o campo de Arco Continental (e.g. Moita, 2008) dos diagramas Pearce *et al.* (1984)⁴⁷, embora seja mais ou menos evidente o carácter sin a pós-colisional⁴⁸ (e.g. c. 337 Ma; Moita *et al.*, 2015).

Desta feita, recorre-se também aos dados analíticos obtidos por Silva *et al.* (2011) nas rochas vulcânicas Variscas mais antigas até hoje identificadas e relacionadas com a subducção⁴⁹, como forma de validação da aplicação dos diagramas discriminantes e respectiva interpretação.

Figura 7.3. Diagramas discriminantes triangulares desenvolvidos para lavas básicas ricas em potássio. 50Nb-3Zr-Ce/P₂O₅ e La-TiO₂/100 (ppm)-10Hf (Müller *et al.*, 1992).

Os diagramas discriminantes apresentados nas figuras 7.1 e 7.2 indicam claramente que o magmatismo devónico representado na Zona de Ossa-Morena está relacionado com um ambiente de margem activa continental. Como seria de esperar, em todos os diagramas observa-se um incremento de

⁴⁶ Tem sido interpretado como indicador da presença de um arco vulcânico numa rosta continental previamente adalçada (Silva, 2011)

⁴⁷ Posteriormente foi adicionado um campo elíptico, que se sobrepõe aos campos VAG e WPG definidos em 1984, de forma a incluir os granitóides pós colisionais (Pearce, 1996).

⁴⁸ Terminologia pouco usada nos estudos sobre o magmatismo da ZOM sendo recorrente o termo sin-tectónico para definir a relação temporal do Maciço dos Hospitais. Para o efeito, este magmatismo certamente não será pré-colisional.

⁴⁹ Infelizmente os dados obtidos por Santos *et al.* (1990) não permitem aplicar os diagramas discriminantes referenciados neste capítulo.

certos elementos ou razões das rochas toleíticas do M^{te} Covas Ruiva para as shoshoníticas (s.l.) dos maciços de Veirose Vale de Maceira, que em última análise corresponde ao incremento da “componente subducção”. É importante referir a correlação entre o referido incremento e a idade do magmatismo; tal que [M^{te} Covas Ruivas / M^{te} Cortes > Campo Maior > Vale de Maceira ≥ Veiros]^{idade}.

A projecção das rochas toleíticas no campo de ambiente de arco oceânico contrasta com o enquadramento continental da região, tendo sido interpretado como indicador da presença de uma crosta continental adelgada e pouco espessa (Silva, 2011). Por outro lado, os diagramas discriminantes que envolvem o Th⁵⁰ parecem indicar que as mesmas rochas foram geradas num ambiente de arco vulcânico de margem continental (este elemento altamente incompatível pode sugerir uma “componente sedimentar” e/ou “componente *deep subduction*” na génese do magma, embora não se deva excluir a influência da crosta continental).

Nas figuras 7.1. e 7.2 podemos observar o carácter de “Arco Vulcânico” e calco-alcálico do MCM, tendo um comportamento mais próximo ao do MVM ainda que na generalidade apresente razões de La/Y e concentrações de Th menores que MVM⁵¹. Por outro lado, as rochas do maciço de Veiros apresentam na generalidade maiores concentrações daqueles *proxies*, ocupando o campo “Arco Alcalino”⁵² com base na razão La/Yb (Hollocher *et al.*, 2012).

A leitura destes diagramas apontam claramente para uma evolução do tipo de magmatismo (i.e. afinidade geoquímica) com a evolução do ambiente tectónico compressivo durante o Devónico.

Para atestar a ambiência geodinâmica recorre-se naturalmente aos diagramas discriminantes desenvolvidos para as rochas potássicas (Müller *et al.*, 1992). Embora o autor sugira a sua aplicabilidade a rochas com valores de K₂O>0.4%⁵³, optou-se por considerar as rochas francamente shoshoníticas (K₂O/Na₂O>1; Cap. 6), que, para reforçar, inclui todas as rochas de Veiros.

Os diagramas sugerem que Veiros e Vale de Maceira foram gerados numa ambiência continental, e em particular pós-colisional. Contudo, de todos os ambientes tectónicos, a discriminação entre o campo de arco continental e pós-continental é aquela que apresenta maiores dificuldades dado que estes ambientes se demarcam por diferenças subtis (i.e. Ce/P) podendo ocorrer justaposição das amostras. Müller *et al.*, (1992) recorre a rochas recentes das ilhas *Egeias*, e *Eólias*, da cordilheira dos Andes e da América do Norte, e da província Romana para delimitar o campo de ambiente de Arco Vulcânico; e a rochas dos Alpes, Irão, Papua Nova Guiné e Roménia para definir o campo de ambiente pós-colisional. Embora à partida, a génese de shoshonitos em estádios pós-colisional nos Alpes (e.g. Callegari *et al.*, 2004) e afins seja mais ou menos consensual, importa realçar a discussão da relação temporal complexa entre a subducção e a geração de magmas shoshoníticos na margem convergente da Itália (onde as ilhas *Eólias* se inserem) (Peccerillo and Frezzotti, 2015; Tamburelli *et al.*, 2000), podendo a geração de magmas shoshoníticos estar também associada a mecanismos de *slab tearing*, *slab rollback* e *slab breackoff* (e.g. Gasparon *et al.*, 2009).

Não obstante a problemática intrínseca aos diagramas de Muller *et al.* (1992), os diagramas discriminantes sugerem que o magmatismo shoshonítico da ZOM ocorreu após a cessão da actividade subductiva - durante o qual se tinha gerado o magmatismo toleítico e calco-alcálico de M^{te} Covas Ruiva e Campo Maior – e após o início da colisão continental.

⁵⁰ Note-se que nos diagramas Th-Co e Th/Yb-Ta/Yb as rochas de M^{te} Covas Ruiva ocupam o campo calco-alcálico e não o campo toleítico de Arco Oceânico.

⁵¹ Note-se que os diagramas utilizados discriminam as rochas com base nos elementos REE (La/Y) e LILE (Th).

⁵² A definição deste campo inclui também as rochas shoshoníticas (Hollocher *et al.*, 2012)

⁵³ Note-se que as rochas de Covas Ruiva e Campo Maior ocupariam o campo “Arco oceânico”.

7.4 Modelo geodinâmico: uma versão simplista

Atendendo à complexidade do paleozóico português, não se pretende, aqui, elaborar um novo modelo geodinâmico da ZOM para o Devónico, mas somente expressar alguns pressupostos gerais inerentes ao enquadramento que se irá desenvolver no ponto seguinte em jeito de conclusão.

A subducção do Rheic com polaridade para norte será o principal motor do todo o magmatismo Varisco pré-Carbónico, incluindo os MORB enriquecidos em LILE (i.e. Ba/La mas Th variável) do Complexo Ofiolítico de Beja Acebuches. Na verdade as rochas presentes neste complexo ter-se-ão gerado durante a abertura de uma pequena bacia oceânica induzida pelo fecho do Rheic (Quesada *et al.*, 1994). Esta bacia tem sido considerada de tipo *back-arc*, terá sido gerada e consumida entre os 400-370 Ma (Ribeiro *et al.*, 2010). Note-se, no entanto, que se tivermos em atenção o posicionamento geográfico, na ZOM, de rochas típicas de arco vulcânico (M^{te} das Cortes e M^{te} Covas Ruiva) a Bacia de Beja Acebuches poderá ser considerada de tipo ante-arco (ver Fig. 7.4).

Figura 7.4 secções esquemática dos eventos magmáticos representando uma subducção com vergência para NW desde o Devónico Inferior até à subida da astenosfera no Carbónico inferior (ver texto). (imagem de base retirada de Ribeiro *et al.*, 2007)

Os toleitos de M^{te} Covas Ruiva formaram-se há pelo menos 393 Ma sobre uma zona crustal continental em crosta não espessada. Um pouco mais a sul, formaram-se os metavulcanitos toleitos e calco-alcalinos do M^{te} das Cortes há cerca de 387 Ma. O maciço calco-alcalino de Campo Maior (c. 376 Ma) representa o magmatismo gerado na zona mais distal (relativamente à sutura) ocorrendo numa região, onde a placa oceânica Rheic em subducção se situava em zonas mais profundas do que nas regiões de Covas Ruivas e Monte das Cortes.

Os maciços de Veiros e Vale de Maceira (c. 362 Ma) aqui estudados geraram-se, nessa mesma zona distal, provavelmente após o fecho de ambos os oceanos (c. 370 Ma), em regime de colisão continental, pós-exumação das rochas de alta pressão, sendo incerta a localização da placa Rheic em profundidade, podendo o magmatismo calco-alcalino a shoshonítico do maciço de Vale de Maceira, e em particular o shoshonítico a ultrapotássico de Veiros, estar associado a mecanismos de *slab rollback* ou *slab tearing*, que em última análise poderão ser os mecanismos precedentes ao *slab breakoff* e consequente magmatismo volumoso do complexo Ígneo de Beja, gerado há cerca de 350 Ma.

7.5 Implicações geodinâmicas: o magmatismo Devónico-tardio de afinidade shoshonítica no NE Alentejano.

É de largo conhecimento que as associações shoshoníticas são derivadas de domínios mantélicos enriquecidos metassomaticamente durante processos de subducção, gerando-se magmas nos estágios finais da subducção ou em tempos de colisão a pós-colisional (Morrison, 1980; Nomade *et al.*, 2004; Peccerillo and Frezzotti, 2015; Song *et al.*, 2015; Wenzel *et al.*, 1997). Nesta óptica, a proximidade temporal e espacial das rochas shoshoníticas de Veiros e Vale de Maceira com o maciço calco-alcalino de Campo Maior comprova a presença de uma placa subductada durante o final do Devónico por baixo da zona NE da ZOM. O magmatismo *subduction related* é descrito mais a sul associado espacialmente ao Complexo Ígneo de Beja, onde ocorrem rochas toleíticas e calco-alcalinas geradas durante o Devónico inferior e médio (Silva *et al.*, 2011, Santos *et al.*, 1990).

A presença na zona SW da Ossa-Morena de rochas magmáticas mais antigas de afinidade toleítica a calco-alcalina (rochas vulcânicas toleíticas do Devónico inferior do M^{te} Covas Ruivas, Silva *et al.*, 2011; rochas vulcânicas toleíticas e calco-alcalinas do Devónico médio do M^{te} Cortes, Santos *et al.*, 1990), e na zona NE da Ossa-Morena de rochas mais recentes de afinidade calco-alcalina e shoshonítica (intrusões do Devónico Superior de Veiros, Vale de Maceira e Campo Maior) indica uma zona de subducção por baixo da ZOM com polaridade para Norte a funcionar desde o Devónico Inferior (Costa *et al.*, 1990; Jesus *et al.*, 2007; Quesada *et al.*, 1994; Ribeiro *et al.*, 1997; Silva *et al.*, 2011). Tendo como base os modelos geodinâmicos para o Sudoeste da Ibéria durante o Varisco que consideram a polaridade da subducção para Norte (e.g. Ribeiro *et al.*, 2007, 2010 e referências incluídas) deve-se ter em conta a presença de dois oceanos no bordo meridional sul da ZOM. Um, o Rheic, mais antigo, relacionado com os eventos distensivos do Paleozóico inferior após a orogenia Cadomiana, e outro, mais recente, provavelmente relacionado com a subducção do Oceano Rheic, gerado em regime de *back-arc* ou *forearc*⁵⁴. Pode ser então considerada a ocorrência de duas zonas de subducção em funcionamento durante o paleozóico relacionado com o fecho dos dois oceanos, que para Ribeiro *et al.* (2007) terá sido contemporâneo (ver tabela 7.2), o que significa que as duas zonas de subducção podem ter estado activas simultaneamente. Nos domínios do sul da ZOM, foram encontradas rochas afectadas por metamorfismo de baixo gradiente geotérmico (xistos azuis e eclogitos) nas Sequências Ofiolíticas Internas (SOI), que foram interpretadas como fragmentos do Rheic (Pedro *et al.*, 2010; Ribeiro *et al.*, 2010). Tendo em conta a presença deste oceano maior e também a menor dimensão da bacia oceânica⁵⁵ materializada pelo Complexo Ofiolítico de Beja-Acebuches e o seu carácter efémero (Ribeiro *et al.*, 2007), o magmatismo ocorrido na ZOM entre os cerca de 395 Ma e 360 Ma é atribuído à subducção do Rheic. Os eclogitos, encontrados nas SOI, sofreram uma rápida exumação após atingirem o pico metamórfico aos 371 ± 17 Ma (Moita *et al.*, 2005a). A idade do maciço de Vale de Ma-

⁵⁴ Recentemente, além de boninites, foram indentificados basaltos em zonas de *forearc* (Reagan *et al.*, 2010) com afinidades semelhantes aos MORB (e.g. HSF/REE) e com teores de LILE variável entre o MORB-like (i.e. empobrecido) e Arc-like (i.e. enriquecido), que de uma forma muito preliminar se poderão enquadrar as rochas MORB do COBA.

⁵⁵ As idades carboníferas obtidas por U-Pb no MORB podem sugerir a presença de uma pluma mantélica (Azor *et al.*, 2008).

ceira (362 ± 13 Ma; Moita *et al.*, 2005b) sugere que o magmatismo shoshonítico pode ter ocorrido imediatamente após a cessação da subducção (ver também Fig. 7.3), provavelmente em regime sincolisional (considerando a tabela 7.1), o que explicaria a composição altamente enriquecida em elementos incompatíveis das rochas de Vale de Maceira e, principalmente, das rochas Veiros. De facto, esse enriquecimento sugere a geração de magma por baixas taxas de fusão parcial da fonte (na ausência de água) e as altas razões LILE / HFSE sugerem como fonte um manto previamente metassomatizado por fluidos ricos em H₂O provenientes da desidratação de uma placa subductada.

8. Bibliografia

- Abdel-rahman, A. F. M. (1994). Nature of biotites from alkaline, calc-alkaline, and peraluminous magmas. *Journal of Petrology* **35**, 525–541.
- Aghazadeh, M., Castro, A., Omran, N. R., Emami, M. H., Moinvaziri, H. & Badrzadeh, Z. (2010). The gabbro (shoshonitic)–monzonite–granodiorite association of Khankandi pluton, Alborz Mountains, NW Iran. *Journal of Asian Earth Sciences* **38**, 199–219.
- Andersen, D. J. & Lindsley, D. H. (1988). Internally consistent solution models for Fe-Mg-Mn-Ti oxides; Fe-Ti oxides. *American Mineralogist* **73**, 714 LP-726.
- Andersen, D. J., Lindsley, D. H. & Davidson, P. M. (1993). QUILF: A pascal program to assess equilibria among Fe□Mg□Mn□Ti oxides, pyroxenes, olivine, and quartz. *Computers & Geosciences* **19**, 1333–1350.
- Anderson, J. L. & Smith, D. R. (1995). The effects of temperature and fO_2 on the Al-in-hornblende barometer. *American Mineralogist* **80**, 549–559.
- Antunes, A., Santos, J. F., Azevedo, M. R. & Corfu, F. (2011). New U-Pb zircon age constraints for the emplacement of the Reguengos de Monsaraz Massif (Ossa Morena Zone). *VII Hutton Symposium on Granites and Related Rocks*. Universidad de Granada, 9–10.
- Antunes, I. (2006). Rochas Granitoides da Zona de Ossa-Morena: Magmatismo, Geodinâmica e Reconstituição Geo-histórica. Tese de Mestrado, Universidade de Aveiro, 181 pp.
- Apalategui, O., Eguiluz, L. & Quesada, C. (1990). Structure. In: Dallmeyer, R. D. & Garcia, E. M. (eds) *Pre-Mesozoic Geology of Iberia*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 280–291.
- Araújo, A. (1989). Estrutura de uma Geotransversal no Rio Guadiana entre Moura e Mourão. Tema de dissertação apresentado no âmbito das Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica de E.C.D.U. (art. 53/60), Departamento de Geologia, F.C.U.L., Lisboa.
- Araújo, A., Piçarra, J., Borrego, B., Pedro, J. & Oliveira, T. (2006). As regiões Central e Sul da Zona de Ossa Morena. Em: Geologia de Portugal no Contexto. In: Dias, R., Araújo, A., Terrinha, P. & Kullberg, C. (eds) *Geologia de Portugal no Contexto da Ibéria*. Universidade de Évora, 151–172.
- Araújo, A. & Ribeiro, A. (1997). Estrutura dos domínios meridionais da Zona de Ossa -Morena. *Estudos sobre a Geologia da Zona de Ossa Morena (Maciço Ibérico)*. Livro de Homenagem ao Prof. Francisco Gonçalves. Universidade de Évora, 169–182.
- Arculus, R. J. (2003). Use and Abuse of the Terms Calcalkaline and Calcalkalic. *Journal of Petrology* **44**, 929–935.
- Azor, A., Rubatto, D., Simancas, J. F., González Lodeiro, F., Martínez Poyatos, D., Martín Parra, L. M. & Matas, J. (2008). Rheic Ocean ophiolitic remnants in southern Iberia questioned by SHRIMP U- Pb zircon ages on the Beja- Acebuches amphibolites. *Tectonics*. Wiley Online Library **27**.
- Bachinski, S. W. & Simpson, E. L. (1984). Ti-phlogopites of the Shaw's Cove minette; a comparison with micas of other lamprophyres, potassic rocks, kimberlites, and mantle xenoliths. *American Mineralogist* **69**, 41 LP-56.
- Badham, J. P. N. (1982). Strike-slip orogens—an explanation for the Hercynides. *Journal of the Geological Society* **139**, 493–504.
- Baier, J., Audétat, A. & Keppler, H. (2008). The origin of the negative niobium tantalum anomaly in subduction zone magmas. *Earth and Planetary Science Letters* **267**, 290–300.
- Bea, F., Montero, P., Molina, J. F., Ortega, M., Scarrow, J. H. & Talavera, C. (2005). Use and abuse of the term shoshonitic: Shoshonites versus vaugnerites, and minettes. *Goldschmidt Conference Abstracts*, A852.
- Bédard, J. H. (2010). Parameterization of the Fe=Mg exchange coefficient (Kd) between

- clinopyroxene and silicate melts. *Chemical Geology* **274**, 169–176.
- Bhattacharyya, C. (1971). An evaluation of the chemical distinctions between igneous and metamorphic orthopyroxenes. *American Mineralogist* **56**, 499–506.
- Bonin, B. (2004). Do coeval mafic and felsic magmas in post-collisional to within-plate regimes necessarily imply two contrasting, mantle and crustal, sources? A review. *Lithos* **78**, 1–24.
- Borrego, J., Araújo, A., Fonseca, P. & Ribeiro, M. A. (2006). Estudos de Proveniência em litologias detríticas do Sinclinal de Terena (ZOM): tectónica e evolução geodinâmica do Silúrico basal ao Devónico inferior. *VII Congresso Nacional de Geologia*, 53–56.
- Brey, G. P. & Kohler, T. (1990). Geothermobarometry in Four-phase Lherzolites II. New Thermobarometers, and Practical Assessment of Existing Thermobarometers. *Journal of Petrology* **31**, 1353–1378.
- Brigatti, M. F., Medici, L., Saccani, E. & Vaccaro, C. (1996). Crystal chemistry and petrologic significance of Fe³⁺-rich phlogopite from the Tapira carbonatite complex, Brazil. *American Mineralogist* **81**, 913–927.
- Cabanis, B. & Lecolle, M. (1989). Le diagramme La/10-Y/15-Nb/8: Un outil pour la discrimination des series volcaniques et lamise en evidence des processus demelange et/ou de contamination crustale. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Series II*, 2023–2029.
- Calanchi, N., Peccerillo, A., Tranne, C. A., Lucchini, F., Rossi, P. L., Kempton, P., Barbieri, M. & Wu, T. W. (2002). Petrology and geochemistry of volcanic rocks from the island of Panarea: implications for mantle evolution beneath the Aeolian island arc (southern Tyrrhenian sea). *Journal of Volcanology and Geothermal Research* **115**, 367–395.
- Callegari, E., Cigolini, C., Medeot, O. & D'Antonio, M. (2004). Petrogenesis of calc-alkaline and shoshonitic post-collisional Oligocene volcanics of the Cover Series of the Sesia Zone, Western Italian Alps. *Geodinamica Acta*. Taylor & Francis **17**, 1–29.
- Campbell, I. H., Stepanov, A. S., Liang, H.-Y., Allen, C. M., Norman, M. D., Zhang, Y.-Q. & Xie, Y.-W. (2014). The origin of shoshonites: new insights from the Tertiary high-potassium intrusions of eastern Tibet. *Contributions to Mineralogy and Petrology* **167**, 983.
- Canilho, M. H. (1977). Estudo dos maciços eruptivos de Veiros e Vale de Maceira (Alto Alentejo). *Boletim da Sociedade Geológica de Portugal* **20**, 233–245.
- Canilho, M. H. (1992). Contribuição para o conhecimento petrográfico e geoquímico do maciço ígneo de Benavila (Avis). *Ciências da Terra (UNL)* **11**, 255–273.
- Carrilho Lopes, J. (2004). Petrologia e Geoquímica de Complexos Plutónicos do Nordeste Alentejano (Portugal Central). Província Alcalina e Maciço de Campo Maior. Tese de Doutoramento, Universidade de Évora, 505 pp.
- Carrilho Lopes, J., Munhá, J., Pin, C. & Mata, J. (2008). Magmatic sources of the Alter do Chão-Alter Pedroso bimodal plutonic complex (Ossa-Morena zone, SW Iberia). *International Geological Congress*. Oslo, MPI-O1.
- Carrilho Lopes, J., Munhá, J., Tassinari, C. & Pin, C. (2005). Petrologia e geocronologia, Sm-Nd, do maciço de Campo Maior, Alentejo, Portugal central. *Comunicações Geológicas* **92**, 5–30.
- Castro, A., Corregé, L. G., De La Rosa, J. D., Fernández, C., López, S., García-Moreno, O. & Chacón, H. (2003). The Appinite–Migmatite Complex of Sanabria, NW Iberian Massif, Spain. *Journal of Petrology* **44**, 1309–1344.
- Chai, F., Zhang, Z., Mao, J., Parat, A., Wang, L., Dong, L., Ye, H., Chen, L. & Zheng, R. (2006). Lamprophyre or Lamproite Dyke in the SW Tarim Block? —Discussion on the Petrogenesis of These Rocks and Their Source Region. *Journal of China University of Geosciences* **17**, 13–24.
- Chalot-Prat, F. (1991). Clinopyroxenes from space-and time-associated “within-plate dominant” and “subduction-related” Variscan basic rocks (Tazekka, Morocco). *Contributions to Mineralogy and Petrology* **107**, 231–241.
- Conceição, R. V & Green, D. H. (2004). Derivation of potassic (shoshonitic) magmas by decompression melting of phlogopite + pargasite lherzolite. *Lithos* **72**, 209–229.

- Costa, D., Viana, A. & Munhá, J. (1990). Petrologia e geoquímica dos maciços de Veiros e Vale Maceira. *VII Semana Geoquímica*. Universidade de Lisboa.
- Couzinié, S., Moyen, J.-F., Villaros, A., Paquette, J.-L., Scarrow, J. H. & Marignac, C. (2014). Temporal relationships between Mg-K mafic magmatism and catastrophic melting of the Variscan crust in the southern part of Velay Complex (Massif Central, France). *Journal of Geosciences* **59**, 1–18.
- Davidson, J., Turner, S. & Plank, T. (2013). Dy/Dy*: Variations Arising from Mantle Sources and Petrogenetic Processes. *Journal of Petrology* **54**, 525–537.
- De Astis, G., Peccerillo, A., Kempton, P. D., La Volpe, L. & Wu, T. W. (2000). Transition from calc-alkaline to potassium-rich magmatism in subduction environments: geochemical and Sr, Nd, Pb isotopic constraints from the island of Vulcano (Aeolian arc). *Contributions to Mineralogy and Petrology* **139**, 684–703.
- Deer, W. A., Howie, R. A. & Zussman, J. (1992). *An Introduction to the Rock-Forming Minerals*. Mineralogical Society of Great Britain and Ireland.
- Déruelle, B. (1991). Petrology of Quaternary shoshonitic lavas of northwestern Argentina. *Geological Society of America Special Papers* **265**, 201–216.
- Duchesne, J., Berza, T., Liegeois, J. & Auwera, J. Vander (1998). Shoshonitic liquid line of descent from diorite to granite: The Late Precambrian post-collisional Tismana pluton (South Carpathians, Romania). *Lithos* **45**, 281–303.
- Dymek, R. F. (1983). Titanium, aluminium and interlayer cation substitutions in biotite from high grade gneisses, West greenland. *American Mineralogist* **68**, 880–899.
- Edgar, A. D. & Arima, M. (1983). Conditions of phlogopite crystallization in ultrapotassic volcanic rocks. *Mineralogical Magazine* **47**, 11–19.
- Eklund, O., Konopelko, D., Rutanen, H., Fröjdö, S. & Shebanov, A. D. (1998). 1.8 Ga Svecofennian post-collisional shoshonitic magmatism in the Fennoscandian shield. *Lithos* **45**, 87–108.
- Elliott, T. (2004). Tracers of the Slab. In: Eiler, J. (ed.) *Inside the Subduction Factory*. American Geophysical Union, 23–45.
- Elliott, T., Plank, T., Zindler, A., White, W. & Bourdon, B. (1997). Element transport from slab to volcanic front at the Mariana arc. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* **102**, 14991–15019.
- Ernst, W. G. & Liu, J. (1998a). Experimental phase- equilibrium of Al- and Ti-contents of calcic amphibole in MORB- A semiquantitative thermobarometer. *American Mineralogist* **83**, 952–969.
- Ernst, W. G. & Liu, J. (1998b). Experimental phase-equilibrium study of Al- and Ti-contents of calcic amphibole in MORB; a semiquantitative thermobarometer. *American Mineralogist* **83**, 952 LP-969.
- Esawi, E. K. (2004). AMPH-CLASS: An Excel spreadsheet for the classification and nomenclature of amphiboles based on the 1997 recommendations of the International Mineralogical Association. *Computers & Geosciences* **30**, 753–760.
- Feldstein, S. N. & Lange, R. a (1999). Pliocene Potassic Magmas from the Kings River Region, Sierra Nevada, California: Evidence for Melting of a Subduction-Modified Mantle. *Journal of Petrology* **40**, 1301–1320.
- Féménias, O., Berza, T., Tatu, M., Diot, H. & Demaiffe, D. (2008). Nature and significance of a Cambro-Ordovician high-K, calc-alkaline sub-volcanic suite: the late- to post-orogenic Motru Dyke Swarm (Southern Carpathians, Romania). *International Journal of Earth Sciences* **97**, 479–496.
- Féménias, O., Mercier, J. C. C., Nkono, C., Diot, H., Berza, T., Tatu, M. & Demaiffe, D. (2006). Calcic amphibole growth and compositions in calc-alkaline magmas: Evidence from the Motru Dike Swarm (Southern Carpathians, Romania). *American Mineralogist* **91**, 73–81.
- Foley, S. F. (1986). *The Origin of Ultrapotassic Igneous Rocks*. Tese de Doutoramento, University of Tasmania, 321 pp.

- Foley, S. F., Venturelli, G., Green, D. H. & Toscani, L. (1987). The ultrapotassic rocks: Characteristics, classification, and constraints for petrogenetic models. *Earth Science Reviews* **24**, 81–134.
- Fonseca, P. E. (1995). Estudo da sutura Varisca no SW Ibérico nas regiões de Serpa-Beja- Torrão e Alvito-Viana do Alentejo. Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa, 325pp.
- Gasparon, M., Rosenbaum, G., Wijbrans, J. & Manetti, P. (2009). The transition from subduction arc to slab tearing: Evidence from Capraia Island, northern Tyrrhenian Sea. *Journal of Geodynamics* **47**, 30–38.
- Gavrilenko, M., Herzberg, C., Vidito, C., Carr, M. J., Tenner, T. & Ozerov, A. (2016). A Calcium-in-Olivine Geohyrometer and its Application to Subduction Zone Magmatism. *Journal of Petrology* **57**, 1811–1832.
- Ghiorso, M. S. & Sack, O. (1991). Fe-Ti oxide geothermometry: thermodynamic formulation and the estimation of intensive variables in silicic magmas. *Contributions to Mineralogy and Petrology* **108**, 485–510.
- Gladney, E. R. (2012). The Gil Marquez Pluton, Southern Iberia: Magmatism During Continental Collision And The Amalgamation Of Pangea. *Geological Society of America Abstracts with Programs* **44**, 3.
- Gladney, E. R., Braid, J. A., Murphy, J. B., Quesada, C. & McFarlane, C. R. M. (2014). U–Pb geochronology and petrology of the late Paleozoic Gil Marquez pluton: magmatism in the Variscan suture zone, southern Iberia, during continental collision and the amalgamation of Pangea. *International Journal of Earth Sciences* **103**, 1433–1451.
- Gonçalves, F., Zbyszewski, G. & Pinto Coelho, A. V. (1975). Carta Geologica de Portugal 1:50 000. Notícia Explicativa da Folha 32-D (Sousel). *Serviços Geológicos de Portugal*.
- Guillot, M. G. (2016). Magmatic Evolution of the Southernmost Andes and Its Relation with Subduction Processes BT - Geodynamic Evolution of the Southernmost Andes: Connections with the Scotia Arc. In: C. Ghiglione, M. (ed.) Cham: Springer International Publishing, 37–74.
- Halldórsson, S. A., Barnes, J. D., Stefánsson, A., Hilton, D. R., Hauri, E. H. & Marshall, E. W. (2016). Subducted lithosphere controls halogen enrichments in the Iceland mantle plume source. *Geology* **44**, 679–682.
- Hari, K. R., Chalapathi Rao, N. V., Swarnkar, V. & Hou, G. (2014). Alkali feldspar syenites with shoshonitic affinities from Chhotaudepur area: Implication for mantle metasomatism in the Deccan large igneous province. *Geoscience Frontiers* **5**, 261–276.
- Hastie, A. R., Kerr, A. C., Pearce, J. A. & Mitchell, S. F. (2007). Classification of Altered Volcanic Island Arc Rocks using Immobile Trace Elements: Development of the Th–Co Discrimination Diagram. *Journal of Petrology* **48**, 2341–2357.
- Helz, R. T. (1973). Phase relations of basalts in their melting range at PH₂O=5 kb as a function of oxygen fugacity. *Jour. Petrol.* **14**, 249–302.
- Helz, R. T. (1982). Chapter 2, Experimental studies of amphibole stability; Phase relations and compositions of amphiboles produced in studies of the melting behavior of rocks. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry* **9B**, 279 LP-353.
- Henry, D. J., G., C. V. & Thomson, A. J. (2005). The Ti-saturation surface for low-to-medium pressure metapelitic biotites: Implications for geothermometry and Ti-substitution mechanisms. *American Mineralogist* **90**, 316.
- Holland, T. & Blundy, J. (1994). Non-ideal interactions in calcic amphiboles and their bearing on amphibole-plagioclase thermometry. *Contributions to Mineralogy and Petrology* **116**, 433–447.
- Hollocher, K., Robinson, P., Walsh, E. & Roberts, D. (2012). Geochemistry of amphibolite-facies volcanics and gabbros of the støren nappe in extensions west and southwest of Trondheim, Western Gneiss Region, Norway: A key to correlations and paleotectonic settings. *American Journal of Science* **312**, 357–416.
- Iddings, J. P. (1895). Absarokite-Shoshonite-Banakite Series. *The Journal of Geology*. University of Chicago Press **3**, 935–959.

- Irvine, T. N. & Baragar, W. R. A. (1971). A Guide to the Chemical Classification of the Common Volcanic Rocks. *Canadian Journal of Earth Sciences* **8**, 523–548.
- Jakes, P. & Gill, J. (1970). Rare earth elements and the island arc tholeiitic series. *Earth and Planetary Science Letters* **9**, 17–28.
- Jakeš, P. & White, A. J. R. (1972). Major and Trace Element Abundances in Volcanic Rocks of Orogenic Areas. *Geological Society of America Bulletin* **83**, 29 LP-40.
- Janoušek, V. & Holub, F. V. (2007). The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif. *Proceedings of the Geologists' Association* **118**, 75–86.
- Jesus, A. (2011). Ore forming systems in the western compartment of the Beja Layered Gabbroic Sequence (Ossa Morena Zone Portugal). Tese de Doutoramento, Universidade Lisboa, 604 pp.
- Jesus, A. P., Munha, J., Mateus, A., Tassinari, C. & Nutman, A. P. (2007). The Beja Layered Gabbroic Sequence (Ossa-Morena Zone, Southern Portugal): geochronology and geodynamic implications. *Geodinamica Acta* **20**, 139–157.
- Jiang, Y. H., Jiang, S. Y., Ling, H. F., Zhou, X. R., Rui, X. J. & Yang, W. Z. (2002). Petrology and geochemistry of shoshonitic plutons from the western Kunlun orogenic belt, Xinjiang, northwestern China: Implications for granitoid geneses. *Lithos* **63**, 165–187.
- Johnson, M. C. & Rutherford, M. J. (1989). Experimental calibration of the aluminum-in-hornblende geobarometer with application to Long Valley caldera (California) volcanic rocks. *Geology* **17**, 837–841.
- Joplin, G. A. (1968). The shoshonite association: A review. *Journal of the Geological Society of Australia* **15**, 275–294.
- Julivert, M., Fontboté, J. M., Ribeiro, A. & Conde, L. (1974). Memoria explicativa del Mapa Tectónico de la Península Ibérica y Baleares. *Memoria explicativa del Mapa Tectónico de la Península Ibérica y Baleares. 1:1,000,000, IGME, Madrid* 1–101.
- Kalfoun, F., Ionov, D. & Merlet, C. (2002). HFSE residence and Nb/Ta ratios in metasomatised, rutile-bearing mantle peridotites. *Earth and Planetary Science Letters* **199**, 49–65.
- Lains, J. A. (2015). Notas sobre os Complexos Ígneos de Veiros e Vale de Maceira / Notes on Veiros and Vale de Maceira Igneous Complexes. In: LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia (ed.) *Livro de Resumos do X Congresso Ibérico de Geoquímica/XVIII Semana de Geoquímica*. Lisboa, 27–30.
- Le Bas, M. J. (1962). The role of aluminum in igneous clinopyroxenes with relation to their parentage. *American Journal of Science*. *American Journal of Science* **260**, 267–288.
- Le Bas, M. J. & Streckeisen, A. L. (1991). The IUGS systematics of igneous rocks. *Journal of the Geological Society* **148**, 825–833.
- Leake, B. E., Woolley, A. R., Arps, C. E. S., Birch, W. D., Gilbert, C. M., Grice, J. D., Hawthorne, F. C., Kato, A., Kisch, H. J., Krivovichev, V. G., Linthout, K., Laird, J., Mandarino, J. A., Maresch, W. V., Nickel, E. H., Rock, N. M. S., Schumacher, J. C., Smith, D. C., Stephenson, N. C. N. *et al.* (1997). Nomenclature of Amphiboles: Report of the Subcommittee of the International Commission on New Minerals and Mineral Names. *The Canadian Mineralogist* **35**, 219–246.
- Leal, N., Pedro, J., Moita, P., Fonseca, P., Araújo, A. & Munhá, J. (1997). Metamorfismo nos sectores meridionais da Zona de Ossa-Morena: Actualização dos Conhecimentos. *Estudos sobre a Geologia da Zona de Ossa Morena (Maciço Ibérico). Livro de Homenagem ao Prof. Francisco Gonçalves*, 119–132.
- Le Maitre, R. W., STRECKEISEN, A., ZANETTIN, B., LE BAS, M. J., BONIN, B., BATEMAN, P., BELLINI, G., DUDEK, A., EFREMOVA, S., KELLER, J., LAMEYRE, J., SABINE, P. A., SCHMID, R., SØRENSEN, H. & WOOLLEY, A. R. (2002). *Igneous Rocks: A Classification and Glossary of Terms (Recommendations of the IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks): Second edition. Edited by R.W. LeMaitre. Cambridge University Press, New York, N.Y., 2002, 236 + xvi pages. US\$65 (ISBN. The Canadian Mineralogist. Cambridge University Press, New York.*

- Lepage, L. D. (2003). ILMAT: An Excel Worksheet for Ilmenite--magnetite Geothermometry and Geobarometry. *Comput. Geosci.* Tarrytown, NY, USA: Pergamon Press, Inc. **29**, 673–678.
- Leslie, R. A. J., Danyushevsky, L. V., Crawford, A. J. & Verbeeten, A. C. (2009). Primitive shoshonites from Fiji: Geochemistry and source components. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems* **10**, n/a-n/a.
- Leterrier, J., Maury, R. C., Thonon, P., Girard, D. & Marchal, M. (1982). Clinopyroxene composition as a method of identification of the magmatic affinities of paleo-volcanic series. *Earth and Planetary Science Letters* **59**, 139–154.
- Li, C., Arndt, N. T., Tang, Q. & Ripley, E. M. (2015). Trace element indiscrimination diagrams. *Lithos* **232**, 76–83.
- Li, C., Naldrett, A. J. & Ripley, E. M. (2007). Controls on the Fo and Ni Contents of Olivine in Sulfide-bearing Mafic/Ultramafic Intrusions: Principles, Modeling, and Examples from Voisey's Bay. *Earth Science Frontiers* **14**, 177–183.
- Libourel, G. (1999). Systematics of calcium partitioning between olivine and silicate melt: implications for melt structure and calcium content of magmatic olivines. *Contributions to Mineralogy and Petrology* **136**, 63–80.
- Liégeois, J.-P. (1998). Preface — Some words on the post-collisional magmatism. *Lithos* **45**, xv–xvii.
- Lopes, L. (2003). Contribuição para o conhecimento tectono-estratigráfico do Nordeste Alentejano transversal Terena – Elvas Implicações económicas no aproveitamento de rochas ornamentais existentes na região (Mármore e Granitos). Tese de doutoramento, Universidade de Évora, 557 pp.
- López-Moro, F. J. & López-Plaza, M. (2004). Monzonitic series from the Variscan Tormes Dome (Central Iberian Zone): Petrogenetic evolution from monzogabbro to granite magmas. *Lithos* **72**, 19–44.
- Lotze, F. (1945). Zur gliederung der Varisziden der Iberischru Meseta. *Geotekt. Forsch.* **6**, 78–92.
- Machado, G., Hladil, J., Koptikova, L., Fonseca, P. E., Rocha, F. T. & Galle, A. (2009). The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal). *Geologica Carpathica* **60**, 121–137.
- Machado, G., Hladil, J., Slavík, L., Koptíková, L., Moreira, N. & Fonseca, P. (2010). An Emsian-Eifelian Carbonate-Volcaniclastic Sequence and the possible Record of the basal choteč event in western Ossa-Morena Zone, Portugal (Odivelas Limestone). *Geologica Belgica* **13**, 431–446.
- MacKenzie, W. S., Donaldson, C. H. & Guilford, C. (1982). *Atlas of igneous rocks and their textures*. Longman.
- Mata, J. (1986). Estudo geoquímico de metavulcanitos câmbricos e lamprófiros tardi-hercínicos do Nordeste Alentejano: evidência para a abertura e fecho do prototethys. Dissertação e Capacidade Científica, D. G.F.C.U.L., Universidade de Lisboa, 205 pp.
- Mata, J., Alves, C. F., Martins, L., Miranda, R., Madeira, J., Pimentel, N., Martins, S., Azevedo, M. R., Youbi, N., De Min, A., Almeida, I. M., Bensalah, M. K. & Terrinha, P. (2015). ⁴⁰Ar/³⁹Ar ages and petrogenesis of the West Iberian Margin onshore magmatism at the Jurassic–Cretaceous transition: Geodynamic implications and assessment of open-system processes involving saline materials. *Lithos* **236–237**, 156–172.
- Mata, J. & Munhá, J. (1985). Geochemistry of mafic metavolcanic rocks from the Estremoz region (South Central Portugal). *Comunicações dos Servicos Geológicos de Portugal* **71**, 175–185.
- Mata, J. & Munhá, J. (1986). Geochemistry of some Late-Variscan calc-alkaline lamprophyres from the Ossa-Morena Zone (Elvas - Central Portugal). *Comunicações dos Servicos Geológicos de Portugal* **72**, 9–31.
- Mata, J. & Munhá, J. (1990). Magmatogénese de metavulcanitos câmbricos do nordeste alentejano: os estádios iniciais de “rifting” continental. *Comunicações dos Servicos Geológicos de Portugal* **76**, 61–89.
- Mata, J., Ribeiro, M. L. & Piçarra, J. M. (1999). Geochemical characteristics of the S. Marcos do Campo Volcanic Complex Ossa-Morena Zone: evidence for subduction-related magmatism.

- Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal* **86**, 3–14.
- Meen, J. K. (1990). Elevation of potassium content of basaltic magma by fractional crystallization: the effect of pressure. *Contributions to Mineralogy and Petrology* **104**, 309–331.
- Moita, P. (2008). Granitóides no SW da zona de Ossa-Morena (Montemor-o-Novo, Évora): Petrogénese e processos geodinâmicos. Tese de Doutoramento, Universidade de Évora, 351 pp.
- Moita, P., Munhá, J., Fonseca, P., Pedro, J., Araújo, A., Tassinari, C. & Palácios, T. (2005a). Phase equilibria and geochronology of Ossa-Morena eclogites. *Actas do XIV Semana de Geoquímica/VIII Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa.*, 463–466.
- Moita, P., Munhá, J., Fonseca, P., Tassinari, C., Araújo, A. & Palácios, T. (2005b). Dating orogenic events in Ossa-Morena Zone. *Actas do XIV Semana de Geoquímica/VIII Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa.* Universidade de Aveiro, 459–462.
- Moita, P., Santos, J. F., Pereira, M. F., Costa, M. M. & Corfu, F. (2015). The quartz-dioritic Hospitais intrusion (SW Iberian Massif) and its mafic microgranular enclaves — Evidence for mineral clustering. *Lithos* **224–225**, 78–100.
- Molina, J. F., Scarrow, J. H., Montero, P. G. & Bea, F. (2009). High-Ti amphibole as a petrogenetic indicator of magma chemistry: evidence for mildly alkalic-hybrid melts during evolution of Variscan basic–ultrabasic magmatism of Central Iberia. *Contributions to Mineralogy and Petrology* **158**, 69–98.
- Monkawa, A., Mikouchi, T., Koizumi, E., Sugiyama, K. & Miyamoto, M. (2006). Determination of the Fe oxidation state of the Chassigny kaersutite: A microXANES spectroscopic study. *Meteoritics & Planetary Science* **41**, 1321–1329.
- Moreira, N., Machado, G., Fonseca, P. E., Silva, J. C., Jorge, R. C. G. S. & Mata, J. (2010). The Odivelas Palaeozoic volcano-sedimentary sequence: Implications for the geology of the Ossa-Morena Southwestern border. *Comunicações Geológicas* **97**, 129–146.
- Morimoto, N. (1988). Nomenclature of Pyroxenes. *Mineralogy and Petrology* **39**, 55–76.
- Morrison, C. W. (1980). Characteristics and tectonic settings of shoshonite rock association. *Lithos* **13**, 97–108.
- Mullane, E. (1998). The geochemistry of the south Portuguese zone, Spain and Portugal. Tese de Doutoramento, University of Southampton, 469 pp.
- Müller, D. & Groves, D. I. (2016). Definitions and Nomenclature BT - Potassic Igneous Rocks and Associated Gold-Copper Mineralization. In: Müller, D. & Groves, D. I. (eds) Cham: Springer International Publishing, 9–17.
- Müller, D., Rock, N. M. S. & Groves, D. I. (1992). Geochemical discrimination between shoshonitic and potassic volcanic rocks in different tectonic settings: A pilot study. *Mineralogy and Petrology* **46**, 259–289.
- Munhá, J. (1985). Clinopyroxene composition, an indicator of magmatic affinity in mafic and intermediate metavolcanic rocks from the Iberian Pyrite Belt. *Boletim da Sociedade Geológica de Portugal* **24**, 239–250.
- Munhá, J. & Canilho, M. H. (1977). Ortopiroxenas das rochas charnoquíticas de Campo Maior : Alto Alentejo : comentário. *Boletim da Sociedade Geológica de Portugal* **XX**, 225–231.
- Munhá, J., Oliveira, J. T., Ribeiro, A., Oliveira, V., Quesada, C. & Kerrich, R. (1986). Beja-Acebuches Ophiolite characterization and geodynamic significance. *Maleo* **2**, 31.
- Nachit, H. (1986). Contribution à l'étude analytique et expérimentale des biotites des granitoïdes : applications typologiques. Tese de Doutoramento. Université de Soutenance. 236p.
- Nachit, H., Ibhi, A., Abia, E. H. & Ben Ohoud, M. (2005). Discrimination between primary magmatic biotites, reequilibrated biotites and neoformed biotites. *Comptes Rendus Geoscience* **337**, 1415–1420.
- Nachit, H., Razafimahefa, N., Stussi, J. M. & Carron, J. P. (1985). Composition chimique des biotites et typologie magmatique des granitoïdes. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences* **301**, 813–818.

- Nance, R. D., Gutiérrez-Alonso, G., Keppie, J. D., Linnemann, U., Murphy, J. B., Quesada, C., Strachan, R. A. & Woodcock, N. H. (2010). Evolution of the Rheic Ocean. *Gondwana Research* **17**, 194–222.
- Nance, R. D., Gutiérrez-Alonso, G., Keppie, J. D., Linnemann, U., Murphy, J. B., Quesada, C., Strachan, R. A. & Woodcock, N. H. (2012). A brief history of the Rheic Ocean. *Geoscience Frontiers* **3**, 125–135.
- Neave, D. A. & Putirka, K. . (2017). A new clinopyroxene-liquid barometer, and implications for magma storage pressures under Icelandic rift zones. *American Mineralogist* **777**–794.
- Nimis, P. (1995). A clinopyroxene geobarometer for basaltic systems based on crystal-structure modeling. *Contributions to Mineralogy and Petrology* **121**, 115–125.
- Nisbet, E. G. & Pearce, J. A. (1977). Clinopyroxene composition in mafic lavas from different tectonic settings. *Contributions to Mineralogy and Petrology* **63**, 149–160.
- Nockolds, S. R. (1947). The relation between chemical composition and paragenesis in the biotite micas of igneous rocks. *American Journal of Science* **245**, 401–420.
- Nomade, S., Renne, P. R., Mo, X., Zhao, Z. & Zhou, S. (2004). Miocene volcanism in the Lhasa block Tibet: Spatial trends and geodynamic implications. *Earth and Planetary Science Letters* **221**, 227–243.
- Oliveira, J. T., Oliveira, V. & Piçarra, J. M. (1991). Traços gerais da evolução tectono-estratigráfica da Zona de Ossa-Morena, em Portugal. *Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe* **16**, 221–250.
- Pagel, M. & Leterrier, J. (1980). The subalkaline potassic magmatism of the Ballons massif (Southern Vosges, France): shoshonitic affinity. *Lithos* **13**, 1–10.
- Patino Douce, A. E., Johnston, A. D. & Rice, J. M. (1993). Octahedral excess mixing properties in biotite: a working model with applications to geobarometry and geothermometry. *American Mineralogist* **78**, 113–131.
- Pearce, J. A. (1982). Trace element characteristics of lavas from destructive plate boundaries. In: Thorpe, R. S. (ed.) *Orogenic andesites and related rocks*. Wiley Chichester, 525–548.
- Pearce, J. A. (1983). Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins. In: Hawkesworth, C. J. & Norry, M. J. (eds) *Continental basalts and mantle xenoliths*. Shiva Publications, 230–249.
- Pearce, J. A. (1996). Sources and settings of granitic rocks. *Episodes* **19**, 120–125.
- Pearce, J. A. & Cann, J. R. (1973). Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses. *Earth and Planetary Science Letters* **19**, 290–300.
- Pearce, J. A., Harris, N. B. W. & Tindle, A. G. (1984). Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. *Journal of Petrology* **25**, 956–983.
- Pearce, J. A., Stern, R. J., Bloomer, S. H. & Fryer, P. (2005). Geochemical mapping of the Mariana arc-basin system: Implications for the nature and distribution of subduction components. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems* **6**.
- Peccerillo, A., De Astis, G., Faraone, D., Forni, F. & Frezzotti, M. L. (2013). Chapter 15 Compositional variations of magmas in the Aeolian arc: implications for petrogenesis and geodynamics. *Geological Society, London, Memoirs* **37**, 491–510.
- Peccerillo, A. & Frezzotti, M. L. (2015). Magmatism, mantle evolution and geodynamics at the converging plate margins of Italy. *Journal of the Geological Society* **172**, 407–427.
- Pedro, J. (2004). Estudo geológico e geoquímico das sequências Ofiolíticas Internas da Zona de Ossa-Morena (Portugal). Tese de Doutoramento, Universidade de Évora, 225 pp.
- Pedro, J. C., Araújo, A., Fonseca, P., Tassinari, C. & Ribeiro, A. (2010). geochemistry and u-pb zircon age of the internal ossa-morena zone ophiolite sequences: a remnant of rheic ocean in sw iberia. *Ofioliti* **35**, 117–130.
- Pedro, J., Moita, P., Araújo, A., Fonseca, P. & Munhá, J. (2006). Evolução tectonomagmática da Zona de Ossa-Morena durante o ciclo Varisco: Estará o ciclo de J. Tuzo Wilson completo? *VII Congresso Nacional de Geologia*, 111–114.

- Pereira, M. F., Chichorro, M., Johnston, S. T., Gutiérrez-Alonso, G., Silva, J. B., Linnemann, U., Hofmann, M. & Drost, K. (2012). The missing Rheic Ocean magmatic arcs: Provenance analysis of Late Paleozoic sedimentary clastic rocks of SW Iberia. *Gondwana Research* **22**, 882–891.
- Pereira, M. F., Chichorro, M., Moita, P., Santos, J. F., Solá, A. M. R., Williams, I. S., Silva, J. B. & Armstrong, R. A. (2015). The multistage crystallization of zircon in calc-alkaline granitoids: U–Pb age constraints on the timing of Variscan tectonic activity in SW Iberia. *International Journal of Earth Sciences* **104**, 1167–1183.
- Pereira, M. F., Gutiérrez-Alonso, G., Murphy, J. B., Drost, K., Gama, C. & Silva, J. B. (2017). Birth and demise of the Rheic Ocean magmatic arc(s): Combined U–Pb and Hf isotope analyses in detrital zircon from SW Iberia siliciclastic strata. *Lithos* **278–281**, 383–399.
- Pereira, Z., Fernandes, P. & Oliveira, T. (2006a). The Upper Devonian palynostratigraphy and organic matter maturation of the Pulo do Lobo domain, South Portuguese Zone, Portugal. *Comunicações Geológicas* **93**, 22–38.
- Pereira, Z., Oliveira, V. & Oliveira, J. T. (2006b). Palynostratigraphy of the Toca da Moura and Cabrela Complexes, Ossa Morena Zone, Portugal. Geodynamic implications. *Review of Palaeobotany and Palynology* **139**, 227–240.
- Pérez-Cáceres, I., Martínez Poyatos, D., Simancas, J. F. & Azor, A. (2015). The elusive nature of the Rheic Ocean suture in SW Iberia. *Tectonics* **34**, 2429–2450.
- Pérez-Cáceres, I., Simancas, J. F., Poyatos, D. M., Azor, A. & Lodeiro, F. G. (2016). Oblique collision and deformation partitioning in the SW Iberian Variscides. *Solid Earth* **7**, 857–872.
- Piçarra, J. M. (2000). Estudo estratigráfico do sector de Estremoz-Barrancos, Zona de Ossa Morena, Portugal. Tese de doutoramento, Universidade de Évora, 268 pp.
- Piçarra, J. M. & Sarmiento, G. (2006). Problemas de posicionamento estratigráfico dos Calcários Paleozóicos da Zona de Ossa Morena (Portugal). *VII Congresso Nacional de Geologia*, 657–660.
- Pin, C., Fonseca, P. E., Paquette, J.-L., Castro, P. & Matte, P. (2008). The ca. 350 Ma Beja Igneous Complex: A record of transcurrent slab break-off in the Southern Iberia Variscan Belt? *Tectonophysics*. Elsevier **461**, 356–377.
- Pin, C., Paquette, J.-L. & Fonseca, P. E. (1999). 350 Ma (U–Pb zircon) igneous emplacement age and Sr–Nd isotopic study of the Beja Gabbroic Complex (S. Portugal). *Journal of Conference Abstracts — International Meeting on Cadomian Orogens (Abstract) — Cambridge Publications* 1019.
- Pinto Coelho, A. V. & Gonçalves, F. (1972). Nota previa sobre o provavel Precambrico mais antigo do Alto Alentejo. Serie de afinidade charnoquítica de Campo Maior. *Bol. Museu Lab. Min. e Geol. da Faculdade de Ciencias de Lisboa* **13**, 59–81.
- Pinto Coelho, A. V., Gonçalves, F. & Torquato, J. R. (1974). Rochas hipersténicas do Alto-Alentejo. *Boletín Geológico y Minero* **15**, 601–603.
- Popp, R. K. & Taras Bryndzia, L. (1992). Statistical analysis of Fe³⁺, Ti, and OH in kaersutite from alkalic igneous rocks and mafic mantle xenoliths. *American Mineralogist*. Mineralogical Society of America **77**, 1250.
- Popp, R. K., Virgo, D., Yoder, H. S., Hoering, T. C. & Phillips, M. W. (1995). An experimental study of phase equilibria and Fe oxy-component in kaersutitic amphibole; implications for the f_{H₂} and alpha_{H₂O} in the upper mantle. *American Mineralogist* **80**, 534 LP-548.
- Putirka, K. (1999). Clinopyroxene + liquid equilibria to 100 kbar and 2450 K. *Contributions to Mineralogy and Petrology* **135**, 151–163.
- Putirka, K. (2016). Amphibole thermometers and barometers for igneous systems and some implications for eruption mechanisms of felsic magmas at arc volcanoes. *American Mineralogist* **101**, 841 LP-858.
- Putirka, K. D. (2009). Thermometers and Barometers for Volcanic Systems. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry* **69**, 61 LP-120.

- Putirka, K., Johnson, M., Kinzler, R., Longhi, J. & Walker, D. (1996). Thermobarometry of mafic igneous rocks based on clinopyroxene-liquid equilibria, 0–30 kbar. *Contributions to Mineralogy and Petrology* **123**, 92–108.
- Putirka, K., Mikaelian, H., Ryerson, F. & Shaw, H. (2003). New clinopyroxene-liquid thermobarometers for mafic, evolved, and volatile-bearing lava compositions, with applications to lavas from Tibet and the Snake River Plain, Idaho. *American Mineralogist* **88**, 1542.
- Quesada, C., Fonseca, P. E., Munhá, J., Oliveira, J. T. & Ribeiro, A. (1994). The Beja-Acebuches Ophiolite (Southern Iberian Variscan Fold Belt): geological characterization and geodynamic significance. *Boletín Geológico y Minero* **105**, 3–49.
- Raumer, J. F. Von, Finger, F., Veselá, P. & Stampfli, G. M. (2014). Durbachites – Vaugnerites – a geodynamic marker in the central European Variscan orogen. *Terra Nova* **26**, 85–95.
- Reagan, M. K., Ishizuka, O., Stern, R. J., Kelley, K. A., Ohara, Y., Blichert-Toft, J., Bloomer, S. H., Cash, J., Fryer, P., Hanan, B. B., Hickey-Vargas, R., Ishii, T., Kimura, J.-I., Peate, D. W., Rowe, M. C. & Woods, M. (2010). Fore-arc basalts and subduction initiation in the Izu-Bonin-Mariana system. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems* **11**.
- Ribeiro, A. (1979). *Introduction à la géologie générale du Portugal*. Serviços Geológicos de Portugal.
- Ribeiro, A., Munhá, J., Dias, R., Mateus, A., Pereira, E., Ribeiro, L., Fonseca, P., Araújo, A., Oliveira, T. & Romão, J. (2007). Geodynamic evolution of the SW Europe Variscides. *Tectonics* **26**.
- Ribeiro, A., Munhá, J., Fonseca, P. E., Araújo, A., Pedro, J. C., Mateus, A., Tassinari, C., Machado, G. & Jesus, A. (2010). Variscan ophiolite belts in the Ossa-Morena Zone (Southwest Iberia): geological characterization and geodynamic significance. *Gondwana Research* **17**, 408–421.
- Ribeiro, J. M., Stern, R. J., Kelley, K. A., Martinez, F., Ishizuka, O., Manton, W. I. & Ohara, Y. (2013). Nature and distribution of slab-derived fluids and mantle sources beneath the Southeast Mariana forearc rift. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems* **14**, 4585–4607.
- Ribeiro, M. (2010). Carta Geológica de Portugal 1:1 000 000. *Laboratório Nacional de Energia e Geologia*.
- Ribeiro, M. L., Mata, J. & Piçarra, J. M. (1992). Vulcanismo bimodal da região de Ficalho: características geoquímicas. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal* **78**, 75–85.
- Ribeiro, M. L., Munhá, J., Mata, J. & Palácios, T. (1997). Vulcanismo na Zona de Ossa-Morena e seu enquadramento geodinâmico. *Estudos sobre a Geologia da Zona de Ossa Morena (Maciço Ibérico)*. *Livro de Homenagem ao Prof. Francisco Gonçalves*, 37–56.
- Rickwood, P. C. (1989). Boundary lines within petrologic diagrams which use oxides of major and minor elements. *Lithos* **22**, 247–263.
- Rietmeijer, F. J. M. (1983). Chemical Distinction Between Igneous and Metamorphic Orthopyroxenes Especially Those Coexisting with Ca-rich Clinopyroxenes: A Re-Evaluation. *Mineralogical Magazine* **47**, 143–151.
- Rollinson, H. R. (1993). *Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation*. Longman Scientific & Technical.
- Rosas, F. M. (2003). Estudo Tectónico do Sector de Viana do Alentejo – Alvito: Evolução Geodinâmica e Modelação Analógica de Estruturas em Afloramentos Chave. Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa, 354 pp.
- Rosas, F. M., Marques, F. O., Balleve, M. & Tassinari, C. (2008). Geodynamic evolution of the SW Variscides: Orogenic collapse shown by new tectonometamorphic and isotopic data from western Ossa-Morena Zone, SW Iberia. *Tectonics*. Wiley Online Library **27**.
- Rowe, M. C., Kent, A. J. R. & Nielsen, R. L. (2009). Subduction Influence on Oxygen Fugacity and Trace and Volatile Elements in Basalts Across the Cascade Volcanic Arc. *Journal of Petrology* **50**, 61–91.
- Saccani, E. (2015). A new method of discriminating different types of post-Archean ophiolitic basalts and their tectonic significance using Th-Nb and Ce-Dy-Yb systematics. *Geoscience Frontiers* **6**, 481–501.

- Santos, J. F., Andrade, A. S. & Munhá, J. (1990). Magmatismo Orogénico Varisco no limite meridional da Zona de Ossa-Morena. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*, **76**, 91–124.
- Santos, J. F., Mata, J., Gonçalves, F. & Munhá, J. (1987). Contribuição para o conhecimento geológico-petrológico da região de Santa Susana: o complexo vulcano-sedimentar da Toca da Moura. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal* **73**, 29–48.
- Satoh, H., Yamaguchi, Y. & Makino, K. (2004). Ti-substitution mechanism in plutonic oxy-kaersutite from the Larvik alkaline complex, Oslo rift, Norway. *Mineralogical Magazine* **68**, 687 LP-697.
- Scarrow, J. H., Bea, F., Montero, P. & Molina, J. F. (2009). Shoshonites, vaugnerites and potassic lamprophyres: similarities and differences between “ultra”-high-K rocks. *Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh* **99**, 1–17.
- Schmidt, M. W. (1992). Amphibole composition in tonalite as a function of pressure: an experimental calibration of the Al-in-hornblende barometer. *Contributions to Mineralogy and Petrology* **110**, 304–310.
- Schmidt, M. W. (1993). Phase relations and compositions in tonalite as a function of pressure; an experimental study at 650 degrees C. *American Journal of Science* **293**, 1011–1060.
- Shaw, C. S. J. & Penczak, R. S. (1996). Barium and titanium-rich biotite and phlogopite from the western and eastern gabbro, Coldwell alkaline complex, northwestern Ontario. *The Canadian Mineralogist* **34**, 967–975.
- Sheth, H. C., Torres-Alvarado, I. S. & Verma, S. P. (2002). What Is the “Calc-alkaline Rock Series”? *International Geology Review* **44**, 686–701.
- Silva, J. B. (1997). Geodinâmica Ante-Mesozoica do Sector Oeste da Zona de Ossa Morena e regiões limítrofes: Síntese com base em recentes observações. In: Araújo, A. & Pereira, M. F. (eds) *Estudos sobre a Geologia da Zona de Ossa Morena (Maciço Ibérico). Livro de Homenagem ao Prof. Francisco Gonçalves*. Universidade de Évora, 231–262.
- Silva, J. B. & Pereira, M. F. (2004). Transcurrent continental tectonics model for the Ossa-Morena Zone Neoproterozoic-Paleozoic evolution, SW Iberian Massif, Portugal. *International Journal of Earth Sciences* **93**, 886–896.
- Silva, J. C. (2011). Estudo petrológico e geoquímico dos metavulcanitos devónicos da região de Odivelas (Alentejo): implicações geodinâmicas e metalogenéticas. Unpl. Msc thesis, Universidade de Lisboa, 96 pp.
- Silva, J. C., Mata, J., Moreira, N., Fonseca, P. E., Jorge, R. C. G. S. & Machado, G. (2011). Evidência para o funcionamento, desde o Devónico Inferior, de subducção no bordo meridional da Zona de Ossa-Morena. *VIII Congresso Ibérico de geoquímica*, 295–299.
- Sloman, L. E. (1989). Triassic shoshonites from the dolomites, northern Italy: Alkaline arc rocks in a strike-slip setting. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* **94**, 4655–4666.
- Sobolev, S. V., Sobolev, A. V., Kuzmin, D. V., Krivolutskaya, N. A., Petrunin, A. G., Arndt, N. T., Radko, V. A. & Vasiliev, Y. R. (2011). Linking mantle plumes, large igneous provinces and environmental catastrophes. *Nature*. Nature Publishing Group, a division of Macmillan Publishers Limited. All Rights Reserved. **477**, 312–316.
- Song, S. G., Wang, M. J., Wang, C. & Niu, Y. L. (2015). Magmatism during continental collision, subduction, exhumation and mountain collapse in collisional orogenic belts and continental net growth: A perspective. *Science China Earth Sciences* **58**, 1284–1304.
- Stewart, R. B., Price, R. C. & Smith, I. E. M. (1996). Evolution of high-K arc magma, Egmont volcano, Taranaki, New Zealand: evidence from mineral chemistry. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* **74**, 275–295.
- Stormer, J. C. (1983). The effects of recalculation on estimates of temperature and oxygen fugacity from analyses of multicomponent iron-titanium oxides. *American Mineralogist* **68**, 586–594.
- Sun, S.-S. (1980). Lead Isotopic Study of Young Volcanic Rocks from Mid-Ocean Ridges, Ocean Islands and Island Arcs. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences* **297**, 409 LP-445.

- Sun, S. & McDonough, W. F. (1989). Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. *Geological Society, London, Special Publications* **42**, 313–345.
- Tabaud, A.-S. (2012). The magmatism of the Vosges mountains : consequence of the paleozoic subductions (dating, petrology, geochemistry, AMS). Tese de Doutorado, Université de Strasbourg, 231pp.
- Tabaud, A.-S., Whitechurch, H., Rossi, P., Schulmann, K., Guerrot, C. & Cocherie, A. (2014). Devonian–Permian magmatic pulses in the northern Vosges Mountains (NE France): result of continuous subduction of the Rhenohercynian Ocean and Avalonian passive margin. *Geological Society, London, Special Publications* **405**.
- Tamburelli, C., Babbucci, D. & Mantovani, E. (2000). Geodynamic implications of “subduction related” magmatism: insights from the Tyrrhenian–Apennines region. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* **104**, 33–43.
- Thompson, R. N. & Fowler, M. B. (1986). Subduction-related shoshonitic and ultrapotassic magmatism: a study of Siluro-Ordovician syenites from the Scottish Caledonides. *Contributions to Mineralogy and Petrology* **94**, 507–522.
- Turner, S., Arnaud, N., Liu, J., Rogers, N., Hawkesworth, C., Harris, N., Kelley, S., Calsteren, P. V. A. N. & Deng, W. (1996). Post-collision , Shoshonitic Volcanism on the Tibetan Plateau : Implications for Convective Thinning of the Lithosphere and the Source of Ocean Island Basalts. *Journal of Petrology* **37**, 45–71.
- Wang, K., Plank, T., Walker, J. D. & Smith, E. I. (2002). A mantle melting profile across the Basin and Range, SW USA. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* **107**, ECV 5-1-ECV 5-21.
- Wells, P. R. A. (1977). Pyroxene thermometry in simple and complex systems. *Contributions to Mineralogy and Petrology* **62**, 129–139.
- Wenzel, T., Mertz, D. F., Oberhänsli, R., Becker, T. & Renne, P. R. (1997). Age, geodynamic setting, and mantle enrichment processes of a K-rich intrusion from the Meissen massif (northern Bohemian massif) and implications for related occurrences from the mid-European Hercynian. *International Journal of Earth Sciences (Geologische Rundschau)* **86**, 556–570.
- Wood, D. A. (1980). The application of a Th{single bond}Hf{single bond}Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification and to establishing the nature of crustal contamination of basaltic lavas of the British Tertiary Volcanic Province. *Earth and Planetary Science Letters* **50**, 11–30.
- Zhang, Z., Xiao, X., Wang, J., Wang, Y. & Kusky, T. M. (2008). Post-collisional Plio-Pleistocene shoshonitic volcanism in the western Kunlun Mountains, NW China: Geochemical constraints on mantle source characteristics and petrogenesis. *Journal of Asian Earth Sciences* **31**, 379–403.

ANEXOS

Anexo A Resultados de Análises de Rocha Total

Quadro A.1 Análises litogeoquímicas do Maciço de Veiros

Elemento	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃ (T)	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	P ₂ O ₅	LOI	Total
Unidade	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Lim. Det.	0.01	0.01	0.01	0.001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.001	0.01	0.01	0.01
Método	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP
Laboratório	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs
V-2	54.67	12.98	8.57	0.15	9.25	6.72	1.86	4.92	0.93	0.58	0.25	100.90
V-3	57.46	16.04	7.38	0.13	5.00	5.84	2.31	4.31	1.01	0.41	0.48	100.40
V-5	52.55	11.89	8.72	0.15	11.21	7.95	1.56	5.11	0.83	0.60	0.30	100.90
V-6	55.77	15.24	7.62	0.14	5.80	6.50	2.22	4.16	1.02	0.43	1.40	100.30
V-6A	57.46	16.15	7.57	0.14	5.15	6.06	2.33	4.26	1.00	0.42	0.35	100.90
V-11	49.35	10.53	10.85	0.19	14.34	9.15	1.34	2.29	0.86	0.60	0.09	99.59
V-12	53.13	12.15	8.81	0.15	10.23	7.01	1.73	4.44	0.86	0.57	0.21	99.31
V-15	55.50	13.26	7.82	0.14	7.82	6.66	2.03	5.06	0.89	0.67	0.19	100.00

(*) valor utilizado TD-ICP; (<) valor utilizado metade do limite de detecção (Lim. Det.).

Elemento	Sc	Be	V	Cr	Co	Ni*	Cu*	Zn*	Ga	Ge	As	Rb	Sr	Y
Unidade	ppm													
Lim. Det.	1	1	5	20	1	20	10	30	1	0.5	5	1	2	0.5
Método	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-MS	FUS-ICP	FUS-MS								
Laboratório	ActLabs													
V-2	25	5	175	700	44	180	50	100	18	1.6	9	297	346	24.8
V-3	20	4	151	270	27	50	30	110	22	1.7	8	254	310	30.4
V-5	26	3	174	960	51	260	80	90	16	1.6	7	263	400	22.8
V-6	22	4	177	320	29	70	40	100	21	1.7	17	234	326	27.8
V-6A	21	4	158	290	28	60	40	110	22	1.7	8	244	320	29.7
V-11	33	3	256	1160	67	310	60	120	16	1.8	< 5	142	328	21.7
V-12	26	4	188	830	49	220	70	100	17	1.7	8	249	321	23.4
V-15	23	6	163	680	39	130	60	100	19	1.6	13	423	276	25.6

Quadro A.1. (cont.) Análises litogeoquímicas do Maciço de Veiros.

Elemento	Zr	Nb	Mo	Ag*	In	Sn	Sb	Cs	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Sm
Unidade	ppm													
Lim. Det.	4	0.2	2	0.5	0.1	1	0.2	0.1	3	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01
Método	FUS-ICP	FUS-MS	FUS-ICP	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS						
Laboratório	ActLabs													
V-2	183	12.5	< 2	< 0.5	< 0.1	4	0.8	13.2	958	28	62.3	7.94	34.3	7.44
V-3	179	16.1	< 2	< 0.5	< 0.1	4	0.7	11.3	818	36.3	76.8	9.21	36.6	7.46
V-5	124	8.1	< 2	< 0.5	< 0.1	3	0.8	11	1180	26.2	60.8	8.04	34.7	7.4
V-6	182	13.6	< 2	< 0.5	< 0.1	5	0.9	11.5	898	31.5	67.8	8.26	33.3	7.03
V-6A	182	15.5	< 2	< 0.5	< 0.1	5	0.8	10	882	34.5	74.5	9	35.7	7.37
V-11	54	4.9	< 2	< 0.5	< 0.1	3	0.9	4.6	976	18.7	43.7	5.88	26.5	6.18
V-12	118	9.6	< 2	< 0.5	< 0.1	3	1	10.3	917	23	52.3	6.89	29.9	6.75
V-15	187	13.8	< 2	< 0.5	< 0.1	6	0.8	18.8	892	28.2	62.9	8.06	34.2	7.34

(*) valor utilizado TD-ICP; (<) valor utilizado metade do limite de detecção (Lim. Det.).

Elemento	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Hf	Ta	W	Tl	Pb*
Unidade	ppm													
Lim. Det.	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.005	0.01	0.002	0.1	0.01	0.5	0.05	5
Método	FUS-MS													
Laboratório	ActLabs													
V-2	1.61	5.81	0.81	4.35	0.77	2.23	0.328	2.11	0.301	5	0.84	5.2	0.56	32
V-3	1.58	6.19	0.9	5.06	0.93	2.73	0.412	2.63	0.375	5	1.17	5.7	1.15	39
V-5	1.68	5.87	0.78	4.01	0.72	1.99	0.283	1.77	0.255	3.5	0.52	3.4	0.35	27
V-6	1.63	5.95	0.86	4.75	0.87	2.55	0.39	2.47	0.35	5.1	1.02	3.1	1.14	38
V-6A	1.63	6.2	0.91	5.01	0.92	2.69	0.39	2.56	0.378	5.1	1.15	3.2	1.14	36
V-11	1.4	5.16	0.7	3.73	0.67	1.89	0.269	1.71	0.246	1.9	0.28	1.1	0.4	13
V-12	1.6	5.31	0.74	3.99	0.72	2.04	0.294	1.86	0.271	3.5	0.65	2.3	0.51	23
V-15	1.51	5.61	0.79	4.26	0.79	2.3	0.333	2.12	0.31	5.2	0.99	3.9	1.73	33

Quadro A.1 (cont.). Análises litogeoquímicas do Maciço de Veiros

Elemento	Bi	Th	U	Cd	Cu	Ni	Zn	S	Ag	Pb
Unidade	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm
Lim. Det.	0.1	0.05	0.01	0.5	1	1	1	0.001	0.3	5
Método	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP
Laboratório	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs
V-2	0.1	15.5	6.98	< 0.5	51	173	81	0.01	0.7	17
V-3	0.2	15.1	6.21	< 0.5	30	49	93	0.033	< 0.3	21
V-5	< 0.1	12.2	4.63	< 0.5	70	248	75	0.006	0.3	11
V-6	0.7	14.9	5.43	< 0.5	36	64	87	0.054	0.3	20
V-6A	0.3	15	5.77	< 0.5	34	56	92	0.044	< 0.3	18
V-11	< 0.1	4.72	2.02	< 0.5	53	284	91	0.035	0.4	6
V-12	< 0.1	13	5.7	< 0.5	63	209	79	0.006	0.6	14
V-15	< 0.1	20.3	11.3	< 0.5	58	120	78	0.01	0.8	19

(<) valor utilizado metade do limite de detecção (Lim. Det.).

Quadro A.2. Análises litogeoquímicas do Maciço de Vale de Maceira

Elemento	SiO₂	Al₂O₃	Fe₂O₃(T)	MnO	MgO	CaO	Na₂O	K₂O	TiO₂	P₂O₅	LOI	Total
Unidade	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Lim. Det.	0.01	0.01	0.01	0.001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.001	0.01	0.01	0.01
Método	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP
Laboratório	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs
M-1	55.53	15.32	7.95	0.14	6.63	7.00	2.63	3.86	0.97	0.41	< 0.01	100.40
M-2	45.82	15.81	11.60	0.17	11.36	9.96	1.83	1.00	1.56	0.29	0.59	100.00
M-4A	53.77	12.65	8.82	0.15	9.78	7.63	1.94	4.32	0.82	0.60	0.08	100.60
M-5	53.67	10.06	10.94	0.19	13.89	6.86	1.51	2.40	0.70	0.56	< 0.01	100.60
M-7	50.97	13.23	9.81	0.17	10.39	8.48	1.73	3.59	1.06	0.78	0.44	100.70
M-9	54.76	13.82	8.65	0.15	8.14	7.52	2.22	3.86	1.01	0.49	0.09	100.70
M-9A	52.62	13.36	9.31	0.17	9.57	8.77	2.00	2.85	0.79	0.50	0.26	100.20
M-10	45.45	12.81	11.78	0.17	13.52	10.99	1.25	1.81	1.48	0.55	0.14	99.96
M-10A	50.29	11.05	11.24	0.21	13.03	12.34	0.65	0.22	1.09	0.57	< 0.01	100.70
M-11	54.44	13.02	9.17	0.16	9.03	7.90	1.80	3.49	0.90	0.56	0.17	100.60
M-11A	44.77	10.56	11.67	0.20	17.72	10.12	0.69	1.78	1.11	0.65	0.24	99.50
M-12	46.63	17.44	10.50	0.15	10.18	10.34	1.99	1.02	1.51	0.27	0.91	100.90
M-12A	50.08	15.35	8.74	0.15	9.86	8.71	2.79	1.65	1.09	0.23	1.95	100.60
M-13	48.65	24.46	5.05	0.07	4.20	12.21	2.81	0.94	1.04	0.33	0.56	100.30

(<) valor utilizado metade do limite de detecção (Lim. Det.).

Quadro A.2. (cont.) Análises litogeoquímicas do Maciço de Vale de Maceira

Elemento	Sc	Be	V	Cr	Co	Ni*	Cu*	Zn*	Ga	Ge	As	Rb	Sr	Y
Unidade	ppm													
Lim. Det.	1	1	5	20	1	20	10	30	1	0.5	5	1	2	0.5
Método	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-MS	FUS-ICP	FUS-MS								
Laboratório	ActLabs													
M-1	25	4	180	360	35	100	60	110	20	1.6	6	251	297	23.3
M-2	29	2	231	380	59	160	100	100	16	1.3	< 5	55	384	18.1
M-4A	27	4	183	630	41	180	60	100	15	1.6	8	303	331	22.5
M-5	28	3	194	1060	52	290	110	130	13	1.9	< 5	111	338	26.3
M-7	29	4	226	650	43	170	50	110	16	1.5	6	245	402	24.8
M-9	27	4	187	500	36	140	60	90	16	1.6	5	250	313	22.7
M-9A	32	3	220	540	42	130	60	100	16	1.7	< 5	139	369	22
M-10	41	2	342	800	55	180	40	100	15	1.6	< 5	98	333	24.5
M-10A	38	3	319	920	58	150	< 10	100	13	2.1	6	11	212	25.9
M-11	32	3	203	550	40	150	30	100	15	2	< 5	189	357	26.9
M-11A	35	2	255	1190	61	340	< 10	130	12	1.7	< 5	103	347	22.7
M-12	26	2	206	330	52	130	80	90	17	1.2	< 5	57	433	16
M-12A	28	2	193	600	38	120	40	80	16	1.5	6	70	275	25.1
M-13	11	3	100	130	23	60	40	50	22	1	5	53	645	10.9

Elemento	Zr	Nb	Mo	Ag*	In	Sn	Sb	Cs	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Sm
Unidade	ppm													
Lim. Det.	4	0.2	2	0.5	0.1	1	0.2	0.1	3	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01
Método	FUS-ICP	FUS-MS	FUS-ICP	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS						
Laboratório	ActLabs													
M-1	107	10.7	< 2	< 0.5	< 0.1	3	0.8	6.3	675	22.5	48.2	6.01	24.8	5.23
M-2	66	8.1	< 2	< 0.5	< 0.1	7	2.2	2.7	248	14.4	34.3	4.45	19.9	4.67
M-4A	118	8.7	< 2	< 0.5	< 0.1	3	2.4	12.5	920	24.4	56	7.16	31.8	7.18
M-5	67	3.9	< 2	< 0.5	< 0.1	5	3.7	2.3	1140	24.5	56.3	7.19	31.5	7.08
M-7	94	8.3	< 2	< 0.5	< 0.1	4	2.3	9.4	1705	27.1	63.1	8.19	36	8.02
M-9	94	8.7	< 2	< 0.5	< 0.1	5	1.9	6.5	704	22.8	50.9	6.39	28.2	6.26
M-9A	65	4.3	< 2	< 0.5	< 0.1	3	2.5	3.7	841	19.5	44.9	5.84	26.3	6.18
M-10	27	5.9	< 2	< 0.5	< 0.1	2	2.5	1.6	912	17.9	45.4	6.27	30	7.21
M-10A	60	4.6	< 2	< 0.5	< 0.1	2	2	0.8	127	17.7	44.1	5.97	27.6	6.96
M-11	52	5.9	< 2	< 0.5	< 0.1	2	3	3.8	1487	24	55.5	7.18	32.3	7.46
M-11A	22	6.6	2	< 0.5	< 0.1	2	1.6	2.2	1358	17.7	43.4	5.91	27.9	6.8
M-12	65	7.9	< 2	< 0.5	< 0.1	2	3	2.7	257	14	32.2	4.16	18.3	4.21
M-12A	102	6.5	< 2	< 0.5	< 0.1	3	2	2.4	341	15.7	36.5	4.62	20.1	4.74
M-13	56	6.5	< 2	< 0.5	< 0.1	3	2.8	3.1	243	17.2	35.7	4.15	16.5	3.21

(*) valor utilizado TD-ICP; (<) valor utilizado metade do limite de detecção (Lim. Det.).

Quadro A.2. (cont.) Análises litogeoquímicas do Maciço de Vale de Maceira

Elemento	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Hf	Ta	W	Tl	Pb*
Unidade	ppm	ppm	ppm	ppm										
Lim. Det.	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.005	0.01	0.002	0.1	0.01	0.5	0.05	5
Método	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS										
Laboratório	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs										
M-1	1.4	4.49	0.67	3.76	0.71	2.07	0.303	1.96	0.294	3	0.81	1.7	0.36	32
M-2	1.32	4.57	0.66	3.56	0.64	1.76	0.245	1.51	0.216	2.2	0.68	1.6	0.15	10
M-4A	1.57	5.95	0.81	4.33	0.8	2.29	0.326	2.02	0.29	3.5	0.64	2.4	0.4	29
M-5	1.49	6.47	0.94	4.89	0.91	2.57	0.367	2.24	0.333	2.2	0.31	0.8	0.18	20
M-7	1.95	6.75	0.92	4.75	0.85	2.33	0.33	2.04	0.296	2.8	0.57	1.8	0.35	21
M-9	1.48	5.42	0.76	4.08	0.77	2.16	0.314	2.02	0.307	2.8	0.67	1.2	0.3	27
M-9A	1.55	5.4	0.77	4.11	0.75	2.17	0.311	1.97	0.29	1.9	0.32	1.5	0.36	21
M-10	2.03	6.78	1.01	5.15	0.88	2.36	0.316	1.85	0.259	1.1	0.28	< 0.5	0.51	< 5
M-10A	1.31	6.21	0.94	5.06	0.92	2.53	0.361	2.17	0.31	1.9	0.29	< 0.5	0.06	11
M-11	1.73	6.47	0.92	4.9	0.9	2.56	0.367	2.24	0.322	1.7	0.38	0.7	0.35	22
M-11A	1.59	6.3	0.9	4.62	0.8	2.15	0.302	1.79	0.242	1	0.34	< 0.5	0.63	7
M-12	1.28	4.07	0.58	3.15	0.58	1.56	0.213	1.32	0.192	2.1	0.63	1.9	0.17	11
M-12A	1.37	4.92	0.78	4.47	0.85	2.5	0.376	2.38	0.348	3.1	0.44	0.7	0.28	16
M-13	1.28	2.66	0.38	1.99	0.37	0.99	0.132	0.81	0.125	1.6	0.54	2.1	0.17	16

(*) valor utilizado TD-ICP; (<) valor utilizado metade do limite de detecção (Lim. Det.).

Elemento	Bi	Th	U	Cd	Cu	Ni	Zn	S	Ag	Pb
Unidade	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm
Lim. Det.	0.1	0.05	0.01	0.5	1	1	1	0.001	0.3	5
Método	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP
Laboratório	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs
M-1	0.3	9.19	3.94	< 0.5	57	98	73	0.009	0.6	17
M-2	0.3	3.55	1.46	< 0.5	94	148	73	0.126	0.4	7
M-4A	0.3	11.4	6.35	< 0.5	61	183	82	0.009	0.5	14
M-5	0.5	4.6	2.17	< 0.5	99	289	104	0.019	0.4	11
M-7	0.4	8.95	4.94	< 0.5	51	172	84	0.019	0.4	10
M-9	1	6.34	3.15	< 0.5	58	137	77	0.008	0.6	11
M-9A	1.1	3.54	1.7	< 0.5	54	129	80	0.008	< 0.3	9
M-10	0.1	0.4	0.25	< 0.5	36	168	77	0.029	0.3	< 5
M-10A	0.4	2.14	0.65	< 0.5	5	146	78	0.008	< 0.3	< 5
M-11	0.3	2.67	1.37	< 0.5	29	159	85	0.01	< 0.3	11
M-11A	< 0.1	0.77	0.55	< 0.5	5	336	103	0.002	< 0.3	< 5
M-12	0.4	3.13	1.3	< 0.5	79	131	67	0.102	0.6	5
M-12A	0.5	3.46	1.58	< 0.5	46	128	75	0.075	< 0.3	9
M-13	0.5	4.64	1.93	< 0.5	34	57	36	0.033	0.4	7

(<) valor utilizado metade do limite de detecção (Lim. Det.).

Quadro A.3. Análises litogeoquímicas das rochas de carácter filoniano

Elemento	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃ (T)	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	P ₂ O ₅	LOI	Total
Unidade	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Lim. Det.	0.01	0.01	0.01	0.001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.001	0.01	0.01	0.01
Método	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP
Laboratório	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs
V-4	56.89	15.65	5.93	0.10	6.51	5.59	3.29	3.66	0.85	0.40	1.60	100.50
V-7A	66.23	15.10	3.31	0.06	2.08	3.01	3.74	3.74	0.59	0.18	1.98	100.00
V-13	64.95	15.08	3.43	0.06	2.16	3.19	3.61	3.60	0.62	0.19	1.87	98.74
V-14	66.20	15.17	3.35	0.05	2.13	2.97	3.72	3.42	0.60	0.18	1.65	99.43
M-14	74.57	13.39	1.31	0.03	0.18	0.51	3.34	4.72	0.07	0.08	1.20	99.40

Elemento	Sc	Be	V	Cr	Co	Ni*	Cu*	Zn*	Ga	Ge	As	Rb	Sr	Y
Unidade	ppm													
Lim. Det.	1	1	5	20	1	20	10	30	1	0.5	5	1	2	0.5
Método	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-ICP	FUS-MS	FUS-ICP	FUS-MS								
Laboratório	ActLabs													
V-4	17	4	128	300	25	180	< 10	90	23	1.4	10	167	551	18.7
V-7A	7	4	61	70	11	40	< 10	70	26	1.2	< 5	165	376	13.8
V-13	8	4	63	50	7	30	< 10	50	20	1.1	< 5	139	393	12.7
V-14	7	4	61	70	10	40	< 10	60	26	1.2	7	161	395	13.5
M-14	4	6	11	< 20	< 1	< 20	< 10	40	20	1.6	7	267	63	15.2

(*) valor utilizado TD-ICP; (<) valor utilizado metade do limite de detecção (Lim. Det.).

Elemento	Zr	Nb	Mo	Ag*	In	Sn	Sb	Cs	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Sm
Unidade	ppm													
Lim. Det.	4	0.2	2	0.5	0.1	1	0.2	0.1	3	0.05	0.05	0.01	0.05	0.01
Método	FUS-ICP	FUS-MS	FUS-ICP	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS						
Laboratório	ActLabs													
V-4	227	12.3	< 2	0.6	< 0.1	3	1	4.3	1214	45.7	93.6	9.81	35.9	6.29
V-7A	188	10.1	< 2	< 0.5	< 0.1	4	0.9	3.7	820	43.4	82.7	8.95	31.7	5.29
V-13	198	9	< 2	< 0.5	< 0.1	5	2.4	3.4	866	41.9	80.1	8.67	30.5	5.12
V-14	188	9.9	< 2	< 0.5	< 0.1	3	0.8	4.5	1186	43	82	8.83	31.5	5.12
M-14	71	12.3	< 2	< 0.5	< 0.1	8	2.6	11	320	14.2	43.5	3.54	12.5	3

(*) valor utilizado TD-ICP; (<) valor utilizado metade do limite de detecção (Lim. Det.).

Quadro A.3.(cont.) Análises litogeoquímicas das rochas de carácter filoniano

Elemento	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Hf	Ta	W	Tl	Pb*
Unidade	ppm	ppm	ppm	ppm										
Lim. Det.	0.005	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.005	0.01	0.002	0.1	0.01	0.5	0.05	5
Método	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS										
Laboratório	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs										
V-4	1.6	4.67	0.62	3.23	0.58	1.67	0.243	1.59	0.229	5.7	0.77	1.3	1.16	35
V-7A	1.21	3.82	0.49	2.38	0.41	1.19	0.171	1.1	0.154	5.1	0.77	1.3	1.03	68
V-13	1.18	3.68	0.46	2.33	0.4	1.15	0.168	1.08	0.149	5	0.73	2	1.18	41
V-14	1.22	3.7	0.47	2.38	0.41	1.14	0.161	1.03	0.15	5.1	0.75	2.3	0.94	37
M-14	0.294	2.86	0.49	2.87	0.55	1.59	0.248	1.58	0.215	2.8	2.13	2.4	1.92	73

(*) valor utilizado TD-ICP; (<) valor utilizado metade do limite de detecção (Lim. Det.).

Elemento	Bi	Th	U	Cd	Cu	Ni	Zn	S	Ag	Pb
Unidade	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm
Lim. Det.	0.1	0.05	0.01	0.5	1	1	1	0.001	0.3	5
Método	FUS-MS	FUS-MS	FUS-MS	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP	TD-ICP
Laboratório	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs	ActLabs
V-4	0.8	27.6	5.41	< 0.5	5	177	72	0.003	0.9	19
V-7A	1.2	22.5	5.13	< 0.5	5	42	63	< 0.001	0.8	40
V-13	1.8	21	4.84	< 0.5	3	43	59	0.008	0.6	24
V-14	0.6	21.9	4.62	< 0.5	5	43	46	0.005	0.9	20
M-14	10.2	15	2.66	< 0.5	2	3	29	0.002	0.4	27

(<) valor utilizado metade do limite de detecção (Lim. Det.).

Anexo B Cálculo da Norma CIPW.

Quadro B.1. Cálculo de Normas do Maciço de Veiros

Elem.*	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃ [^]	FeO [^]	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	Total
Unidades	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
V-2	54.68	0.93	12.98	2.05	5.87	0.15	9.25	6.72	1.86	4.92	0.58	100.00
V-3	57.81	1.02	16.14	1.98	4.95	0.13	5.03	5.88	2.32	4.34	0.41	100.00
V-5	52.60	0.83	11.90	2.09	5.98	0.15	11.22	7.96	1.56	5.11	0.60	100.00
V-6	56.64	1.04	15.48	2.08	5.21	0.14	5.89	6.60	2.25	4.22	0.44	100.00
V-6A	57.47	1.00	16.15	2.00	5.01	0.14	5.15	6.06	2.33	4.26	0.42	100.00
V-11	49.99	0.87	10.67	1.70	8.50	0.19	14.53	9.27	1.36	2.32	0.61	100.00
V-12	53.91	0.88	12.33	2.18	6.22	0.16	10.38	7.11	1.76	4.51	0.58	100.00
V-15	55.88	0.89	13.35	2.10	5.25	0.14	7.87	6.71	2.04	5.09	0.67	100.00

* recalculado a 100%, base anídrica; ^ recalculado segundo o software CGDKIT - razões de Fe₂O₃/FeO de Verma *et al.*, 2002

CIPW	Q	Or	Ab	An	Ne	Di	Hy	Ol	Mt	Il	Ap	Total
Unidades	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
V-2	0.00	29.08	15.74	12.54	0.00	13.64	19.30	3.62	2.98	1.76	1.37	100.04
V-3	7.26	25.63	19.67	20.79	0.00	4.58	16.33	0.00	2.87	1.93	0.98	100.03
V-5	0.00	30.23	13.21	10.36	0.00	20.13	3.84	16.24	3.03	1.57	1.42	100.04
V-6	4.97	24.97	19.08	19.63	0.00	8.28	17.07	0.00	3.02	1.98	1.03	100.03
V-6A	6.69	25.18	19.72	21.03	0.00	5.09	16.51	0.00	2.91	1.91	0.99	100.03
V-11	0.00	13.71	11.49	16.16	0.00	20.76	14.46	17.91	2.47	1.66	1.44	100.04
V-12	0.00	26.63	14.85	12.45	0.00	15.26	18.63	6.02	3.15	1.67	1.37	100.04
V-15	0.84	30.11	17.29	12.21	0.00	13.35	19.91	0.00	3.04	1.70	1.60	100.05

Quadro B.2. Cálculo de Normas do Maciço de Vale de Maceira

Elem.* Unidade	SiO ₂ %	TiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ [^] %	FeO [^] %	MnO %	MgO %	CaO %	Na ₂ O %	K ₂ O %	P ₂ O ₅ %	Total %
M-1	55.61	0.97	15.34	1.91	5.46	0.14	6.64	7.01	2.63	3.87	0.41	100.00
M-2	46.48	1.59	16.04	1.82	9.12	0.17	11.52	10.10	1.86	1.01	0.29	100.00
M-4A	53.86	0.82	12.67	2.12	6.06	0.15	9.80	7.64	1.94	4.33	0.60	100.00
M-5	53.71	0.70	10.07	2.33	7.76	0.19	13.90	6.87	1.51	2.40	0.56	100.00
M-7	51.23	1.07	13.30	2.11	7.03	0.17	10.44	8.52	1.74	3.61	0.78	100.00
M-9	54.78	1.01	13.83	2.07	5.92	0.15	8.14	7.52	2.22	3.86	0.49	100.00
M-9A	53.00	0.80	13.46	2.01	6.70	0.17	9.64	8.83	2.01	2.87	0.50	100.00
M-10	45.94	1.50	12.95	1.84	9.19	0.17	13.66	11.11	1.26	1.83	0.56	100.00
M-10A	50.41	1.10	11.08	1.72	8.61	0.21	13.06	12.37	0.65	0.22	0.57	100.00
M-11	54.57	0.90	13.05	1.96	6.53	0.16	9.05	7.92	1.80	3.50	0.56	100.00
M-11A	45.47	1.12	10.73	1.84	9.20	0.20	18.00	10.28	0.70	1.81	0.66	100.00
M-12	47.00	1.52	17.58	1.63	8.14	0.16	10.26	10.42	2.01	1.03	0.27	100.00
M-12A	51.06	1.11	15.65	1.39	6.94	0.15	10.05	8.88	2.84	1.68	0.23	100.00
M-13	48.96	1.05	24.62	0.78	3.90	0.07	4.23	12.29	2.83	0.95	0.33	100.00

* recalculado a 100%, base anídrica; ^ recalculado segundo o software CGDKIT - razões de Fe₂O₃/FeO de Verma *et al.*, 2002.

Min. Unidades	Q %	Or %	Ab %	An %	Ne %	Di %	Hy %	OI %	Mt %	Il %	Ap %	Total %
M-1	1.42	22.85	22.29	18.62	0.00	10.86	18.40	0.00	2.77	1.85	0.97	100.03
M-2	0.00	5.99	15.71	32.43	0.00	12.73	4.15	22.66	2.64	3.01	0.70	100.03
M-4A	0.00	25.57	16.44	13.07	0.00	16.77	15.60	6.52	3.07	1.56	1.42	100.04
M-5	0.25	14.19	12.79	13.59	0.00	13.47	39.72	0.00	3.38	1.32	1.33	100.04
M-7	0.00	21.32	14.71	17.82	0.00	15.54	11.98	11.73	3.06	2.03	1.86	100.05
M-9	0.51	22.82	18.79	16.35	0.00	14.29	21.20	0.00	3.01	1.91	1.16	100.04
M-9A	0.00	16.97	17.05	19.20	0.00	17.18	20.52	3.51	2.91	1.52	1.19	100.04
M-10	0.00	10.81	8.73	24.25	1.06	21.89	0.00	26.47	2.66	2.84	1.32	100.04
M-10A	2.20	1.30	5.51	26.65	0.00	24.94	33.51	0.00	2.50	2.08	1.35	100.04
M-11	1.61	20.67	15.27	17.18	0.00	14.85	24.58	0.00	2.84	1.71	1.33	100.04
M-11A	0.00	10.68	5.93	20.78	0.00	20.72	1.89	33.68	2.67	2.13	1.56	100.05
M-12	0.00	6.08	16.97	35.92	0.00	11.30	3.99	19.87	2.36	2.88	0.64	100.03
M-12A	0.00	9.94	24.07	24.97	0.00	14.14	6.55	15.68	2.01	2.10	0.56	100.02
M-13	0.00	5.59	23.92	51.68	0.00	5.75	0.00	9.17	1.13	1.99	0.79	100.03

Quadro B.3. Cálculo de Normas das rochas de carácter filoniano

Elem.* Unidades	SiO ₂ %	TiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ [^] %	FeO [^] %	MnO %	MgO %	CaO %	Na ₂ O %	K ₂ O %	P ₂ O ₅ %	Total %
V-4	57.74	0.86	15.89	1.62	4.05	0.10	6.61	5.67	3.34	3.71	0.41	100.00
V-7A	67.68	0.60	15.43	0.92	2.29	0.06	2.13	3.08	3.82	3.82	0.18	100.00
V-13	67.14	0.64	15.59	0.97	2.43	0.06	2.23	3.30	3.73	3.72	0.20	100.00
V-14	67.81	0.61	15.54	0.93	2.33	0.05	2.18	3.04	3.81	3.50	0.18	100.00
M-14	75.98	0.08	13.64	0.42	0.84	0.03	0.18	0.52	3.40	4.81	0.08	100.00

* recalculado a 100%, base anídrica; ^ recalculado segundo o software CGDKIT - razões de Fe₂O₃/FeO de Verma *et al.*, 2002.

Min. Unidades	Q %	C %	Or %	Ab %	An %	Ne %	Di %	Hy %	Ol %	Mt %	Il %	Ap %	Total %
V-4	2.78	0.00	21.95	28.26	17.38	0.00	6.49	18.22	0.00	2.35	1.64	0.96	100.03
V-7A	20.51	0.00	22.59	32.34	13.66	0.00	0.32	7.69	0.00	1.33	1.15	0.44	100.02
V-13	20.19	0.00	21.99	31.58	14.79	0.00	0.23	8.16	0.00	1.41	1.22	0.47	100.02
V-14	21.82	0.39	20.70	32.24	13.89	0.00	0.00	8.02	0.00	1.35	1.17	0.44	100.02
M-14	36.11	2.09	28.42	28.80	2.05	0.00	0.00	1.59	0.00	0.61	0.14	0.19	100.01

Anexo C Análises Químicas e Fórmulas Estruturais (F.E.)

Quadro C.1. Análise de microsonda electrónica a Olivina e respectiva fórmula estrutural na base de 4 oxigénios.

Amostra	M10	M10	M10	M11A	M1A	M11A	M11A	M11A	M11A	M	M11A	M12	M12	M12	M12	M12	M13	M13	M2	M2	M2	M2	M2	
Nº Olivina	1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	7	10	10	8	9	9	11	12	15	15	16	16	17	
Localização Inclusa em	N	N	N	B	N	B	N	B	N	B	N	B	N	N	B	N	N	N	B	N	B	N	N	
SiO ₂	%	36.68	36.69	36.44	36.88	37.02	37.16	37.12	37.27	37.22	37.20	37.49	36.57	36.25	36.40	36.37	36.48	36.90	37.02	36.77	36.81	36.64	36.52	36.97
TiO ₂	%	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.05	0.04	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.05
Al ₂ O ₃	%	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03	0.02	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
FeO	%	32.24	32.02	32.47	27.71	28.11	27.82	27.33	27.83	27.95	27.49	27.61	32.40	31.98	30.91	31.24	32.57	30.71	30.25	30.54	32.34	30.84	32.92	31.04
MnO	%	0.43	0.43	0.41	0.45	0.32	0.40	0.40	0.43	0.45	0.40	0.37	0.33	0.42	0.33	0.32	0.44	0.43	0.40	0.42	0.45	0.39	0.45	0.39
MgO	%	30.19	30.17	30.27	33.93	34.38	34.41	34.27	34.38	34.71	33.30	33.87	31.07	30.25	30.74	30.81	30.70	31.41	32.11	30.86	30.63	30.77	30.86	31.85
CaO	%	0.00	0.04	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.03	0.03	0.02	0.00	0.05
Cr ₂ O ₃	%	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.05	0.06	0.00	0.02	0.01	0.00
NiO	%	0.05	0.03	0.08	0.10	0.07	0.10	0.08	0.08	0.11	0.00	0.00	0.03	0.07	0.10	0.06	0.06	0.06	0.05	0.03	0.08	0.02	0.08	0.06
Total	%	99.58	99.42	99.72	99.11	99.91	99.93	99.25	100.02	100.49	98.43	99.38	100.41	98.96	98.54	98.85	100.28	99.52	99.88	98.73	100.37	98.71	100.85	100.42
Si	afu	1.007	1.008	1.001	0.997	0.993	0.995	0.999	0.997	0.992	1.009	1.007	0.996	1.002	1.005	1.002	0.997	1.006	1.003	1.010	1.003	1.008	0.994	1.000
Ti	afu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
Al	afu	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cr	afu	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
Fe ²⁺	afu	0.740	0.736	0.746	0.626	0.630	0.623	0.615	0.622	0.623	0.624	0.620	0.738	0.739	0.713	0.720	0.744	0.700	0.685	0.702	0.737	0.710	0.749	0.702
Mn	afu	0.010	0.010	0.010	0.010	0.007	0.009	0.009	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.010	0.008	0.007	0.010	0.010	0.009	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009
Mg	afu	1.235	1.236	1.239	1.367	1.374	1.374	1.375	1.371	1.379	1.347	1.356	1.262	1.246	1.265	1.266	1.251	1.276	1.297	1.264	1.244	1.263	1.252	1.284
Ni	afu	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001
Ca	afu	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
Catiões	afu	2.993	2.992	2.999	3.003	3.007	3.005	3.000	3.003	3.007	2.990	2.992	3.004	2.998	2.994	2.997	3.003	2.994	2.997	2.989	2.997	2.991	3.006	2.999
Fo	%	62.23	62.37	62.13	68.23	68.31	68.49	68.78	68.44	68.54	68.04	68.33	62.86	62.47	63.69	63.51	62.38	64.26	65.13	63.98	62.48	63.72	62.24	64.37
Fa	%	37.27	37.13	37.39	31.26	31.33	31.05	30.76	31.08	30.95	31.50	31.24	36.76	37.05	35.92	36.12	37.11	35.24	34.41	35.52	37.00	35.81	37.24	35.19
Tp	%	0.50	0.50	0.48	0.51	0.36	0.46	0.46	0.48	0.51	0.46	0.42	0.38	0.49	0.39	0.37	0.51	0.50	0.46	0.50	0.52	0.46	0.52	0.45

Tabela C.1. (cont) Análise de microsonda a Olivina e respectiva fórmula estrutural na base de 4 oxigénios.

Amostra	M2	M2	M2	M3	M3	M3	M3	M3	M4A	M4A	M4	M7	M7	M7	M8	M8	M8	M8	M8	M9A	M9A	M9A	M9A	
Nº Olivina	18	19	19	20	20	21	22	22	24	24	23	26	26	27	28	29	29	30	30	31	31	32	32	
Localização	N	B	N	B	N	N	B	N	B	N	N	B	N	N	N	B	N	B	N	B	N	B	N	
Inclusa em												Px	Px		Px									
SiO ₂	%	36.96	36.45	36.96	35.75	35.75	35.70	36.11	35.76	36.94	37.13	36.09	36.36	36.03	35.96	38.41	38.54	38.22	38.55	38.67	36.84	36.32	35.86	35.72
TiO ₂	%	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.04	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
Al ₂ O ₃	%	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FeO	%	32.42	31.42	30.97	35.04	34.63	34.74	34.91	35.01	32.86	31.94	31.48	32.88	33.99	36.07	20.26	19.97	20.61	20.42	21.37	33.35	33.61	35.46	34.99
MnO	%	0.40	0.48	0.41	0.47	0.41	0.46	0.37	0.40	0.42	0.37	0.43	0.42	0.53	0.41	0.31	0.27	0.36	0.00	0.30	0.43	0.42	0.41	0.42
MgO	%	31.28	30.90	31.03	28.89	28.92	29.76	29.23	29.54	28.50	29.25	31.22	29.00	28.06	26.44	39.78	39.72	39.13	39.66	39.33	28.93	28.97	27.52	27.29
CaO	%	0.10	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Cr ₂ O ₃	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.04	0.00
NiO	%	0.04	0.03	0.04	0.06	0.04	0.05	0.02	0.07	0.04	0.08	0.10	0.09	0.06	0.04	0.22	0.22	0.18	0.18	0.18	0.06	0.08	0.13	0.16
Total	%	101.24	99.28	99.44	100.23	99.78	100.73	100.66	100.84	98.79	98.84	99.39	98.76	98.68	98.92	99.07	98.80	98.50	98.85	99.91	99.64	99.39	99.43	98.58
Si	afu	0.998	1.001	1.009	0.991	0.993	0.983	0.994	0.984	1.024	1.024	0.992	1.011	1.009	1.014	1.000	1.004	1.003	1.005	1.002	1.015	1.006	1.004	1.007
Ti	afu	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Al	afu	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cr	afu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
Fe ²⁺	afu	0.732	0.721	0.707	0.812	0.804	0.800	0.803	0.806	0.762	0.736	0.723	0.764	0.796	0.850	0.441	0.435	0.452	0.445	0.463	0.768	0.779	0.830	0.825
Mn	afu	0.009	0.011	0.010	0.011	0.010	0.011	0.009	0.009	0.010	0.009	0.010	0.010	0.013	0.010	0.007	0.006	0.008	0.000	0.007	0.010	0.010	0.010	0.010
Mg	afu	1.258	1.265	1.263	1.193	1.198	1.222	1.199	1.212	1.178	1.202	1.279	1.202	1.172	1.111	1.544	1.543	1.531	1.541	1.520	1.188	1.197	1.148	1.147
Ni	afu	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.001	0.002	0.003	0.004
Ca	afu	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
Catiões	afu	3.002	2.999	2.991	3.009	3.006	3.017	3.006	3.014	2.975	2.975	3.008	2.989	2.991	2.986	2.999	2.995	2.997	2.995	2.997	2.984	2.994	2.996	2.993
Fo	%	62.95	63.33	63.80	59.19	59.53	60.12	59.63	59.80	60.42	61.74	63.56	60.83	59.16	56.36	77.52	77.77	76.89	77.59	76.39	60.42	60.28	57.77	57.88
Fa	%	36.60	36.11	35.71	40.26	39.98	39.35	39.94	39.75	39.08	37.82	35.95	38.68	40.20	43.14	22.14	21.93	22.72	22.41	23.28	39.07	39.23	41.75	41.62
Tp	%	0.45	0.56	0.48	0.55	0.48	0.52	0.43	0.45	0.50	0.44	0.49	0.50	0.64	0.50	0.34	0.30	0.40	0.00	0.33	0.51	0.50	0.49	0.50

Quadro C.1. (cont) Análise de microsonda electrónica a Olivina e respectiva fórmula estrutural na base de 4 oxigénios.

Amostra	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5
Nº Olivina	11	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17
Localização Inclusa em	N	N	B	N	B	N	B	N	B	N	B	N
SiO ₂ %	36.29	36.78	37.58	37.20	37.79	36.89	36.50	37.06	37.90	38.32	36.77	36.73
TiO ₂ %	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.15	0.00	0.01	0.04	0.00
Al ₂ O ₃ %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
FeO %	32.08	32.37	31.41	31.37	31.04	31.13	29.95	30.51	30.94	30.47	30.98	30.66
MnO %	0.51	0.46	0.51	0.52	0.58	0.50	0.40	0.49	0.43	0.48	0.54	0.51
MgO %	31.53	31.71	30.94	31.03	31.02	30.10	32.30	32.21	31.83	31.67	30.90	31.08
CaO %	0.01	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.01	0.02
Cr ₂ O ₃ %	0.00	0.00	0.01	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01
NiO %	0.14	0.11	0.13	0.12	0.18	0.12	0.11	0.09	0.08	0.12	0.12	0.14
Total %	100.58	101.46	100.58	100.28	100.68	98.75	99.26	100.53	101.23	101.11	99.36	99.15
Si afu	0.987	0.991	1.015	1.009	1.018	1.016	0.996	0.999	1.013	1.023	1.007	1.006
Ti afu	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.001	0.000
Al afu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
Cr afu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Fe ²⁺ afu	0.730	0.729	0.709	0.711	0.699	0.717	0.683	0.688	0.692	0.680	0.709	0.702
Mn afu	0.012	0.010	0.012	0.012	0.013	0.012	0.009	0.011	0.010	0.011	0.013	0.012
Mg afu	1.279	1.274	1.246	1.255	1.246	1.236	1.314	1.294	1.269	1.260	1.261	1.269
Ni afu	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
Ca afu	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
Catiões afu	3.012	3.009	2.985	2.991	2.981	2.984	3.004	2.998	2.986	2.977	2.993	2.994
Fo %	63.30	63.26	63.34	63.43	63.61	62.91	65.49	64.94	64.40	64.59	63.59	63.99
Fa %	36.12	36.22	36.07	35.97	35.71	36.49	34.06	34.50	35.11	34.85	35.77	35.41
Tp %	0.58	0.52	0.60	0.60	0.68	0.60	0.45	0.56	0.49	0.56	0.64	0.60

Quadro C.2. Análise de microsonda electrónica a Piroxena e respectiva fórmula estrutural na base de 6 oxigénios.

Amostra	M1	M1	M1	M1	M1	M10	M10	M10	M10	M10A	M10A	M10A	M10A	M10A	M11A	M11A	M11A	M11A	M12	M12	M13	M2	M2	
Nº Piroxena	1	3	3	2	2	5	6	5	6	61	60	61	55	55	67	63	63	64	10	12	13	19	19	
Localização	N	N	B	B	N	B	B	N	N	B	N	N	N	B	N	N	B	N	N	N	B	B	N	
SiO ₂	%	53.02	53.85	53.40	53.81	53.20	53.14	52.49	53.24	52.48	52.54	52.32	52.62	52.35	51.99	53.81	52.85	52.80	53.26	50.34	51.26	51.03	51.10	51.94
TiO ₂	%	0.61	0.86	0.82	0.34	0.73	0.52	0.60	0.51	0.65	0.55	0.66	0.52	0.29	0.55	0.25	0.21	0.31	0.27	1.00	0.83	0.94	0.92	0.92
Al ₂ O ₃	%	2.34	2.33	2.36	1.97	2.42	1.90	2.29	2.18	2.58	1.58	1.67	1.63	1.55	1.30	1.75	1.79	2.14	1.74	3.48	3.59	3.50	3.60	3.09
FeO	%	10.53	8.17	10.05	9.41	9.60	8.33	8.25	8.26	7.58	9.13	9.04	8.00	7.50	7.61	5.85	6.96	6.88	6.60	9.59	9.27	9.73	9.23	7.86
MnO	%	0.21	0.21	0.24	0.26	0.18	0.25	0.20	0.19	0.14	0.26	0.25	0.18	0.21	0.20	0.23	0.22	0.20	0.23	0.23	0.25	0.21	0.25	0.23
MgO	%	13.85	14.49	13.37	13.48	13.36	15.17	15.05	14.97	14.83	15.33	14.98	14.56	14.59	14.42	15.68	15.68	15.94	15.76	14.32	13.81	13.48	13.89	14.21
CaO	%	18.17	19.33	19.56	19.71	19.73	20.15	20.09	20.27	21.06	19.55	19.47	21.41	21.87	21.95	21.62	20.58	20.76	20.84	19.41	20.89	20.41	19.95	21.01
Na ₂ O	%	0.35	0.32	0.43	0.41	0.41	0.29	0.24	0.33	0.29	0.22	0.20	0.21	0.25	0.21	0.24	0.35	0.29	0.25	0.32	0.39	0.43	0.38	0.38
K ₂ O	%	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
Cr ₂ O ₃	%	0.19	0.33	0.11	0.22	0.29	0.09	0.04	0.20	0.28	0.27	0.24	0.22	0.29	0.16	0.19	0.23	0.21	0.20	0.12	0.07	0.09	0.14	0.11
Total	%	99.29	99.89	100.35	99.63	99.92	99.83	99.30	100.15	99.91	99.44	98.86	99.35	98.89	98.39	99.64	98.88	99.53	99.16	98.82	100.38	99.84	99.48	99.77
Si	afu	1.979	1.981	1.975	1.998	1.973	1.966	1.953	1.963	1.941	1.959	1.961	1.963	1.962	1.961	1.979	1.967	1.952	1.972	1.898	1.904	1.908	1.910	1.927
Al ^{IV}	afu	0.021	0.019	0.025	0.002	0.027	0.034	0.047	0.037	0.059	0.041	0.039	0.037	0.038	0.039	0.021	0.033	0.048	0.028	0.102	0.096	0.092	0.090	0.073
ΣT		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Al ^{VI}	afu	0.082	0.082	0.078	0.084	0.079	0.049	0.053	0.057	0.053	0.029	0.035	0.034	0.030	0.019	0.054	0.045	0.045	0.048	0.053	0.061	0.062	0.069	0.062
Fe ³⁺	afu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.020	0.022	0.009	0.000	0.000	0.000
Cr	afu	0.006	0.009	0.003	0.006	0.009	0.003	0.001	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003
Ti	afu	0.017	0.024	0.023	0.010	0.020	0.014	0.017	0.014	0.018	0.015	0.019	0.015	0.008	0.016	0.007	0.006	0.009	0.008	0.028	0.023	0.026	0.026	0.026
Fe ²⁺	afu	0.329	0.251	0.311	0.292	0.298	0.258	0.257	0.255	0.234	0.285	0.283	0.249	0.234	0.240	0.180	0.216	0.212	0.204	0.282	0.266	0.295	0.288	0.244
Mn	afu	0.007	0.007	0.007	0.008	0.006	0.008	0.006	0.006	0.004	0.008	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	0.007
Mg	afu	0.771	0.795	0.737	0.746	0.739	0.837	0.835	0.823	0.818	0.852	0.837	0.810	0.815	0.811	0.859	0.870	0.878	0.870	0.805	0.765	0.751	0.774	0.786
Ca	afu	0.726	0.762	0.775	0.784	0.784	0.798	0.801	0.800	0.834	0.781	0.782	0.855	0.878	0.887	0.852	0.821	0.822	0.827	0.784	0.832	0.818	0.799	0.835
Na	afu	0.025	0.023	0.031	0.030	0.030	0.021	0.018	0.024	0.021	0.016	0.014	0.015	0.018	0.015	0.017	0.025	0.021	0.018	0.024	0.028	0.031	0.028	0.027
K	afu	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
ΣM1,M2		1.963	1.952	1.965	1.961	1.964	1.988	1.989	1.985	1.992	1.994	1.987	1.991	2.000	2.000	1.983	1.997	2.000	1.989	2.006	2.007	2.003	1.997	1.992
ΣCatiões		3.963	3.952	3.965	3.961	3.964	3.988	3.989	3.985	3.992	3.994	3.987	3.991	4.000	4.000	3.983	3.997	4.000	3.989	4.006	4.007	4.003	3.997	3.992
Wo	%	39.10	41.45	41.64	42.15	42.26	41.56	41.79	41.97	43.66	40.22	40.62	44.19	44.96	45.26	44.46	42.32	42.37	42.92	40.81	43.31	42.79	42.12	43.97
En	%	41.49	43.25	39.60	40.12	39.81	43.54	43.56	43.14	42.78	43.87	43.49	41.84	41.74	41.39	44.87	44.86	45.27	45.18	41.88	39.83	39.31	40.80	41.39
Fs	%	18.04	14.04	17.09	16.15	16.34	13.81	13.74	13.66	12.48	15.08	15.14	13.18	12.37	12.57	9.77	11.52	11.27	10.97	16.09	15.39	16.26	15.62	13.22
Ac	%	1.37	1.26	1.66	1.59	1.59	1.10	0.92	1.24	1.08	0.82	0.75	0.79	0.93	0.78	0.90	1.30	1.09	0.92	1.22	1.47	1.64	1.45	1.42

Quadro C.2. (cont.) Análise de microsonda electrónica a Piroxena e respectiva fórmula estrutural na base de 6 oxigénios.

Amostra	M3	M3	M3	M4	M4	M4	M4	M4A	M4A	M4A	M5	M5	M6	M6	M6	M6	M7	M7	M8	M8	M8	M9	M9
Nº Piroxena	23	24	22	26	25	25	26	27	29	29	33	36	38	37	38	37	39	40	42	42	43	45	47
Localização	N	N	N	B	B	N	N	N	N	B	N	N	B	N	N	B	N	N	B	N	B	N	N
SiO ₂ %	50.83	50.58	50.54	51.50	51.20	51.40	52.25	53.32	54.04	52.48	52.19	52.76	51.68	53.96	51.36	51.33	51.55	52.66	50.63	52.30	53.15	52.82	53.00
TiO ₂ %	0.93	0.93	0.93	0.84	0.88	0.89	0.46	0.52	0.57	0.94	0.79	0.74	0.76	0.25	0.96	0.78	0.59	0.30	1.19	0.30	0.49	1.04	0.87
Al ₂ O ₃ %	3.29	3.59	3.35	3.03	2.95	2.52	2.48	2.30	1.91	2.93	2.61	2.42	2.66	1.38	3.25	2.94	2.48	2.23	3.63	3.08	2.55	2.22	2.58
FeO %	9.00	9.58	8.99	8.86	8.93	7.78	6.40	8.38	7.56	8.75	7.35	7.21	9.49	5.38	8.48	8.94	7.42	7.05	7.02	5.19	4.38	9.18	8.31
MnO %	0.18	0.20	0.20	0.25	0.24	0.22	0.16	0.20	0.18	0.22	0.20	0.16	0.25	0.14	0.19	0.23	0.14	0.17	0.09	0.10	0.09	0.24	0.20
MgO %	14.65	13.92	13.70	14.66	14.52	15.21	16.53	14.14	15.66	14.16	15.09	15.37	13.60	16.38	13.87	13.29	15.14	15.00	14.75	16.17	16.68	14.41	14.61
CaO %	19.44	19.94	20.84	19.44	19.61	20.06	20.62	19.76	19.26	18.92	19.65	20.36	20.40	21.58	20.76	20.86	20.54	20.16	20.52	20.92	21.30	18.88	19.23
Na ₂ O %	0.38	0.38	0.39	0.48	0.49	0.31	0.34	0.40	0.34	0.44	0.46	0.42	0.44	0.32	0.44	0.43	0.40	0.34	0.56	0.33	0.33	0.43	0.36
K ₂ O %	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Cr ₂ O ₃ %	0.14	0.09	0.13	0.22	0.21	0.35	0.33	0.27	0.13	0.35	0.32	0.39	0.20	0.50	0.26	0.22	0.54	0.74	0.13	0.74	0.94	0.28	0.37
Total %	98.85	99.21	99.10	99.29	99.03	98.74	99.59	99.29	99.68	99.20	98.65	99.82	99.49	99.89	99.58	99.01	98.78	98.66	98.55	99.14	99.92	99.51	99.53
Si afu	1.909	1.900	1.903	1.923	1.920	1.926	1.929	1.979	1.986	1.952	1.947	1.946	1.936	1.976	1.916	1.931	1.930	1.963	1.897	1.929	1.940	1.963	1.961
Al ^{IV} afu	0.091	0.100	0.097	0.077	0.080	0.074	0.071	0.021	0.014	0.048	0.053	0.054	0.064	0.024	0.084	0.069	0.070	0.037	0.103	0.071	0.060	0.037	0.039
ΣT	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Al ^{VI} afu	0.055	0.060	0.051	0.057	0.050	0.037	0.037	0.080	0.069	0.081	0.062	0.051	0.054	0.036	0.059	0.061	0.039	0.061	0.058	0.063	0.049	0.060	0.074
Fe ³⁺ afu	0.013	0.019	0.029	0.002	0.015	0.000	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000
Cr afu	0.004	0.003	0.004	0.007	0.006	0.010	0.010	0.008	0.004	0.010	0.009	0.011	0.006	0.014	0.008	0.007	0.016	0.022	0.004	0.022	0.027	0.008	0.011
Ti afu	0.026	0.026	0.026	0.024	0.025	0.025	0.013	0.015	0.016	0.026	0.022	0.021	0.021	0.007	0.027	0.022	0.017	0.008	0.033	0.008	0.013	0.029	0.024
Fe ²⁺ afu	0.270	0.282	0.254	0.274	0.265	0.244	0.160	0.260	0.232	0.272	0.229	0.222	0.297	0.165	0.265	0.281	0.216	0.220	0.195	0.160	0.134	0.285	0.257
Mn afu	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.008	0.004	0.006	0.007	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.008	0.006
Mg afu	0.820	0.780	0.769	0.816	0.812	0.849	0.910	0.782	0.858	0.786	0.839	0.845	0.760	0.895	0.772	0.745	0.845	0.834	0.824	0.889	0.908	0.798	0.806
Ca afu	0.782	0.803	0.840	0.778	0.788	0.805	0.815	0.786	0.758	0.754	0.785	0.805	0.819	0.847	0.830	0.840	0.824	0.805	0.824	0.827	0.833	0.752	0.762
Na afu	0.028	0.028	0.029	0.035	0.036	0.023	0.024	0.029	0.024	0.032	0.033	0.030	0.032	0.023	0.032	0.031	0.029	0.024	0.041	0.024	0.023	0.031	0.026
K afu	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000
ΣM1,M2	2.004	2.006	2.009	2.001	2.005	2.000	2.012	1.966	1.968	1.968	1.986	1.990	1.997	1.991	1.998	1.995	2.005	1.981	2.008	1.996	1.990	1.971	1.966
ΣCatiões	4.004	4.006	4.009	4.001	4.005	4.000	4.012	3.966	3.968	3.968	3.986	3.990	3.997	3.991	3.998	3.995	4.005	3.981	4.008	3.996	3.990	3.971	3.966
Wo %	40.77	41.87	43.62	40.65	40.97	41.76	41.78	42.16	40.37	40.75	41.49	42.19	42.74	43.81	43.58	44.11	42.61	42.64	43.11	43.45	43.83	40.11	41.04
En %	42.75	40.68	39.91	42.66	42.23	44.06	46.62	41.98	45.67	42.45	44.33	44.31	39.66	46.27	40.53	39.11	43.69	44.15	43.12	46.72	47.76	42.61	43.38
Fs %	15.02	16.00	14.98	14.87	14.93	13.01	10.35	14.30	12.67	15.09	12.44	11.92	15.94	8.73	14.21	15.15	12.21	11.92	11.64	8.59	7.19	15.63	14.18
Ac %	1.45	1.45	1.49	1.81	1.87	1.17	1.25	1.56	1.29	1.71	1.74	1.57	1.66	1.19	1.68	1.63	1.48	1.29	2.13	1.24	1.23	1.65	1.40

Quadro C.2. (cont.) Análise de microsonda electrónica a Piroxena e respectiva fórmula estrutural na base de 6 oxigénios.

Amostra	M9	M9	M9	M9	M9	M9A	M9A	M9A	M9A	M9B	V11	V11	V11	V11	V11	V12	V12						
Nº Piroxena	48	46	45	48	44	50	51	51	53	72	69	71	69	71	68	68	1	1	2	4	4	5	5
Localização	B	N	B	N	N	N	B	N	N	N	N	N	B	B	N	B	B	N	N	B	N	B	N
SiO ₂ %	51.19	52.63	52.82	52.85	52.76	52.03	52.19	51.83	51.38	50.84	51.47	51.47	51.04	50.67	52.12	51.07	52.66	52.10	52.84	53.23	52.51	52.44	53.35
TiO ₂ %	0.90	0.68	0.61	0.38	0.42	0.75	0.79	0.92	0.92	0.72	0.80	0.82	0.87	1.00	0.58	0.75	0.81	0.91	0.58	0.64	0.75	0.92	0.58
Al ₂ O ₃ %	3.10	2.57	2.36	1.93	2.03	2.58	2.58	2.80	2.97	2.71	2.38	2.29	2.92	3.14	2.37	2.92	3.06	3.95	3.08	2.68	2.87	2.99	2.62
FeO %	9.58	9.97	9.29	7.25	9.20	12.20	11.26	8.98	9.33	11.18	10.79	8.77	10.19	10.17	7.38	9.88	7.33	6.37	6.38	7.24	9.80	9.31	9.07
MnO %	0.25	0.23	0.20	0.14	0.15	0.20	0.28	0.26	0.23	0.31	0.27	0.21	0.20	0.21	0.18	0.20	0.17	0.15	0.16	0.16	0.23	0.24	0.19
MgO %	13.84	13.59	13.60	15.49	13.68	14.88	14.66	14.13	13.72	14.17	14.37	15.31	13.81	13.80	15.40	13.77	14.76	15.29	14.85	14.82	14.19	14.51	14.43
CaO %	19.44	19.46	19.43	20.71	20.24	16.67	17.80	20.23	20.11	18.16	18.36	19.31	19.47	19.52	20.14	20.09	19.37	20.03	20.36	20.09	19.72	18.72	19.33
Na ₂ O %	0.45	0.42	0.49	0.37	0.34	0.31	0.34	0.43	0.40	0.44	0.42	0.29	0.47	0.44	0.39	0.48	0.39	0.30	0.38	0.38	0.35	0.39	0.40
K ₂ O %	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
Cr ₂ O ₃ %	0.18	0.19	0.08	0.49	0.13	0.05	0.12	0.31	0.33	0.24	0.34	0.27	0.21	0.20	0.57	0.19	0.24	0.77	0.34	0.09	0.21	0.08	0.17
Total %	98.93	99.74	98.88	99.63	98.95	99.69	100.03	99.90	99.38	98.77	99.20	98.76	99.17	99.17	99.15	99.34	98.79	99.88	98.96	99.34	100.65	99.60	100.15
Si afu	1.925	1.960	1.977	1.956	1.977	1.945	1.943	1.929	1.925	1.925	1.936	1.932	1.922	1.909	1.940	1.920	1.955	1.912	1.955	1.966	1.939	1.946	1.967
Al ^{IV} afu	0.075	0.040	0.023	0.044	0.023	0.055	0.057	0.071	0.075	0.075	0.064	0.068	0.078	0.091	0.060	0.080	0.045	0.088	0.045	0.034	0.061	0.054	0.033
ΣT	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Al ^{VI} afu	0.062	0.073	0.081	0.040	0.067	0.058	0.056	0.051	0.056	0.046	0.041	0.033	0.051	0.048	0.044	0.049	0.089	0.083	0.089	0.083	0.064	0.077	0.081
Fe ³⁺ afu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	0.004	0.009	0.018	0.000	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cr afu	0.005	0.005	0.002	0.014	0.004	0.001	0.004	0.009	0.010	0.007	0.010	0.008	0.006	0.006	0.017	0.006	0.007	0.022	0.010	0.003	0.006	0.002	0.005
Ti afu	0.026	0.019	0.017	0.011	0.012	0.021	0.022	0.026	0.026	0.021	0.023	0.023	0.025	0.028	0.016	0.021	0.023	0.025	0.016	0.018	0.021	0.026	0.016
Fe ²⁺ afu	0.301	0.311	0.291	0.224	0.288	0.381	0.350	0.280	0.292	0.333	0.339	0.272	0.311	0.302	0.230	0.283	0.228	0.196	0.197	0.224	0.303	0.289	0.280
Mn afu	0.008	0.007	0.006	0.004	0.005	0.006	0.009	0.008	0.007	0.010	0.009	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.008	0.006
Mg afu	0.776	0.755	0.759	0.855	0.764	0.829	0.813	0.784	0.766	0.800	0.806	0.857	0.775	0.775	0.855	0.772	0.817	0.837	0.819	0.816	0.781	0.803	0.793
Ca afu	0.783	0.777	0.779	0.821	0.813	0.667	0.710	0.806	0.807	0.737	0.740	0.776	0.785	0.788	0.803	0.809	0.770	0.788	0.807	0.795	0.780	0.744	0.763
Na afu	0.033	0.030	0.035	0.026	0.024	0.023	0.025	0.031	0.029	0.032	0.031	0.021	0.034	0.032	0.028	0.035	0.028	0.021	0.027	0.027	0.025	0.028	0.028
K afu	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
ΣM1,M2	1.995	1.977	1.971	1.998	1.977	1.988	1.989	1.995	1.993	2.006	1.999	2.001	2.003	2.006	1.998	2.008	1.966	1.977	1.971	1.970	1.987	1.976	1.972
ΣCatiões	3.995	3.977	3.971	3.998	3.977	3.988	3.989	3.995	3.993	4.006	3.999	4.001	4.003	4.006	3.998	4.008	3.966	3.977	3.971	3.970	3.987	3.976	3.972
Wo %	41.19	41.33	41.65	42.52	42.90	35.00	37.22	42.24	42.43	38.13	38.45	40.09	40.87	40.99	41.79	41.88	41.67	42.67	43.50	42.59	41.15	39.76	40.82
En %	40.80	40.16	40.57	44.27	40.33	43.49	42.65	41.07	40.30	41.41	41.87	44.25	40.35	40.33	44.48	39.95	44.19	45.33	44.13	43.71	41.19	42.89	42.39
Fs %	16.27	16.91	15.89	11.85	15.47	20.32	18.83	15.08	15.75	18.80	18.08	14.57	17.01	17.00	12.25	16.37	12.60	10.85	10.89	12.26	16.35	15.85	15.27
Ac %	1.74	1.60	1.90	1.36	1.29	1.19	1.30	1.61	1.52	1.65	1.59	1.10	1.77	1.68	1.48	1.80	1.53	1.15	1.48	1.44	1.31	1.50	1.52

Quadro C.2. (cont.) Análise de microsonda electrónica a Piroxena e respectiva fórmula estrutural na base de 6 oxigénios.

Amostra	V12	V12	V12	V15	V15	V15	V15	V15	V15	V15	V2	V3	V3	V3	V5	V5							
Nº Piroxena	7	8	8	10	10	11	11	12	13	13	15	15	16	16	18	18	19	19	20	21	21	24	24
Localização	N	B	N	B	N	B	N	N	B	N	B	N	B	N	B	N	B	N	N	B	N	B	N
SiO ₂ %	53.23	52.14	52.85	52.47	51.64	53.93	52.33	54.17	52.97	52.60	50.33	51.93	51.39	52.01	50.42	52.29	51.09	52.11	51.02	52.14	52.64	50.65	51.19
TiO ₂ %	0.71	0.97	0.51	0.67	0.68	0.32	0.97	0.27	0.76	0.93	1.00	0.59	0.69	0.57	1.01	0.53	0.88	0.70	0.78	0.30	0.36	1.18	0.81
Al ₂ O ₃ %	2.68	3.35	2.23	2.15	3.91	1.93	2.44	1.91	2.22	2.35	2.99	2.96	2.84	2.46	3.76	1.90	3.06	2.58	2.22	1.23	1.66	4.30	4.12
FeO %	6.72	7.63	5.83	8.23	6.32	4.55	7.38	4.83	7.56	7.40	10.33	6.84	8.13	7.09	7.53	9.54	8.83	7.03	12.80	11.69	8.45	7.41	6.12
MnO %	0.16	0.19	0.12	0.19	0.11	0.11	0.15	0.18	0.17	0.20	0.24	0.17	0.13	0.15	0.18	0.21	0.23	0.23	0.25	0.29	0.19	0.25	0.21
MgO %	15.70	14.85	15.79	15.27	15.27	17.35	15.31	17.81	15.62	15.46	14.03	15.89	15.40	15.82	15.01	15.78	14.43	15.53	13.51	13.39	15.33	14.66	15.31
CaO %	19.41	20.37	20.62	19.85	20.62	20.43	20.68	19.63	20.15	20.10	19.30	20.20	20.06	20.09	19.96	18.17	19.61	20.41	18.24	19.54	21.03	20.82	20.98
Na ₂ O %	0.32	0.33	0.16	0.26	0.26	0.32	0.24	0.26	0.22	0.22	0.42	0.26	0.22	0.18	0.27	0.24	0.39	0.28	0.27	0.19	0.18	0.48	0.38
K ₂ O %	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
Cr ₂ O ₃ %	0.28	0.46	0.51	0.18	0.22	0.88	0.35	1.04	0.27	0.43	0.30	0.43	0.30	0.51	0.37	0.28	0.33	0.43	0.49	0.12	0.01	0.21	0.55
Total %	99.21	100.29	98.62	99.28	99.04	99.83	99.86	100.12	99.96	99.68	98.97	99.27	99.17	98.89	98.53	98.96	98.88	99.31	99.58	98.89	99.85	99.98	99.66
Si afu	1.961	1.919	1.960	1.952	1.913	1.964	1.934	1.965	1.951	1.943	1.903	1.924	1.918	1.936	1.892	1.955	1.918	1.933	1.930	1.978	1.955	1.876	1.890
Al ^{IV} afu	0.039	0.081	0.040	0.048	0.087	0.036	0.066	0.035	0.049	0.057	0.097	0.076	0.082	0.064	0.108	0.045	0.082	0.067	0.070	0.022	0.045	0.124	0.110
ΣT	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Al ^{VI} afu	0.077	0.064	0.057	0.046	0.084	0.047	0.040	0.047	0.047	0.045	0.036	0.053	0.043	0.044	0.058	0.039	0.054	0.046	0.029	0.033	0.028	0.064	0.069
Fe ³⁺ afu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040	0.000	0.013	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.014	0.034	0.010
Cr afu	0.008	0.013	0.015	0.005	0.007	0.025	0.010	0.030	0.008	0.012	0.009	0.013	0.009	0.015	0.011	0.008	0.010	0.013	0.015	0.004	0.000	0.006	0.016
Ti afu	0.020	0.027	0.014	0.019	0.019	0.009	0.027	0.007	0.021	0.026	0.028	0.017	0.019	0.016	0.029	0.015	0.025	0.020	0.022	0.009	0.010	0.033	0.023
Fe ²⁺ afu	0.207	0.235	0.181	0.256	0.196	0.139	0.228	0.147	0.233	0.229	0.286	0.212	0.240	0.221	0.233	0.298	0.277	0.218	0.404	0.371	0.248	0.195	0.179
Mn afu	0.005	0.006	0.004	0.006	0.003	0.003	0.005	0.006	0.005	0.006	0.008	0.005	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.006	0.008	0.006
Mg afu	0.863	0.815	0.873	0.847	0.843	0.942	0.844	0.963	0.858	0.851	0.791	0.878	0.857	0.878	0.839	0.880	0.808	0.859	0.762	0.757	0.849	0.810	0.843
Ca afu	0.766	0.803	0.819	0.791	0.818	0.797	0.819	0.763	0.795	0.796	0.782	0.802	0.802	0.801	0.802	0.728	0.789	0.811	0.739	0.794	0.837	0.826	0.830
Na afu	0.023	0.024	0.012	0.019	0.019	0.023	0.017	0.018	0.016	0.015	0.030	0.018	0.016	0.013	0.019	0.018	0.028	0.020	0.020	0.014	0.013	0.035	0.027
K afu	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ΣM1,M2	1.969	1.987	1.975	1.989	1.989	1.984	1.990	1.981	1.984	1.981	2.012	1.998	2.004	1.993	2.001	1.993	1.999	1.995	2.000	1.991	2.004	2.011	2.003
ΣCatiões	3.969	3.987	3.975	3.989	3.989	3.984	3.990	3.981	3.984	3.981	4.012	3.998	4.004	3.993	4.001	3.993	3.999	3.995	4.000	3.991	4.004	4.011	4.003
Wo %	41.11	42.66	43.37	41.23	43.52	41.88	42.81	40.23	41.70	41.94	40.37	41.86	41.50	41.77	42.15	37.71	41.31	42.35	38.22	40.83	42.55	43.32	43.79
En %	46.29	43.29	46.23	44.13	44.87	49.48	44.11	50.78	44.98	44.87	40.84	45.82	44.34	45.79	44.11	45.59	42.31	44.82	39.40	38.93	43.17	42.45	44.48
Fs %	11.37	12.78	9.78	13.66	10.59	7.46	12.16	8.03	12.49	12.37	17.22	11.36	13.32	11.76	12.71	15.80	14.90	11.77	21.35	19.54	13.63	12.41	10.31
Ac %	1.22	1.26	0.62	0.97	1.01	1.19	0.91	0.96	0.82	0.81	1.57	0.96	0.84	0.68	1.02	0.91	1.48	1.06	1.02	0.70	0.64	1.81	1.42

Quadro C.2. (cont.) Análise de microsonda electrónica a Piroxena e respectiva fórmula estrutural na base de 6 oxigénios.

Amostra	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V5	V6A	V6A	V6A	V6A
Nº Piroxena	24	25	26	26	26	27	27	27	28	28	30	31	32	32	33	35	37	37
Localização	N	N	B	M	N	B?	M	N	B	N	B?	N	B	N	N	N	B	N
SiO ₂ %	51.27	50.89	52.42	51.33	53.19	52.35	50.18	52.25	51.98	51.52	52.32	53.25	52.26	52.02	52.46	51.55	52.46	52.51
TiO ₂ %	0.78	0.80	0.43	0.86	0.38	0.54	0.98	0.36	0.53	0.62	0.83	0.61	0.96	1.02	0.45	0.44	0.19	0.40
Al ₂ O ₃ %	3.58	3.60	3.22	4.34	2.11	2.23	4.06	2.59	2.65	3.70	3.98	2.86	4.39	3.62	1.56	2.29	0.81	1.70
FeO %	5.82	5.92	6.52	7.02	7.00	7.95	7.74	7.04	5.73	6.62	6.35	6.33	7.18	6.77	11.26	10.08	11.24	7.42
MnO %	0.17	0.16	0.15	0.15	0.26	0.17	0.15	0.19	0.15	0.18	0.17	0.21	0.20	0.23	0.23	0.26	0.32	0.16
MgO %	15.85	15.57	16.54	15.25	15.89	15.65	14.52	16.24	16.17	15.33	15.29	15.99	14.66	14.85	13.63	14.39	13.03	15.50
CaO %	21.54	21.77	20.26	21.26	20.55	19.76	20.32	19.31	20.78	20.29	20.55	20.18	20.41	19.91	19.84	19.32	20.92	21.20
Na ₂ O %	0.30	0.28	0.44	0.38	0.40	0.40	0.39	0.49	0.27	0.42	0.33	0.26	0.41	0.48	0.18	0.24	0.22	0.20
K ₂ O %	0.01	0.00	0.01	0.04	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
Cr ₂ O ₃ %	0.50	0.64	1.01	0.38	0.36	0.24	0.32	0.77	0.46	0.84	0.37	0.36	0.30	0.49	0.07	0.21	0.05	0.32
Total %	99.81	99.63	101.01	101.01	100.13	99.30	98.66	99.26	98.72	99.53	100.19	100.09	100.78	99.41	99.67	98.79	99.25	99.42
Si afu	1.891	1.885	1.909	1.878	1.955	1.946	1.884	1.936	1.931	1.906	1.915	1.947	1.908	1.922	1.970	1.944	1.987	1.952
Al ^{IV} afu	0.109	0.115	0.091	0.122	0.045	0.054	0.116	0.064	0.069	0.094	0.085	0.053	0.092	0.078	0.030	0.056	0.013	0.048
ΣT	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Al ^{VI} afu	0.047	0.042	0.047	0.065	0.046	0.044	0.064	0.049	0.047	0.067	0.086	0.070	0.096	0.080	0.039	0.046	0.023	0.027
Fe ³⁺ afu	0.039	0.045	0.034	0.040	0.000	0.005	0.024	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.005
Cr afu	0.015	0.019	0.029	0.011	0.011	0.007	0.009	0.023	0.013	0.025	0.011	0.010	0.009	0.014	0.002	0.006	0.002	0.009
Ti afu	0.022	0.022	0.012	0.024	0.010	0.015	0.028	0.010	0.015	0.017	0.023	0.017	0.026	0.028	0.013	0.013	0.005	0.011
Fe ²⁺ afu	0.140	0.138	0.164	0.174	0.215	0.242	0.219	0.204	0.178	0.205	0.194	0.194	0.219	0.209	0.353	0.318	0.356	0.226
Mn afu	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.010	0.005
Mg afu	0.872	0.860	0.898	0.832	0.870	0.867	0.813	0.897	0.896	0.845	0.834	0.872	0.798	0.818	0.763	0.809	0.736	0.859
Ca afu	0.851	0.864	0.791	0.833	0.809	0.787	0.818	0.766	0.827	0.804	0.806	0.790	0.798	0.788	0.798	0.780	0.849	0.845
Na afu	0.022	0.020	0.031	0.027	0.028	0.029	0.028	0.035	0.020	0.030	0.023	0.018	0.029	0.034	0.013	0.018	0.016	0.015
K afu	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
ΣM1,M2	2.012	2.014	2.011	2.013	1.998	2.002	2.007	2.004	2.000	1.999	1.983	1.979	1.982	1.980	1.988	1.998	1.997	2.002
ΣCatiões	4.012	4.014	4.011	4.013	3.998	4.002	4.007	4.004	4.000	3.999	3.983	3.979	3.982	3.980	3.988	3.998	3.997	4.002
Wo %	44.13	44.73	41.13	43.62	41.90	40.65	42.90	39.87	42.96	42.55	43.26	42.03	43.14	42.44	41.24	40.36	43.16	43.22
En %	45.19	44.52	46.70	43.54	45.07	44.81	42.64	46.67	46.53	44.73	44.77	46.35	43.12	44.06	39.44	41.85	37.41	43.97
Fs %	9.55	9.71	10.55	11.43	11.57	13.04	12.97	11.64	9.49	11.14	10.71	10.64	12.19	11.65	18.65	16.87	18.62	12.06
Ac %	1.13	1.03	1.63	1.41	1.47	1.50	1.48	1.82	1.02	1.58	1.25	0.98	1.55	1.84	0.67	0.92	0.81	0.74

Quadro C.2. (cont.) Análise de microsonda electrónica a Piroxena e respectiva fórmula estrutural na base de 6 oxigénios.

Amostra	M10A	M10A	M10A	M10A	M10A	M10A	M11A	M11A	M11A	M12	M12	M12	M12	M13	M13	M13	M13	M13	M13	M2	M2	M2	M2	
Nº Piroxena	62	62	59	57	58	56	66	65	65	9	7	9	7	17	13	15	14	17	16	18	18	20	21	
Localização	B	N	N	N	B	N	N	N	B	N	N	B	B	N	N	N	N	B	N	N	B	N	N	
SiO ₂	%	52.64	53.25	52.83	52.99	53.41	52.30	54.64	54.86	54.39	53.04	53.50	52.33	53.45	54.22	52.65	52.91	53.26	54.10	53.92	55.32	55.21	52.93	53.15
TiO ₂	%	0.33	0.21	0.35	0.16	0.25	0.37	0.12	0.19	0.14	0.45	0.38	0.33	0.40	0.34	0.35	0.32	0.33	0.27	0.23	0.29	0.32	0.32	0.22
Al ₂ O ₃	%	0.87	0.72	0.92	0.69	0.68	0.82	1.11	1.12	1.47	1.97	1.78	1.78	1.93	1.57	1.94	1.81	1.71	1.39	1.53	1.64	1.90	1.73	1.71
FeO	%	19.51	19.54	20.08	20.23	20.82	20.43	15.67	15.74	15.85	17.58	17.89	18.69	18.51	18.58	19.09	20.18	19.44	19.80	20.03	17.66	17.46	18.50	19.81
MnO	%	0.40	0.38	0.35	0.38	0.38	0.35	0.45	0.37	0.43	0.33	0.38	0.43	0.42	0.38	0.34	0.45	0.33	0.46	0.39	0.43	0.40	0.39	0.36
MgO	%	23.28	23.27	22.83	23.20	22.75	22.24	26.21	26.18	25.98	24.75	24.11	23.92	23.76	23.18	23.50	23.19	22.91	22.88	22.41	23.79	23.80	23.45	24.34
CaO	%	1.44	1.48	1.12	0.72	1.25	1.13	1.29	1.27	1.10	0.98	1.44	1.00	1.05	1.41	1.39	0.78	1.20	0.85	0.93	1.31	0.94	1.07	0.94
Na ₂ O	%	0.04	0.06	0.04	0.00	0.00	0.02	0.06	0.03	0.03	0.01	0.03	0.06	0.03	0.05	0.07	0.00	0.06	0.00	0.05	0.09	0.00	0.03	0.01
K ₂ O	%	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
Cr ₂ O ₃	%	0.10	0.06	0.08	0.09	0.13	0.15	0.12	0.07	0.02	0.06	0.05	0.07	0.12	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.06	0.03
Total	%	98.61	98.97	98.60	98.47	99.68	97.81	99.67	99.83	99.42	99.18	99.56	98.63	99.69	99.81	99.42	99.64	99.26	99.78	99.51	100.54	100.12	98.48	100.57
Si	afu	1.969	1.983	1.978	1.985	1.984	1.979	1.980	1.983	1.976	1.949	1.962	1.948	1.962	1.986	1.948	1.958	1.972	1.991	1.992	1.999	1.998	1.968	1.946
Al ^{IV}	afu	0.031	0.017	0.022	0.015	0.016	0.021	0.020	0.017	0.024	0.051	0.038	0.052	0.038	0.014	0.052	0.042	0.028	0.009	0.008	0.001	0.002	0.032	0.054
ΣT		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Al ^{VI}	afu	0.008	0.014	0.018	0.016	0.014	0.016	0.028	0.031	0.039	0.034	0.039	0.026	0.045	0.054	0.032	0.037	0.046	0.051	0.058	0.068	0.079	0.044	0.020
Fe ³⁺	afu	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.032
Cr	afu	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001
Ti	afu	0.009	0.006	0.010	0.005	0.007	0.010	0.003	0.005	0.004	0.013	0.010	0.009	0.011	0.009	0.010	0.009	0.009	0.007	0.006	0.008	0.009	0.009	0.006
Fe ²⁺	afu	0.604	0.609	0.629	0.634	0.647	0.646	0.475	0.476	0.482	0.540	0.549	0.565	0.568	0.569	0.586	0.624	0.602	0.609	0.619	0.534	0.528	0.575	0.573
Mn	afu	0.013	0.012	0.011	0.012	0.012	0.011	0.014	0.011	0.013	0.010	0.012	0.014	0.013	0.012	0.011	0.014	0.010	0.014	0.012	0.013	0.012	0.012	0.011
Mg	afu	1.299	1.292	1.274	1.296	1.260	1.255	1.416	1.411	1.407	1.356	1.318	1.328	1.300	1.266	1.296	1.279	1.264	1.255	1.234	1.282	1.284	1.299	1.329
Ca	afu	0.058	0.059	0.045	0.029	0.050	0.046	0.050	0.049	0.043	0.039	0.057	0.040	0.041	0.055	0.055	0.031	0.048	0.033	0.037	0.051	0.036	0.042	0.037
Na	afu	0.003	0.004	0.003	0.000	0.000	0.001	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.004	0.005	0.000	0.004	0.000	0.004	0.006	0.000	0.002	0.001
K	afu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000
ΣM1,M2		2.002	1.997	1.992	1.994	1.993	1.990	1.993	1.988	1.990	1.995	1.989	2.005	1.985	1.971	2.001	1.994	1.985	1.972	1.971	1.962	1.952	1.986	2.009
ΣCatiões		4.002	3.997	3.992	3.994	3.993	3.990	3.993	3.988	3.990	3.995	3.989	4.005	3.985	3.971	4.001	3.994	3.985	3.972	3.971	3.962	3.952	3.986	4.009
Wo	%	2.91	2.99	2.28	1.47	2.52	2.35	2.56	2.52	2.19	1.99	2.92	2.03	2.15	2.91	2.81	1.60	2.48	1.75	1.93	2.70	1.96	2.20	1.86
En	%	65.53	65.39	64.97	65.75	64.01	64.03	72.28	72.38	72.29	69.68	68.03	67.51	67.53	66.41	66.24	65.64	65.57	65.63	64.75	67.98	68.98	67.29	67.03
Fs	%	31.42	31.41	32.61	32.77	33.47	33.56	24.94	24.98	25.42	28.28	28.93	30.23	30.19	30.48	30.71	32.76	31.75	32.61	33.11	29.00	29.04	30.41	31.08
Ac	%	0.14	0.21	0.14	0.00	0.00	0.06	0.22	0.13	0.09	0.05	0.12	0.23	0.13	0.20	0.25	0.00	0.21	0.02	0.21	0.32	0.02	0.10	0.03

Quadro C.2. (cont.) Análise de microsonda electrónica a Piroxena e respectiva fórmula estrutural na base de 6 oxigénios.

Amostra	M3	M4A	M5	M5	M5	M5	M5	M9	M9A	M9A	M9A	M9B	M9B	V11	V12	V15	V2	V3	V3	V3	V6A	V6A	V6A
Nº Piroxena	22A	28	35	32	31	31	35	44A	49	52	54	70	70	3	9	14	17	20	22	22	34	36	36
Localização	N	N	B	N	B	N	N	N	N	N	B	N	B	N	N	N	N	B	B	N	N	B	N
SiO ₂ %	52.12	53.97	55.12	54.22	54.17	53.84	54.13	53.50	52.98	53.27	52.56	53.74	52.18	53.48	52.56	53.40	52.20	50.68	51.36	51.39	51.39	51.47	51.47
TiO ₂ %	0.37	0.52	0.28	0.35	0.38	0.38	0.41	0.36	0.30	0.30	0.44	0.15	0.24	0.37	0.52	0.12	0.43	0.34	0.28	0.39	0.39	0.21	0.36
Al ₂ O ₃ %	1.84	1.53	1.16	1.20	1.33	1.32	1.46	1.17	1.59	1.65	1.67	0.99	1.47	1.66	1.70	0.60	1.78	0.95	0.83	0.97	1.13	0.74	1.01
FeO %	21.13	18.30	15.80	15.57	15.67	15.84	16.27	21.19	20.05	20.40	20.88	19.47	20.93	18.28	18.50	22.89	20.88	26.42	28.47	25.02	24.63	25.85	25.62
MnO %	0.36	0.34	0.29	0.27	0.28	0.29	0.27	0.40	0.42	0.37	0.41	0.38	0.46	0.36	0.31	0.47	0.34	0.45	0.61	0.44	0.48	0.67	0.52
MgO %	23.43	23.18	26.71	26.01	26.23	26.04	25.88	21.27	23.46	22.95	22.10	24.57	22.40	23.06	22.97	21.46	22.23	18.50	17.97	19.29	18.54	18.62	18.87
CaO %	1.18	1.70	1.44	1.26	1.06	1.57	1.41	1.63	1.19	1.00	1.55	0.76	0.99	1.14	1.74	0.64	1.53	1.68	1.37	1.52	2.32	1.27	1.24
Na ₂ O %	0.00	0.05	0.03	0.05	0.05	0.04	0.07	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.03	0.04	0.01	0.04	0.08	0.00	0.03	0.00	0.05	0.07
K ₂ O %	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cr ₂ O ₃ %	0.04	0.14	0.15	0.15	0.11	0.14	0.20	0.07	0.00	0.09	0.07	0.00	0.07	0.12	0.17	0.04	0.00	0.10	0.04	0.12	0.08	0.07	0.07
Total %	100.47	99.74	100.98	99.10	99.29	99.45	100.10	99.64	100.00	100.03	99.70	100.07	98.78	98.52	98.52	99.63	99.45	99.19	100.93	99.18	98.97	98.96	99.24
Si afu	1.927	1.979	1.972	1.975	1.969	1.960	1.960	1.991	1.955	1.965	1.956	1.972	1.959	1.983	1.959	1.999	1.948	1.954	1.960	1.965	1.969	1.979	1.970
Al ^{IV} afu	0.073	0.021	0.028	0.025	0.031	0.040	0.040	0.009	0.045	0.035	0.044	0.028	0.041	0.017	0.041	0.001	0.052	0.043	0.037	0.035	0.031	0.021	0.030
ΣT	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.998	1.997	2.000	2.000	2.000	2.000
Al ^{VI} afu	0.007	0.045	0.021	0.027	0.027	0.017	0.022	0.042	0.024	0.037	0.029	0.015	0.024	0.055	0.034	0.025	0.026	0.000	0.000	0.008	0.020	0.013	0.016
Fe ³⁺ afu	0.066	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	0.007	0.047	0.038	0.004	0.000	0.000	0.000
Cr afu	0.001	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.006	0.002	0.000	0.003	0.002	0.000	0.002	0.003	0.005	0.001	0.000	0.003	0.001	0.004	0.002	0.002	0.002
Ti afu	0.010	0.014	0.008	0.010	0.010	0.010	0.011	0.010	0.008	0.008	0.012	0.004	0.007	0.010	0.014	0.003	0.012	0.010	0.008	0.011	0.011	0.006	0.010
Fe ²⁺ afu	0.584	0.561	0.473	0.474	0.476	0.481	0.493	0.659	0.612	0.629	0.650	0.589	0.652	0.567	0.577	0.716	0.645	0.802	0.868	0.795	0.789	0.831	0.820
Mn afu	0.011	0.010	0.009	0.008	0.009	0.009	0.008	0.013	0.013	0.011	0.013	0.012	0.015	0.011	0.010	0.015	0.011	0.015	0.020	0.014	0.016	0.022	0.017
Mg afu	1.292	1.267	1.424	1.413	1.422	1.413	1.397	1.180	1.291	1.262	1.226	1.344	1.254	1.275	1.276	1.197	1.237	1.064	1.022	1.099	1.059	1.068	1.077
Ca afu	0.047	0.067	0.055	0.049	0.041	0.061	0.055	0.065	0.047	0.039	0.062	0.030	0.040	0.045	0.070	0.026	0.061	0.069	0.056	0.062	0.095	0.053	0.051
Na afu	0.000	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.000	0.000	0.002	0.000	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.006	0.000	0.002	0.000	0.004	0.005
K afu	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ΣM1,M2	2.018	1.973	1.996	1.990	1.992	2.000	1.997	1.974	2.002	1.990	1.995	2.002	2.001	1.970	1.988	1.985	2.002	2.015	2.013	2.001	1.993	1.999	1.998
ΣCatiões	4.018	3.973	3.996	3.990	3.992	4.000	3.997	3.974	4.002	3.990	3.995	4.002	4.001	3.970	3.988	3.985	4.002	4.012	4.010	4.001	3.993	3.999	3.998
Wo %	2.34	3.50	2.81	2.53	2.12	3.11	2.80	3.38	2.38	2.03	3.17	1.51	2.02	2.39	3.59	1.32	3.12	3.47	2.79	3.14	4.86	2.66	2.59
En %	64.60	66.37	72.56	72.52	72.85	71.78	71.36	61.46	65.54	64.99	62.78	67.79	63.74	67.08	65.95	61.23	63.00	53.13	51.02	55.59	54.05	54.00	54.68
Fs %	33.06	29.94	24.52	24.78	24.86	24.95	25.58	34.99	32.07	32.98	33.95	30.70	34.12	30.41	30.30	37.40	33.73	43.12	46.19	41.15	41.08	43.15	42.49
Ac %	0.00	0.19	0.11	0.17	0.17	0.16	0.26	0.17	0.00	0.00	0.09	0.00	0.12	0.12	0.15	0.05	0.16	0.28	0.00	0.12	0.01	0.19	0.25

Quadro C.3. Análise de microsonda electrónica a horneblenda e respectiva fórmula estrutural na base de 22 oxigénios.

Amostra		M12	M12	M12	M13	M13	M13	M2	M3	M3
Nº Piroxena		1	2	2	3	4	5	6	7	8
Localização			N	B						
SiO ₂	%	42.10	40.16	40.60	41.34	41.90	42.10	40.57	40.43	40.04
TiO ₂	%	3.17	4.94	4.41	4.25	3.53	3.22	4.54	3.35	4.69
Al ₂ O ₃	%	12.93	12.39	12.49	12.00	12.03	12.16	12.59	12.68	12.64
FeO	%	11.25	12.21	12.23	13.01	13.09	13.75	12.76	13.51	13.12
MnO	%	0.05	0.13	0.10	0.10	0.16	0.15	0.11	0.10	0.11
MgO	%	12.34	11.78	12.09	11.60	11.68	11.46	11.33	11.92	11.63
CaO	%	11.30	11.33	11.37	11.05	11.11	11.22	11.11	11.14	10.76
Na ₂ O	%	1.82	2.04	2.11	1.89	1.73	1.70	2.07	2.08	2.02
K ₂ O	%	1.41	1.78	1.57	1.52	1.34	1.39	1.60	1.27	1.54
Cr ₂ O ₃	%	0.19	0.20	0.09	0.09	0.00	0.05	0.22	0.12	0.16
Total	%	96.55	96.96	97.07	96.86	96.55	97.17	96.89	96.58	96.70
Si	afu	6.239	6.034	6.064	6.176	6.245	6.248	6.087	6.033	5.984
Al ^{IV}	afu	1.761	1.966	1.936	1.824	1.755	1.752	1.913	1.967	2.016
ΣT		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Al ^{VI}	afu	0.497	0.228	0.262	0.289	0.357	0.375	0.313	0.262	0.210
Fe ³⁺	afu	0.155	0.016	0.122	0.193	0.306	0.335	0.069	0.535	0.408
Cr	afu	0.022	0.024	0.011	0.011	0.000	0.005	0.026	0.014	0.019
Ti	afu	0.354	0.559	0.495	0.478	0.396	0.359	0.513	0.376	0.527
Fe ₂	afu	1.239	1.518	1.405	1.433	1.325	1.371	1.532	1.151	1.232
Mn	afu	0.006	0.016	0.013	0.013	0.020	0.018	0.014	0.012	0.014
Mg	afu	2.727	2.639	2.692	2.584	2.596	2.536	2.533	2.651	2.590
ΣC		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ca	afu	1.795	1.823	1.820	1.769	1.774	1.783	1.786	1.780	1.723
Na	afu	0.205	0.177	0.180	0.231	0.226	0.217	0.214	0.220	0.277
ΣB		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Na	afu	0.318	0.416	0.431	0.317	0.273	0.272	0.388	0.383	0.309
K	afu	0.266	0.341	0.300	0.290	0.254	0.263	0.306	0.241	0.293
ΣA		0.584	0.757	0.730	0.607	0.527	0.535	0.693	0.624	0.602
ΣCatiões		15.584	15.757	15.730	15.607	15.527	15.535	15.693	15.624	15.602

Quadro C.4. Análise de microsonda electrónica a Biotite e respectiva fórmula estrutural na base de total catiões-AKC = 14.

Amostra	M1	M10	M10	M10	M10	M10A	M10A	M11A	M11A	M12	M12	M12	M12	M13	M13	M2	M3	M4A	M4A	M4A	M4A	M4A	M5	M5
Nº Biotite	1	1	2	3	4	1	2	1	2	1	2	3	4	1	2	1	1	1	2	3	4	5	1	2
SiO ₂ %	39.10	36.67	36.11	36.96	36.50	38.02	37.49	36.74	37.07	35.94	35.66	37.06	36.67	36.98	37.73	37.87	35.78	37.18	36.65	36.98	35.75	37.53	36.81	37.09
TiO ₂ %	5.14	7.48	6.58	7.44	7.39	4.77	5.52	5.00	5.46	5.31	4.70	3.79	5.45	5.32	3.87	5.41	4.89	7.67	7.95	7.87	7.74	7.90	8.05	8.05
Al ₂ O ₃ %	13.01	14.78	14.78	14.72	14.88	13.49	13.60	15.20	14.91	15.51	15.58	15.38	15.42	14.89	15.58	15.26	15.38	13.25	13.86	13.74	13.59	13.26	13.55	13.90
FeO %	13.72	10.78	11.01	11.16	12.01	12.36	11.74	8.98	9.37	14.29	14.40	8.09	11.94	14.26	13.02	13.02	13.87	12.41	12.61	12.70	12.97	12.80	10.64	10.76
MnO %	0.03	0.08	0.05	0.04	0.07	0.04	0.05	0.02	0.06	0.03	0.05	0.03	0.04	0.00	0.02	0.08	0.04	0.00	0.04	0.00	0.08	0.07	0.04	0.01
MgO %	14.15	15.23	15.14	15.32	14.35	15.59	15.70	17.99	16.99	13.91	14.50	19.90	15.53	14.53	15.26	15.06	15.06	13.42	14.05	13.91	13.98	13.86	14.66	15.05
CaO %	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
Na ₂ O %	0.08	0.40	0.33	0.36	0.33	0.15	0.12	0.48	0.42	0.17	0.22	0.27	0.09	0.19	0.13	0.17	0.50	0.16	0.18	0.22	0.17	0.20	0.07	0.10
K ₂ O %	10.09	10.06	9.19	9.88	10.36	9.97	10.25	10.17	10.10	10.34	10.38	9.97	10.56	9.73	9.35	9.67	9.46	10.64	10.34	10.50	10.34	10.27	10.83	10.86
Cr ₂ O ₃ %	0.08	0.49	0.30	0.44	0.36	0.43	0.40	0.53	0.60	0.09	0.10	0.20	0.01	0.03	0.08	0.02	0.03	0.00	0.22	0.18	0.22	0.14	0.50	0.48
NiO %	0.07	0.03	0.03	0.07	0.06	0.03	0.07	0.04	0.09	0.08	0.03	0.01	0.00	0.05	0.02	0.07	0.02	0.00	0.07	0.04	0.06	0.05	0.17	0.14
Total %	95.47	96.00	93.86	96.39	96.32	94.84	94.94	95.15	95.08	95.66	95.63	94.73	95.73	95.98	95.07	96.64	95.03	94.78	96.01	96.16	94.93	96.11	95.33	96.48
Si afu	6.020	5.588	5.584	5.597	5.592	5.822	5.752	5.522	5.615	5.530	5.466	5.482	5.573	5.619	5.698	5.681	5.463	5.852	5.661	5.716	5.592	5.797	5.726	5.685
Al ^{IV} afu	1.980	2.412	2.416	2.403	2.408	2.178	2.248	2.478	2.385	2.470	2.534	2.518	2.427	2.381	2.302	2.319	2.537	2.148	2.339	2.284	2.408	2.203	2.274	2.315
ΣT	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Al ^{VI} afu	0.379	0.240	0.275	0.222	0.277	0.254	0.209	0.212	0.274	0.341	0.279	0.162	0.333	0.283	0.469	0.377	0.229	0.308	0.182	0.216	0.095	0.210	0.208	0.194
Fe ³⁺ afu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cr afu	0.009	0.059	0.037	0.053	0.044	0.052	0.049	0.063	0.072	0.011	0.012	0.023	0.002	0.004	0.009	0.003	0.004	0.000	0.027	0.021	0.027	0.017	0.062	0.058
Ti afu	0.595	0.858	0.766	0.848	0.852	0.549	0.637	0.565	0.622	0.615	0.542	0.422	0.623	0.608	0.439	0.610	0.561	0.907	0.923	0.915	0.911	0.918	0.943	0.928
Fe ²⁺ afu	1.766	1.374	1.424	1.413	1.539	1.583	1.506	1.129	1.187	1.838	1.846	1.001	1.518	1.812	1.644	1.633	1.771	1.633	1.629	1.642	1.697	1.654	1.384	1.380
Mn afu	0.004	0.010	0.007	0.005	0.009	0.005	0.006	0.003	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.000	0.003	0.010	0.005	0.000	0.005	0.000	0.010	0.009	0.005	0.002
Mg afu	3.247	3.459	3.491	3.458	3.279	3.558	3.592	4.029	3.837	3.190	3.313	4.388	3.518	3.292	3.435	3.367	3.429	3.149	3.235	3.206	3.260	3.192	3.399	3.439
ΣC	6.000	6.000	6.000	5.999	6.000	6.001	5.999	6.001	5.999	5.999	5.999	6.000	6.000	5.999	5.999	6.000	5.999	5.997	6.001	6.000	6.000	6.000	6.001	6.001
Ca afu	0.000	0.000	0.056	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.001	0.000	0.003	0.000	0.000	0.009	0.006	0.002	0.002	0.001	0.002	0.006
Na afu	0.022	0.118	0.098	0.105	0.097	0.044	0.037	0.140	0.124	0.051	0.066	0.076	0.026	0.056	0.038	0.050	0.147	0.048	0.054	0.067	0.052	0.060	0.021	0.029
K afu	1.982	1.955	1.813	1.910	2.024	1.947	2.007	1.950	1.951	2.029	2.030	1.881	2.048	1.887	1.802	1.851	1.843	2.137	2.038	2.071	2.064	2.024	2.149	2.123
ΣA	2.004	2.073	1.967	2.016	2.121	1.992	2.044	2.090	2.075	2.080	2.096	1.963	2.075	1.943	1.843	1.901	1.990	2.194	2.098	2.140	2.118	2.085	2.172	2.158
ΣCatiões	13.65	13.42	13.28	13.39	13.44	13.56	13.59	13.40	13.42	13.27	13.28	13.28	13.32	13.28	13.07	13.21	13.22	13.74	13.58	13.64	13.62	13.67	13.69	13.65

Quadro C.4. (cont.) Análise de microsonda electrónica a Biotite e respectiva fórmula estrutural na base de total catiões-AKC = 14.

Amostra	M6	M6	M7	M7	M8	M8	M9	M9	M9	M9	M9A	M9B	M9B	V11	V11	V11	V12	V2	V2	V2	V3	V3	V3	V5
Nº Biotite	1	2	1	2	1	2	1	2	3	4	1	1	2	1	2	3	1	1	2	3	1	2	3	1
SiO ₂ %	36.02	36.66	36.90	35.97	36.80	37.07	37.88	37.87	37.46	37.69	36.86	36.16	36.28	37.97	36.37	37.80	36.67	36.92	36.90	36.67	37.10	36.77	35.78	37.95
TiO ₂ %	6.91	7.12	5.73	6.22	7.13	5.41	6.07	5.67	6.73	6.72	6.14	7.82	7.86	7.31	7.29	7.20	6.90	8.06	6.67	7.46	4.95	4.57	4.89	6.58
Al ₂ O ₃ %	13.88	13.51	14.27	14.27	14.33	14.55	13.14	13.52	13.48	13.43	14.20	13.62	13.47	13.59	14.35	13.85	13.60	13.36	13.58	13.40	13.02	13.35	15.38	14.29
FeO %	14.05	14.69	12.22	13.94	10.50	10.32	13.84	14.22	12.88	13.30	13.50	15.16	15.40	10.98	11.23	10.74	13.38	13.36	14.18	14.20	17.27	18.93	13.87	11.99
MnO %	0.00	0.03	0.00	0.07	0.00	0.05	0.05	0.02	0.03	0.01	0.05	0.02	0.08	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.03	0.11	0.02	0.04	0.02
MgO %	13.51	13.13	14.93	13.91	16.16	17.08	13.77	14.04	13.88	13.95	14.11	12.73	12.47	15.40	14.51	15.28	14.00	13.42	13.80	13.42	12.59	12.44	15.06	15.85
CaO %	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
Na ₂ O %	0.15	0.13	0.13	0.18	0.31	0.21	0.02	0.05	0.15	0.09	0.11	0.20	0.20	0.26	0.24	0.32	0.25	0.11	0.19	0.14	0.06	0.11	0.50	0.17
K ₂ O %	10.60	10.67	10.69	10.35	10.51	10.68	10.74	10.65	10.59	10.61	10.41	10.89	11.09	10.38	10.27	10.48	10.24	10.51	10.36	10.28	10.08	10.23	9.46	10.55
Cr ₂ O ₃ %	0.22	0.23	0.17	0.22	0.07	0.11	0.11	0.15	0.18	0.17	0.13	0.14	0.22	0.20	0.16	0.16	0.15	0.09	0.11	0.14	0.09	0.07	0.03	0.06
NiO %	0.09	0.03	0.03	0.06	0.11	0.13	0.07	0.12	0.02	0.01	0.07	0.05	0.04	0.04	0.05	0.07	0.06	0.10	0.02	0.00	0.00	0.04	0.02	0.08
Total %	95.44	96.20	95.08	95.20	95.93	95.61	95.70	96.31	95.41	95.97	95.57	96.80	97.11	96.16	94.48	95.89	95.25	95.93	95.84	95.74	95.28	96.53	95.03	97.57
Si afu	5.626	5.703	5.701	5.590	5.601	5.610	5.882	5.825	5.824	5.823	5.691	5.633	5.657	5.790	5.663	5.790	5.701	5.745	5.712	5.699	5.800	5.696	5.463	5.685
Al ^{IV} afu	2.374	2.297	2.299	2.410	2.399	2.390	2.118	2.175	2.176	2.177	2.309	2.367	2.343	2.210	2.337	2.210	2.299	2.255	2.288	2.301	2.200	2.304	2.537	2.315
ΣT	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Al ^{VI} afu	0.179	0.179	0.297	0.201	0.170	0.204	0.286	0.274	0.292	0.267	0.274	0.132	0.131	0.231	0.295	0.288	0.191	0.193	0.188	0.151	0.197	0.131	0.229	0.206
Fe ³⁺ afu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cr afu	0.027	0.028	0.021	0.028	0.008	0.013	0.013	0.018	0.022	0.020	0.016	0.017	0.028	0.024	0.020	0.019	0.018	0.011	0.013	0.017	0.012	0.009	0.004	0.008
Ti Afu	0.812	0.833	0.666	0.727	0.817	0.616	0.710	0.655	0.788	0.781	0.713	0.916	0.922	0.838	0.854	0.829	0.807	0.943	0.777	0.872	0.582	0.532	0.561	0.742
Fe ²⁺ Afu	1.836	1.912	1.579	1.811	1.337	1.307	1.797	1.829	1.675	1.718	1.744	1.975	2.009	1.401	1.462	1.376	1.739	1.739	1.835	1.845	2.258	2.453	1.771	1.502
Mn Afu	0.000	0.004	0.000	0.009	0.000	0.006	0.006	0.003	0.004	0.001	0.006	0.003	0.010	0.004	0.000	0.001	0.000	0.001	0.004	0.004	0.014	0.003	0.005	0.003
Mg Afu	3.146	3.044	3.437	3.223	3.667	3.854	3.188	3.220	3.218	3.213	3.247	2.957	2.899	3.502	3.369	3.488	3.244	3.112	3.183	3.110	2.935	2.872	3.429	3.541
ΣC	6.000	6.000	6.000	5.999	5.999	6.000	6.000	5.999	5.999	6.000	6.000	6.000	5.999	6.000	6.000	6.001	5.999	5.999	6.000	5.999	5.998	6.000	5.999	6.002
Ca Afu	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004
Na Afu	0.045	0.040	0.038	0.055	0.092	0.061	0.005	0.014	0.046	0.026	0.032	0.059	0.059	0.077	0.073	0.096	0.076	0.033	0.056	0.042	0.020	0.033	0.147	0.050
K Afu	2.113	2.117	2.107	2.052	2.040	2.063	2.127	2.090	2.101	2.091	2.051	2.164	2.205	2.019	2.041	2.048	2.032	2.087	2.046	2.038	2.010	2.023	1.843	2.016
ΣA	2.158	2.157	2.147	2.107	2.132	2.124	2.135	2.104	2.147	2.117	2.083	2.223	2.265	2.096	2.115	2.144	2.108	2.120	2.102	2.080	2.030	2.056	1.990	2.070
ΣCatiões	13.61	13.68	13.55	13.50	13.56	13.53	13.73	13.65	13.68	13.67	13.50	13.72	13.79	13.66	13.48	13.65	13.62	13.67	13.63	13.63	13.63	13.62	13.22	13.55

Quadro C.4. (cont.) Análise de microsonda electrónica a Biotite e respectiva fórmula estrutural na base de total catiões-AKC = 14.

Amostra	V5	V5	V5	V5	V6	V6	V6A	V6A	V13	V13	V14	V14	V14	V15	V15	V7A								
Nº Biotite	2	3	4	5	1	2	1	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SiO ₂ %	37.94	37.18	37.25	37.62	37.27	37.33	37.63	37.04	37.28	38.15	36.32	37.30	37.56	37.38	37.57	37.25	37.41	37.29	37.68	37.73	37.18	37.64	37.19	36.83
TiO ₂ %	5.83	6.96	7.07	7.13	3.12	3.00	5.46	5.37	1.40	1.28	3.33	1.38	1.64	5.46	5.48	1.22	1.30	3.35	1.13	0.05	1.47	1.16	1.51	1.49
Al ₂ O ₃ %	14.23	14.28	13.66	13.63	13.63	13.76	13.00	13.56	16.91	16.55	15.62	16.58	16.50	13.01	12.77	17.39	17.06	15.20	16.01	22.57	16.97	17.25	16.80	16.62
FeO %	10.88	11.92	11.41	11.55	19.17	19.22	16.72	16.63	17.14	17.48	19.09	18.10	17.62	14.11	14.29	16.62	16.35	18.31	16.25	12.75	16.86	16.54	16.53	16.38
MnO %	0.07	0.06	0.05	0.06	0.00	0.22	0.07	0.12	0.18	0.21	0.18	0.22	0.19	0.08	0.03	0.18	0.23	0.20	0.13	0.08	0.17	0.16	0.22	0.21
MgO %	17.32	15.96	15.21	15.47	11.70	11.39	12.65	12.67	11.87	12.40	10.52	11.40	11.28	14.37	14.58	11.92	11.69	10.47	11.56	0.00	11.98	12.24	11.98	11.52
CaO %	0.00	0.00	0.03	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.84	22.01	0.00	0.04	0.04	0.03
Na ₂ O %	0.05	0.20	0.26	0.36	0.09	0.08	0.11	0.03	0.06	0.08	0.09	0.02	0.04	0.10	0.03	0.01	0.03	0.03	0.04	0.01	0.05	0.06	0.12	0.00
K ₂ O %	10.86	10.44	9.26	9.14	9.27	9.46	10.40	10.60	10.51	9.80	9.85	10.45	10.51	10.78	10.74	10.65	10.39	10.29	9.96	0.02	10.34	10.23	10.11	10.38
Cr ₂ O ₃ %	0.03	0.11	0.02	0.08	0.00	0.10	0.15	0.12	0.00	0.04	0.00	0.01	0.03	0.12	0.09	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
NiO %	0.12	0.09	0.10	0.06	0.00	0.02	0.01	0.02	0.04	0.00	0.02	0.01	0.05	0.04	0.12	0.05	0.01	0.00	0.06	0.03	0.04	0.05	0.03	0.07
Total %	97.32	97.19	94.34	95.13	94.27	94.59	96.20	96.18	95.43	96.00	95.02	95.50	95.43	95.44	95.71	95.34	94.46	95.14	93.67	95.26	95.05	95.36	94.54	93.59
Si Afu	5.647	5.589	5.736	5.733	5.853	5.865	5.850	5.759	5.772	5.811	5.712	5.790	5.845	5.803	5.810	5.763	5.835	5.878	5.973	7.035	5.760	5.788	5.785	5.819
Al ^{IV} Afu	2.353	2.411	2.264	2.267	2.147	2.135	2.150	2.241	2.228	2.189	2.288	2.210	2.155	2.197	2.190	2.237	2.165	2.122	2.027	0.965	2.240	2.212	2.215	2.181
ΣT	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Al ^{VI} Afu	0.140	0.117	0.213	0.179	0.374	0.410	0.230	0.242	0.856	0.780	0.606	0.821	0.869	0.182	0.136	0.932	0.968	0.701	0.962	3.991	0.856	0.912	0.864	0.910
Fe ³⁺ Afu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cr Afu	0.003	0.013	0.002	0.009	0.000	0.013	0.018	0.015	0.000	0.005	0.000	0.001	0.004	0.015	0.011	0.004	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008
Ti Afu	0.652	0.787	0.819	0.817	0.369	0.355	0.638	0.627	0.163	0.146	0.394	0.161	0.192	0.637	0.638	0.142	0.152	0.397	0.135	0.007	0.171	0.134	0.177	0.177
Fe ²⁺ Afu	1.354	1.499	1.469	1.472	2.518	2.526	2.174	2.163	2.219	2.227	2.511	2.350	2.293	1.832	1.848	2.151	2.133	2.414	2.153	1.988	2.184	2.127	2.151	2.164
Mn Afu	0.009	0.007	0.007	0.008	0.000	0.029	0.009	0.016	0.024	0.027	0.023	0.029	0.025	0.010	0.004	0.024	0.030	0.027	0.017	0.013	0.023	0.021	0.029	0.028
Mg Afu	3.843	3.577	3.490	3.514	2.738	2.667	2.931	2.937	2.739	2.815	2.467	2.637	2.618	3.324	3.362	2.749	2.717	2.461	2.732	0.000	2.767	2.805	2.779	2.712
ΣC	6.001	6.000	6.000	5.999	5.999	6.000	6.000	6.000	6.001	6.000	6.001	5.999	6.001	6.000	5.999	6.002	6.000	6.000	6.000	5.999	6.001	5.999	6.000	5.999
Ca Afu	0.000	0.001	0.005	0.006	0.004	0.001	0.000	0.000	0.010	0.002	0.000	0.007	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.143	4.398	0.000	0.006	0.006	0.004
Na Afu	0.015	0.059	0.079	0.106	0.027	0.023	0.033	0.010	0.019	0.024	0.029	0.005	0.013	0.029	0.009	0.002	0.008	0.009	0.011	0.005	0.016	0.017	0.037	0.001
K Afu	2.062	2.002	1.819	1.777	1.857	1.896	2.063	2.104	2.075	1.904	1.976	2.069	2.086	2.134	2.118	2.103	2.067	2.069	2.015	0.005	2.043	2.007	2.007	2.092
ΣA	2.077	2.062	1.903	1.889	1.888	1.920	2.096	2.114	2.104	1.930	2.005	2.081	2.099	2.163	2.128	2.105	2.075	2.078	2.169	4.408	2.059	2.030	2.050	2.097
ΣCatiões	13.59	13.53	13.43	13.44	13.37	13.38	13.72	13.63	13.02	12.96	13.11	13.05	13.08	13.78	13.80	12.94	12.94	13.26	13.18	13.45	12.96	12.91	12.97	13.01

Quadro C.5. Análise de microsonda electrónica a Feldspato e respectiva fórmula estrutural na base de 32 oxigénios (páginas seguintes).

Amostra	M1	M1	M1	M1	M1	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10A	M10A	M10A	M11A	M12	M12						
Nº Feldspato	1	2	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Localização	N	B	N	N	N	N	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Inclusa em	Px					Oi				Oi		Px			Oi			Oi		Px			
SiO ₂ %	54.25	55.42	52.91	55.23	68.52	51.76	51.67	50.74	51.49	51.64	50.50	46.16	46.86	46.27	47.88	48.00	48.98	47.12	47.05	47.64	50.17	49.07	
Al ₂ O ₃ %	29.17	28.41	30.19	29.14	18.95	31.54	32.10	32.76	31.66	31.76	32.35	33.90	34.10	34.16	32.96	33.03	32.78	34.39	33.64	33.63	32.33	33.11	
FeO %	0.23	0.15	0.16	0.24	0.01	0.37	0.07	0.08	0.09	0.28	0.07	0.15	0.03	0.02	0.25	0.24	0.13	0.06	0.76	0.09	0.25	0.25	
CaO %	11.18	10.43	12.77	10.86	0.12	12.90	13.16	13.66	12.69	12.78	13.66	16.60	16.59	16.72	14.74	14.86	14.55	15.98	15.49	15.73	14.26	14.69	
Na ₂ O %	4.50	5.09	3.96	4.79	1.69	3.75	3.76	3.40	3.89	3.82	3.37	1.92	1.76	1.78	2.85	2.69	2.91	2.15	2.01	2.16	3.28	2.91	
K ₂ O %	0.19	0.13	0.15	0.23	12.06	0.17	0.16	0.13	0.17	0.22	0.13	0.01	0.16	0.04	0.14	0.07	0.16	0.05	0.19	0.05	0.20	0.17	
Total %	99.53	99.64	100.14	100.48	101.35	100.49	100.92	100.77	99.99	100.51	100.07	98.75	99.50	98.99	98.81	98.89	99.51	99.76	99.14	99.30	100.50	100.20	
Si Afu	9.823	9.997	9.569	9.896	12.181	9.351	9.289	9.148	9.336	9.325	9.171	8.586	8.638	8.579	8.863	8.871	8.981	8.650	8.710	8.772	9.107	8.945	
Al Afu	6.225	6.040	6.435	6.153	3.970	6.713	6.802	6.962	6.764	6.759	6.923	7.432	7.407	7.463	7.191	7.194	7.082	7.440	7.338	7.298	6.917	7.112	
Fe ²⁺ Afu	0.035	0.022	0.024	0.036	0.001	0.056	0.011	0.012	0.013	0.042	0.011	0.024	0.005	0.003	0.038	0.037	0.020	0.010	0.117	0.014	0.038	0.038	
Ca Afu	2.169	2.017	2.474	2.084	0.023	2.496	2.535	2.638	2.465	2.473	2.657	3.308	3.277	3.320	2.922	2.942	2.859	3.143	3.073	3.103	2.774	2.870	
Na Afu	1.580	1.781	1.390	1.664	0.582	1.313	1.309	1.189	1.368	1.339	1.185	0.694	0.627	0.638	1.022	0.963	1.034	0.763	0.720	0.772	1.153	1.030	
K Afu	0.044	0.030	0.034	0.052	2.734	0.038	0.036	0.031	0.039	0.052	0.029	0.003	0.038	0.010	0.033	0.016	0.038	0.012	0.045	0.011	0.047	0.040	
ΣCatiões	19.88	19.89	19.93	19.89	19.49	19.97	19.98	19.98	19.99	19.99	19.97	20.05	19.99	20.01	20.07	20.02	20.01	20.02	20.00	19.97	20.04	20.03	
An %	57.17	52.68	63.47	54.84	0.70	64.88	65.34	68.37	63.67	64.00	68.63	82.61	83.14	83.66	73.48	75.04	72.72	80.21	80.05	79.84	69.80	72.84	
Ab %	41.66	46.53	35.66	43.79	17.43	34.12	33.74	30.82	35.32	34.66	30.61	17.33	15.91	16.08	25.70	24.56	26.32	19.48	18.77	19.87	29.02	26.14	
Or %	1.17	0.79	0.87	1.36	81.88	1.00	0.93	0.80	1.01	1.34	0.76	0.06	0.95	0.26	0.83	0.40	0.96	0.30	1.18	0.29	1.18	1.03	
Amostra	M12	M12	M12	M12	M13	M13	M13	M13	M13	M2	M2	M2	M2	M2	M2	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M4	M4
Nº	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34	35	36	37	37	39	40	41	
Localização	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	B	N	N	N	B	N	N	N	N	N
Inclusa em																	Oi	Oi			Px		
SiO ₂ %	50.67	51.54	48.90	48.95	46.50	50.75	50.21	50.47	50.15	54.16	52.64	49.30	54.19	50.17	50.47	48.46	50.90	50.46	48.19	50.68	63.50	63.14	
Al ₂ O ₃ %	31.52	30.42	33.92	32.83	34.31	31.60	31.58	31.54	32.28	30.01	30.19	32.29	29.13	31.97	31.61	32.31	30.90	31.36	31.99	31.23	20.45	20.40	
FeO %	0.28	0.23	0.28	0.27	0.38	0.28	0.31	0.13	0.34	0.21	0.23	0.57	0.35	0.24	0.29	0.65	0.24	1.07	0.77	0.27	0.05	0.06	
CaO %	13.54	12.24	14.37	14.90	16.66	13.78	13.63	13.88	14.24	11.83	12.26	14.89	10.92	14.06	13.55	14.56	12.62	13.07	14.71	13.24	0.75	0.78	
Na ₂ O %	3.37	4.15	2.81	2.72	1.61	3.15	3.24	3.31	2.88	4.58	4.12	2.73	4.84	3.16	3.46	2.76	3.59	3.17	2.72	3.30	2.72	2.56	
K ₂ O %	0.25	0.37	0.44	0.14	0.03	0.18	0.18	0.10	0.09	0.21	0.23	0.09	0.08	0.13	0.19	0.29	0.21	0.12	0.13	0.21	13.42	13.35	
Total %	99.65	98.94	100.72	99.82	99.50	99.75	99.15	99.43	99.98	101.00	99.67	99.88	99.51	99.74	99.56	99.03	98.47	99.26	98.50	98.92	100.90	100.29	
Si afu	9.253	9.457	8.870	8.958	8.581	9.252	9.215	9.232	9.131	9.694	9.564	9.025	9.819	9.160	9.227	8.961	9.373	9.258	8.963	9.304	11.599	11.597	
Al afu	6.784	6.577	7.253	7.081	7.461	6.790	6.830	6.798	6.927	6.329	6.465	6.966	6.220	6.879	6.810	7.042	6.707	6.781	7.013	6.756	4.403	4.416	
Fe ²⁺ afu	0.043	0.035	0.043	0.042	0.059	0.043	0.048	0.021	0.052	0.031	0.034	0.087	0.052	0.037	0.044	0.100	0.037	0.165	0.119	0.041	0.008	0.010	
Ca afu	2.649	2.406	2.793	2.922	3.294	2.691	2.680	2.721	2.777	2.268	2.387	2.920	2.121	2.750	2.653	2.885	2.490	2.569	2.931	2.604	0.147	0.153	
Na afu	1.194	1.475	0.989	0.966	0.576	1.113	1.152	1.174	1.017	1.589	1.451	0.969	1.701	1.118	1.225	0.991	1.281	1.127	0.980	1.176	0.962	0.912	
K afu	0.059	0.085	0.102	0.032	0.007	0.043	0.043	0.023	0.022	0.048	0.053	0.022	0.018	0.031	0.044	0.068	0.049	0.028	0.030	0.049	3.128	3.128	
ΣCatiões	19.98	20.03	20.05	20.00	19.98	19.93	19.97	19.97	19.93	19.96	19.95	19.99	19.93	19.97	20.00	20.05	19.94	19.93	20.04	19.93	20.25	20.22	
An %	67.89	60.66	71.92	74.55	84.95	69.95	69.16	69.45	72.78	58.08	61.35	74.67	55.23	70.55	67.64	73.15	65.17	69.00	74.36	68.00	3.46	3.66	
Ab %	30.59	37.18	25.46	24.64	14.86	28.94	29.73	29.96	26.64	40.69	37.30	24.78	44.30	28.67	31.23	25.13	33.53	30.26	24.87	30.71	22.71	21.75	
Or %	1.52	2.15	2.62	0.81	0.19	1.11	1.11	0.59	0.57	1.23	1.36	0.55	0.47	0.78	1.13	1.73	1.29	0.75	0.77	1.28	73.83	74.60	

Anexo C Análises Químicas e Fórmulas Estruturais (F.E.)

Amostra N°	M4	M4	M4A	M5	M5	M5	M5	M6	M6	M7	M7	M7	M7	M8									
Localização	42	43	44	45	46	47	47	48	48	49	50	51	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
Inclusa em	N	N	N	N	N	B	N	B	N	N	N	N	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
										Px									Px		Feld		
SiO ₂ %	57.19	63.03	56.86	64.66	56.89	57.52	56.92	57.21	57.08	63.23	63.38	64.64	63.72	55.86	56.05	63.47	53.92	53.43	53.14	53.51	63.80	53.61	
Al ₂ O ₃ %	27.60	20.27	27.47	19.44	27.64	27.08	27.20	27.84	28.05	19.45	19.82	19.75	20.66	28.28	28.28	19.68	29.09	30.07	29.87	29.83	20.25	29.18	
FeO %	0.10	0.11	0.13	0.03	0.10	0.21	0.09	0.11	0.12	0.11	0.04	0.09	0.03	0.07	0.14	0.07	0.18	0.08	0.13	0.08	0.09	0.48	
CaO %	8.03	0.73	9.07	0.64	9.32	8.72	8.95	9.45	9.45	0.76	0.89	0.61	1.40	9.17	9.51	0.67	10.73	10.99	10.85	10.84	0.76	10.57	
Na ₂ O %	6.59	2.60	5.69	2.41	5.69	6.33	6.13	5.70	5.58	2.20	2.48	2.20	2.69	5.51	5.37	2.00	5.13	5.12	5.08	5.14	2.23	4.88	
K ₂ O %	0.17	13.73	0.43	13.51	0.18	0.24	0.25	0.17	0.43	13.61	13.14	13.98	12.49	0.62	0.59	14.15	0.19	0.23	0.36	0.12	13.60	0.30	
Total %	99.69	100.48	99.65	100.70	99.82	100.11	99.54	100.47	100.71	99.38	99.75	101.27	100.99	99.52	99.93	100.04	99.23	99.93	99.42	99.52	100.73	99.00	
Si afu	10.261	11.589	10.228	11.800	10.208	10.299	10.250	10.200	10.167	11.724	11.685	11.754	11.581	10.080	10.078	11.708	9.804	9.661	9.663	9.703	11.658	9.778	
Al afu	5.835	4.392	5.823	4.181	5.845	5.714	5.773	5.849	5.888	4.251	4.307	4.233	4.425	6.014	5.992	4.278	6.233	6.408	6.401	6.373	4.361	6.272	
Fe ²⁺ afu	0.014	0.016	0.020	0.005	0.015	0.031	0.014	0.016	0.018	0.018	0.007	0.013	0.005	0.011	0.020	0.011	0.027	0.012	0.020	0.012	0.013	0.073	
Ca afu	1.544	0.144	1.748	0.125	1.791	1.673	1.726	1.804	1.804	0.152	0.176	0.119	0.273	1.773	1.832	0.133	2.091	2.128	2.115	2.106	0.149	2.065	
Na afu	2.292	0.928	1.984	0.852	1.979	2.198	2.141	1.971	1.926	0.791	0.886	0.775	0.949	1.926	1.872	0.716	1.808	1.796	1.790	1.807	0.789	1.724	
K afu	0.040	3.221	0.098	3.146	0.042	0.056	0.058	0.040	0.099	3.220	3.091	3.243	2.895	0.144	0.136	3.330	0.043	0.053	0.083	0.027	3.171	0.069	
∑Catiões	19.99	20.29	19.90	20.11	19.88	19.97	19.96	19.88	19.90	20.16	20.15	20.14	20.13	19.95	19.93	20.18	20.01	20.06	20.07	20.03	20.14	19.98	
An %	39.84	3.36	45.65	3.03	46.98	42.61	43.98	47.29	47.11	3.64	4.24	2.87	6.63	46.14	47.72	3.18	53.04	53.50	53.04	53.44	3.62	53.52	
Ab %	59.13	21.61	51.80	20.66	51.92	55.97	54.54	51.66	50.31	19.00	21.33	18.73	23.04	50.12	48.75	17.13	45.86	45.16	44.88	45.86	19.20	44.68	
Or %	1.03	75.02	2.56	76.31	1.10	1.42	1.47	1.04	2.58	77.35	74.44	78.40	70.33	3.74	3.53	79.69	1.09	1.34	2.08	0.70	77.18	1.80	
Amostra N°	M8	M9	M9A	M9B	M9B	M9B	M9B	M9B															
Localização	61	62	62	63	64	65	66	67	68	70	71	72	73	74	75	76	76	77	78	79	80	81	
Inclusa em																							
					Feld					Plag													
SiO ₂ %	63.72	55.43	54.58	63.40	58.06	57.15	52.66	57.06	55.50	63.46	50.72	63.07	54.63	51.66	63.48	64.12	63.33	64.15	53.58	64.43	53.68	55.42	
Al ₂ O ₃ %	19.79	28.33	29.24	19.25	27.08	27.54	30.88	27.48	28.90	19.26	32.14	20.30	29.56	32.10	20.27	19.57	20.14	19.94	28.93	19.40	29.07	27.86	
FeO %	0.21	0.10	0.19	0.05	0.15	0.16	0.08	0.17	0.21	0.01	0.38	0.05	0.16	0.23	0.17	0.03	0.06	0.03	0.17	0.04	0.22	0.10	
CaO %	1.08	10.14	10.99	0.51	8.73	9.24	12.86	9.01	10.68	0.47	13.59	0.99	10.79	13.12	0.93	0.54	0.65	1.11	10.44	0.66	10.46	9.45	
Na ₂ O %	2.82	5.18	4.64	1.90	6.20	5.79	3.59	5.93	4.86	1.78	3.37	2.01	5.01	3.67	2.07	1.86	1.80	1.94	5.30	2.09	5.11	5.85	
K ₂ O %	12.24	0.21	0.27	14.53	0.14	0.41	0.18	0.38	0.27	14.78	0.31	13.95	0.31	0.27	13.76	14.55	14.55	14.22	0.36	14.53	0.25	0.52	
Total %	99.87	99.39	99.92	99.64	100.36	100.29	100.26	100.03	100.42	99.76	100.50	100.36	100.46	101.04	100.68	100.67	100.53	101.40	98.77	101.15	98.80	99.19	
Si afu	11.699	10.019	9.842	11.760	10.346	10.223	9.502	10.230	9.945	11.764	9.191	11.601	9.806	9.285	11.627	11.757	11.645	11.682	9.798	11.769	9.802	10.060	
Al afu	4.282	6.034	6.214	4.207	5.688	5.806	6.566	5.806	6.103	4.207	6.864	4.400	6.254	6.799	4.375	4.228	4.364	4.280	6.235	4.176	6.256	5.960	
Fe ²⁺ afu	0.032	0.015	0.029	0.007	0.023	0.025	0.013	0.025	0.032	0.002	0.057	0.007	0.024	0.034	0.027	0.004	0.009	0.005	0.026	0.007	0.033	0.015	
Ca afu	0.211	1.963	2.124	0.102	1.666	1.770	2.486	1.730	2.050	0.093	2.638	0.195	2.075	2.526	0.183	0.107	0.128	0.217	2.044	0.129	2.046	1.837	
Na afu	1.004	1.815	1.621	0.683	2.142	2.008	1.254	2.063	1.688	0.641	1.185	0.716	1.744	1.279	0.735	0.662	0.643	0.685	1.878	0.739	1.808	2.058	
K afu	2.867	0.049	0.062	3.438	0.031	0.093	0.042	0.086	0.061	3.494	0.071	3.274	0.070	0.062	3.213	3.404	3.413	3.304	0.084	3.385	0.059	0.121	
∑Catiões	20.10	19.90	19.89	20.20	19.90	19.92	19.86	19.94	19.88	20.20	20.01	20.19	19.97	19.99	20.16	20.16	20.20	20.17	20.07	20.21	20.00	20.05	
An %	5.18	51.29	55.80	2.41	43.39	45.73	65.72	44.60	53.96	2.19	67.74	4.66	53.36	65.32	4.43	2.56	3.05	5.16	51.03	3.03	52.28	45.75	
Ab %	24.59	47.42	42.58	16.17	55.79	51.87	33.16	53.17	44.43	15.16	30.43	17.10	44.85	33.08	17.79	15.86	15.38	16.29	46.87	17.38	46.21	51.24	
Or %	70.23	1.29	1.63	81.42	0.82	2.40	1.12	2.22	1.61	82.65	1.82	78.24	1.80	1.60	77.79	81.58	81.58	78.55	2.10	79.59	1.51	3.01	

Amostra Nº	M9B	V11	V11	V11	V11	V11	V11	V11	V12	V2	V2	V2	V2	V3	V3	V3							
Localização	N	N	N	N	N	B	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	B	N	N	
Inclusa em	Feld																						
SiO ₂ %	64.15	52.93	56.13	56.37	56.05	62.62	62.40	56.11	64.73	56.45	64.23	55.68	65.55	53.14	66.02	55.71	64.02	56.26	64.06	55.85	52.46	67.39	
Al ₂ O ₃ %	19.50	30.32	28.17	28.09	28.19	19.62	19.54	28.26	19.67	27.46	19.75	28.87	19.57	29.31	20.12	27.79	19.56	27.65	19.99	28.33	29.70	19.76	
FeO %	0.00	0.13	0.17	0.12	0.11	0.04	0.30	0.09	0.01	0.05	0.04	0.22	0.04	0.22	0.11	0.23	0.11	0.12	0.06	0.10	0.00	0.04	
CaO %	0.50	11.98	9.83	9.87	9.92	0.70	0.66	10.13	0.90	8.95	1.06	10.21	0.80	11.38	0.98	9.25	0.94	9.08	0.95	9.09	11.37	0.21	
Na ₂ O %	0.00	3.99	4.90	5.02	5.00	2.03	2.00	5.26	2.31	5.86	2.73	5.19	3.48	4.38	2.68	5.90	2.34	5.94	2.58	5.69	4.48	1.51	
K ₂ O %	15.01	0.53	0.94	0.71	0.70	14.27	14.02	0.13	13.24	0.25	12.59	0.38	11.62	0.46	12.18	0.15	13.37	0.18	12.81	0.14	0.16	13.04	
Total %	99.16	99.88	100.14	100.17	99.97	99.29	98.91	99.99	100.86	99.02	100.41	100.54	101.05	98.89	102.09	99.02	100.34	99.22	100.45	99.20	98.18	101.95	
Si afu	11.875	9.591	10.086	10.113	10.079	11.665	11.665	10.071	11.777	10.211	11.730	9.966	11.826	9.716	11.795	10.103	11.739	10.166	11.701	10.085	9.645	11.997	
Al afu	4.253	6.475	5.966	5.937	5.974	4.307	4.304	5.978	4.218	5.853	4.251	6.089	4.161	6.316	4.237	5.938	4.226	5.887	4.303	6.029	6.435	4.145	
Fe ²⁺ afu	0.000	0.020	0.025	0.017	0.016	0.006	0.046	0.014	0.001	0.008	0.006	0.033	0.006	0.034	0.016	0.034	0.017	0.018	0.009	0.016	0.000	0.006	
Ca afu	0.099	2.326	1.893	1.897	1.912	0.141	0.132	1.947	0.175	1.734	0.208	1.958	0.154	2.229	0.188	1.797	0.185	1.758	0.186	1.759	2.240	0.041	
Na afu	0.000	1.401	1.706	1.745	1.744	0.733	0.726	1.831	0.813	2.055	0.966	1.800	1.218	1.554	0.927	2.075	0.833	2.080	0.913	1.990	1.597	0.523	
K afu	3.544	0.122	0.216	0.163	0.160	3.390	3.343	0.030	3.073	0.058	2.932	0.087	2.675	0.108	2.776	0.034	3.126	0.040	2.986	0.033	0.038	2.961	
∑Catiões	19.77	19.93	19.89	19.87	19.89	20.24	20.22	19.87	20.06	19.92	20.09	19.93	20.04	19.96	19.94	19.98	20.13	19.95	20.10	19.91	19.95	19.67	
An %	2.73	60.44	49.61	49.85	50.11	3.30	3.14	51.14	4.31	45.07	5.07	50.93	3.81	57.29	4.84	46.00	4.46	45.33	4.55	46.51	57.81	1.16	
Ab %	0.00	36.39	44.73	45.86	45.70	17.19	17.28	48.08	20.03	53.42	23.53	46.81	30.10	39.93	23.82	53.13	20.10	53.63	22.35	52.62	41.21	14.83	
Or %	97.27	3.17	5.66	4.29	4.19	79.52	79.58	0.79	75.67	1.51	71.40	2.26	66.10	2.78	71.34	0.86	75.43	1.04	73.09	0.87	0.97	84.01	
Amostra Nº	V3	V3	V3	V5	V6	V6	V6	V6	V6	V6	V6A	V13	V13	V13	V13	V13							
Localização	B	N	N	N	N	N	B	M	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	B	N	N	B
Inclusa em																							
SiO ₂ %	55.63	52.22	66.74	64.77	54.24	54.47	57.07	52.28	52.68	55.47	55.14	63.61	54.57	54.33	63.36	63.40	50.36	65.96	60.68	61.80	62.84	61.66	
Al ₂ O ₃ %	28.09	29.78	19.61	19.79	29.04	28.68	27.98	30.81	30.33	28.39	28.70	19.34	29.12	30.10	19.57	19.69	31.78	21.41	25.16	24.58	23.38	24.63	
FeO %	0.15	0.03	0.06	0.10	0.03	0.05	0.05	0.07	0.06	0.11	0.06	0.00	0.06	0.08	0.00	0.01	0.11	0.05	0.11	0.15	0.07	0.19	
CaO %	9.50	11.44	0.07	0.93	10.79	10.52	9.28	12.46	12.23	10.00	10.11	0.07	10.00	10.60	0.06	0.09	13.03	1.92	5.95	5.98	3.58	6.34	
Na ₂ O %	5.67	4.60	1.39	2.20	5.21	5.38	6.26	4.43	4.17	5.44	5.35	1.08	5.55	5.28	1.13	1.11	3.88	10.18	8.26	7.32	9.05	6.94	
K ₂ O %	0.28	0.31	14.43	13.80	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09	0.10	0.18	16.36	0.23	0.20	16.34	15.98	0.10	0.08	0.31	0.52	0.70	0.69	
Total %	99.31	98.38	102.31	101.60	99.40	99.18	100.74	100.12	99.55	99.52	99.53	100.46	99.53	100.59	100.46	100.28	99.26	99.60	100.46	100.35	99.62	100.44	
Si afu	10.064	9.602	11.943	11.740	9.834	9.891	10.162	9.463	9.566	10.012	9.958	11.769	9.871	9.738	11.727	11.729	9.221	11.611	10.758	10.925	11.164	10.903	
Al afu	5.989	6.455	4.136	4.228	6.204	6.139	5.872	6.573	6.490	6.040	6.109	4.216	6.208	6.358	4.268	4.293	6.857	4.442	5.256	5.122	4.895	5.132	
Fe ²⁺ afu	0.023	0.004	0.008	0.016	0.004	0.008	0.008	0.010	0.009	0.017	0.010	0.000	0.008	0.012	0.000	0.001	0.017	0.007	0.016	0.023	0.010	0.028	
Ca afu	1.840	2.254	0.014	0.180	2.096	2.046	1.770	2.417	2.380	1.934	1.955	0.014	1.938	2.035	0.012	0.018	2.556	0.361	1.131	1.132	0.682	1.201	
Na afu	1.987	1.639	0.484	0.774	1.832	1.895	2.162	1.556	1.467	1.905	1.872	0.387	1.946	1.836	0.406	0.399	1.376	3.473	2.838	2.508	3.117	2.378	
K afu	0.064	0.073	3.293	3.190	0.021	0.018	0.020	0.016	0.020	0.023	0.041	3.862	0.053	0.045	3.857	3.771	0.023	0.019	0.069	0.117	0.158	0.156	
∑Catiões	19.97	20.03	19.88	20.13	19.99	20.00	19.99	20.04	19.93	19.93	19.94	20.25	20.02	20.02	20.27	20.21	20.05	19.91	20.07	19.83	20.03	19.80	
An %	47.29	56.83	0.37	4.35	53.07	51.68	44.78	60.59	61.53	50.08	50.56	0.32	49.23	51.96	0.27	0.43	64.62	9.38	28.00	30.14	17.24	32.16	
Ab %	51.06	41.34	12.76	18.68	46.41	47.86	54.71	39.01	37.94	49.32	48.39	9.07	49.44	46.88	9.49	9.53	34.79	90.14	70.28	66.76	78.78	63.66	
Or %	1.65	1.84	86.87	76.97	0.52	0.47	0.50	0.40	0.53	0.61	1.05	90.61	1.33	1.16	90.24	90.04	0.59	0.48	1.72	3.10	3.99	4.18	

Quadro C.5. Análise de microsonda electrónica a Feldspato e respectiva fórmula estrutural na base de 32 oxigénios (cont).

Amostra N°		V13	V14	V14	V14	V14	V14	V15	V15	V15	V7A	V7A	V7A	V7A
Localização		17	18	18	19	21	21	22	23	24	44	45	46	47
Inclusa em		N	B	N	N	B	N	N	N	N	N	N	N	N
									Px					
SiO ₂	%	56.66	63.58	60.87	65.21	62.99	58.80	52.94	59.37	63.17	66.01	61.56	66.53	68.42
Al ₂ O ₃	%	27.43	23.88	24.91	18.70	23.65	26.07	30.80	26.05	19.37	22.06	25.20	21.67	21.17
FeO	%	0.30	0.04	0.11	0.08	0.09	0.06	0.12	0.17	0.09	0.05	0.06	0.05	0.05
CaO	%	8.83	4.71	6.24	0.00	4.42	6.85	12.06	7.41	0.49	2.96	6.19	2.45	1.66
Na ₂ O	%	5.94	8.20	7.36	0.35	8.53	7.29	4.33	6.58	1.91	9.18	7.28	9.61	10.49
K ₂ O	%	0.41	0.59	0.71	16.23	0.16	0.46	0.13	0.96	14.57	0.10	0.58	0.08	0.08
Total	%	99.56	101.00	100.19	100.56	99.84	99.53	100.38	100.54	99.61	100.37	100.86	100.40	101.86
Si	afu	10.213	11.132	10.813	11.977	11.138	10.545	9.537	10.563	11.730	11.530	10.837	11.608	11.752
Al	afu	5.826	4.927	5.215	4.047	4.928	5.510	6.539	5.462	4.238	4.541	5.228	4.456	4.285
Fe ²⁺	afu	0.045	0.006	0.017	0.012	0.014	0.008	0.018	0.025	0.014	0.008	0.009	0.007	0.007
Ca	afu	1.705	0.883	1.187	0.000	0.837	1.317	2.329	1.412	0.098	0.554	1.168	0.459	0.306
Na	afu	2.076	2.783	2.533	0.124	2.924	2.535	1.512	2.271	0.688	3.109	2.484	3.251	3.493
K	afu	0.095	0.131	0.160	3.801	0.036	0.105	0.031	0.217	3.452	0.023	0.130	0.018	0.018
ΣCatiões		19.96	19.86	19.93	19.96	19.88	20.02	19.97	19.95	20.22	19.77	19.86	19.80	19.86
An	%	43.99	23.26	30.59	0.01	22.05	33.28	60.15	36.20	2.31	15.04	30.88	12.30	8.01
Ab	%	53.56	73.28	65.29	3.15	76.99	64.07	39.06	58.22	16.23	84.33	65.69	87.22	91.52
Or	%	2.45	3.46	4.13	96.84	0.96	2.66	0.79	5.58	81.46	0.63	3.43	0.48	0.47

Quadro C.6. Análise de microsonda electrónica a Espinela e respectiva fórmula estrutural na base de 32 oxigénios.

Amostra Nº incluse em	M1 4 Ol	M1 5 Ol	M2 6	M2 5	M2 2	M4 3 Ol	M4 4 Ol	M9 3	M9B 5 Px	M9B 4 Px	M9B 6 Px	M9B 7 Px	M9B 8 Px	M12 8 Ol	M12 9 Px	M12 11 Px	M12 2 Hb	M13 1	M13 3 Bio	M13 6 Bio
SiO ₂ %	0.46	0.56	0.46	0.56	0.65	0.51	0.48	0.49	0.55	0.80	0.74	1.41	0.51	0.42	0.47	0.58	0.52	0.63	0.56	0.51
TiO ₂ %	2.36	1.44	7.30	1.08	0.62	3.70	3.57	0.23	9.75	1.08	3.61	0.18	0.09	16.12	12.99	0.46	1.25	0.16	0.22	0.50
Al ₂ O ₃ %	2.98	1.81	0.20	1.25	0.26	5.39	3.36	0.27	3.55	2.61	2.23	0.18	0.19	3.08	2.82	0.34	1.40	0.32	0.17	0.98
FeO %	80.97	81.55	86.81	90.25	92.59	70.43	77.03	92.89	72.85	78.72	84.82	94.04	94.71	70.41	75.19	89.86	92.62	91.99	93.27	93.88
MnO %	0.15	0.12	0.06	0.02	0.01	0.28	0.25	0.00	1.98	0.26	0.12	0.00	0.00	0.72	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
MgO %	0.38	0.20	0.02	0.39	0.10	0.75	0.45	0.19	0.46	0.34	0.61	0.95	0.15	0.35	1.08	0.19	0.22	0.05	0.02	0.31
Cr ₂ O ₃ %	9.38	9.29	0.63	2.50	2.08	16.40	10.59	1.83	5.64	11.38	4.06	0.30	0.21	3.06	3.19	3.56	0.07	2.62	2.35	0.00
V ₂ O ₃ %	1.61	2.21	0.53	0.95	0.56	1.40	1.87	0.44	0.90	1.40	1.06	0.08	0.09	1.05	0.76	0.44	0.06	0.62	0.68	0.01
Total %	98.30	97.19	95.99	97.00	96.86	98.86	97.60	96.34	95.67	96.58	97.24	97.14	95.94	95.20	96.60	95.46	96.14	96.38	97.27	96.22
FeO* %	34.88	33.98	38.82	33.49	33.46	35.79	35.53	32.64	38.71	33.49	35.63	32.90	32.50	45.31	42.63	32.62	33.64	32.97	33.26	32.78
Fe ₂ O ₃ * %	51.22	52.86	53.33	63.09	65.71	38.50	46.12	66.95	37.94	50.26	54.67	67.95	69.14	27.89	36.19	63.62	65.55	65.59	66.68	67.90

* Calculado por Ilmat

Si afu	0.134	0.166	0.138	0.165	0.192	0.145	0.141	0.146	0.163	0.236	0.216	0.412	0.151	0.126	0.139	0.175	0.154	0.186	0.166	0.151
Ti afu	0.513	0.319	1.651	0.240	0.137	0.796	0.783	0.052	2.186	0.240	0.793	0.041	0.020	3.664	2.886	0.104	0.279	0.035	0.049	0.112
Al afu	1.019	0.630	0.071	0.434	0.091	1.816	1.154	0.095	1.249	0.907	0.767	0.063	0.068	1.096	0.983	0.120	0.489	0.110	0.058	0.342
Fe ³⁺ afu	11.163	11.714	12.073	13.952	14.632	8.278	10.120	14.975	8.509	11.157	12.029	14.943	15.519	6.341	8.041	14.372	14.615	14.681	14.803	15.130
Fe ²⁺ afu	8.448	8.368	9.768	8.230	8.281	8.553	8.665	8.114	9.648	8.263	8.712	8.041	8.107	11.448	10.529	8.188	8.335	8.200	8.207	8.117
Mn afu	0.036	0.031	0.014	0.004	0.002	0.068	0.061	0.000	0.499	0.065	0.030	0.000	0.000	0.185	0.020	0.008	0.001	0.000	0.000	0.008
Mg afu	0.163	0.086	0.007	0.171	0.046	0.319	0.197	0.085	0.202	0.148	0.267	0.412	0.065	0.157	0.476	0.083	0.097	0.021	0.008	0.138
Cr afu	2.149	2.164	0.150	0.580	0.487	3.705	2.441	0.429	1.328	2.653	0.938	0.069	0.049	0.730	0.745	0.844	0.016	0.617	0.549	0.000
V afu	0.374	0.523	0.129	0.224	0.133	0.320	0.436	0.104	0.216	0.332	0.247	0.019	0.021	0.253	0.179	0.106	0.013	0.149	0.161	0.002
ΣCatiões	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Usp [^] %	8.09	6.06	22.36	5.06	4.11	11.75	11.55	2.48	29.36	5.94	12.62	5.66	2.14	47.37	37.82	3.49	5.42	2.77	2.68	3.29
Mt [^] %	91.91	93.94	77.64	94.94	95.89	88.25	88.45	97.52	70.64	94.06	87.38	94.34	97.86	52.63	62.18	96.51	94.58	97.23	97.32	96.71

[^] Carmichael (1967)

Quadro C.7. Análise de microsonda electrónica a Ilmenite e respectiva fórmula estrutural na base de 6 oxigénios.

Amostra N° incluê em	M1 1	M1 2	M1 3	M1 5	M12 1	M12 5	M12 7	M12 10	M13 2	M13 4	M13 5	M2 3	M2 4	M2 7	M4 1	M4 2	M4 5	M4 6	M9 1	M9 4	M9 5	M9 6	M9b 1	M9b 2	M9b 3
					Hb	Hb		Px	Bio	Hb	Bio				Bio	Feld	Feld	Feld					Bio	Bio	Feld
SiO ₂ %	0.44	0.46	0.49	0.42	0.46	0.35	0.39	0.44	0.45	0.36	0.33	0.41	0.42	0.38	0.44	0.42	0.45	0.69	0.47	0.36	0.41	0.42	0.40	0.34	0.40
TiO ₂ %	47.20	48.43	48.82	49.44	44.51	50.63	42.91	50.83	46.65	49.54	50.47	47.50	51.00	49.46	50.46	50.88	50.21	50.36	50.41	48.61	49.80	46.53	48.64	48.25	48.35
Al ₂ O ₃ %	0.00	0.01	0.00	0.00	0.21	0.00	0.10	0.03	0.06	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.01	0.03	0.02	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
FeO %	49.60	48.31	47.99	48.30	47.81	43.84	52.25	43.23	50.67	47.66	46.41	45.77	43.21	43.62	45.55	43.37	44.02	44.82	47.27	46.69	47.44	46.58	47.14	47.91	46.42
MnO %	0.66	0.39	0.47	0.48	0.38	0.48	0.43	0.47	0.82	0.86	0.79	0.47	0.62	0.43	0.56	0.46	0.40	0.53	0.41	0.37	0.48	4.19	0.46	0.37	0.38
MgO %	0.16	1.10	0.74	0.72	2.88	2.57	2.03	3.21	0.17	0.62	0.36	2.86	3.20	2.86	0.66	1.86	1.74	1.48	1.47	1.57	0.88	0.29	0.74	1.21	1.73
Cr ₂ O ₃ %	0.37	0.42	0.36	0.36	0.43	0.09	0.44	0.09	0.10	0.13	0.07	0.10	0.08	0.08	0.05	0.20	0.15	0.26	0.41	0.36	0.16	0.02	0.17	0.30	0.25
V ₂ O ₃ %	2.08	2.56	2.47	2.63	1.83	2.34	3.10	3.91	1.46	2.31	1.71	1.80	2.05	1.57	2.04	3.94	2.15	3.84	2.77	2.48	3.68	2.64	1.18	1.69	1.81
Total %	100.5	101.7	101.3	102.4	98.5	100.3	101.7	102.2	100.4	101.5	100.2	99.0	100.6	98.4	99.8	101.1	99.1	102.0	103.2	100.5	102.9	100.7	98.7	100.1	99.3
FeO* %	42.03	41.76	42.71	43.19	35.07	40.89	35.01	40.05	41.37	43.03	44.35	37.66	40.06	39.41	44.18	42.50	42.20	42.94	42.88	40.99	43.24	37.61	42.46	41.29	40.50
Fe ₂ O ₃ * %	8.41	7.28	5.86	5.67	14.16	3.29	19.16	3.54	10.34	5.14	2.29	9.01	3.50	4.68	1.52	0.97	2.02	2.09	4.88	6.34	4.67	9.96	5.20	7.36	6.59

* Calculado por Ilmat

Si afu	0.022	0.022	0.024	0.021	0.023	0.017	0.019	0.021	0.022	0.018	0.017	0.021	0.021	0.019	0.022	0.021	0.022	0.034	0.023	0.018	0.020	0.021	0.020	0.017	0.020
Ti afu	1.771	1.785	1.811	1.817	1.662	1.874	1.561	1.837	1.751	1.838	1.904	1.772	1.873	1.860	1.906	1.880	1.893	1.847	1.827	1.808	1.819	1.740	1.853	1.806	1.815
Al afu	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	0.006	0.002	0.003	0.000	0.001	0.003	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000
Fe ³⁺ afu	0.316	0.268	0.218	0.209	0.529	0.122	0.697	0.128	0.388	0.191	0.086	0.336	0.129	0.176	0.057	0.036	0.076	0.077	0.177	0.236	0.170	0.372	0.198	0.276	0.247
Fe ²⁺ afu	1.753	1.711	1.761	1.764	1.455	1.682	1.416	1.609	1.726	1.775	1.860	1.562	1.636	1.647	1.854	1.746	1.769	1.751	1.728	1.694	1.756	1.563	1.798	1.718	1.690
Mn afu	0.028	0.016	0.020	0.020	0.016	0.020	0.018	0.019	0.034	0.036	0.034	0.020	0.025	0.018	0.024	0.019	0.017	0.022	0.017	0.016	0.020	0.176	0.020	0.015	0.016
Mg afu	0.012	0.080	0.054	0.053	0.213	0.189	0.146	0.230	0.013	0.045	0.027	0.211	0.233	0.213	0.050	0.136	0.130	0.108	0.105	0.115	0.064	0.021	0.056	0.089	0.129
Cr afu	0.015	0.016	0.014	0.014	0.017	0.003	0.017	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.008	0.006	0.010	0.016	0.014	0.006	0.001	0.007	0.012	0.010
V afu	0.083	0.100	0.097	0.103	0.073	0.092	0.120	0.151	0.058	0.091	0.069	0.072	0.080	0.063	0.082	0.155	0.086	0.150	0.107	0.098	0.143	0.105	0.048	0.067	0.072
ΣCatiões	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Hm [^] %	10.35	9.63	8.23	8.14	15.76	5.44	21.00	7.09	11.34	7.19	3.97	10.38	5.31	6.05	3.61	4.97	4.23	5.95	7.52	8.74	8.05	11.96	6.33	8.86	8.24
Ilm [^] %	89.65	90.37	91.77	91.86	84.24	94.56	79.00	92.91	88.66	92.81	96.03	89.62	94.69	93.95	96.39	95.03	95.77	94.05	92.48	91.26	91.95	88.04	93.67	91.14	91.76

^ Carmichael (1967)

ANEXOS DIGITAIS

Anexo AD_A Dados Estatísticos Rocha Total (PDF)

Quadro AD_A.1. Valores estatísticos de rochas shoshoníticas a partir de base de dados *online* GeoRoc referenciados como margem continentais ou intraplaca (após fecho oceânico), para efeitos comparativos até 57% de SiO₂. Estatística para rochas shoshoníticas em Scarrow et al. (2009) para as rochas até 63% de SiO₂.

Quadro AD_A.2. Valores estatísticos para rochas classificadas como vaugneritos e lamprófiros potássicos em Scarrow *et al.* (2009).

Quadro AD_A.3. Valores estatísticos para rochas do Maciço de Veiros tendo em conta os dados apresentados neste trabalho e anteriores.

Quadro AD_A.4. Valores estatísticos para rochas do Maciço de Vale de Maceira tendo em conta os dados apresentados neste trabalho e anteriores.

Quadro AD_A.5. Valores estatísticos para rochas do Maciço de Campo Maior (Carrilho, 2004).

Quadro AD_A.6. Valores estatísticos para rochas filonianas do Ne Alentejo (Veiros e Elvas).

Anexo AD_B Estampas de Lâminas Delgadas (PDF)

Estampas AD_B.1. MV_P1 Monzonitos Augíticos com Olivina e afins

Estampas AD_B.2. MV_P2 Quartzo monzogabrodioritos Hipersténicos

Estampas AD_B.3. MVM_P1 Monzonitos a Sienítos com Olivina

Estampas AD_B.4. MVM_P3 Monzonitos a Monzogabrodioritos Piroxeníticos

Estampas AD_B.5. MVM_P4 Gabros com Hornblenda

Estampas AD_B.6. MVM_P5 Gabro Olivínico (quasi-ultrabásica)

Estampas AD_B.7. MVM_P5 Ultramáficas: Peridotitos e Piroxenítos

Estampas AD_B.8. Filões Microtonalitos e Microdioritos Porfíricos; Lamprófiro (?); Microgranito

Anexo AD_A

Dados Estatísticos Rocha Total

Quadro AD_A.1. Valores estatísticos de rochas shoshoníticas a partir de base de dados online GeoRoc referenciados como margem continental ou intraplaca (após fecho oceânico), para efeitos comparativos até 57% de SiO₂. Estatística para rochas shoshoníticas em Scarrow et al. (2009) para as rochas até 63% de SiO₂.

Query Type Dataset	Sh.csv Convergent Margins (SiO ₂ up to 57%)					Sh.csv Intraplate (SiO ₂ up to 57%)					shoshonite		
	shoshonite					shoshonite					shoshonite		
	GEOROC http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/					GEOROC http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/					Scarrow et al. (2009)		
	Min	Max	X	Std	n	Min	Max	X	Std	n	X	Std	n
SiO ₂	42.36	56.94	52.26	2.18	648	44.80	56.84	51.80	2.55	154	53.20	3.15	260
TiO ₂	0.18	2.96	0.98	0.33	628	0.47	2.52	1.13	0.43	154	0.88	0.23	260
Al ₂ O ₃	11.03	26.94	17.20	1.61	626	9.68	20.46	15.30	2.46	154	17.12	1.74	260
FeO ^T	3.22	10.99	7.87	1.49	235	4.35	10.53	7.22	1.13	106	7.52	1.27	260
MnO	0.02	9.00	0.17	0.36	624	0.06	0.56	0.14	0.05	153	0.16	0.03	260
MgO	1.21	12.40	4.92	1.89	627	0.80	16.33	6.01	3.28	154	4.48	2.32	260
CaO	3.37	13.31	8.35	1.70	629	1.56	15.02	7.50	2.14	154	7.90	2.03	260
Na ₂ O	0.99	7.55	2.97	0.88	626	1.21	5.14	2.96	0.85	154	3.11	0.79	260
K ₂ O	0.08	10.80	3.59	1.39	636	0.90	6.78	3.84	1.17	154	3.41	0.99	260
P ₂ O ₅	0.12	1.17	0.46	0.18	618	0.13	3.87	0.61	0.36	154	0.50	0.15	260
K ₂ O+Na ₂ O	2.02	13.52	6.57	1.63	626	2.11	9.89	6.80	1.21	154	6.51	1.45	260
K ₂ O/Na ₂ O	0.02	4.34	1.32	0.68	626	0.39	4.33	1.48	0.82	154	1.17	0.80	260
Fe ₂ O ₃ /FeO	0.12	24.43	1.11	2.12	364	0.17	18.99	2.35	3.43	49	-	-	-
FeO ^T /MgO	0.71	3.97	1.95	0.72	235	0.42	6.25	1.36	0.84	106	-	-	-
SiO ₂ /P ₂ O ₅	46.37	448.92	133.29	61.47	618	14.27	392.77	107.01	58.41	154	-	-	-
Mg#_TAS											-	-	-
Mg#_M	33.18	98.60	65.26	10.91	364	47.63	84.73	67.06	9.46	50	-	-	-
Ba	1.15	3234.00	1058.41	556.31	507	120.00	3779.00	1127.30	617.97	138	1173.00	487.00	182
Rb	5.00	766.00	138.43	98.08	556	27.80	682.00	123.87	76.04	136	96.00	42.00	217
Sr	182.00	2762.00	871.79	383.64	559	91.00	2941.00	848.47	442.33	139	916.00	437.00	217
Cs	0.07	46.34	7.19	7.19	177	0.70	1022.00	29.66	142.25	75	1.68	2.05	50
Ga	2.00	25.00	18.36	2.82	109	12.00	28.00	18.66	3.38	81	21.00	1.00	14
Ta	0.04	7.83	1.28	0.91	211	0.34	7.07	1.52	1.16	120	0.50	0.50	74
Nb	0.59	113.26	18.67	12.85	494	3.00	84.00	23.34	18.27	136	19.00	13.00	196
Hf	1.00	14.60	4.78	2.47	226	1.00	17.70	7.45	4.25	123	3.50	1.80	79
Zr	24.00	534.00	189.13	84.55	529	88.00	679.00	294.02	157.61	138	182.00	72.00	211
Y	7.00	49.70	26.27	6.14	505	8.40	105.00	25.69	9.05	136	28.00	7.00	192
Th	0.27	94.00	16.27	12.80	342	1.14	169.00	15.51	18.27	123	7.60	5.30	94
U	0.17	29.00	4.30	3.59	243	0.53	22.00	3.86	2.83	120	2.30	1.50	70
Cr	0.40	650.00	115.32	146.06	449	3.12	1663.00	297.33	396.66	93	88.00	139.00	145
Ni	1.00	340.00	46.74	52.30	517	2.20	562.00	109.59	128.68	123	39.00	62.00	189
Co	6.00	78.00	27.99	9.39	366	8.00	379.00	35.11	36.71	103	28.00	11.00	114
Sc	1.32	47.49	21.12	7.62	268	6.89	27.00	18.13	4.24	80	20.00	8.00	132
V	29.00	426.31	213.16	52.54	409	93.50	273.00	174.36	39.17	111	212.00	47.00	129
Pb	1.18	75.00	22.22	13.63	288	0.30	79.00	13.91	11.10	90	13.00	8.00	67
La	4.00	206.00	52.12	30.78	401	12.00	326.00	52.38	34.65	134	50.30	36.80	141
Ce	11.29	322.00	97.33	50.46	440	28.20	658.00	104.43	68.24	134	92.40	52.90	176
Pr	1.71	28.28	11.62	5.29	151	4.50	30.00	12.40	5.42	115	10.70	3.10	16
Nd	8.00	97.18	42.75	18.44	346	10.10	250.00	48.30	26.91	133	37.10	16.00	116
Sm	2.67	19.00	8.34	3.19	269	3.70	33.40	8.60	3.91	133	6.40	2.50	84
Eu	0.86	4.10	2.06	0.61	263	1.03	8.40	2.16	0.86	133	1.76	0.54	79
Gd	2.27	12.90	6.85	1.89	192	3.87	16.00	6.74	2.14	125	6.84	1.25	20
Tb	0.39	1.81	0.91	0.23	234	0.51	2.50	0.96	0.29	123	0.84	0.25	77
Dy	2.13	9.13	4.85	1.02	176	2.83	15.40	5.25	2.27	127	5.74	1.05	16
Ho	0.45	1.88	0.91	0.19	155	0.49	1.66	0.91	0.24	119	1.20	0.24	30
Er	1.28	5.72	2.47	0.59	190	1.40	4.52	2.47	0.68	125	3.19	0.60	16
Tm	0.19	0.91	0.36	0.09	150	0.20	0.64	0.37	0.10	113	-	-	-
Yb	1.07	5.85	2.23	0.52	263	1.27	4.08	2.22	0.62	129	2.40	0.76	79
Lu	0.04	0.88	0.34	0.09	225	0.19	0.64	0.34	0.10	125	0.39	0.13	76
Th/U	0.58	20.75	3.75	1.69	239	1.50	13.00	4.00	1.91	120	3.30	-	-
Th/Yb	0.11	40.00	7.23	5.67	235	0.63	80.48	7.14	8.57	120	3.17	-	-
Ce/Yb	3.91	108.76	41.96	20.95	260	15.65	286.09	50.13	37.35	129	38.50	-	-
La/Y	0.16	5.60	1.87	0.87	379	0.63	17.67	2.15	1.74	131	1.80	-	-
La/Yb	1.37	56.52	21.15	11.07	262	6.67	141.74	25.00	19.04	129	20.96	-	-
K/Rb	29.06	2244.03	282.02	186.20	544	81.68	1096.38	303.88	125.12	136	-	-	-
Rb/Sr	0.00	1.01	0.18	0.17	553	0.02	0.85	0.18	0.14	136	0.10	-	-
Ba/Rb	0.01	174.70	11.37	12.57	501	1.06	60.48	12.32	9.90	135	12.22	-	-
Zr/Rb	0.35	13.80	1.81	1.38	527	0.50	15.95	2.95	2.03	136	1.90	-	-
Nb/Ta	2.16	34.56	16.88	4.47	194	0.85	36.44	15.83	4.02	120	38.00	-	-
Ba/Cs	1.38	13255.63	699.87	1744.16	176	1.11	1957.45	447.85	423.45	75	698.21	-	-

Quadro AD_A.3. Valores estatísticos para rochas do Maciço de Veiros tendo em conta os dados apresentados neste trabalho e anteriores.

Massif Type Dataset	Veiros shoshonite					Veiros shoshonite				
	Lains (this work)					Lains + Costa et al. (1990) + Canilho (1977)				
	Min	Max	X	Std	n	Min	Max	X	Std	n
SiO ₂	49.35	57.46	54.49	2.74	8	41.91	57.46	52.76	3.05	43
TiO ₂	0.83	1.02	0.93	0.08	8	0.44	1.68	0.91	0.18	43
Al ₂ O ₃	10.53	16.15	13.53	2.07	8	10.20	17.76	14.09	1.73	43
FeO ^T	6.64	9.76	7.57	1.02	8	6.24	10.58	7.99	0.89	43
MnO	0.13	0.19	0.15	0.02	8	0.10	0.19	0.14	0.02	43
MgO	5.00	14.34	8.60	3.30	8	3.92	15.15	8.41	2.90	43
CaO	5.84	9.15	6.99	1.08	8	5.84	12.38	8.04	1.71	43
Na ₂ O	1.34	2.33	1.92	0.36	8	0.80	3.00	1.98	0.46	43
K ₂ O	2.29	5.11	4.32	0.90	8	0.24	6.15	4.32	1.31	43
P ₂ O ₅	0.41	0.67	0.54	0.10	8	0.24	0.71	0.52	0.13	14
K ₂ O+Na ₂ O	3.63	7.09	6.24	1.09	8	1.38	8.11	6.31	1.52	43
K ₂ O/Na ₂ O	1.71	3.28	2.28	0.55	8	0.21	3.45	2.23	0.71	43
Fe ₂ O ₃ /FeO	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0.00	0.56	0.18	0.12	35
FeO ^T /MgO	0.68	1.33	0.97	0.27	8	0.65	1.84	1.05	0.33	43
SiO ₂ /P ₂ O ₅	82.25	140.15	105.85	25.12	8	59.03	217.25	110.73	38.84	14
Mg#_TAS	64.45	76.98	71.21	5.06	8					
Mg#_M						53.18	74.52	66.51	6.47	35
Ba	818.00	1180.00	940.13	108.28	8	580.00	1180.00	944.16	162.73	19
Rb	142.00	423.00	263.25	78.26	8	72.00	423.00	259.05	84.95	19
Sr	276.00	400.00	328.38	35.16	8	276.00	519.00	379.68	63.04	19
Cs	4.60	18.80	11.34	3.92	8	4.60	18.80	11.34	3.92	8
Ga	16.00	22.00	18.88	2.53	8	10.00	31.00	18.68	4.31	19
Ta	0.28	1.17	0.83	0.32	8	0.28	1.17	0.83	0.32	8
Nb	4.90	16.10	11.76	3.89	8	2.80	19.10	11.31	4.47	19
Hf	1.90	5.20	4.29	1.20	8	1.90	5.20	4.29	1.20	8
Zr	54.00	187.00	151.13	48.19	8	2.50	189.00	117.05	62.41	19
Y	21.70	30.40	25.78	3.23	8	11.00	30.40	20.64	5.71	19
Th	4.72	20.30	13.84	4.39	8	0.40	20.30	10.50	5.37	19
U	2.02	11.30	6.01	2.60	8	0.40	11.30	4.39	2.59	19
Cr	270.00	1160.00	651.25	332.71	8	270.00	1160.00	649.89	309.90	19
Ni	49.00	284.00	150.38	91.73	8	42.00	284.00	124.53	76.72	19
Co	27.00	67.00	41.75	13.93	8	27.00	67.00	41.75	13.93	8
Sc	20.00	33.00	24.50	4.11	8	16.00	33.00	22.37	4.70	19
V	151.00	256.00	180.25	32.78	8	151.00	256.00	180.25	32.78	8
Pb	6.00	21.00	15.75	5.12	8	6.00	21.00	15.75	5.12	8
La	18.70	36.30	28.30	5.82	8	8.50	36.30	25.69	7.30	19
Ce	43.70	76.80	62.64	10.93	8	22.00	79.00	57.74	14.72	19
Pr	5.88	9.21	7.91	1.08	8	5.88	9.21	7.91	1.08	8
Nd	26.50	36.60	33.15	3.34	8	14.00	36.60	29.96	5.95	19
Sm	6.18	7.46	7.12	0.45	8	3.70	7.46	6.41	1.05	19
Eu	1.40	1.68	1.58	0.09	8	1.10	1.68	1.39	0.19	19
Gd	5.16	6.20	5.76	0.38	8	5.16	6.20	5.76	0.38	8
Tb	0.70	0.91	0.81	0.07	8	0.60	0.91	0.78	0.11	19
Dy	3.73	5.06	4.40	0.50	8	3.73	5.06	4.40	0.50	8
Ho	0.67	0.93	0.80	0.10	8	0.67	0.93	0.80	0.10	8
Er	1.89	2.73	2.30	0.32	8	1.89	2.73	2.30	0.32	8
Tm	0.27	0.41	0.34	0.05	8	0.27	0.41	0.34	0.05	8
Yb	1.71	2.63	2.15	0.36	8	1.14	2.63	1.90	0.41	19
Lu	0.25	0.38	0.31	0.05	8	0.18	0.38	0.29	0.06	19
Th/U	1.80	2.74	2.38	0.30	8	1.00	4.58	2.41	0.67	19
Th/Yb	2.76	9.58	6.40	1.92	8	0.26	9.58	5.38	2.35	19
Ce/Yb	25.56	34.35	29.12	2.52	8	14.10	40.67	30.69	6.53	19
La/Y	0.86	1.19	1.09	0.11	8	0.45	2.39	1.31	0.46	19
La/Yb	10.94	14.80	13.09	1.13	8	5.45	17.73	13.55	2.87	19
K/Rb	99.31	161.30	139.18	18.11	8	99.31	187.85	141.56	17.81	19
Rb/Sr	0.43	1.53	0.82	0.32	8	0.17	1.53	0.71	0.29	19
Ba/Rb	2.11	6.87	3.88	1.39	8	2.11	8.68	4.08	1.62	19
Zr/Rb	0.38	0.78	0.58	0.15	8	0.01	0.78	0.43	0.22	19
Nb/Ta	13.33	17.50	14.65	1.39	8	13.33	17.50	14.65	1.39	8
Ba/Cs	47.45	212.17	95.90	50.02	8	47.45	212.17	95.90	50.02	8

Quadro AD_A.4. Valores estatísticos para rochas do Maciço de Veiros tendo em conta os dados apresentados neste trabalho e anteriores.

Massif Type Dataset	Vale de Maceira shoshonite					Vale de Maceira shoshonite				
	Lains (this work)					Lains + Costa et al. (1990) + Canilho (1977)				
	Min	Max	X	Std	n	Min	Max	X	Std	n
SiO ₂	44.77	55.53	50.53	3.75	14	44.27	60.69	52.28	4.30	54
TiO ₂	0.70	1.56	1.08	0.27	14	0.50	1.77	0.98	0.28	54
Al ₂ O ₃	10.06	24.46	14.21	3.60	14	7.03	24.46	14.46	2.81	54
FeO ^T	4.54	10.60	8.69	1.66	14	4.54	12.32	8.22	1.75	54
MnO	0.07	0.21	0.16	0.03	14	0.07	0.25	0.14	0.04	54
MgO	4.20	17.72	10.52	3.33	14	1.49	19.82	9.12	4.21	54
CaO	6.86	12.34	9.20	1.82	14	5.11	12.65	8.28	1.70	54
Na ₂ O	0.65	2.81	1.85	0.67	14	0.53	5.60	2.39	0.99	54
K ₂ O	0.22	4.32	2.34	1.32	14	0.22	5.74	2.75	1.30	54
P ₂ O ₅	0.23	0.78	0.49	0.16	14	0.20	0.78	0.44	0.17	29
K ₂ O+Na ₂ O	0.87	6.49	4.19	1.64	14	0.87	8.19	5.14	1.61	54
K ₂ O/Na ₂ O	0.33	2.58	1.34	0.75	14	0.31	4.15	1.34	0.84	54
Fe ₂ O ₃ /FeO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.01	0.66	0.21	0.16	40
FeO ^T /MgO	0.59	1.08	0.86	0.13	14	0.53	3.64	1.08	0.52	54
SiO ₂ /P ₂ O ₅	65.35	217.74	116.86	43.80	14	65.01	298.40	141.58	62.87	29
Mg#_TAS	65.88	77.72	71.81	3.08	14					
Mg#_M						38.57	77.57	66.24	7.88	40
Ba	127.00	1705.00	782.71	506.93	14	127.00	1705.00	662.85	408.05	26
Rb	11.00	303.00	138.21	92.64	14	11.00	365.00	168.12	104.48	26
Sr	212.00	645.00	359.71	98.65	14	212.00	645.00	372.19	82.51	26
Cs	0.80	12.50	4.29	3.29	14	0.80	12.50	4.29	3.29	14
Ga	12.00	22.00	15.86	2.63	14	12.00	29.00	17.96	4.28	26
Ta	0.28	0.81	0.49	0.18	14	0.28	0.81	0.49	0.18	14
Nb	3.90	10.70	6.90	1.94	14	2.80	17.20	8.02	3.12	26
Hf	1.00	3.50	2.21	0.75	14	1.00	3.50	2.21	0.75	14
Zr	22.00	118.00	71.07	28.66	14	10.00	238.00	80.65	46.01	26
Y	10.90	26.90	22.26	4.45	14	10.00	26.90	20.14	5.01	26
Th	0.40	11.40	4.63	3.25	14	0.40	17.00	5.61	3.74	26
U	0.25	6.35	2.24	1.76	14	0.25	6.35	2.64	1.71	26
Cr	130.00	1190.00	617.14	293.16	14	130.00	1190.00	601.04	279.32	26
Ni	57.00	336.00	162.93	71.46	14	12.00	336.00	132.92	70.11	26
Co	23.00	61.00	45.36	11.04	14	23.00	61.00	45.36	11.04	14
Sc	11.00	41.00	29.14	7.00	14	11.00	41.00	26.65	6.24	26
V	100.00	342.00	217.07	59.68	14	100.00	342.00	217.07	59.68	14
Pb	2.50	17.00	8.46	4.37	14	2.50	17.00	8.46	4.37	14
La	14.00	27.10	19.96	4.20	14	11.40	33.70	20.78	5.14	26
Ce	32.20	63.10	46.18	9.42	14	28.00	71.00	47.25	10.40	26
Pr	4.15	8.19	5.96	1.25	14	4.15	8.19	5.96	1.25	14
Nd	16.50	36.00	26.51	5.88	14	15.00	36.00	26.05	5.54	26
Sm	3.21	8.02	6.09	1.43	14	3.21	8.02	5.68	1.29	26
Eu	1.28	2.03	1.53	0.24	14	0.90	2.03	1.40	0.25	26
Gd	2.66	6.78	5.46	1.20	14	2.66	6.78	5.46	1.20	14
Tb	0.38	1.01	0.79	0.17	14	0.38	1.01	0.76	0.15	26
Dy	1.99	5.15	4.20	0.87	14	1.99	5.15	4.20	0.87	14
Ho	0.37	0.92	0.77	0.15	14	0.37	0.92	0.77	0.15	14
Er	0.99	2.57	2.14	0.44	14	0.99	2.57	2.14	0.44	14
Tm	0.13	0.38	0.30	0.07	14	0.13	0.38	0.30	0.07	14
Yb	0.81	2.38	1.88	0.42	14	0.81	2.59	1.92	0.41	26
Lu	0.13	0.35	0.27	0.06	14	0.13	0.38	0.28	0.06	26
Th/U	1.40	3.29	2.13	0.46	14	1.40	3.77	2.17	0.58	26
Th/Yb	0.22	5.73	2.60	1.84	14	0.22	6.56	2.92	1.70	26
Ce/Yb	15.34	44.07	25.48	6.38	14	15.34	44.07	25.14	5.20	26
La/Y	0.63	1.58	0.92	0.23	14	0.63	2.12	1.10	0.40	26
La/Yb	6.60	21.23	11.10	3.34	14	6.60	21.23	11.05	2.67	26
K/Rb	118.36	195.68	150.29	22.32	14	97.06	227.67	141.52	31.15	26
Rb/Sr	0.05	0.92	0.40	0.29	14	0.05	0.95	0.47	0.30	26
Ba/Rb	2.69	13.18	6.59	3.38	14	1.60	13.18	4.98	3.15	26
Zr/Rb	0.21	5.45	0.98	1.35	14	0.17	5.45	0.78	1.03	26
Nb/Ta	11.91	21.07	14.54	2.72	14	11.91	21.07	14.54	2.72	14
Ba/Cs	73.60	617.27	238.44	194.34	14	73.60	617.27	238.44	194.34	14

Quadro AD_A.5. Valores estatísticos para rochas do Maciço de Campo Maior (Carrilho, 2004)

Massif Type Dataset	Campo Maior (NW)					Campo Maior (SE)				
	calc-alkaline					calc-alkaline				
	Carrilho (2004)					Carrilho (2004)				
	Min	Max	X	Std	n	Min	Max	X	Std	n
SiO ₂	49.80	53.07	51.62	1.30	6	53.34	57.32	55.03	2.06	3
TiO ₂	0.29	1.11	0.71	0.27	6	0.74	1.08	0.90	0.17	3
Al ₂ O ₃	7.29	14.90	11.61	3.33	6	12.43	15.16	14.00	1.41	3
FeO ^T	8.44	10.92	9.85	0.90	6	6.78	9.05	8.02	1.15	3
MnO	0.16	0.23	0.19	0.03	6	0.12	0.15	0.14	0.02	3
MgO	12.60	20.50	15.24	2.97	6	8.12	11.78	9.82	1.84	3
CaO	6.24	11.20	7.50	1.90	6	5.75	6.11	5.97	0.19	3
Na ₂ O	0.59	1.91	1.34	0.50	6	2.03	3.09	2.60	0.53	3
K ₂ O	0.09	0.88	0.43	0.35	6	1.65	1.90	1.79	0.13	3
P ₂ O ₅	0.02	0.18	0.09	0.07	6	0.12	0.19	0.15	0.04	3
K ₂ O+Na ₂ O	0.68	2.79	1.77	0.81	6	3.93	4.92	4.39	0.50	3
K ₂ O/Na ₂ O	0.15	0.52	0.29	0.16	6	0.59	0.94	0.72	0.19	3
Fe ₂ O ₃ /FeO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
FeO ^T /MgO	0.53	0.74	0.66	0.07	6	0.77	0.86	0.82	0.05	3
SiO ₂ /P ₂ O ₅	276.67	2585.00	1009.44	861.78	6	280.74	453.50	381.22	89.77	3
Mg#_TAS	75.23	81.20	77.83	2.03	6	72.75	74.99	73.80	1.13	3
Mg#_M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba	49.10	248.00	131.53	74.10	6	551.40	639.20	590.30	44.75	3
Rb	0.60	30.80	12.42	13.84	6	56.60	65.10	61.93	4.65	3
Sr	163.90	381.00	266.32	77.74	6	291.00	316.70	305.23	13.07	3
Cs		1.90	0.76	0.81	4	2.40	2.50	2.43	0.06	3
Ga	11.00	18.00	15.00	2.92	5	16.00	18.00	17.33	1.15	3
Ta		0.40	0.24	0.18	4	0.60	0.70	0.67	0.06	3
Nb	0.40	4.40	2.70	1.48	6	7.10	9.50	8.00	1.31	3
Hf	0.40	2.60	1.30	0.85	5	2.40	3.90	3.13	0.75	3
Zr	12.50	108.60	43.17	36.01	6	71.70	148.50	113.87	38.95	3
Y	7.00	20.60	11.85	4.84	6	19.50	31.40	25.20	5.97	3
Th	0.10	3.30	1.34	1.40	5	3.90	5.30	4.53	0.71	3
U		1.50	0.56	0.63	4	1.70	2.30	1.90	0.35	3
Cr	910.00	1630.00	1149.17	266.60	6	571.00	1020.00	767.33	229.74	3
Ni	168.00	383.00	299.00	78.03	6	234.00	409.00	307.33	90.88	3
Co	57.40	91.00	68.18	12.27	6	41.80	56.20	49.40	7.23	3
Sc	26.00	62.00	36.83	14.22	6	23.00	37.00	30.00	7.00	3
V	163.00	271.00	201.67	39.88	6	164.00	298.00	234.33	67.25	3
Pb	3.00	9.00	6.60	2.88	5	5.00	13.00	9.33	4.04	3
La	2.90	15.70	7.43	4.65	6	18.10	23.50	21.33	2.85	3
Ce	7.60	33.50	17.45	9.37	6	44.90	55.10	49.47	5.18	3
Pr	0.90	3.20	2.10	0.91	5	4.80	6.10	5.37	0.67	3
Nd	4.40	13.70	8.58	3.92	6	18.80	26.10	22.50	3.65	3
Sm	1.00	3.80	1.92	1.06	6	3.80	6.10	5.13	1.19	3
Eu	0.40	1.00	0.70	0.20	6	1.20	1.50	1.33	0.15	3
Gd	1.20	4.50	2.33	1.21	6	3.80	6.00	5.13	1.17	3
Tb	0.20	0.60	0.34	0.15	5	0.50	0.80	0.67	0.15	3
Dy	1.10	3.60	1.95	0.89	6	3.10	5.30	4.27	1.11	3
Ho	0.30	0.80	0.50	0.19	5	0.70	1.30	1.00	0.30	3
Er	0.60	2.40	1.35	0.63	6	2.20	3.60	2.87	0.70	3
Tm	0.20	0.30	0.22	0.04	5	0.30	0.50	0.40	0.10	3
Yb	0.80	1.70	1.17	0.32	6	1.60	2.90	2.23	0.65	3
Lu	0.10	0.20	0.17	0.05	6	0.30	0.40	0.33	0.06	3
Th/U	2.00	2.67	2.36	0.31	4	1.70	3.12	2.47	0.72	3
Th/Yb		2.75	0.92	1.11	5	1.34	3.31	2.22	1.00	3
Ce/Yb	8.44	27.92	14.84	7.01	6	19.00	30.25	23.22	6.13	3
La/Y	0.25	1.20	0.66	0.35	6	0.73	1.15	0.88	0.24	3
La/Yb	3.06	13.08	6.44	3.71	6	8.10	14.00	10.11	3.37	3
K/Rb	234.49	2490.48	716.88	876.51	6	233.36	246.07	240.48	6.49	3
Rb/Sr	0.00	0.11	0.04	0.05	6	0.19	0.21	0.20	0.01	3
Ba/Rb	6.59	153.50	39.49	56.69	6	8.91	9.97	9.54	0.56	3
Zr/Rb	1.98	46.67	11.56	17.34	6	1.12	2.62	1.87	0.75	3
Nb/Ta	9.67	16.00	11.60	2.99	4	10.57	13.57	11.99	1.51	3
Ba/Cs	100.53	302.50	209.82	85.97	4	229.75	266.33	242.73	20.47	3

Quadro AD_A.6. Valores estatísticos para rochas filonianas do Ne Alentejo (Veiros e Elvas).

Massif Type Dataset	Dykes at Veiros Massif 3 vaugnerites and 1 lamprophyre (4) Lains (this work)						Dykes at Elvas Region lamprophyre Mata (1986)				
	Min	Max	X	Std	n	V4	Min	Max	X	Std	n
	SiO ₂	64.95	66.23	65.79	0.73	3	56.89	50.29	56.08	53.84	2.03
TiO ₂	0.59	0.62	0.60	0.01	3	0.85	0.69	1.23	0.92	0.20	6
Al ₂ O ₃	15.08	15.17	15.12	0.05	3	15.65	15.30	16.25	15.87	0.38	6
FeO ^T	2.98	3.09	3.03	0.05	3	5.34	3.80	7.14	5.73	1.10	6
MnO	0.05	0.06	0.05	0.00	3	0.10	0.10	0.15	0.12	0.02	6
MgO	2.08	2.16	2.12	0.04	3	6.51	6.00	8.70	7.30	1.11	6
CaO	2.97	3.19	3.06	0.12	3	5.59	3.71	6.15	5.03	0.88	6
Na ₂ O	3.61	3.74	3.69	0.07	3	3.29	2.16	4.72	3.27	0.92	6
K ₂ O	3.42	3.74	3.59	0.16	3	3.66	1.83	4.03	3.09	0.71	6
P ₂ O ₅	0.18	0.19	0.18	0.01	3	0.40	0.24	0.53	0.38	0.12	6
K ₂ O+Na ₂ O	7.14	7.48	7.28	0.18	3	6.95	4.66	7.91	6.36	1.09	6
K ₂ O/Na ₂ O	0.92	1.00	0.97	0.05	3	1.11	0.65	1.87	1.02	0.46	6
Fe ₂ O ₃ /FeO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
FeO ^T /MgO	1.42	1.43	1.43	0.01	3	0.82	0.57	0.94	0.79	0.14	6
SiO ₂ /P ₂ O ₅	341.84	367.94	359.19	15.02	3	142.23	100.08	233.67	157.99	54.53	6
Mg#_TAS	62.11	62.56	62.33	0.22	3	74.73					
Mg#_M	-	-	-	-	-						
Ba	820.00	1186.00	957.33	199.36	3	1214.00	582.00	1272.00	1014.50	245.55	6
Rb	139.00	165.00	155.00	14.00	3	167.00	48.00	128.00	106.17	30.72	6
Sr	376.00	395.00	388.00	10.44	3	551.00	410.00	884.00	570.67	174.59	6
Cs	3.40	4.50	3.87	0.57	3	4.30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Ga	20.00	26.00	24.00	3.46	3	23.00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Ta	0.73	0.77	0.75	0.02	3	0.77	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Nb	9.00	10.10	9.67	0.59	3	12.30	7.00	20.00	11.50	4.59	6
Hf	5.00	5.10	5.07	0.06	3	5.70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Zr	188.00	198.00	191.33	5.77	3	227.00	168.00	199.00	182.50	12.79	6
Y	12.70	13.80	13.33	0.57	3	18.70	20.00	24.00	21.33	1.51	6
Th	21.00	22.50	21.80	0.75	3	27.60	18.00	33.00	24.17	5.27	6
U	4.62	5.13	4.86	0.26	3	5.41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Cr	50.00	70.00	63.33	11.55	3	300.00	243.00	422.00	344.17	78.99	6
Ni	42.00	43.00	42.67	0.58	3	177.00	99.00	223.00	157.67	48.73	6
Co	7.00	11.00	9.33	2.08	3	25.00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Sc	7.00	8.00	7.33	0.58	3	17.00	13.00	20.00	16.50	2.74	6
V	61.00	63.00	61.67	1.15	3	128.00	108.00	160.00	132.67	18.74	6
Pb	37.00	68.00	48.67	16.86	3	35.00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
La	41.90	43.40	42.77	0.78	3	45.70	40.00	88.00	51.33	18.54	6
Ce	80.10	82.70	81.60	1.35	3	93.60	75.00	163.00	101.50	33.27	6
Pr	8.67	8.95	8.82	0.14	3	9.81	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Nd	30.50	31.70	31.23	0.64	3	35.90	31.00	64.00	40.83	12.07	6
Sm	5.12	5.29	5.18	0.10	3	6.29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Eu	1.18	1.22	1.20	0.02	3	1.60	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gd	3.68	3.82	3.73	0.08	3	4.67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Tb	0.46	0.49	0.47	0.02	3	0.62	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Dy	2.33	2.38	2.36	0.03	3	3.23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Ho	0.40	0.41	0.41	0.01	3	0.58	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Er	1.14	1.19	1.16	0.03	3	1.67	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Tm	0.16	0.17	0.17	0.01	3	0.24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Yb	1.03	1.10	1.07	0.04	3	1.59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Lu	0.15	0.15	0.15	0.00	3	0.23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Th/U	4.34	5.10	4.64	0.36	4	5.10	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Th/Yb	19.44	21.26	20.39	0.91	3	17.36	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Ce/Yb	74.17	79.61	76.32	2.90	3	58.87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
La/Y	3.14	3.30	3.21	0.08	3	2.44	1.67	4.19	2.42	0.90	6
La/Yb	38.80	41.75	40.00	1.55	3	28.74	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
K/Rb	176.34	215.01	193.17	19.81	3	181.94	204.95	316.50	250.96	47.86	6
Rb/Sr	0.35	0.44	0.40	0.04	3	0.30	0.11	0.28	0.20	0.07	6
Ba/Rb	4.97	7.37	6.19	1.20	3	7.27	7.37	12.13	9.93	2.03	6
Zr/Rb	1.14	1.42	1.24	0.16	3	1.36	1.34	3.50	1.91	0.81	6
Nb/Ta	12.33	13.20	12.88	0.48	3	15.97	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Ba/Cs	221.62	263.56	246.63	22.10	3	282.33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Anexo AD_B

Estampas de Lâminas Delgadas

Estampas AD_B.1.

MV_P1

Monzonitos Augíticos com Olivina e afins

Aspecto poiquilítico composto por um oikocristal de feldspato-K
com cadacristais de olivina e clinopiroxena.

Aspecto comum de clinopiroxenas sub-euédricas com maclas e exsoluções e de olivinas com fracturação.

500 μm

V11

Aspecto porfiróide composto por um megacristal sub-euédrico de clinopiroxena com inclusões de olivina.

500 μ m

Monzonito Olivino-Augítico com Biotite

V12

Aspecto equigranular composto por cristais de feldspato-K com maclas simples e clinopiroxenas.

Aspecto sub-ofítico composto por cristais de plagioclase de grão fino com as clinopiroxenas.

Aspecto poiquilítico com inclusões de plagioclase de grão fino em feldspato-K.

500 μ m

Monzonito Augítico com Olivina, Ortopiroxena e Biotite

V12

Cristal euédrico de clinopiroxena com zonamento óptico e com maclas.
Inclusões de plagioclase de grão fino

500 μm

500 μm

Monzonito Augítico com Olivina, Ortopiroxena e Biotite

Monzonito Augítico com Olivina, Ortopiroxena e Biotite

V2

Aspecto porfiróide composto por megacristais sub-euédricos de clinopiroxenas com maclas e uma massa de cristais de plagioclase e de piroxena de grão fino.

500 μm

Monzonito Augítico com Olivina e Biotite

V2

Aspecto inequigranular seriado das clinopiroxenas com dimensão variada.
Aspecto da massa feldspática de grão fino.
Aspecto esquelético da biotite.

500 μ m

500 μ m

Monzonito Augítico com Olivina e Biotite

500 μm

V5

Aspecto porfiróide composto por megacristais de clinopiroxena e de olivina sobre uma massa de grão fino composta essencialmente por feldspato-K.

500 μ m

500 μ m

Sienito Olivino-Augítico com Biotite

V5

Megacristais sub-cuédricos de olivina (textura tipo *embayment?*) e de clinopiroxena com macla simples, com zonamento óptico e com inclusões irregulares de plagioclase? (textura tipo *sieve?*)

500 μm

500 μm

Sienito Olivino-Augítico com Biotite

V15

Aspecto porfiróide composto por um megacrystal
de clinopiroxena com maclas e com exsoluções e com um aspecto tipo *sieve*?
Massa equigranular de feldspato-K e de biotite.

500 μ m

500 μ m

Monzonito Augítico com Biotite

V15

Zona composta por cristais sub-euédricos de plagioclase e anédricos de feldspato-K e por clinopiroxenas, biotites e óxidos.

500 μ m

Monzonito Augítico com Biotite

Estampas AD_B.2.

MV_P2

Quartzo monzogabrodioritos Hipersténicos

V6

Piroxena cloritizada? e sericitizada?
Cristais de biotite e de hornblenda com aspecto semelhante.

500 μ m

Quartzo Monzogabro Hipersténico com Biotite e Hornblenda

V6

Aspecto geral da malha félsica com plagioclase abundante, algum quartzo e feldspato-K.
e com piroxenas alteradas e hornblenda.

500 μ m

Quartzo Monzogabro Hipersténico com Biotite e Horneblenda

V6A

Aspecto dolerítico composto por uma malha de plagioclases orientadas.

500 μ m

Bio

Opx

500 μ m

Quartzo Monzogabro Hipersténico com Biotite

V6A

Aspecto dolerítico (em cima).
Aspecto intergranular (em baixo).

500 μ m

Quartzo Monzogabro Hipersténico com Biotite

V6A

Aspecto de textura de fluxo em volta de um
aglomerado de clinopiroxenas sub-euédricas e de ortopiroxenas.

500 μ m

500 μ m

Quartzo Monzogabro Hipersténico com Biotite

V3

Aspecto intergranular composto por uma malha de cristais sub-euédricos de plagioclase com ortopiroxenas anédricas nos interstícios.
Aspecto esquelético da biotite.

500 μ m

500 μ m

Quartzo Monzogabro Hipersténico com Biotite

Estampas AD_B.3.

MVM_P1

Monzonitos a Sienitos com Olivina

M4

Aspecto equigranular composto essencialmente por cristas de feldspato-K.
Presença de clinopiroxenas sub-euédricas.

500 μ m

M4

Megacristal de olivina numa matriz equigranular de grão fino.

500 µm

Sienito Augítico com Olivina

M4A

Aspecto dolerítico composto por cristais sub-paralelos de plagioclase e feldspato-K (maclas *carslbad*).

Monzodiorito Hipersténico Olivínico com Augite e Biotite

M4A

Aspecto dolerítico composto por cristais sub-paralelos de plagioclase e feldspato-k (maclas *carslbad*).

500 μ m

Monzodiorito Hipersténico Olivínico com Augite e Biotite

M4A

Oikocristal de feldspato-K com maclas *carlsbad*.

500 μ m

Monzodiorito Hipersténico Olivínico com Augite e Biotite

M4A

Cristal de clinopiroxena sub-euédrico com textura ofítica e esquelética.

500 μ m

Monzodiorito Hipersténico Olivínico com Augite e Biotite

M4A

Aspecto ofítico/sub-ofítico num cristal de ortopiroxena com ligeira alteração biotítica.

Monzodiorito Hipersténico Olivínico com Augite e Biotite

M7

Aspecto intergranular composto por uma malha de cristais de plagioclase e, no seu interior, por aglomerados de olivina e ortopiroxena.
Note-se as texturas de reacção em volta dos minerais máficos (textura corona).

500 µm

Monzonito Piroxenítico com Olivina, Biotite e Horneblenda

Estampas AD_B.4.

MVM_P3

Monzonitos a Monzogabrodiroritos Piroxeníticos

M9B

Aspecto inequigranular composto por cristais de piroxena e feldspato-K.
Inclusões de plagioclase nos feldspatos-K.

500 μ m

Monzonito Piroxenítico

M9B

Aspecto intergranular (ao centro).

500 μ m

500 μ m

Monzonito Piroxenítico

M9B

Cristal de clinopiroxena com exsoluções e com textura ofítica e sub-ofítica.

500 μ m

500 μ m

Monzonito Piroxenítico

M10A

Aspecto equigranular.

500 μ m

500 μ m

Monzogabro Piroxenítico

M11

Oikocrystal de feldspato-K (extinção) com um cadacristal (?)
de ortopiroxena com textura ofítica/sub-ofítica.

500 μ m

Monzonito Hipersténico com Augite, Biotite e Horneblenda

M11

Oikocristal de feldspato-K (extinção) com cadacristais de plagioclase e piroxena.
Aspecto equigranular composto por feldspatos, piroxenas e plagioclases.

500 μ m

Monzonito Hipersténico com Augite, Biotite e Horneblenda

M11

Aspecto equigranular a inequigranular seriado.

500 μm

500 μm

Monzonito Hipersténico com Augite, Biotite e Horneblenda

M1

Aspecto intergranular composto por uma malha plagioclásica e por aglomerados de cristais de piroxena e de feldspato-K.

500 μ m

Monzogabro Piroxenítico

M5

Aspecto equigranular composto por cristais de piroxenas e de feldspatos.

500 μm

500 μm

Monzonito Piroxenítico com Biotite

M6

Aspecto intergranular composto por cristais de plagioclase e de feldspato-K com cristais de ortopiroxena.
Cristal de maior dimensão de ortopiroxena com textura ofítica.

500 μ m

Monzonito Piroxenítico com Biotite

M6

Cristais sub-euédricos de clinopiroxenas
com maclas, com exsoluções e com zonamento óptico.

500 μ m

Monzonito Piroxenítico com Biotite

M6

Aspecto intergranular composto por uma malha de cristais de plagioclase e por piroxenas, bem como por clinopiroxenas sub-euédricas (extinção).

Monzonito Piroxenítico com Biotite

M9

Aspecto esquelético comum da biotite.
Clinopiroxenas sub-euédricas com maclas e exsoluções.

500 μ m

500 μ m

Monzonito Augítico com Biotite

M9

Clinopiroxena sub-euédrica com textura ofítica.

500 μ m

Monzonito Augítico com Biotite

M9

Aspecto inequigranular/intergranular da amostra.
Note-se a alteração biotítica da clinopiroxena (seta).

500 μ m

500 μ m

Monzonito Augítico com Biotite

Estampas AD_B.5.

MVM_P4

Gabros com Horneblenda

M12

Aspecto poiquilítico e intergranular.

500 μ m

Gabro Piroxenítico com Olivina e Horneblenda

M13

Aspecto intergranular.

500 μ m

Gabro Piroxenítico com Biotite

M13

Cristal de plagioclase e biotite

500 μ m

500 μ m

Gabro Piroxenítico com Biotite

Estampas AD_B.6.

MVM_P5

Gabro Olivínico (quasi-ultrabásica)

M10

Aspecto equigranular.

500 μ m

Gabro Augíto-Olivino-Biotítico

M10

Aspecto equigranular.
Clinopiroxenas com maclas, exsoluções e alteração biotítica.

500 μ m

Gabro Augíto-Olivino-Biotítico

Estampas AD_B.7.

MVM_P5

Ultramáficas: Peridotitos e Piroxenítos

M11A

Aspecto equigranular a seriado.

Lherzolito

M10B

Aspecto equigranular com cristal de olivina de maior dimensão.

Websterito Olivínico

M10B

Aspecto equigranular
com megacristais de clinopiroxena e de olivina.

Websterito Olivínico

Estampas AD_B.8.

Microtonalitos e Microdioritos Porfiríticos
Lamprófiro (?)
Microgranito

V4

Aspecto microgranular composto por biotite e uma massa quartzo-feldspática.

500 μm

500 μm

Lamprófiro (?)

M14

Aspecto equigranular com microfracturas cloríticas.

500 μ m

500 μ m

Microgranito

V7A

Aspecto porfirítico composto por fenocristais de plagioclase.
Presença de actinolite e biotite em quantidade consideráveis.
Massa feldspática de grão muito fino de difícil distinção.

500 μm

500 μm

Microtonalitos e Microdioritos Porfiríticos

500 μm 500 μm **Microtonalitos e Microdioritos Porfiríticos**